

***Subjectivités face à l'État:
Représentations contemporaines de la Justice à Mayotte.***

Elie K. N. Letourneur

Thèse en vue de l'obtention du grade de docteur, Université de Paris

Mention psychologie

Sous la direction de la Pr. Malika Mansouri

Soutenue publiquement le 11 Avril 2025

Devant un jury composé de :

Monsieur le Professeur Thierry BAUBET (Université Sorbonne Paris Nord)

Monsieur Eric DROGIN, Lecturer (Harvard University & Franklin Pierce School of Law)

Monsieur Jokthan GUIVARCH, MCU-PH (Aix-Marseille Université)

Monsieur Christian LACHAL (Université Sorbonne Paris Nord)

Madame la Professeure Marie-Rose MORO (Université de Paris)

Madame la Professeure Cécile ROUSSEAU (Mc Gill University)

Serment

En présence de mes pairs, parvenu à l'issue de mon doctorat en psychologie, et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats.

Elie LETOURNEUR

Remerciements

Tout d'abord merci à mon père, pour ses relectures, pour sa confiance et pour la tendre fierté dont il m'entoure depuis longtemps. Sans lui je n'aurais su me sentir si capable. Son humanité et sa mesure m'ont guidé jusqu'ici. Je lui dédie ce travail.

Merci à mon épouse, Kamila, pour son amour, son soutien, son incroyable intelligence et son assise à toute épreuve.

Merci à ma famille d'adoption: Amine, pour sa loyauté indéfectible et ses précieux insights. MaZaïna, pour sa gentillesse et son humour. Anziza, pour sa bienveillance absolue et son attention discrète. Fatima et Hadidja, pour leur affection. BaKamila pour son acceptation émue. MaNazma, pour sa douce constance, sa tranquillité attentive et son rire si communicatif. Ilam, pour sa vivacité d'esprit et son innocence, si rafraîchissantes au quotidien. Wilma et Yassine, pour leur énergie chamaillante et la musicalité bruyante de leur quotidien. Nazma, pour son caractère affirmé et son rapport sans concessions à l'altérité. BaNazma, pour son abnegation et sa veille paisible au jour le jour. Kaïcir et Shakillah, pour leur pertinence et leur amitié. Ekena, pour avoir su m'apprendre du haut de ses quatre ans les vertus de la méditation. Khaya, pour m'avoir fait comprendre que l'affirmation de soi et la profondeur d'âme n'ont pas d'âge. MaKaïcir, pour son regard pluriel sur des mondes qu'elle a appris à naviguer avec tant de fluidité. Marie, pour sa sensibilité et son empathie sans pareils. Hafoudoit et Elma, pour leur sympathie accueillante et leur franc parler. Un remerciement tout particulier à Coco Mariama pour sa tendresse, ses prières protectrices et son humble justesse. Sans vous tous, rien n'aurait été possible. Sans votre calme présence, je n'aurais jamais pu rester si longtemps sur l'île et faire aboutir ce travail.

Merci à Ludovic et à Inès, pour leur patience passive et leur soutien infaillible. Merci à Yann, pour son amitié, son recul et sa faculté de tout mettre en perspective. Merci à Lydia, pour son investissement envers la jeunesse, parfois au péril d'elle-même.

Merci à Jean-Claude Henry, pour sa mémoire éléphanterque et sa capacité à faire le lien entre Mayotte, Madagascar, l'Afrique, les outre-mers et l'Occident, lui qui a des morceaux d'âme dans chacun de ces lieux. Merci à Josiane, pour sa passion avide de l'île et son humanisme averti.

Merci à Malika MANSOURI, pour sa disponibilité inconditionnelle et patiente, sa finesse relationnelle et surtout pour avoir compris, à 9000 km de distance, qu'un jeune département français avait tant à dire aujourd'hui d'une souffrance qu'elle était probablement la plus à même de saisir dans toute ses profondeurs. Pour m'avoir subtilement accompagné vers l'idée que cette recherche en dirait plus de moi que je ne l'avais envisagé. Pour son amitié, pour cette rencontre qui me restera chère: de profonds remerciements.

Merci à Betty Baroukh, pour avoir permis d'obtenir les autorisations à l'usage des données judiciaires auprès de la Cour d'Appel, et pour les discussions passionnantes - bien que trop brèves - dans son cabinet.

Merci aux participants de cette recherche, tous corps de métiers confondus, d'avoir osé vous livrer et faire fi de l'injonction au silence - plus ou moins tacite - de vos institutions. Sans vous, cette recherche doctorale serait amputée de toute la subjectivité et l'intimité que vous avez su lui conférer.

Aussi, un remerciement particulier à tous les jeunes gens croisés à Mayotte, en procédure pénale ou ailleurs. Je vous suis si reconnaissant, de votre confiance, d'avoir accepté de parler, de dire ce qui vous meut, ce qui vous touche, vos peurs, vos colères, vos bonheurs, vos souhaits, vos déceptions, vos forces, vos manques.

Merci à Dieu, de m'avoir donné la force de parcourir ce chemin si difficile mais si riche d'enseignements et si fondateur pour le regard que je porte aujourd'hui sur le monde qui m'entoure.

Enfin, à tous ceux qui ne peuvent partir de cette île qui ronge, use et contraint, à vous qui avez subi de plein fouet la fureur des vents et mis en lumière l'abandon de l'État, je pense à vous, avec émotion, moi qui l'ai quittée aujourd'hui...

« Et Mayotte dans tout ça ? Mayotte va subir. Noire, pauvre, musulmane et éloignée comme elle l'est, que pourrait-elle faire d'autre? [...]

Tous vont être entraînés dans une spirale de revendications insatisfaites, d'espairs perpétuellement déçus, de ressentiment et de violence. C'est plié. Tout le monde le sait. On ne va pas en parler tout le temps, parce que ça lasse, mais on va quand même en parler de temps en temps, pour ne pas être trop surpris lorsque l'incendie fera rage. On va tous mourir, ça aussi on sait, mais qui est pressé, et qui veut que ça fasse mal ? »

Marcel Séjour, dans *Liberté, Égalité, Magnégné*, p.279.

Résumé

Mayotte, petite île de l'Océan Indien achetée en 1843 et devenue le 101^{ème} département français en 2011, fait face depuis plusieurs années à de graves difficultés. Pauvre, délaissée par le pouvoir central de Paris, carencée à de nombreux égards, elle peine à trouver sa place dans la république française depuis qu'elle a été séparée des autres îles des Comores, devenues indépendantes après un référendum en 1974. À partir de cette date, la scission avec les autres territoires de la région s'est accrue progressivement, conduisant à l'émergence d'un sentiment d'unicité et de différence nourri par la volonté d'appartenance à la France. En même temps que l'application du droit commun et un développement rapide, liés à la départementalisation et à ses implications, Mayotte a découvert la violence, la criminalité, l'effritement des structures traditionnelles et l'acculturation de sa jeunesse. Depuis, la criminalité n'a fait qu'augmenter et l'île est en proie à un trouble qui ne semble pas prêt de se dissiper. Au cours de cinq années de recherche et d'exercice de la psychologie médico-légale pour le tribunal de Mamoudzou, nous avons été amené à rencontrer un grand nombre de situations judiciaires, qui ont éveillé notre intérêt humain et scientifique, conduisant à la mise en œuvre de cette recherche. Pensée autour d'un protocole inductif, mixte et complémentariste, elle interroge les représentations de la justice à Mayotte et leurs implications subjectives pour les habitants de l'île. Deux matériaux de recherche sont à la base des résultats: d'une part, plus d'un millier de dossiers de justice relatifs à des victimes et mis en cause dans des affaires judiciaires, étudiés au travers de méthodes quantitatives; d'autre part, une campagne d'entretiens auprès de treize professionnels du milieu police-justice (magistrats, gendarmes et policiers), analysés grâce à la méthode par théorisation ancrée. Les résultats révèlent l'existence d'un système social compartimenté, hiérarchisé sur la base de critères socio-culturels et ethniques, qui génère de lourdes souffrances individuelles et une incapacité à faire société sereinement. Les enfants et adolescents, tout particulièrement, sont précocement immergés dans un monde brutal, exposés à la quotidienneté de la peur et confrontés à l'évidence de l'injustice. Ce contexte délétère participe de structurer leurs psychismes en développement et nourrit les systèmes

de domination hérités de l'époque coloniale, toujours en place aujourd'hui. Les conséquences de l'histoire collective produisent un mal-être complexe, qui procède par ingression du fait social sur le fait psychique, induisant des réponses multiples, néanmoins toujours douloureuses pour soi ou pour l'autre. Les entretiens avec des professionnels du milieu police-justice de Mayotte dépeignent un système judiciaire inféodé à l'exécutif, qui fonctionne de manière clientéliste et inégalitaire. Dans ce contexte, la justice d'État ne parvient pas à obtenir l'adhésion de la population, qui s'en méfie et rejette sa légitimité. Du fait d'un sentiment d'inefficacité et d'iniquité, les habitants de Mayotte sont tentés de faire justice eux-mêmes, parfois dans une grande violence. Face à un environnement brutal et à d'importantes carences institutionnelles, les professionnels de l'île témoignent de conditions de travail difficiles, qui ont de lourdes conséquences psychologiques.

Si cette recherche a pour objectif de proposer une réflexion sur les représentations de la justice dans la société contemporaine de Mayotte, elle a également pour but de porter la voix d'individus silencieux et invisibilisés. Des habitants de la région aux professionnels issus d'institutions qui ont fait du silence une tradition, tous sont victimes d'un système caractérisé par l'abandon de l'État, le legs post-colonial et ses implications subjectives et groupales.

Mots-clés: Psychologie clinique; psychologie médico-légale; méthodologies mixtes; justice; adolescence; violence; représentations collectives; Mayotte

Abstract

Mayotte, a small island in the Indian Ocean that became a French département in 2011 after being acquired in 1843, has struggled significantly over the years. Poor and neglected by the State, it faces challenges in establishing its identity within the French Republic, especially after separating from the three other Comoros islands, which gained independence through a referendum in 1974. This separation fueled regional divisions, a sense of distinctiveness, and a longing to belong to France. Alongside the implementation of common law and the rapid growth associated with departmentalization, Mayotte has experienced an increase in violence, crime, disintegration of traditional frameworks, and cultural loss among its youth. The crime rates have only risen since, leaving the island entrenched in ongoing disorder. Over five years of research and practical experience in forensic psychology at the Mamoudzou tribunal revealed numerous judicial scenarios that piqued our human and scientific curiosity, leading to the initiation of this study. Utilizing an inductive, mixed, and complementarist approach, our research investigates perceptions of justice in Mayotte and their subjective effects on its residents. Two main research materials were pivotal to our findings: first, over a thousand legal case files concerning victims and defendants, analyzed through quantitative methods; second, interviews with thirteen professionals within the policing and judicial sectors (magistrates, gendarmes, and police officers), examined using grounded theory. The findings highlight a segmented social system, hierarchically structured by socio-cultural and ethnic factors, resulting in considerable suffering and an inability to forge a unified community. Children and adolescents, in particular, are thrust into a brutal environment, encountering fear and internalized injustice on a daily basis. This detrimental setting impacts their psychological development and perpetuates the systems of oppression inherited from the colonial past, still influential today. The repercussions of this collective history foster a complex malaise that intertwines social issues with psychological experiences, precipitating various painful reactions, whether directed inwardly or toward others. Insights from interviews with law enforcement and court professionals reveal a judiciary that is subservient to the executive branch, operating in clientelistic and inequitable

manners. Consequently, the state's justice system struggles to gain the trust of the population, which views it with skepticism and questions its legitimacy. This widespread perception of ineffectiveness and injustice drives the people of Mayotte to consider taking the law into their own hands, occasionally resorting to severe violence. Amidst a pervasive climate of violence and considerable institutional shortcomings, island professionals report difficult working conditions with profound psychological effects.

This research aims to illuminate the representations of justice in modern Mayotte society and amplifying the voices of those marginalized or ignored. From local residents to professionals in institutions that maintain a culture of silence, all face challenges stemming from systemic issues, including state neglect and the enduring legacies of colonialism, alongside their subjective and collective implications.

Keywords: Clinical psychology; forensic psychology; mixed methodologies; justice; adolescence; violence; collective representations; Mayotte

Table des matières

Introduction	13
1. Revue de la littérature	17
1.1 De la notion de culture	17
1.1.1 Un mot si obscur	17
1.1.2 Accélération de la notion de culture dans la pensée occidentale	18
1.2 Histoire	23
1.2.1 Histoire ancienne	23
1.2.2 Histoire récente	25
1.3 Sociologie	26
1.3.1 Problématiques contemporaines	26
1.3.2 Un contexte polarisé et violent	28
1.3.3 Une société compartimentée	30
1.3.4 Une île en sous-France	32
1.4 Sciences de la psyché	34
1.4.1 Littérature relative à Mayotte	34
1.4.2 Focale sur l'adolescence et le passage à l'acte	36
1.4.3 L'expertise judiciaire, une clinique au contact de la violence	38
1.5 Anthropologie sociale	39
2. Méthodes et données	44
2.1 Problématisation	44
2.2 Approche théorique	49
2.2.1 Une méthodologie mixte	49
2.2.2 Un complémentarisme ancré	49
2.3 Population de recherche	52
2.3.1 Études quantitatives de dossiers de justice	52
2.3.1.1 Population d'auteurs présumés	53
2.3.1.2 Population de victimes	54
2.3.2 Campagne d'entretiens	57
2.3.2.1 Échantillon résumé	57
2.3.2.2 Détail individualisé et chronologique de la campagne	58
2.4 Outils	72
2.4.1 Travaux quantitatifs	72
2.4.2 Entretiens de recherche	73
2.4.3 Carnet de bord	73
2.5 Méthode d'analyse des données	75
2.5.1 Analyses statistiques	75
2.5.2 Choix de l'analyse par théorisation ancrée	75
2.5.3 Décours formel de l'analyse par théorisation ancrée	76
2.5.3.1 Codification des transcrits	76
2.5.3.2 Catégorisation sur la base des étiquetages primaires	77
2.5.3.3 Mise en relation inter-catégorielle	78
2.5.3.4 Intégration	78
2.5.3.5 Modélisation	79
2.5.3.6 Théorisation	79
2.6 Mise à disposition des données de la recherche	80

3. Résultats et analyses	81
3.1 Études quantitatives	81
3.1.1 Auteurs présumés	81
3.1.1.1 Analyse descriptive	81
3.1.1.2 Une majorité de détenus	82
3.1.1.3 Jeunesse défavorisée et traits psychopatiques	84
3.1.1.4 Des mineurs en errance ou emprisonnés	86
3.1.1.5 Violences en groupe et représentations des professionnels de santé mentale	88
3.1.2 Victimes	89
3.1.2.1 Statistiques descriptives	89
3.1.2.2 Analyses univariées	91
A. Une société compartimentée	91
B. Des mineures victimes de violences sexuelles exposées à des systèmes de domination	93
C. La parole des victimes et sa réception	94
3.1.2.3 Focale sur des sous-groupes spécifiques	95
A. Vulnérabilités systémiques	95
B. Prostitution de mineures	96
C. Relations entre adultes et mineures	97
3.2 Campagne d'entretiens	98
3.2.1 Codages tirés des entretiens de recherche	98
3.2.1.1 Myriam	98
3.2.1.2 Jérôme	103
3.2.1.3 Attoumani	109
3.2.1.4 Aude	119
3.2.1.5 Julien	127
3.2.1.6 Christophe	144
3.2.1.7 Sylvia	156
3.2.1.8 Nathalie	163
3.2.1.9 Iris	180
3.2.1.10 Alexis	199
3.2.1.11 Nidhoimi	218
3.2.1.12 Jean	225
3.2.1.13 Charles	230
4. Discussion	242
4.1 Justiciables face à la justice républicaine	242
4.1.1 Auteurs présumés	242
4.1.1.1 Jeunesse, violence et comportements sociaux	242
4.1.1.2 De la possibilité de la désistance	243
4.1.1.3 De possibles biais d'évaluation	245
4.1.1.4 Implications de l'usage judiciaire des diagnostics	249
4.1.1.5 Vignette clinique: James, d'une violence à l'autre	251
4.1.1.6 Discussion clinique et enjeux environnementaux	254
4.1.1.7 Conclusion	255
4.1.2 Victimes	256
4.1.2.1 Un système de domination né d'une colonie devenue département	256

A. Violence, rapports intergroupes et place du stigmaté dans la construction de soi	257
B. Hommes, femmes, garçons et filles	259
4.1.2.2 Une générations d'enfants niés	263
4.1.2.3 Voix des victimes en procédure pénale	265
4.1.2.4 Vignette clinique: Joséphine ou le prix des manques	267
4.1.2.5 Discussion clinique et enjeux environnementaux	270
4.1.2.6 Conclusion	273
4.2 Professionnels du milieu police-justice	274
4.2.1 Enjeux subjectifs	274
4.2.1.1 Des Je-viens, des Je-reste, et des Je-pars	274
4.2.1.2 Des fonctionnements en miroir	276
4.2.1.3 Motifs et effets de l'intensité	278
4.2.1.4 Un déni collectif qui empêche les âmes et contraint les actes	281
4.2.2 Enjeux collectifs, contextuels et historiques	283
4.2.2.1 Des Blancs et de ce qu'ils représentent à Mayotte	283
4.2.2.2 Jeunesse de Mayotte au contact des professionnels et des institutions	286
4.2.2.3 Mayotte, un laboratoire ?	288
4.2.2.4 Dimensions systémiques	290
4.2.2.5 Justice privée: le reflet subjectif d'assignations collectives ?	293
4.2.3 Enjeux judiciaires	297
4.3 Subjectivité du chercheur	301
4.3.1 Vécu subjectif et affectif vis-à-vis de la recherche	301
4.3.1.1 Éprouvés de blancheur sous le soleil d'Afrique de l'Est	301
4.3.1.2 De la difficulté de <i>parler pour</i> , sans seulement <i>parler de</i> , ou pire <i>parler à la place</i>	304
4.3.2 Observations personnelles et méthodologiques	308
4.3.3 Étude rétrospective d'un carnet de bord tenu au contact de l'horreur	310
4.3.3.1 Émergence de la démarche	310
4.3.3.2 Compte rendu	312
4.3.3.3 Illustration clinique: Aimé ou l'errance faite existence	315
4.3.3.4 Conclusion	317
4.4 Mérites, limites et perspectives de la recherche	319
5. Conclusion	320
Données mises à disposition	323
Bibliographie	324
Annexes	370

***Subjectivités face à l'État:
Représentations contemporaines de la justice à Mayotte***

Introduction

Des sujets aux prises avec la loi. Depuis 2011, Mayotte est entrée de plain-pied dans la nation française, en accédant au statut de département qui lui était jusqu'alors refusé du fait de sa spécificité culturelle (Journal Officiel, 2001). Bien qu'aujourd'hui la spécialité législative soit théoriquement abolie au profit de l'identité législative, Mayotte continue à souffrir de régimes dérogatoires et de pratiques d'exception (Geisser, 2016). Le veille documentaire et les discours recueillis sur le terrain conduisent à penser que la départementalisation a été un moment charnière. Soudaine et non-préparée, elle a constitué un changement majeur pour les habitants de l'île comme pour les professionnels du milieu judiciaire. Depuis, la situation sociale s'est détériorée et la violence n'a fait qu'augmenter (Interstats, 2024). Très largement exercée par des mineurs (Servière, 2024) et des jeunes majeurs - précisément nés aux alentours de la départementalisation -, la situation explosive de l'île pose question et incite à réfléchir sur les liens entre histoire collective, application du droit et accroissement de la violence. Ancienne colonie devenue département par un malentendu entremêlé de géopolitique et de géostratégie, Mayotte est touchée par le silence et l'abandon. Les résidents, qu'ils soient natifs de la région ou non, qu'ils y restent ou pas, disent le sentiment de délaissement éprouvé sur l'île. La jeunesse en parle aussi, parfois, quand on lui laisse la place de le faire. Plus souvent, elle agit, avec force, pour exprimer la déréliction et l'impasse dans laquelle elle se trouve. Elle est alors confrontée à la loi sur un territoire où celle-ci réprime plus souvent qu'elle ne soutient ou protège, menant à des éprouvés d'injustice et d'oppression. Ce travail de recherche propose d'explorer les représentations de la justice et, par extension, de l'injustice, parmi les habitants d'une île laissée en friche à tous égards: politique, économique, judiciaire, académique.

Des émotions impérissables insistent à vouloir se montrer. La période coloniale demeure un point aveugle de l'histoire française, qu'il est convenu de ne pas évoquer et de garder en soi. Pour les

peuples anciennement colonisés, cette silenciation est d'autant plus problématique qu'elle les prive d'une histoire qui, bien que douloureuse, est vraisemblablement nécessaire à la construction de soi. Pour les autres, elle constitue un écueil de la pensée et prive de la finesse d'analyse que permettrait la juste compréhension de ses motifs. S'en suit une difficulté croissante à faire société et des individualités plus ou moins consciemment influencées par les fantômes du passé.

Le nuancier de l'Empire, dont la France contemporaine a hérité, assignait les peuples d'outremer à une place non seulement différente, mais essentiellement inférieure (Bonin, 2018). À Mayotte, cette infériorité posée comme évidence au titre de l'Histoire, semble avoir solidement pénétré l'imaginaire collectif (e.g., Buron, 2022a; Nabhane, 2020; Perzo-Lafond, 2014, 2015). Indicible, ce corollaire des rapports de domination s'exprime comme il peut, au travers de l'agir et de la violence adolescente, notamment. Pour l'heure, il existe peu de moyens de penser et d'accompagner les jeunes de Mayotte, malgré un besoin de lien qui saisit quiconque accepte de nouer le contact avec eux.

Les faits divers jalonnent la vie contemporaine de Mayotte: cadavres retrouvés dans la mangrove (e.g., Dahalani & Halda, 2024), agressions à la machette (e.g., Margerie, 2024), violence à soubassements territoriaux dans les établissements scolaires (e.g., Doux, 2024; Goinard, 2023), enfants de treize ans assassinés (Hangard, 2024) et meurtriers du même âge (Renaud, 2023). Ces évènements gravissimes, qui ponctuent la vie de l'île, ne sont généralement relayés qu'à des fins politiciennes et opportunément listés lorsque le besoin de choquer se fait sentir. Le reste du temps, la violence est une simple variable de l'existence et la société semble peu désireuse de comprendre les raisons profondes d'un quotidien devenu si brutal. La peur s'imisce, journalière, dans les esprits et les corps, influençant les rapports interpersonnels et intergroupes.

Dans cet environnement sanglant, l'histoire collective n'est quasiment jamais évoquée. En vivant là, on ressent vite une injonction tacite à se taire et à laisser au passé les dominations d'hier. Cet impératif semble avoir affaire avec le désir d'appartenance à la France et l'idée que toute critique induirait une remise en question de la fragile intégration de l'île. Ce travail de recherche ne constitue pas une dénonciation de violences déjà bien connues. Il s'agit plutôt d'une tentative de

compréhension du rapport à la justice des personnes de Mayotte et de la manière dont les violences locales sont abordées par l'institution judiciaire et ses représentants. Là où l'histoire et l'anthropologie peuvent avoir du mal à concilier les échelles individuelle et sociétale (Sibeud, 2004), la psychologie est, en revanche, un outil adapté pour articuler les réalités subjectives et collectives. Sans adopter la méthodologie des études post-coloniales ou prétendre à leurs objectifs, dont l'un des écueils est de sous-entendre que les anciens colonisés ne peuvent être reconnus que dans leur statut de dominés (McClintock, 1992), nous nous sommes attaché à décrire le contemporain en tenant compte de l'histoire, tout en nous gardant de faire l'étude systématisée et causale des liens entre passé et présent.

Une problématique complexe. Les professionnels du territoire, tous corps de métiers confondus, relèvent souvent une forme d'absurdité dans les motifs des passages à l'acte et remarquent des paradoxes dans les comportements. Ils évoquent parfois la bêtise ou la pulsionnalité, pour expliquer - sans vraiment le faire - les actes difficilement compréhensibles dont ils sont témoins dans leur travail. En approchant la réalité des justiciables et des professionnels, nous espérons apporter un éclairage aux violences réputées absurdes de Mayotte. Pour l'heure, peu de travaux de psychologie s'intéressent au territoire et les recherches existantes sont principalement anthropologiques et sociologiques. Malgré leurs mérites évidents, elles ne permettent pas d'accéder à l'intime. Elles ne révèlent pas non plus comment les individus de l'île se construisent au contact du monde qui les entoure, et le façonnent à leur tour. En nourrissant nos observations de terrain et les dispositifs scientifiques mis en place d'une littérature pluridisciplinaire, nous cherchons à mieux saisir les processus psychiques et sociaux à l'œuvre à Mayotte, afin d'ouvrir la voie à une compréhension plus fine de phénomènes aujourd'hui peu étudiés.

Une étude en cinq temps. Dans une première partie, nous proposons un tour d'horizon de la littérature, orienté sur différentes disciplines. Nous abordons d'abord la notion de culture, pour permettre au lecteur de se faire une idée de nos orientations théoriques en la matière. Par la suite, nous évoquons le passé de Mayotte afin de poser le contexte historique ancien et plus récent. Nous poursuivons avec une présentation de la sociologie contemporaine de Mayotte et des différentes

problématiques qui touchent l'île. Nous rendons aussi compte des résultats d'une veille documentaire en psychologie et en psychiatrie, au travers de laquelle nous nous intéressons d'abord aux textes qui parlent de Mayotte. Nous nous penchons ensuite sur une littérature traitant de l'agir adolescent, avant de nous focaliser sur la pratique de l'expertise judiciaire et sur ses dimensions cliniques. Pour terminer, nous apportons notre connaissance anthropologique de terrain, via une description de la vie à Mayotte. Grâce à des éléments de connaissance non-documentés par la science, qui permettent de saisir les enjeux socio-psychologiques du quotidien, nous conférons une dimension concrète à cette première partie en l'agréant d'un ancrage dans le réel.

Dans une deuxième partie, nous présentons nos méthodes et nos choix théoriques. Nous nous sommes appuyé sur la méthode complémentariste (Devereux, 1993), que nous avons appliquée à deux cadres de travail, l'un quantitatif, l'autre qualitatif. Dans le premier, nous sommes parti d'une base de près de mille dossiers de justice, pour réaliser deux études distinctes, concernant respectivement des auteurs présumés et des victimes rencontrés en procédure pénale. Dans le second, nous avons interrogé treize professionnels du milieu police-justice de Mayotte, afin d'explorer leurs représentations de la justice et de recueillir des éléments de vécu subjectif. Ce matériau qualitatif a été analysé grâce à la méthode par théorisation ancrée de Barney Glaser et Anselm Strauss (1967/1999).

Dans une troisième partie, nous fournissons les résultats produits par ce protocole mixte. Nous détaillons les statistiques obtenues par les études de dossiers et fournissons les codages des contenus discursifs tirés des entretiens des professionnels rencontrés.

Dans une quatrième partie, nous discutons les résultats en nous référant à une littérature pluridisciplinaire, afin de conférer de la profondeur aux données obtenues et de les rendre utiles pour des lecteurs de différents bords.

Dans une cinquième partie, après avoir précisé les mérites, limites et perspectives de cette recherche, nous concluons ce travail en proposant une ouverture de la réflexion tirée des résultats produits.

1. Revue de la littérature

1.1 De la notion de culture

1.1.1 Un mot si obscur. Parce qu'il s'agit d'un « mot si obscur » (Derrida, 1991), il est nécessaire de se pencher sur la notion de culture. À défaut de pouvoir en fournir une définition consensuelle et définitive, aller chercher dans la philosophie et les sciences humaines nous a permis d'explicitier notre approche en détaillant nos références théoriques.

Pour un homme occidental, étudier le contemporain d'une société de tradition africaine exige qu'il situe à la fois ses savoirs et ses propos. Nous avons travaillé selon un abord barthésien, avec une « attitude intellectuelle qui ne sépare jamais l'affect et le concept, la recherche universitaire et la vie du chercheur » (Coste, 2015). Les essais de Roland Barthes sont une base pertinente pour le chercheur, tout particulièrement dans un cadre complémentariste (Devereux, 1972/1993) et transculturel, où l'analyse de la subjectivité est au cœur de la démarche scientifique (Gounongbé, 2008; Lachal, 2019; Moro, 2004). L'approche barthésienne consistant à admettre l'imprévisibilité du décours de la recherche et à rendre intelligible et généralisable une situation particulière (Coste, 2015), s'articule harmonieusement avec la Grounded Theory développée par Glaser et Strauss (1967/1999). La méthodologie par théorisation ancrée tient compte de la place de l'inattendu dans la démarche scientifique et fonctionne par inductions itératives afin d'extraire des concepts généraux de situations particulières (Paillé, 1994). Elle invite aussi le scientifique à l'analyse de sa propre subjectivité (Benoit, 2021; Raymond & Forget, 2020), offrant un outil supplémentaire de contrôle des biais de la recherche. Ce travail personnel, préconisé par les références méthodologiques sélectionnées et réalisé de manière supervisée et intervisée, s'est avéré particulièrement fertile pour interroger les objets relatifs à la culture.

Durant les cinq années que nous avons passées à Mayotte - et parce que la situation l'exigeait - nous avons dû repenser à notre propre socle culturel, à ce que nous tenions pour évident. Nous avons grandi dans un contexte multiculturel, mais en hexagone, avec ce que cela sous-tend de normes communes. En vivant à Mayotte, nous avons dû déconstruire nos représentations pour répondre à deux besoins intimes et impérieux: comprendre et être compris. Nous nous sommes

trouvé dans des situations souvent complexes, parfois cocasses, à décortiquer les logiques qui conditionnent notre rapport au monde d'homme blanc élevé en occident. S'il est au service de la recherche, ce travail d'analyse n'en répondait pas moins à un souhait personnel: vivre avec les gens du territoire et trouver, dans les relations interpersonnelles, un point de juxtaposition où nos cultures respectives ne seraient pas de nature à nous confronter. En nous inspirant des juristes de doctrine qui questionnent les impensés du droit (Pierucci, 2022), nous avons interrogé nos propres impensés culturels. En traquant les évidences les plus élémentaires, nous avons cherché à comprendre comment - et pourquoi - elles le sont devenues, et mesurer l'importance de ces axiomes culturels dans les dynamiques contemporaines.

Passer par la philosophie et les humanités constitue un choix d'écriture, mais renvoie aussi à un besoin personnel. Face à des éprouvés complexes, sur un terrain de recherche difficile, nous devons faire quelque chose de nos propres transports. Immergé durablement dans le bain de souffrance qu'est devenue Mayotte, il fallait une accroche fiable, une amarre conceptuelle suffisamment solide pour éviter la dérive vers trop d'émotions. Vers trop de colère, plus précisément. À la manière de Barthes, nous avons tenu à « argumenter [nos] humeurs » (1980), à les intégrer à la recherche en nous appuyant, notamment, sur la pensée des philosophes. Si « la philosophie ne se sépare pas d'une colère contre l'époque, mais aussi d'une sérénité qu'elle nous assure » (Deleuze, 1990, p. 7), disons que le bénéfice de cette sérénité est non-négligeable à Mayotte où se vivent et s'éprouvent de dures réalités, sur un territoire trouble et régi par d'autres règles que celles de la France. Pour penser le révoltant et l'inacceptable, la philosophie et les sciences humaines sont des alliées solides. Elles permettent de se décentrer sans se distancier, de conserver sa neutralité sans se livrer au relativisme et de mener un travail scientifiquement rigoureux malgré un terrain de recherche difficile.

1.1.2 Accélération de la notion de culture dans la pensée occidentale. En 45 avant l'ère chrétienne, dans le *De finibus bonorum et malorum*, Cicéron définissait la culture comme un parachèvement de l'être pensant, un apprentissage grâce auquel l'individu fertilise et cultive son

intellect pour accéder à sa propre humanité. Selon le philosophe antique, cela ne pouvait s'accomplir qu'au travers de l'étude des grandes disciplines du savoir.

Plus récemment, Emmanuel Kant estimait que la culture constitue un préalable à la civilisation, un premier mouvement du sujet vers l'apprivoisement de ses instincts (Castillo, 1990). Il inscrit la question culturelle dans le cadre de sa *Théorie de la Connaissance* et la présente comme un processus par lequel le sujet acquiert des savoirs, des savoirs-faire, des savoirs-être, et des savoirs-devenir (Somda, 2021). À la même époque, les idées divergentes de Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau sur la place de la nature dans le développement humain ont fait naître une controverse qui allait nourrir non seulement la philosophie, mais aussi les sciences humaines qui se structurèrent les siècles suivants. Hobbes voyait la culture comme un apprentissage normatif qui permet la vie en société et le contrôle de l'agressivité naturelle de l'humain (Damon, 2016). Rousseau, lui, estimait que l'être est originellement bon et que la culture et la société entachent sa pureté première (Jasmin, 1975). Là où elles s'opposent, leurs considérations stimulent la réflexion. Cependant, elles la bornent aussi quelque peu, en circonscrivant son objet de manière binaire.

Ces débats se sont poursuivis au 19^{ème} siècle, alimentés par de nouveaux modèles de pensées et de croyances. Durant cette phase d'industrialisation et de progrès scientifique, les représentations collectives étaient influencées par l'idée que le développement technique permettait, en soi, l'essor d'une civilisation (Bouveresse, 2012). Dans ce contexte, Charles Darwin a participé à la réflexion sur les concepts de nature et de culture. Avec *The Descent of Man* (1871), l'auteur invoque un primat de la culture sur l'état de nature, observable dans la faculté de l'être humain à s'extraire du processus de sélection naturelle. Ce texte intervient plus de dix ans après son papier-phare *On the Origin of Species* (1859), et 25 ans après la parution de ses carnets de voyage aux îles Galapagos (1844). Dans le laps de temps, d'autres théoriciens s'étaient emparés de ses idées en les présentant sous un jour strictement déterministe. Herbert Spencer et Francis Galton avaient, notamment, élaboré les concepts de darwinisme social (Spencer, 1851) et d'eugénisme (Galton, 1886), dans cette seconde moitié du 19^{ème} siècle. Quand *The Descent of Man* a été publié, le public

avait déjà intégré, pour partie, les thèses de Galton et Spencer, tout en les percevant indûment comme des contributions validées par Darwin (Tort, 2017).

Fin 19ème, Nietzsche définissait la culture comme un système de régulation visant à discipliner les instincts humains, à permettre la « juste proportion » des talents et des valeurs d'un peuple, ainsi que l'équilibre entre l'individuel et le collectif (Wotling, 2001, p. 21). Il ouvrait la voie aux développements des sciences de la psyché et à l'idée de Sigmund Freud que la culture constitue tant une protection face aux dangers naturels qu'une source de souffrance par l'exigence de restriction pulsionnelle qu'elle sous-tend (Jousset, 2007).

Au sortir de la seconde guerre mondiale, Maurice Merleau-Ponty (1945) propose de réconcilier nature et culture, en tout cas de reconnaître l'aporie où mène la hiérarchisation de ces deux concepts. Il réfute l'idée d'un acquis culturel venant progressivement, comme par ingression, recouvrir l'inné naturel. Selon lui, le comportement humain dépasse à tous points de vue la simplicité animale mais, à la fois, rien en lui n'est dépourvu de lien avec l'être biologique.

Au début du 20ème siècle en France, le contexte politique se modifie et l'anthropologie, jusqu'ici considérée comme une science d'avant-garde, suscite moins d'attrait. Les théoriciens raciologues perdent de leur influence et leurs liens avec la Société d'Anthropologie de Paris s'étiolent (Reynaud-Paligot, 2006). Parallèlement et progressivement, l'ethnologie et l'ethnographie acquièrent une reconnaissance académique. Elles amènent de nouvelles propositions, issues des observations de terrain et d'un engouement nouveau pour la mise en place de modèles théoriques totalisants (Copans & Adell, 2019). Des conceptions de cet ordre voient le jour, qui partent de l'étude de la variabilité interculturelle pour tenter de définir les fondements et mouvements structurels qui régissent les fonctionnements humains. Parmi ces nouvelles approches, celle de Margaret Mead qui présente la culture comme « l'ensemble des formes de comportement d'un groupe d'individus, unis par une tradition commune, transmises par l'éducation » (1969). En choisissant cette définition, l'auteure répond à l'aspiration qu'avaient alors les sciences humaines de définir les concepts d'une manière qui les rende généralisables et applicables aux déclinaisons particulières. Malinowski (1944/1968) participe également de cette volonté d'universalisation. Son approche utilitariste

envisage les différentes cultures comme des situations spécifiques relevant d'une même logique générale, dont les modalités visent l'expression et la satisfaction des besoins élémentaires en générant des systèmes complexes et organisés. Ces approches culturalistes et holistes ont plus tard été critiquées pour leur rigidité déterministe et leurs potentielles dérives relativistes (Delas & Milly, 2015).

Dans sa perspective structuraliste, Claude Lévi-Strauss envisage la culture comme la somme des systèmes symboliques acquis par le sujet dans son environnement social (Cuche, 2010). Il poursuit en quelque sorte l'idée de Montaigne selon laquelle il n'y a pas de culture supérieure (Seoud, 2003). Pour Montaigne comme pour Lévi-Strauss, ces questions ont émergé dans des contextes sociétaux où les rapports entre les peuples et les cultures se multipliaient. Dans *Race et Histoire* (1952), Lévi-Strauss participe de l'héritage philosophique du « relativisme normatif » montaignien (Boudon, 2008) par son opposition critique face à l'évolutionnisme colonial. Déplorant que la tradition occidentale ait si promptement exclu du champ culturel « tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit », il défendait un mode de compréhension qui passe par l'observation sans-parti pris des constructs sociaux et le refus de les hiérarchiser.

Dans les années 70, la notion d'anthropologie dynamique (Bastide, 1971) est apparue pour désigner les inter-influences et les perpétuelles modifications que subissent les cultures au contact les unes des autres. À la même époque, Georges Devereux a initié un mouvement de pensée qui permet d'affiner le concept de culture et de le penser à l'échelle individuelle. Devereux et les universitaires qui s'inscrivirent dans sa filiation intellectuelle, tous thérapeutes par ailleurs, ont développé un regard clinique qui perçoit la culture comme une instance subjective et non plus comme un absolu social. L'anthropologue invitait les praticiens et chercheurs à se discipliner eux-mêmes (Devereux, 1967/1994), à accéder à la neutralité en s'exerçant à une position métaculturelle (Autès, 1971). Il conseillait de se prémunir de ses propres attaches représentationnelles et des processus de pensée orientés, qui compromettent la compréhension du sujet et de son univers subjectif. Pour faciliter ce travail personnel, il est utile d'envisager la culture comme une fonction de la psyché orientée vers le lien social. En instituant un socle commun, elle offre un espace

d'expression à la variabilité et permet aux individus d'exister de manière singulière et différenciée (Daubigny, 2007). En tant que fonction, la culture devient un objet suffisamment appréhendable et le chercheur peut alors exercer un contrôle sur les biais qu'elle produit.

Dans la continuité des travaux de Devereux, Tobie Nathan a proposé des idées innovantes sur la notion de culture. Selon lui, les fonctionnements individuels et les représentations collectives se co-construisent et s'inter-influencent de sorte que: « La chose cause et les humains produisent des objets pour incarner et se saisir de la chose » (Nathan, 2001). Ainsi, la subjectivité serait le réceptacle de ces objets et de leurs intentionnalités. Dans un mouvement d'inter-échange, les personnes seraient façonnées par les objets culturels autant qu'elles participent de les élaborer. Si l'on reprend ce paradigme, la présente recherche a pour but de comprendre de quelle manière l'objet Justice a été - et continue d'être - construit à Mayotte, et comment il modèle à son tour les personnes qui y vivent.

Marie-Rose Moro propose d'envisager les représentations culturelles non comme des systèmes immuables, intégrés bruts lors de l'accession aux normes culturelles, mais comme des objets personnalisés dont les manifestations répondent à des besoins intimes de l'individu. En faisant appel à ses logiques culturelles, la personne remet du sens et de l'ordre (Moro, 1998) dans son système de pensée, son environnement et son expérience subjective. Selon cette perspective constructiviste, les systèmes de pensée s'interpénètrent et les individus composent de manière active avec les objets culturels. Ils se les approprient de manière personnelle, interprétative et narrativisée (Sturm, 2011).

Homi Bhabha (2007), dans le cadre de ses réflexions quant aux rapports entre les peuples, évoque aussi les inter-influences qui unissent cultures et individus. Il souligne la situation de tension, d'angoisse à laquelle sont confrontés les dominants historiques et les ambivalences auxquelles sont exposés les dominés. Bhabha estime que l'hybridité culturelle pourrait constituer une voie d'apaisement, dont le préalable est d'accepter que toute culture a vocation à se modifier au contact des autres. De même que la pensée « a une géographie avant d'avoir une histoire » (Deleuze, 1969, p. 152), la culture a une géopolitique complexe, nourrie d'influences multiples, dont les effets se

donnent à voir à l'échelle collective et individuelle. Il s'agit d'un processus irrégulier, indéfini et motile, par lequel le sujet évalue, réévalue perpétuellement la narration qu'il fait de lui-même et de sa norme, à l'aune de ses propres besoins. Ce processus est régi par les intrications entre différents cadres de déploiement des objets culturels: culture familiale, culture générationnelle, culture nationale, culture confessionnelle, culture professionnelle, culture de classe. Se croisent potentiellement chez un même individu des cultures diverses, acquises au contact de groupes divers, intégrées et mobilisées selon les besoins subjectifs et les circonstances. Pour le chercheur en sciences humaines, la démarche scientifique consiste non seulement à démêler ces éléments, mais aussi à consacrer une part active à leur analyse tout au long du processus de recherche.

1.2 Histoire

1.2.1 Histoire ancienne. Mayotte est une île de 374 km², située dans le nord du golfe du Mozambique, entre Madagascar et le continent africain (Figure 1). Elle appartient à l'archipel des Comores, composé de quatre îles. D'ouest en est: Ngazidja (Grande Comore), Mwali (Mohéli), Nzwani (Anjouan) et Maore (Mayotte).

Figure 1: Situation géographique de Mayotte.

L'histoire humaine de l'archipel débute par un peuplement progressif qui remonte au 6ème siècle de l'ère chrétienne. La recherche sur le sujet suggère que des populations africaines bantoues et d'autres austronésiennes, venues de Madagascar, ont cohabité à Mayotte dès les premières phases de peuplement (Allibert, 2007). Cette double affiliation ethno-culturelle s'observe toujours à l'époque contemporaine (Dehon & Louguet, 2022; Laroussi, 2015).

Le Canal du Mozambique demeure plutôt isolé des routes maritimes jusqu'au 8ème siècle, tandis que les Comores pâtissent d'une situation autarcique renforcée par les insularités (Liszkowski, 2002). Au cours du haut Moyen-Âge, la côte est-africaine reçoit de nouveaux flux de population venus du Golfe Arabique. Durant cette période, les instabilités politiques dans cette partie du monde - et les conquêtes de Tamerlan (Chaliand, 2005) - ont conduit à la chute de familles régnautes et à leur exil. Certaines se sont installées dans différentes îles du Zanguébar¹, puis aux Comores. Souvent désignées par le terme *Shirazi* - en référence à la cité de Shiraz en Perse, dont elles proviendraient selon la tradition orale -, ces élites arabo-musulmanes ont structuré les hiérarchies sociales par la mise en œuvre de l'esclavage des Noirs et l'implantation de l'Islam (Blanchy, 2002). Les influences arabes et persanes ont eu une importance vaste et durable sur les dynamiques culturelles d'Afrique de l'Est, comme le montrent de récentes fouilles archéologiques (Courtaud et al., 2015) et documentaires (Belhacel, 2023).

Depuis la chute de Constantinople en 1453 et le remaniement des routes commerciales, le Golfe du Mozambique est devenu une zone maritime de premier ordre, conduisant à un essor économique relativement rapide et à une hausse d'intérêt des navigateurs européens pour la région. Aux 17ème et 18ème, les Comores sont le théâtre de violentes dissensions intra et inter-insulaires. Cette période, dite *des sultans batailleurs*, voit fleurir et faner les sultanats, tandis que les principautés du nord de Madagascar usent opportunément de ces instabilités pour multiplier les razzias d'esclaves dans l'archipel (Reynaud, 1994).

¹ Littéralement: *la Côte des Noirs*. Terme issu de l'arabe Zanj (زنج), désignant la côte est-africaine.

1.2.2 Histoire récente. En 1843, Mayotte devient française sous une Monarchie de Juillet activement libérale et coloniale (Garrigues & Lacombrade, 2023) qui en fait l'acquisition auprès du sultan malgache Andriantsouly², dans une période de conflit militaire au sein de l'archipel (Dumont, 2005). Malgré la résistance initiale de Nzwani, Mwali et Ngazidja, un protectorat leur est imposé par la force en 1886 (Mohamed, 2001). Au terme d'une procédure juridique qui débuta en 1890, à la signature de la *déclaration franco-britannique pour le partage des territoires de Zanzibar, Madagascar, et des Comores*, le rattachement de l'archipel à Madagascar est officialisé par la loi du 25 juillet 1912. La gouvernance locale est positionnée sur l'île la plus orientale, Mayotte, en contradiction avec la géographie historique du pouvoir dans l'archipel.

Lors d'un référendum tenu en 1974, les trois premières îles auraient affirmé leur volonté d'indépendance et forment aujourd'hui l'Union des Comores. Les habitants de Mayotte auraient, quant à eux, majoritairement voté pour le maintien au sein de la république française (Sénat, 1975). En dépit de ses engagements initiaux, l'État français a choisi d'interpréter les suffrages île par île (Oraison, 2009), mettant en avant le droit des peuples à l'autodétermination. Considérant irrégulière cette interprétation du droit international, les Nations Unies ont régulièrement tenté de condamner la France (Tavernier, 1976). Cependant, sa position de membre permanent au conseil de sécurité lui a permis de bloquer les résolutions mises au vote, en exerçant systématiquement son droit de veto (Dejammet, 2020).

Mayotte est une zone d'intérêt stratégique, commercial et militaire majeur depuis plusieurs siècles (Liszkowski, 2002). Cette importance s'est renforcée aux 20^{ème} et 21^{ème} siècle dans cette partie du globe qui voit passer 30% du pétrole mondial (Coloma & Ygorra, 2022) et présente de vastes gisements offshore d'hydrocarbures, majoritairement inexploités (Folliot, 2017). Déjà en 1974, l'enjeu géostratégique semble avoir été jugé suffisant pour justifier que l'île demeure française, comme en atteste le rapport de l'Assemblée Nationale du 17 octobre. Il mentionne le rôle d'observatoire que pourrait jouer Mayotte, palliant au vide laissé par la perte de la base malgache de Diego-Suarez à la décolonisation. Dès 1972, le maintien de Mayotte dans le giron républicain avait

² Prince malgache qui avait trouvé refuge à Mayotte et avait été accueilli par le sultan maorais Boina Combo, avant de le faire déchoir et d'usurper le pouvoir.

été soutenu par le premier gouvernement Messmer et son ministre Michel Debré, qui projetaient la création d'un port militaire dans le lagon (Guébourg, 2002, p. 444). C'est le renseignement militaire qui a finalement été privilégié, avec l'implantation de la station d'écoute militaire des badamiers, destinée à intercepter les communications qui transitent dans cette partie du monde (Manach, 2009).

La scission entre Mayotte et les trois autres Comores a conduit à des destins différenciés et créé une frontière intangible - mais réelle - dans un sous-ensemble géographique initialement poreux (Carayol, 2007). Avec le temps, des écarts de niveau de développement se sont creusés entre les territoires. Par ailleurs l'Union des Comores est, depuis son indépendance en 1976, au cœur d'enjeux géopolitiques qui limitent sa stabilité et son développement. Initialement pensé pour limiter les influences marxistes venues du Mozambique durant la guerre froide (Chapleau, 2003), le déploiement de mercenaires financés par la France et l'Afrique du Sud a probablement contribué à cette instabilité (Bat, 2019). Aujourd'hui, le pays est parmi les vingt plus pauvres du monde (FMI, 2019; UN, 2017; WB, 2018), et le relatif développement de Mayotte génère sur ses populations un attrait important. L'île fait l'objet d'une immigration importante (Chaussy & Merceron, 2019), venue principalement d'Union des Comores et, dans une moindre mesure, de Madagascar et d'Afrique continentale (Marie et al., 2017). En 2014, Mayotte est devenue la neuvième Région Ultra-Périphérique de l'Union Européenne. Depuis, les flux se sont encore accrus, confrontant l'île aux défis contemporains de la migration globalisée (Gros, 2024; Suquet, 2023).

1.3 Sociologie

1.3.1 Problématiques contemporaines. Mayotte est devenue le 101^{ème} et dernier département français en 2011, à la suite d'un processus débuté à l'époque des décolonisations (Hachimi-Alaoui, 2016; Idriss, 2013). Entre temps, elle a connu divers régimes juridiques, dérogatoires et spécifiquement créés pour elle (Hyst et al., 2008). Malgré l'attraction qu'exerce Mayotte dans cette région globalement pauvre, elle se trouve dans une situation socio-économique préoccupante à plusieurs égards. Les conséquences sociales de l'épidémie de COVID-19 l'ont encore

détériorée, notamment sur le versant de l'emploi. Des statistiques récentes (Jonzo, 2023) montrent que la crise sanitaire a eu un impact significatif sur le taux de chômage, déjà très élevé. Celui-ci a augmenté de 4 points entre 2018 et 2022, portant à seulement 30% la part de population occupant un emploi. Il s'agit du taux le plus bas d'Europe.

À Mayotte, l'immigration et les immigrés sont souvent perçus comme responsables des maux locaux (Blanchy et al., 2019; Hachimi-Alaoui et al., 2019). Les populations des quatre îles de l'archipel ont une histoire commune longue et complexe (Alpers, 2001), où se sont succédés les conflits armés (Faurec, 1970), les inversions de domination (Blanchy, 2002), les oppositions en période coloniale (Idriss, 2016) et des visions distinctes à l'époque des décolonisations (Oraison, 2009). À Mayotte, globalement en proie à une grande insécurité (Grangé, 2021a), on observe de lourdes tensions ethniques entre Maorais et Comoriens des autres îles³ (Meloche, 2022; Walker & Fouéré, 2022), ainsi que des comportements et discours agressifs de part et d'autre. En milieu judiciaire, on constate que les passages à l'acte violents peuvent avoir des soubassements identitaires, opposant des personnes issues des différentes îles.

Parmi les problématiques liées à la migration, la présence d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents en errance, phénomène paradigmatique à Mayotte et très documenté (e.g., Gros, 2019; Hébert & Hébert, 2011; JDJ, 2008; Mathon Cécillon & Séraphin, 2023; Sakoyan, 2013). Parfois livrés à eux-mêmes suite à l'expulsion⁴ de leurs parents (Sakoyan & Grassineau, 2015), ils sont des milliers sur le territoire à vivre dans un extrême dénuement. Originaires d'Union des Comores, d'Afrique continentale ou de Madagascar, leurs trajectoires diffèrent mais des récurrences émergent: lourdes ruptures d'attachement, épisodes traumatiques et sentiment d'exclusion sociale (Morano, 2022). Parmi eux, beaucoup de jeunes sans papiers, du fait d'un droit spécifique, héritier direct de l'administration coloniale (Saada, 2007). Même nés et élevés sur l'île, ils ne peuvent acquérir la nationalité française (Hachimi-Alaoui, 2016; Roinsard, 2019), du fait de réglementations dérogatoires conçues pour décourager l'immigration. Notamment, la loi n° 2018-778 (Journal officiel, 2018) a

³ Nous utiliserons cette formule et ses déclinaisons tout au long de ce travail, afin d'adopter une position neutre vis-à-vis des questions géopolitiques et du débat qui existe, à l'échelle régionale et internationale, sur l'appartenance de Mayotte à la France.

⁴ Le département compte une part importante d'étrangers en situation irrégulière (Marie et al., 2017; Chaussy & Merceron, 2019).

introduit un double *jus soli*⁵ pour Mayotte. Depuis, les services de l'État exigent que les jeunes demandant la nationalité prouvent qu'au moins l'un de leurs parents résidait légalement à Mayotte au moment de leur naissance. Depuis, des tentatives législatives visent l'établissement du *jus sanguinis*⁶, comme la récente proposition de loi constitutionnelle n° 2024-297 (Assemblée Nationale, 2024), qui appelle à l'élimination complète de toutes les formes de droit du sol sur l'île, simple ou double. La place sociale des jeunes concernés par ces mesures les expose à des phénomènes d'exclusion et de rejet (Halasa et al., 2021; Roinsard, 2022), qui les marginalisent et ont des effets sur leur psychisme en construction.

La jeunesse, démographiquement très majoritaire (Balicchi et al., 2014), participe, de fait, largement à la délinquance et à la criminalité locales. On trouve de nombreuses bandes constituées de jeunes marginalisés, qui vivent en dehors de tout cadre et peuvent mobiliser une grande violence, aussi bien entre elles que contre les populations ou les agents de l'État. L'inclusion dans ces bandes territorialisées répond certes aux besoins d'identification et d'appartenance de la phase adolescente, mais se fonde aussi en opposition aux structures familiales et à l'État, comme mode d'expression d'une douleur psychique enracinée dans un vécu d'exclusion et de dévalorisation (Morano, 2022).

1.3.2 Un contexte polarisé et violent. Mayotte est en proie à une délinquance et une criminalité hors-normes, avec une prévalence notable des infractions violentes et un sentiment d'insécurité saillant (Grangé, 2021b). Les organes de presse numérique⁷ tiennent le compte des atteintes aux biens et aux personnes recensées sur l'île. On relève de nombreuses affaires de violences, d'assassinat, de meurtre, parfois dans des affrontements entre territoires rivaux (Janvier, 2022b), parfois liés à de motifs crapuleux (Perzo, 2022), ou encore à des tensions inter-ethniques (Janvier, 2022a; Mérot, 2022).

⁵ Droit du sol.

⁶ Droit du sang.

⁷ La presse papier n'existe pas à Mayotte. Les versions dématérialisée des grands organes de presse français étant payantes, elles sont peu consultées, et peu connues.

Iain Walker (2022) propose de penser la violence qui s'exerce entre les Maorais et les Comoriens des autres îles⁸ grâce au concept de *mimesis*. Partant du principe que les Maorais sont comoriens historiquement et culturellement, tiraillés dans une relation d'ordre colonial avec la France et un rapport de force avec l'Union des Comores qui les menacent, Walker considère - comme d'autres scientifiques (Blanchy, 2002; Meloche, 2022) - que la tension identitaire et psychique qui en résulte est à l'origine d'un rejet de soi qui se traduit en rejet de l'autre et s'exprime par la violence. Dans un jeu de miroir où se mêlent mimétisme de soi et mimétisme de l'autre, seule la violence aurait le pouvoir d'amener la différenciation souhaitée et nécessaire à l'intégrité identitaire du Moi dans ce contexte trouble. Dès lors, il ne pourrait pas y avoir d'apaisement à Mayotte tant que les Maorais n'auront pas fait la paix avec eux-mêmes, en admettant qu'ils sont des Comoriens (Meloche, 2022).

L'opinion locale est cristallisée autour de la problématique migratoire. Bien que le Sénat ait critiqué les dispositions prises dans ce domaine par l'État français et souligné leur inefficience (Sueur et al., 2012), les politiques de lutte contre l'immigration n'ont fait que se durcir année après année (Préfecture de Mayotte, 2021, 2022, 2023). Malgré les efforts des forces de police en charge du contrôle des frontières, le nombre d'arrivants illégaux augmente continuellement (Chaussy & Merceron, 2019). Cet afflux de migrants pèse sur les fragiles infrastructures de l'île (Deroche et al., 2022; Roudot, 2014) et pourrait impacter durablement sa démographie et son développement (Besson & Merceron, 2020). Dans ce contexte tendu, on observe une polarisation qui s'exprime à plusieurs niveaux: par les résultats électoraux (Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mers, 2022), par les blocus des lieux de soins gratuits - perçus comme destinés aux étrangers - (Jaëglé, 2023), ou par les actions violentes des jeunes, en réponse à ces blocages (Andjilani, 2023; Laguerra et al., 2023). Les *comités* maorais, des collectifs associatifs de citoyens visant la défense de Mayotte, participent aux actions de blocage ainsi qu'aux démolitions des bidonvilles sur un mode plus ou moins légal (Gay, 2021; Hachimi-Alaoui et al., 2020). Ces citoyens investis ont pu être incités par l'État français à contribuer à l'installation d'un climat d'insécurité et de tension pour les étrangers, comme les y

⁸ Dans le chapitre auquel nous faisons référence l'auteur parle plus spécifiquement des Comoriens originaires de Nzwani.

appelait publiquement le préfet Denis Robin en 2009 (Carayol, 2009). Près de quinze ans plus tard, les relations interpersonnelles sont de plus en plus conditionnées par des composantes ethniques et la vindicte à l'encontre des Comoriens des autres îles, tout particulièrement des wanzwani⁹, est de plus en plus sensible (Bréant, 2021).

Paradoxalement et malgré la concentration médiatique sur les questions migratoires, la violence que vit Mayotte est rarement pensée comme inter-ethnique dans le débat public ou dans l'œuvre de justice. Le travail judiciaire de terrain révèle pourtant des oppositions de ce type dans bon nombre d'affaires de Justice. Prise dans son quotidien et l'omniprésence perçue du danger, Mayotte ne semble pas en mesure, pour l'heure, de prendre du recul sur ce qu'elle vit.

Pour Denise Jodelet (2011), la peur est un processus qui mobilise les fonctions sociales et individuelles face à des situations émotionnelles où le lien à l'autre devient nécessaire. Elle rappelle que cette émotion s'enracine dans des systèmes de représentations qui renvoient à la défense de soi, du groupe, de son identité et du territoire. En référence à Kurt Riezler (1944), elle distingue les peurs partielles et totales. Si les premières se fondent sur des objets spécifiques et définis, les secondes renvoient à la peur de la mort, on pourra dire de la destruction du Moi. Ces dernières ont des effets sur le besoin d'appartenance, la perception de l'altérité, les croyances et la part sociale de la psyché. Dans le contexte de Mayotte, où tant de passifs sont traumatiques et la réalité quotidienne effroyable, les mécanismes de la peur sont vraisemblablement influencés par l'environnement. Ainsi les peurs partielles, contaminées par l'omniprésence de la figure de la mort, deviendraient plus fréquemment des peurs totales. Dans un environnement où l'on est si fréquemment confronté à une imagerie morbide et à des événements brutaux, les agirs pourraient être renforcés par l'exposition incessante à la violence. Avec elle, la peur totale, ses effets subjectifs et ses conséquences sociales.

1.3.3 Une société compartimentée. De même que le monde colonial décrit par Frantz Fanon (1961/2002, p. 3), la société de Mayotte est compartimentée. Les boutiques, les restaurants, les plages, les quartiers, sont divisés selon des lignes ethno-culturelles. En outre, les inégalités sont très

⁹ Personnes de filiation anjouanaise.

liées aux origines d'une personne, notamment en matière d'accès à l'instruction, de niveau d'études et d'insertion dans l'emploi (Tableau 1).

	Lieu de naissance		
	Autre départements (%)	Mayotte (%)	Étranger (%)
Part de la population n'ayant jamais accédé à l'école	2,5 (Fabre & Rivière, 2014)	25 (Fabre & Rivière, 2014)	38 (Fabre & Rivière, 2014)
Part de la population sans diplôme	28 (Fleuret & Paillole, 2019)	62 (Fleuret & Paillole, 2019)	86 (Fleuret & Paillole, 2019)
Part des 15-29 ans sans aucune activité	11,3 (Fleuret & Paillole, 2019)	21,9 (Fleuret & Paillole, 2019)	63,2 (Fleuret & Paillole, 2019)

Tableau 1: Indicateurs de l'accès à la formation et à l'emploi parmi les habitants de Mayotte, par lieu de naissance.

Ces inégalités, directement corrélées au lieu de naissance, au statut administratif, voire à la couleur de la peau, conduisent à des rapports de domination dans lesquels forces et vulnérabilités sont rapidement identifiables. Les stéréotypes et les préjugés sur l'origine sont, bien souvent, le premier angle d'évaluation de l'autre. Dans cet environnement humain compartimenté, les identités sociales (Tajfel, 1972) sont nettes et affichées, revendiquées et structurantes des rapports interpersonnels et intergroupes. Il s'agit à la fois de phénomènes d'auto-catégorisation (Turner et al., 1987) et d'hétéro-catégorisation, pour lesquels la théorie des émotions intergroupes (e.g., Devos et al., 2002; Mackie et al., 2000; Smith, 1993, 1999) fournit des pistes intéressantes. Selon cette approche, lorsque les personnes se définissent prioritairement via leur appartenance à un groupe cela gomme, en partie, les différences interpersonnelles perçues, de sorte qu'ils peuvent expérimenter des émotions réelles lors de situations subies par un autre membre du groupe (Devos, 2005). Dans un contexte conflictuel, les individus éprouvent préférentiellement de la colère quand ils se perçoivent en position de force ou de contrôle face au groupe opposé. A contrario, s'ils se perçoivent en situation de faiblesse et de moindre pouvoir d'agir, ils éprouveront plus probablement de la peur (Frijda, 1986; Roseman, 1984; Scherer, 1988). Les victimes et auteurs présumés que nous rencontrons en procédure pénale mentionnent fréquemment ces deux émotions, dont l'une et l'autre peuvent alimenter la violence. L'observation clinique de terrain confirme, par ailleurs, le lien entre la position dans les rapports de force et le type d'émotion rapporté.

Bien que traitées par la république française en citoyens de seconde zone, les personnes qui se perçoivent et se définissent comme maoraises sont déterminées à lutter contre l'immigration et la délinquance, souvent confondues dans les médias. Les Maorais, qui ont un rôle d'intermédiaire, peuvent se trouver dans une situation de conflit personnel. Pris entre leurs appartenances régionales et les assignations d'un État français qui attend d'eux qu'ils aident à l'éviction des étrangers venus des trois autres îles, leur position est potentiellement vectrice de tensions psychiques et identitaires. En effet, de nombreux arbres généalogiques ramifient dans les quatre îles et l'on ne trouve guère de familles strictement maoraises. Le bon sens parle d'ailleurs de lui-même en la matière, puisque Mayotte comptait vingt-trois mille habitants en 1958 et deux-cent-cinquante-six mille en 2017 (Marie et al., 2018). L'observation de terrain montre que le mot *Maorais* est fréquemment utilisé pour caractériser un statut social plus qu'une origine. Selon l'acception commune, être maorais consiste à être né dans l'archipel et à vivre à Mayotte en possédant une carte d'identité française. Au sein de certaines communautés d'étrangers en situation irrégulière à Mayotte, l'accession d'un villageois à la nationalité française peut être motif d'opprobre, voire d'ostracisme. Chez ceux qui y accèdent, la naturalisation française peut aussi conduire à une volonté de taire ou de nier ses origines, sa filiation ou les liens familiaux avec l'étranger et les étrangers.

1.3.4 Une île en sous-France¹⁰. Au-delà des questions identitaires et migratoires, un sentiment global d'abandon vis-à-vis de l'État règne à Mayotte (Blanchy et al., 2019). Nous avons pu l'observer de manière transverse dans nos entretiens d'expertise et de recherche, et ceci indépendamment de l'origine des personnes, de leur âge, de leur niveau de vie, de leur classe sociale ou de leur statut administratif. Elles disent souvent le manque de perspectives, le manque de structures, et plus généralement le manque d'État - ou plutôt sa faiblesse - (Bourin, 2014). En comparaison de la France métropolitaine, le niveau de vie à Mayotte est bien plus bas et les inégalités plus fortes. Pauvreté, précarité, défaut d'accès à la scolarité, chômage, carences sanitaires, vastes inégalités y sont bien plus présentes que dans les autres territoires français (Tableau 2).

¹⁰ Formule empruntée à l'artiste Miloud Kerzazi (2007) qui, pour sa part, désignait ainsi les quartiers périphériques des grandes villes de l'hexagone.

	Lieu de résidence		Coefficient multiplicateur
	France (%)	Mayotte (%)	
Part de la population vivant sous le seuil de pauvreté	14 (Audoux et al., 2020)	77 (Audoux et al., 2020)	x 5,5
Taux de mortalité infantile	3,5 (ARS, 2020)	9,6 (ARS, 2020)	x 2,7
Indice de vieillissement	86,7 (ARS, 2020)	5 (ARS, 2020)	x 0,06
Part des logements dépourvus d'accès à l'eau	1 (Albertini et al., 2018)	59 (Chaussy & Merceron, 2019)	x 59
Le ratio d'inégalités	4 (Audoux et al., 2020)	> 80 (Audoux et al., 2020)	x 20
Part des 15-29 ans sans aucune activité	13 (Fleuret & Paillole, 2019)	39 (Fleuret & Paillole, 2019)	x 3
Part de la population n'ayant jamais accédé à l'école	2,5 (Fabre & Rivière, 2014)	36,3 (Fabre & Rivière, 2014)	x 14,5
Taux d'illétrisme chez les 16-18 ans	3,5 (ANLCI, 2014)	51 (ANLCI, 2014)	x 14,6

Tableau 2: Indicateurs socio-démographiques comparés par territoire (France vs. Mayotte).

Dans un contexte institutionnel et infrastructurel carencé, appesanti de l'inefficience des politiques publiques, caractérisé par la moindre application des réglementations (Ghaem, 2019) et par des violation récurrentes des droits de l'homme (ECHR, 2021; Défenseur des Droits, 2024), l'État n'est presque jamais envisagé dans sa mission d'aide et de protection. Bien souvent, seule la dimension répressive et coercitive est perçue.

Malgré d'immenses besoins, les politiques publiques sont nettement sous-dimensionnées à Mayotte. L'État y dépense bien moins que dans les autres outre-mers (Cour des Comptes, 2022) et a mis en place des dispositions dérogatoires depuis la fin de l'administration coloniale, de sorte que les habitants de Mayotte n'ont pas accès aux mêmes droits qu'en métropole ou dans les autres outre-mers (Geisser, 2016). Ces régimes d'exception ont pu avoir une incidence sur le vivre-ensemble, en créant des classes de résidents et en accentuant les divisions locales que la gouvernance postcoloniale avait déjà contribué à « (re)produire » (Blanchy et al., 2019).

1.4 Sciences de la psyché

1.4.1 Littérature relative à Mayotte. On trouve au sujet de Mayotte et des gens qui y vivent une petite quantité de littérature produite par des psychologues ou des psychiatres, suggérant que les cliniciens de passage sur l'île éprouvent le besoin de témoigner et d'expliquer ce qu'ils y observent.

On trouve des articles qui traitent des spécificités du travail sur territoire, comparant le contexte de Mayotte et celui de la métropole (e.g. Bachini et al., 2020; de Brito Amaral & Permal, 2020), ou évoquant les carences infrastructurelles et leurs effets sur les prises en soins (e.g. Briard-Girard, 2022). Un article de Lionel Buron (2022b) rend compte, pour sa part, des effets de la vie à Mayotte pour les personnes venues de métropole, sous un angle psychopathologique appliqué aux spécificités insulaires.

D'autres auteurs, principalement en psychiatrie, écrivent sur les dispositifs cliniques qu'ils ont participé à élaborer, leurs raisons d'être, la manière dont ils sont conçus et les résultats obtenus (e.g. Enjolras, 2006; Guionnet, 2019). Malheureusement, ces dispositifs souvent dépendants de l'engagement des personnes qui les ont portés et ne survivent pas toujours à l'incessante rotation des ressources humaines.

On trouve également des articles, souvent en psychologie, qui tentent d'explicitier et d'expliquer le vécu subjectif des patients rencontrés en exercice clinique. Le niveau de focale diffère selon la sensibilité des publiants, allant de la dimension individuelle à des approches plus sociales. Lucie Kiledjian et ses collaboratrices (2021) se sont par exemple intéressées aux situations de violence sexuelle et aux intrications du lien mère-fille, relativement à la construction identitaire et aux approches culturelles de la féminité. Elles ont également traité des attentes judiciaires des victimes et des professionnels qui les accompagnent, ainsi que des fonctions subjectives de l'adresse à la justice dans les cas de violences sexuelles à Mayotte. Maureen Loir-Mongazon (2023), pour sa part, a traité du rapport à la mort et de ce que d'autres appellent le fatalisme religieux, dans le cadre de la gestion du deuil périnatal. Elle s'est penchée sur l'intérêt, pour l'individu et sa protection psychique, de s'en remettre à Dieu lorsqu'il perd un enfant. En abordant Dieu comme un facteur de

séparation psychique entre la mère et le bébé, à un moment où la réalité exige qu'elle s'en détache pour ne pas s'effondrer psychiquement, l'auteur nous permet de dépasser l'idée, souvent invoquée à Mayotte, d'un je-m'en-foutisme émotionnel chez les personnes issues du territoire. Abels-Eber et Baron (2002), quant à eux, ont traité des dimensions socio-identitaires de la souffrance psychique, en mettant en lien le mal-être des adolescents avec la misère ambiante et les phénomènes d'acculturation contemporains.

À notre connaissance, seules deux psychologues cliniciennes originaires du territoire ont publié sur Mayotte. Après une thèse de doctorat intitulée *Les jeunes Mahorais: entre doute et peur, le choix de la sublimation contre l'effondrement psychique* (2020), Rozette Yssouf a tenté de comprendre, dans son article de 2024, le déni de souffrance des jeunes de l'île, qu'elle met en lien avec le déni de l'identité comorienne que Mayotte s'inflige afin d'avoir le droit d'être française. Confrontés quotidiennement à la violence, présentant fréquemment des symptômes anxio-dépressifs, elle remarque qu'ils sont néanmoins tentés de dire que tout va bien, de s'estimer « en très bonne santé ». Bibi Hadidja Madi-Assani, enfin, a produit en 2018 un article qui consiste en une réflexion sur le poids du contexte dans la pratique clinique auprès de mineurs isolés étrangers et, plus spécifiquement, sur la notion de contre-transfert culturel. Elle évoque ses affiliations ethno-culturelles et tente de mieux comprendre dans quelle mesure celles-ci impactent son vécu et influencent la prise en soins de ses patients. À notre connaissance son article est, pour Mayotte, la seule production scientifique en littérature clinique qui pose la question des appartenances ethno-culturelles, du vécu subjectif du professionnel et de leurs incidences sur la relation thérapeutique. L'auteure s'est prêtée à cet exercice parce qu'elle estimait qu'être à la fois « de dedans et de dehors » rendait la démarche nécessaire aux plans clinique et moral. Au demeurant, cet effort est pertinent pour tout-un-chacun, indépendamment de ses origines, a fortiori sur un territoire dont l'histoire collective est conditionnée par des rapports de domination historiques.

Parmi les articles que nous avons parcourus, plusieurs nous ont semblé révéler un malaise issu de l'absence de prise en compte du contre-transfert culturel, concept à l'interstice de l'individuel et du collectif (Moro, 2004). Pour les métropolitains, notamment, Mayotte semble bousculer les

êtres et leurs considérations, les conduisant parfois à déshumaniser leurs patients. Cela peut même conduire à les affubler de sobriquets et à les comparer à des primates ou à des terroristes illustres (voir Airault, 2007). Ce type de production pourrait relever du "passage à l'acte auto-contraignant" décrit par Devereux (1967/1994, p. 129), un de ces moments où l'angoisse prend la plume et se charge de la discussion. Pour éviter de tels écueils, qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs de l'île et d'ailleurs, la connaissance pluridisciplinaire de l'objet d'étude et la veille de soi sont les outils privilégiés du chercheur.

1.4.2 Focale sur l'adolescence et le passage à l'acte. Parce que la moitié de la population de Mayotte n'a pas plus de dix-sept ans et demi (Balicchi et al., 2014), parce que l'actualité de Mayotte est si souvent teintée d'une violence exercée par de très jeunes, enfin parce qu'une part des grandes personnes du territoire est prompte à leur nier le statut de mineur et à appeler à leur exécution (Mdere, 2023), il convient ici de faire un détour, pour traiter de la violence adolescente: ce qu'elle nous dit, ce qu'elle sous-tend.

Les travaux de Donald Winnicott sur les *enfants déviants* ont initié la possibilité d'une approche juste et humaniste de ce que la psychiatrie moderne appelle *tendances antisociales* (Golse & Braconnier, 2012). Winnicott considérait les adolescents comme des êtres incertains, présentant un mode d'action et de pensée qui procède par tentatives et erreurs, selon un besoin intime d'être reconnu pour la dette dont ils estiment que le monde leur est débiteur. Plus récemment, Nicole Stryckman (2001) a écrit sur la nature transactionnelle des relations entre enfants et parents, considérant que ces derniers sont les destinataires véritables de ce sentiment d'endettement. Pendant l'adolescence, les individus sont confrontés à la restructuration d'éléments de réel, notamment physiques, qui étaient auparavant strictement confinés dans le champ symbolique (Lesourd, 2001). Le début de la puberté expose le jeune sujet à des émotions et positionnements contradictoires, nourrissant des actions influencées par les pulsions corporelles et l'affect (Assoun, 1996; Gutton, 2013; Marty, 2010). L'agir est, pour l'adolescent, un mode d'expression de l'anxiété (Marty, 2013), influencé par des facteurs psychologiques et environnementaux, qui peut l'aider à

faire face à des conflits complexes excédant ses facultés de gestion. La violence, chez les adolescents, fonctionne comme « une solution magique » (Kammerer, 2006), un moyen de résoudre les problèmes avec force et rapidité. Il s'agit également d'une façon d'exprimer les conflits internes et d'appréhender progressivement les limites de leur liberté. En provoquant la destruction et le chaos, les adolescents répondent parfois simplement à la peur, mais peuvent aussi se familiariser avec les conséquences de leurs actes et leur impact sur autrui (Votadoro & Piot, 2015).

La violence adolescente est une préoccupation majeure pour les adultes. Elle est fréquemment discutée dans les sphères médiatiques, l'opinion publique, les milieux éducatifs, le médico-social et les cercles judiciaires (Bergami G. Barbosa, 2014). De l'ère des aliénistes jusqu'à nos jours, la délinquance juvénile a été étudiée sous un angle innéiste, désignant souvent la déviance vis-à-vis de la norme comme une manifestation psychopathologique (Dayan, 2012). Au milieu du 19^{ème} siècle, à l'époque de la proto-psychiatrie, les sociétés modernes ont commencé à généraliser l'évaluation du comportement en le rapportant systématiquement à des dimensions normatives, explique Michel Foucault (Bert, 2004). Walter Benjamin, pour sa part, distingue deux formes de violence: la violence comme moyen, qui peut protéger les droits de l'Homme et les libertés individuelles, et la violence pure qui les met en péril (Michaud, 2023). Hannah Arendt souligne combien ces formes pures et extrêmes sont rares, comparativement aux intrications quotidiennes entre violence ordinaire et rapports de pouvoir (Arendt, 1969, p. 47). À peu près à la même époque, Frantz Fanon suggérait que les formes de violence les plus brutales et apparemment irrationnelles trouvent leur origine dans des systèmes de domination complexes. Elles sont néanmoins disqualifiées et départies de leur sens par le recours systématique à la répression et « la caution légale du maintien de l'ordre » (Fanon, 1961, p. 76). Derrière les actes de violence de la jeunesse, souvent opportunément réduits à leur dimension pulsionnelle, il pourrait y avoir un message, une demande, voire un sens qu'il convient d'élucider.

Le contexte joue un rôle majeur dans l'émergence de la violence juvénile. Selon une étude conduite par Shapland and Bottoms (2019), les jeunes auteurs ont bien souvent été victimés eux-mêmes et ont évolué dans des environnements au sein desquels la probabilité de subir des violences

était accrue. Le DSM-V souligne également l'importance de tenir compte du contexte de vie avant d'émettre un diagnostic. Il enjoint les cliniciens à considérer les facteurs socio-économiques pour éviter d'appliquer une nosographie globalisante à des individus dont les comportements jugés antisociaux répondent en fait à une stratégie opérationnelle de survie (APA, 2013, p. 662). Dans des contextes défavorisés, des comportements perçus comme déviants ou antisociaux peuvent représenter une adaptation fonctionnelle à un cadre normatif qui, bien que marginal, est socialement partagé dans un milieu de vie donné (Mucchielli, 2005).

1.4.3 L'expertise judiciaire, une clinique au contact de la violence. L'expertise judiciaire a pour but d'éclairer les juridictions sur des aspects techniques et d'apporter un étayage voulu objectif aux décisions de justice. Les expertises psychologiques et psychiatriques, en particulier, sont au centre des procédures pénales, malgré des critiques et mises en doutes successives (Roman, 2007), probablement liées à la résonance publique des affaires dites *d'Outreau* et *Dutroux* (Lachaux et al., 2008; Rizet, 2006). Les professionnels de la psyché sont particulièrement sollicités dans les cas de violence, où les dispositions du mis en cause et les conséquences sur la victime intéressent particulièrement les magistrats. L'incompréhension face aux motifs du passage à l'acte, la place de la violence dans le rapport moral et normatif à l'être humain, les conduisent à solliciter les experts, notamment quand la parole des parties s'oppose en l'absence d'éléments matériels (Ballouard, 2016). Les avis des experts prévalent alors dans la construction des décisions de justice, mais peuvent représenter à la fois une ressource ou une contrainte, selon l'usage qui en est fait (Dumoulin, 2000). Pour le système judiciaire français, axé sur la recherche de la vérité et non sur la confrontation d'arguments subjectifs (Inchauspé, 2012), les expertises psychologiques et psychiatriques présentent le risque d'être perçues comme relevant de la preuve (Bordel et al., 2004; Chauvaux, 2003). Ainsi, l'analyse de crédibilité de la victime, bien qu'officiellement supprimée des questions posées aux experts depuis 2005 (Ministère de la Justice), reste une attente plus ou moins implicite de nombreux magistrats, rendant délicate la position de l'expert et renforçant l'impression que l'expertise clinique participe du régime de la preuve.

Dans un contexte d'indépendance statutaire des experts judiciaires et en l'absence de cadre méthodologique établi, plusieurs approches co-existent. Alors qu'une partie des professionnels prône l'usage de méthodes standardisées (e.g., Van Gijsegem, 2003; Voglet, 2003), l'autre - majoritaire en France - estime que l'évaluation clinique relève de la rencontre particulière de deux subjectivités (Casoni, 2007a; Rumen, 2001) et ne se quantifie pas (Combalbert & Andronikof, 2007). Le flou méthodologique autour de l'évaluation psychologique et psychiatrique en France conduit généralement à trois types d'attitudes parmi les experts: criminologique et rationalisante, subversive et clinique, compatissante et collusive (Viaux, 2012). Au final, toute la difficulté de l'évaluation clinique en milieu judiciaire tient peut-être au paradoxe initial de la désignation de l'expert, dont la mission est d'analyser les enjeux psychiques intrinsèques d'une personne pourtant aux prises avec un système complexe au moment de la rencontre (Roman, 2007).

Malgré sa visée et sa temporalité, l'entretien d'expertise contient une portée clinique indéniable (Besnard, 2003), posant la question de la subjectivité du praticien et de ses effets sur le dispositif. L'analyse de soi, initialement proposée par la psychanalyse dans le cadre thérapeutique (Freud, 1909/1975), est particulièrement utile et peut aussi bien s'appliquer au travail d'évaluation ou de recherche. De nos jours, la psychologie transculturelle apporte un cadre méthodologique à la veille de soi et permet de contrôler efficacement les biais, à la fois en situation clinique (Gounongbé, 2008) et de recherche (Madi-Assani, 2018). Ces deux positions, souvent distinctes, peuvent subtilement se superposer dans la pratique de l'expertise judiciaire, où le magistrat n'exclut pas d'intégrer les apports d'un chercheur à la procédure pénale (Bertella-Geffroy, 2012). Dans un cas comme dans l'autre, l'analyse de soi vise conjointement la protection des cliniciens et des sujets rencontrés, afin d'éviter l'infléchissement de la relation et des conclusions par des éléments parasites.

1.5 Anthropologie sociale

Mayotte est un territoire lointain à plus d'un titre. Il est difficile de se rendre compte, sans y vivre un temps, des différences de mode de vie - non pas culturelles mais socio-économiques -,

comparativement aux autres possessions ultramarines françaises ou à l'hexagone. Même en s'y établissant plusieurs années, on peut passer à côté. Si l'on maintient les habitudes et les fréquentations de la métropole, si l'on ne s'immerge pas dans le commun de l'île, on peut garder l'idée que, probablement, les populations les plus précaires vivent avec moins, sans comprendre qu'elles vivent avec d'autres choses. Cette perception d'une différence strictement quantitative dans les niveaux de vie, nous l'avons eue un moment, jusqu'à ce que nous choissions de vivre parmi les gens originaires de la région, de partager leur quotidien et d'y participer. En procédant ainsi, nous avons découvert un monde entier de menus détails qui, au cumul, n'en sont plus. Nous rapportons ici ces petites choses de tous les jours, des éléments glanés durant cinq années de présence et de recherche immersive de terrain, au cours desquelles nous avons peu à peu saisi tout ce qui distancie les résidents de Mayotte des autres habitants de la France.

La première différence - la plus évidente et la mieux documentée - concerne les prestations sociales, globalement divisées de moitié par rapport aux autres territoires (Boina, 2024). À Mayotte, l'institution qui les dispense est la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM), un organisme qui cumule les rôles de Caisse Régionale d'Assurance Maladie et de Caisse des Allocations Familiales. Non seulement les prestations sociales maoraises sont moindres, mais un certain nombre d'entre elles n'existent simplement pas: Allocation Soutien Familial ; Prime à la naissance ; Prime à l'adoption ; Allocation de base au taux plein ; Prestation partagée d'éducation de l'enfant ; Aides Personnelles au Logement ; Revenu de solidarité, etc (Boina, 2024). Pour les personnes qui travaillent, le SMIC est aussi plus bas que dans le reste de la France, de 25% (URSSAF, 2024) malgré un coût de la vie élevé (Mekkaoui, 2023).

Avec seulement 30% de la population dans l'emploi (Jonzo, 2023), et une offre de formation lacunaire (Roinsard, 2014), les jeunes gens sont nombreux à être attirés par le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA). Le fait que ces dispositifs n'existent que dans les outre-mers pose question, invitant à se demander s'ils relèvent de l'investissement sincère de l'État ou d'une prétendue œuvre civilisatrice, héritière du fait colonial et de ses dynamiques de fond. Toujours est-il que le principe plaît aux jeunes gens de Mayotte, qui sont souvent séduits par le port de l'uniforme et les

représentations qui s'y rattachent. Pragmatiquement, le fait de disposer d'un hébergement sûr, de repas quotidiens et d'une formation gratuite au permis de conduire constituent des arguments solides sur un territoire exposé à de lourdes carences. Les stagiaires volontaires ont également une petite solde, à hauteur de 350€ (RSMA-Mayotte, 2024). Là encore, on notera que cette gratification est plus basse que dans les autres outre-mers, avec par exemple 566€ par personne en Guyane (RSMA-Guyane, 2024) ou 517€ en Martinique (RSMA-Martinique, 2024).

Les autres spécificités du quotidien de Mayotte, pour les personnes qui en sont issues, sont plus subtiles à appréhender. En discutant inlassablement avec les habitants, nous avons réalisé que nous ne fréquentions non seulement pas les mêmes commerces, mais ne consommions pas non plus les mêmes produits. Tandis que les catégories socio-professionnelles les moins défavorisées peuvent aller faire leurs courses dans les grandes enseignes nationales ou chez des acteurs locaux proposant une gamme variée de produits métropolitains, les autres vont plus volontiers s'approvisionner dans des commerces de moindre envergure. On y trouve des produits débités dans des formats adaptés aux familles nombreuses, globalement de moindre qualité, pour des prix au kilo moins élevés. Mis à part ces commerces qui relèvent tout de même de la grande distribution, il y a toute une constellation de petits doukas¹¹, plus ou moins déclarés. Il peut s'agir d'une boutique licite attenante à la maison familiale, ou d'un local informel où sont vendus des produits importés d'Afrique du Sud, de Dubaï, de Chine, d'Amérique du Sud. Les produits qui y sont vendus ne sont pas nécessairement contrôlés. On y trouve des biens interdits à la vente, de différentes natures, alimentaire ou non: bonbons et sodas aux taux de sucre crevant le plafond et dont les colorants tachent les mains durant des heures; sorbets faits-main dans des pots de yaourt usagés, plantés d'un bout de bambou et qu'on démoule en les roulant entre les paumes; insecticides prohibés - mais très efficaces -; légumes gavés de pesticides illégaux dont les taux de non-conformité excèdent les 70% (DAAF, 2024). Une partie de ces biens proviennent d'importations frauduleuses, voire clandestines. Dans les petites embarcations qui amènent les personnes des autres îles des Comores à Mayotte, on trouve en effet bon nombre de produits interdits. Cela va des pilules abortives aux contrefaçons de Viagra, en

¹¹ Boutiques.

passant par les cigarettes Cœlacanthe, première marque de contrebande sur l'île. Celle-ci propose une manière de fumée-surprise, où chaque cigarette a un goût et une quantité de tabac différents. On ignore ce qu'il y a dedans - les paquets ne portant que la mention de la marque - mais comme elles ne coûtent presque rien, on les fume tout de même.

L'île tente de vivre malgré le manque de tout et importe massivement de Dubaï des biens eux-mêmes venus principalement de Chine. Les fenêtres sans joints, les lavabos sans trop-pleins, les tôles sans revêtement anti-corrosion, les peintures au plomb, participent d'un mode de construction qui n'a pas les moyens de se prémunir des risques. Et le recours aux assurances habitations est rare, du fait des coûts majorés liés aux multiples problématiques de l'île. On construit sa maison en tôle quand on n'a pas de quoi acheter des parpaings. On se raccorde comme on peut à l'électricité, soit en autonomie grâce à des panneaux solaires individuels, soit via des branchements illégaux aux réseaux publics ou privés. Pour ceux qui ont un peu plus à dépenser, il est possible d'accéder à des dispositifs locaux spécialement pensés pour fournir des services aux plus démunis. Mais ils sont chers, très chers. On peut avoir internet sans ligne téléphonique, même dans les bidonvilles, grâce à la box STOI (STOI, 2024). On peut avoir un forfait appels, sms et internet sans avoir de compte bancaire, grâce aux émanations locales des trois grands fournisseurs français, Orange, Free, et SFR (Only, 2024; Orange, 2024; SFR, 2024). Les recharges débutent à un ou deux euros, avec des coûts relatifs plus élevés malgré une clientèle-cible précaire.

Le système par recharges est généralisé à Mayotte chez les populations paupérisées. On crédite sa carte de la Société Mahoraise des Eaux (SMAE) pour se rendre à la borne-fontaine monétique lorsqu'on n'a pas l'eau chez soi (ARS, 2019), on recharge son compteur *Ankiba* pour avoir de l'électricité à la maison (EPL, 2009), on achète des crédits internet ou téléphone au coup par coup, quand on a quelques euros à dépenser. En ce qui concerne le bancaire, différentes firmes non-traditionnelles se sont récemment implantées sur le territoire. Nickel, la plus représentée, a implanté plusieurs bureaux de vente dans le département, basant son argumentaire commercial sur la possibilité d'ouvrir un compte sans justificatifs, sans avoir besoin d'être en situation régulière et en quelques minutes (Nickel, 2024). Avec ces comptes bancaires, tout est payant: chaque virement,

chaque retrait, jusqu'à la récupération du mot de passe oublié. Ces différents systèmes sont présentés comme une opportunité pour tous de jouir de la vie moderne. Toutefois, les grilles tarifaires et les méthodes commerciales invitent à penser qu'il s'agit plutôt d'une exploitation systémique de la précarité, une économie de la misère destinée à tirer des bénéfices des populations les plus pauvres en jouant sur le besoin de normalité et la comparaison sociale.

Le quotidien à Mayotte expose à des choses inattendues comparativement à celui de la France métropolitaine. Par exemple, on peut avoir l'électricité - ou pire, l'eau - coupée, pour un retard de paiement et sans la moindre notification préalable. Pendant un temps, l'eau non-potable a été payante au même prix que d'habitude. Au plus fort de la crise qui a touché l'île en 2023-2024, alors que l'accès à l'eau n'était assuré qu'un jour sur trois, une décision étatique a cependant suspendu la facturation (Borne, 2023). Il est difficile, pour les Français de métropole, de se représenter ce que signifie la vie sans accès quotidien à l'eau. La logistique que cela sous-tend est lourde et empêche la réalisation d'autres tâches. Il faut remplir des bidons, faire bouillir l'eau pour pouvoir la consommer, la couvrir et la stocker de sorte que les moustiques n'y pondent pas. Dans un département où l'État français est plutôt faible dans son pouvoir de régulation, nous avons payé jusqu'à quatorze euros pour un pack de six bouteilles d'eau minérale. Toujours durant cette grave crise, en janvier puis en mai 2024, différents lots de bouteilles d'eau Cristalline ont été rappelés sur ordre de l'ARS du fait de risques sanitaires en cas d'ingestion (ARS, 2024a, 2024b), renforçant chez les habitants de l'île le sentiment d'être destinataires des produits les plus mauvais, ceux que l'on ne tient pas à distribuer et à faire consommer aux habitants de la métropole.

Le sentiment d'inégalité qu'expriment les personnes issues du territoire, nous l'avons éprouvé nous-même à de nombreuses reprises. Nous avons été irrité de constater à répétition la moindre exigence avec laquelle Mayotte est gérée et combien les opportunistes commerciaux se déploient au mépris du bien-être et de la santé des populations. En tant qu'adulte ayant connu la métropole, nous avons pu trouver choquantes ces différences, mais avons su les accepter car nous avons vocation, à terme, à regagner la métropole. Ce que nous n'avions pas envisagé, c'est la manière dont un enfant pouvait les percevoir. Quand nous avons appris, sans y prendre garde, à un

petit de 6 ans de notre connaissance, que l'hexagone n'est pas touché par les coupures d'eau et d'électricité intempestives, il a d'abord eu du mal à le croire. Une fois l'idée admise, son regard et ses paroles nous ont permis d'envisager les conséquences au long cours de ces différences de traitement: « *mais pourquoi nous on nous fait ça qu'à nous ?* ». La répétition du premier pronom pluriel invite à se questionner sur les représentations groupales de cet enfant et comment ce traitement défavorable influencera le développement de son identité, en tant que français des outre-mers. Pourra-t-il se construire en se sentant pleinement citoyen, admis dans une communauté au titre des valeurs qui devraient la caractériser ? Qu'en sera-t-il de son sentiment de liberté, de la fraternité française, de l'égalité qu'on prétend lui garantir ? Comment, enfin, se représenter la justice quand on comprend qu'on est victime de l'injustice sociale simplement pour être né ici ?

2. Méthodes et données

2.1 Problématisation

Mon choix de vivre et travailler à Mayotte répond à un chemin de pensée qui a débuté en première année de psychologie, à Paris 8. Les enseignements de psychologie clinique de Nathalie Zajde ont fait naître un intérêt sincère, issu de cette idée simple et puissante: la culture conditionne le rapport au monde. L'affirmation peut paraître évidente, presque banale, mais notre professeure de première année m'a laissé entrevoir sa profondeur et toutes les perspectives qu'elle ouvre. J'y ai puisé un irrépressible désir d'apprendre, ayant compris qu'il existait des mondes entiers de représentations qui m'échappaient, des systèmes de pensée inédits et de multiples altérités que, jeune étudiant, je brûlais de découvrir.

Après avoir exercé deux ans à Clichy-sous-Bois, en région parisienne, j'ai décidé de déposer des candidatures pour des postes de psychologue, en outre-mer. Ce choix est d'abord venu d'un souhait de connaître d'autres horizons que ceux des grandes villes européennes. Plusieurs facteurs m'ont orienté vers Mayotte. Tout d'abord, le département semblait, parmi les outre-mers, être celui qui avait le plus de besoins en matière de ressources humaines. Ensuite, disons que cette région du

monde n'est pas neutre pour moi. Ma mère, fille de Gendarme, a grandi dans le Madagascar des années 50. J'avais à l'esprit ses récits sur le quotidien bourgeois de Tamatave, la douceur de vie, l'exotisme des environnements et les dérives ou injustices que tolérait la société coloniale, aussi. Pour ces raisons et sur des hasards de recrutement, je me suis installé à Mayotte en 2019.

J'ai d'abord travaillé à la Maison des Adolescents de Mamoudzou, auprès de jeunes gens âgés de 11 à 25 ans, que je recevais tantôt sur la base de la libre adhésion, tantôt sur orientation du tribunal judiciaire. En début d'année 2020, j'ai décidé de déposer un dossier auprès du parquet de Mamoudzou, afin de proposer mon concours à la justice en tant qu'expert judiciaire. Entre 2020 et 2025, j'ai été réquisitionné et commis par plusieurs autorités: officiers de police judiciaire (OPJ) en zones police et gendarmerie, procureur de la république, magistrats spécialisés (juges d'instruction, juges des enfants, juges aux affaires familiales) et magistrats du siège (tribunal correctionnel et cour d'assises). Ma volonté de travailler auprès des tribunaux avait initialement émergé au contact de Françoise Sironi, psychologue, universitaire et sommité en matière d'activité expertale. La passion et la subtilité de réflexion de ses enseignements m'ont beaucoup influencé dans ma décision de travailler en milieu judiciaire.

À titre personnel, la question de la Justice, comme concept, comme organe d'État et comme instrument, est un sujet de pensée fréquent. Depuis mon adolescence, des rencontres, des situations de vie, des passages de mon existence m'ont conduit à considérer la notion de Justice, ses fondements et la manière dont le droit conditionne - sans en avoir l'air - le quotidien et le destin des personnes. J'ai eu, de longue date, l'occasion de réfléchir à ce qu'éprouve une personne, mise en cause ou victime, quand elle se trouve face au système judiciaire, à son envergure et à ses ramifications. Pour cette raison, j'ai trouvé du sens à travailler comme expert judiciaire. Œuvrer auprès des victimes et auteurs présumés, porter leur voix, expliciter leur vécu dans une procédure qui, bien souvent, les dépasse du fait de l'ampleur et de la complexité du système dont elle dépend, me procure un sentiment d'utilité qui alimente chaque jour ma passion pour ce métier.

La fonction expertale consiste en une activité clinique évaluative, destinée à apporter des éléments d'étayage aux magistrats. En contexte interculturel, l'expertise psychologique répond aux

mêmes exigences qu'un processus d'investigation et requiert du clinicien qu'il fasse dialoguer différentes disciplines: sociologie, anthropologie, anthropologie juridique, linguistique (Théodore, 2014). Le rôle social de l'expert est, alors, de fournir un espace d'élaboration qui favorise le dialogue entre deux systèmes de référence distincts (Costa Fernandez, 2011). De même que l'ethnopsychiatrie se départit de la notion de normalité quand il s'agit d'aborder la matière psychique, l'expert doit apporter des éléments de connaissance sur les notions de norme, d'adaptation ou d'inadaptation (Hureiki, 2005), tout en opérant un « double-décentrement », non seulement vis-à-vis de lui-même et de sa culture d'appartenance, mais aussi vis-à-vis de sa discipline (Laplantine, 2007).

Dans le contexte maorais, j'ai tenté de travailler selon ces préceptes. Rapidement, j'ai perçu des limites dans l'œuvre de Justice telle qu'elle est proposée aux personnes du territoire. Les attentes des justiciables et des magistrats peuvent être très éloignées, donnant lieu à de la confusion, du désarroi de la colère et de la souffrance. Chez les uns comme chez les autres. À Mayotte, où le multiculturalisme, dans cette proportion, est plutôt récent, il est d'autant plus important que l'expertise psychologique puisse médiatiser la relation judiciaire entre une population pénale majoritairement constituée de natifs de l'archipel et un corps de magistrats quasi-exclusivement occidentaux. À ce stade de l'Histoire, le rapport des habitants de Mayotte vis-à-vis de la justice républicaine est encore en construction et ils ne s'y adressent pas nécessairement en première intention. L'État français n'a pas, à Mayotte, le monopole de la régulation des litiges. Il existe encore, à ce jour, une justice privée exercée par les individus et les groupes, selon leurs propres motifs et visées. Ces réponses populaires, parfois issues de la tradition locale de résolution des conflits, peuvent se heurter aux qualifications juridiques du droit français, générant de l'incompréhension, une inadéquation des réponses pénales et des instrumentalisation politiques (Bourin, 2014). Toutefois, l'île étant un département de droit commun depuis 2011, la justice républicaine a - de fait et depuis peu - une place dans la vie des personnes.

Initialement, ce sont les usages particuliers des dispositifs judiciaires par les justiciables qui m'ont conduit à m'interroger sur les représentations psychosociales relatives à la justice, en tant qu'organe d'État et en tant qu'absolu. Dans un second temps, j'ai identifié des dysfonctionnements

systémiques ainsi que des éprouvés généralisés d'injustice et de délaissement parmi les personnes que je rencontrais en entretien d'expertise. Les lourdes carences du territoire amenuisant les perspectives d'avenir, elles sont face à de nombreuses impossibilités. Mettant ce constat en perspective avec l'extrême violence des agirs adolescents, j'ai souhaité m'intéresser plus précisément à cette population, à son vécu subjectif et à ses représentations à l'égard de la justice et de l'État.

J'ai été touché par leurs vies, leurs histoires, le besoin qu'ils ont de dire leurs douleurs, tant ils sont contraints au silence à force de n'être pas écoutés. Pour cela, j'ai voulu parler d'eux, qui me disaient si fréquemment leur sentiment d'être abandonnés par la France et de n'avoir rien à attendre de demain.

Après un temps de vie sur mon terrain de recherche, j'ai pu appréhender plus finement la société de Mayotte et son fonctionnement structurel. L'indépendance de l'Union des Comores et le renforcement progressif de la scission avec Mayotte a créé une situation sociale où le degré de légitimité perçu à se trouver sur l'île est prépondérant dans les rapports interpersonnels et intergroupes. Dans cette société segmentée par des critères socioculturels et ethno-culturels, les groupes se mélangent assez peu et sont très corrélés à la strate socio-économique (Fleuret & Paillole, 2019). En découle une hiérarchie fondée sur la classe sociale et le statut administratif, où la prééminence des rapports de domination rappelle le fait colonial tel que décrit par la littérature (Van den Avenne, 2021). L'existence de ce type d'organisation, sur un territoire où la république française rend la justice, pose question et m'a semblé digne d'intérêt du point de vue scientifique. En tant que clinicien, ma sensibilité pour l'individu m'a conduit à rendre compte de ces enjeux sociologiques, historiques, juridiques et anthropologiques, qui ont des effets sur les personnes, leurs vécus subjectifs, leurs regards sur elles-mêmes et sur ce qui les entoure.

Depuis la départementalisation en 2011 et la plus large implantation des institutions républicaines, Mayotte est en situation de mutation. L'application du droit commun signe, de fait, la fin du statut personnel¹² et la délégitimation des logiques coutumières. Ce changement pourrait avoir une influence sur la manière dont les personnes perçoivent, se représentent et éprouvent

¹² Le *statut personnel ou civil de droit local* est une disposition dérogatoire héritée de l'époque de l'indigénat, par laquelle une personne originaire d'un territoire colonisé jouit de la possibilité d'être soumise au droit coutumier local, et non au droit français (article 6 du décret du 1er juin 1939 sur la législation civile indigène).

intimement la notion de justice. Par ailleurs, le rapide développement socio-économique de l'île et l'accès récent à l'éducation nationale et aux médias globalisés, sont vecteurs de changements à différents niveaux. Notamment, la jeune génération évolue dans un environnement distant de celui qu'ont connu les aînés et se nourrit d'influences très différentes, sous-tendant d'autres enjeux et d'autres références (Bourin, 2014). D'où notre question générique initiale: Comment les transformations sociétales récentes influencent le vécu subjectif des individus et leurs représentations à l'égard de la justice et de l'État ?

Avec le temps, l'avancée de cette recherche et l'augmentation de ma connaissance de terrain de Mayotte, mon regard a évolué. Au fur et à mesure que j'apprenais à connaître l'île, son histoire, sa société contemporaine et ce que les personnes y vivent, j'ai été amené à m'intéresser à des questions à la fois plus vastes et plus précises. L'adolescence s'est imposée comme une préoccupation majeure, puisque je rencontrais en grand nombre des jeunes gens victimes ou mis en cause dans des affaires de justice. La violence a également fini par devenir l'un des objets de cette recherche, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est somme toute très récente, en tout cas dans ces proportions et selon cette intensité, me renvoyant aux transitions sociétales auxquelles je m'intéressais. Ensuite parce que le sang, la mort et la douleur ne laissent pas indemne et peuvent faire naître, chez le chercheur, le besoin de traiter scientifiquement les réalités bouleversantes rencontrées sur le terrain. Enfin parce que mes influences théoriques, notamment mes lectures de Fanon et de Foucault, m'ont conduit à adopter une posture à la fois humaniste et informée par les dimensions contextuelles, renforçant mon intérêt pour les intrications entre subjectivité et rapport à l'État. Pour ces raisons, j'ai formulé mes questions de recherche finales de la manière suivante: Que nous disent les rapports contemporains entre les personnes vivant à Mayotte et le système judiciaire, de leur relation à l'État français et de leurs représentations de la justice ? Que nous apprend la violence de Mayotte et quel sens y trouver pour dépasser les trop fréquentes réactions de diabolisation ou de normalisation ?

2.2. Approche théorique

2.2.1 Une méthodologie mixte. Mêler les approches quantitatives et qualitatives offre une complémentarité dans l'étude des phénomènes sociaux (Pithon, 2018) et présente un intérêt tout particulier pour traiter de questions culturelles (Silverman, 2006). C'est pourquoi la présente recherche comprend plusieurs matériaux de recherche distincts, permettant de mettre en place plusieurs niveaux de traitements et d'articuler et de mettre en perspective les dimensions collective et individuelle. En procédant de la sorte, l'analyse des données a fait émerger des réflexions inenvisagées a priori et permis une connaissance approfondie de l'objet de recherche. La voie qualitative a rendu possible l'exploration des mouvements psychiques individuels, tandis que la voie quantitative a favorisé la compréhension des phénomènes systémiques et de leurs fondements. Ces deux versants de notre recherche ont vocation à apporter de la complétude et s'équivalent quant à l'importance qu'il convient de leur supposer en les abordant.

2.2.2 Un complémentarisme ancré. La part qualitative de cette recherche s'inscrit dans le cadre des études inductives, avec une approche complémentariste inspirée des travaux de Georges Devereux (1967/1993). Selon l'auteur, le complémentarisme « n'est pas une théorie mais une généralisation méthodologique ». En présentant ainsi son œuvre, l'auteur invitait ses lecteurs à se méfier des théories et des dérives dogmatiques tout en encourageant la rigueur méthodologique dans les recherches qualitatives. Néanmoins, le complémentarisme est plus qu'une simple méthodologie de recherche. Il s'agit aussi d'une philosophie particulière, d'un regard sur la personne et les relations humaines, qui excède la simple méthode de travail et produit des effets sur la posture du chercheur, les objets et les sujets de recherche.

Au fil de nos rencontres de terrain, nous avons développé un positionnement clinique tendant vers le décentrement et l'empathie, au sens de Carl Rogers (1951). Nous avons essayé de ne rien attendre des échanges mais de nous y investir pleinement, ce qui nous a permis de nous laisser parfois surprendre par les observations réalisées, comme le préconisent l'approche transculturelle (Marion, 2012) et l'analyse par théorisation ancrée (Benoit, 2021). Partant du principe que rien

n'était neutre, de nos attitudes à l'égard de l'objet de recherche à notre vécu face aux sujets, nous avons été attentif à l'analyse de nos propres mouvements psychiques. Nous nous sommes exercé à un regard critique vis-à-vis de notre position subjective et de ce qui nous traversait tout au long de ce travail. Ces éléments d'analyse, issus du travail introspectif du chercheur, sont une partie intégrante de la recherche (Moro, 2004) et doivent permettre la limitation des biais subjectifs, ou en tout cas leur contrôle. Si l'on considère la culture comme une « boîte à outils ou un réseau de représentations communes » (Gounongbé, 2008), disons que nous avons passé nos outils en revue avant d'en faire usage. Nous avons invoqué la part « de collectif qui est en nous » (Rouchon et al., 2009), pour nous prémunir de nos propres conditionnements et favoriser une récolte et une analyse de données non pas objectives, mais dont la dimension subjective ne nous échapperait pas.

Les travaux de Georges Devereux sur le contre-transfert du chercheur ont posé les bases d'une approche humaniste et individualisée du travail scientifique. Ses réflexions épistémologiques complètent utilement l'approche phénoménologique de Georges H. Mead (1934), qui a inspiré la Grounded Theory (Olshansky, 2014) en s'intéressant aux ressentis, comportements et décalages émotionnels générés par l'objet et les sujets de la recherche (Holmes, 2014). En travaillant activement à l'analyse de sa propre subjectivité, le chercheur peut se décentrer de son objet de recherche et limiter l'émergence des mécanismes de « défense par isolement » (Devereux, 1994, p. 129), qui peuvent réduire la validité des observations en les privant de leur part émotionnelle et humaine. En laissant de côté l'étude de sa subjectivité, le scientifique trébuche sans s'en rendre compte dans les ornières de la recherche de terrain. Il prend le risque d'aboutir à des conclusions qui ne remplissent pas les critères d'un résultat scientifique et supportent principalement une fonction psychique. La théorisation et la discussion cessent alors d'être des objets scientifiques, pour se résumer à un passage à l'acte destiné à la réduction de l'angoisse (Devereux, 1994, p. 129). En intégrant les pensées et émotions du chercheur à la réalisation de la recherche, en les abordant comme le résultat de l'intersubjectivité contenue dans la démarche scientifique, le concept de contre-transfert peut alors s'insérer dans un champ constructiviste appliqué (Lachal, 2019). L'application de ce concept à une recherche mixte, complémentariste et pluridisciplinaire est apparu

opportun et n'a pas présenté de difficulté méthodologique. Par ailleurs, la Grounded Theory, qui prône également l'analyse de la subjectivité du chercheur, offre un cadre rigoureux pour systématiser l'introspection. La veille de soi s'adosse naturellement à ses procédures itératives et s'adapte favorablement à la recherche qualitative et inductive, par définition mouvante (Lejeune, 2019e)..

La Grounded Theory et le complémentarisme se croisent à plusieurs endroits. Ces deux approches permettent de circonscrire l'objet de recherche en le traitant selon différents niveaux de focale et de multiplier les matériaux de recherche (Devereux, 1993; Hutchinson, 1993). Pour cela, nous avons aussi bien consulté des articles ou ouvrages scientifiques que des textes de lois, des documents institutionnels, la presse en ligne ou encore du matériel audio-visuel. Nous avons convoqué plusieurs champs théoriques, parmi lesquels la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, l'anthropologie et le droit. La multiplication des sources a été un palliatif aux insuffisances locales d'accès à l'information et à la connaissance, tandis que la diversification des disciplines de référence nous a guidé vers une compréhension multi-niveaux des logiques structurantes du territoire et des phénomènes dont nous étions témoin.

Karl Popper (1939) invite les scientifiques à ne pas « surestimer [leurs] propres idées ». Pour respecter ce précepte, nous avons laissé le matériau de recherche émerger de lui-même, en essayant de n'y rien instiller, ou le moins possible. Afin d'apprendre au plus - et au mieux - des personnes rencontrées, nous avons voulu tendre vers la tiercéité, au sens de Charles S. Peirce (1867/2015). Formellement, nous avons cherché à faciliter l'émergence d'un processus de médiation par l'analyse des représentations¹³, c'est à dire de la « relation triadique dans laquelle un fondement est relié à un objet par le biais d'un interprétant » (Savan, 1980). L'approche sémiotique de Peirce - qu'il estimait être à la base de la psychologie et de la sociologie - renvoie à une acception épurée des dynamiques relationnelles, dont la logique formelle peut inspirer le chercheur en sciences humaines et l'aider à trouver un positionnement interpersonnel juste et adapté.

¹³ Un temps, Peirce a utilisé le terme *representamen*.

2.3 Population de recherche

Figure 2: Représentation schématique de la population et du protocole de recherche.

2.3.1 Études quantitatives de dossiers de justice. La première partie de notre population de recherche est issue de notre travail d'expert psychologue auprès du tribunal de Mamoudzou. Au global, entre le début de notre activité d'expert et l'analyse des données de la recherche, nous avons reçu et accepté plus d'un millier de missions, ordonnées par des officiers de police judiciaire, le parquet, le siège ou des juges spécialisés. Quand nous avons mis en place ces études, nous avons

sélectionné deux sous-populations distinctes: l'une constituée d'auteurs présumés, l'autre de victimes.

Notre choix de travailler sur des dossiers de justice répond à plusieurs motifs. En tant qu'activité principale, le travail expertal constituait notre premier cadre d'observation, duquel avaient émergé nos questionnements de recherche. Le grand nombre de dossiers était au service de la validité, tandis que la multiplicité des personnes et des situations rencontrées limitait l'influence des intentions du chercheur. Partageant la conviction épistémologique que « les hypothèses interprétatives tracent le contour d'un déroulement d'action idéalisé, c'est-à-dire *possible*, dont la validité empirique est *problématique* » (Schluchter, 2005), nous avons privilégié un matériau de recherche suffisamment vaste pour limiter cette problématique. Par ailleurs, puisque nous avons décidé de recevoir en entretiens de recherche des professionnels du milieu police-justice, nous voulions que les justiciables apparaissent également dans cette recherche et que leur voix participe, même indirectement, de sa construction.

2.3.1.1 Population d'auteurs présumés et travail sur les diagnostics en procédure pénale.

En cohérence avec l'approche inductive choisie, nous avons conçu cette étude à la suite d'un événement survenu durant le travail clinique de terrain. Lors d'un entretien, un jeune homme rencontré en détention nous avait alerté sur sa conviction que les experts mandatés par le tribunal concluaient systématiquement que les jeunes hommes de Mayotte sont des *psychopathes*. Nous avons souhaité objectiver cette représentation subjective venue du terrain et entrepris la fouille des 373 dossiers d'instructions que nous avons à disposition. Nous avons exclu les 138 dossiers de victimes ou de parties civiles puis, de ceux qui restaient, les 137 qui ne contenaient pas de rapport d'expertise psychiatrique. Ces exclusions ont permis d'aboutir à 98 dossiers d'auteurs présumés, pour lesquels nous avons collecté différents indicateurs: âge, infraction reprochée¹⁴, mode de commission

¹⁴ Quand plusieurs infractions apparaissaient, nous avons conservé celle qui donnait lieu à la sanction la plus élevée, car c'est généralement elle qui motive le recours à l'expertise et oriente les questions posées aux experts.

des faits reprochés¹⁵, statut scolaire ou professionnel, situation pénale¹⁶, présence ou absence d'antécédents judiciaires et conclusions diagnostiques du rapport psychiatrique.

2.3.1.2 Population de victimes et travail sur les liens entre victimation et relations de pouvoir. Toujours selon une logique inductive, nous sommes parti des observations de terrain, qui nous invitaient à nous questionner sur les liens entre rapports de pouvoir et victimation¹⁷. Nous avons un total de 613 dossiers de victimes, desquels nous avons prélevé diverses données: la date de création du dossier; le genre¹⁸; le lieu de naissance; l'âge au moment des faits et au moment de la procédure judiciaire; le type d'infraction subie; le premier récipiendaire de la révélation¹⁹; le degré de proximité avec l'auteur présumé; la présence éventuelle d'une relation de pouvoir entre eux et, le cas échéant, le type de relation de pouvoir; l'émotion principale éprouvée lors des faits.

Nous avons compilé ces indicateurs à partir de plusieurs sources, parmi lesquelles des documents issus de la procédure pénale²⁰, nos notes d'entretiens cliniques et les rapports que nous avons produits à destination de l'autorité judiciaire. Les qualifications juridiques des infractions proviennent exclusivement des magistrats. On notera qu'un changement réglementaire a eu lieu pendant la période étudiée, pouvant affecter les données enregistrées: la loi "Billon" (Journal Officiel, 2021) a en effet conduit à une révision des définitions relatives aux infractions sexuelles sur mineurs, augmentant potentiellement le nombre d'actes qualifiés de viol à partir de cette date.

La diversité des auteurs présumés a limité les possibilités d'une catégorisation statistiquement analysable, nous amenant à les classer en fonction de leur degré de proximité relationnelle avec la victime. Pour ce faire, nous nous sommes inspiré d'autres disciplines (e.g., Alkhateeb et al., 2015; Jägemar & Dodig-Crnkovic, 2015) et avons mis en place une échelle à quatre niveaux (Figure 3). Un score de 1 est attribué aux membres de la famille. Un score de 2 est attribué

¹⁵ Individuel vs. en groupe.

¹⁶ Sous contrôle judiciaire vs. détenu.

¹⁷ Terme récent qualifiant le fait d'être victime d'un acte de violence, d'une agression (Larousse, 2024).

¹⁸ Tel que figurant sur l'état civil.

¹⁹ Il s'agit de la première personne qui a accueilli la parole de la victime, l'a crue et orientée vers les autorités compétentes.

²⁰ Auditions par les officiers de police judiciaire, auditions de partie civile par les magistrats, comptes-rendus d'entretiens des Unités Médico-Judiciaires (UMJ).

aux personnes avec lesquelles la victime entretenait une relation établie. Un score de 3 est attribué à des connaissances connues de vue mais non-fréquentées. Enfin, un score de 4 est attribué aux auteurs inconnus de la victime.

Figure 3: Formalisation visuelle de l'échelle de proximité relationnelle entre auteurs et victimes

Les observations de terrain, de même que la littérature, rendent compte de la compartimentation sociale et des fortes inégalités observées dans les anciennes colonies (Fanon, 1963, p. 3; Man, 2007, p. 127; Roinsard, 2016) et à Mayotte en particulier (Berger & Blanchy, 2014; Saada, 2007). Aussi, nous avons exploré les relations de pouvoir afin de déterminer une influence éventuelle sur les processus de victimation. Nous les avons classées en sept catégories: *familiale*, lorsqu'un adulte de la famille exerce l'autorité; *éducative*, lorsque l'autorité est détenue par une personne chargée d'enseigner ou de transmettre des connaissances; *hiérarchique*, pour caractériser les rapports d'autorité professionnels; *légale*, pour les types d'autorités conférés par la loi; *religieuse*, pour les représentants de la foi; *statutaire*, lorsque l'autorité est basée sur le statut d'âge et l'ascendant d'un majeur sur un mineur; *économique et/ou administrative*, quand les victimes sont vulnérables en raison de leur dépendance financière, de leur statut d'étranger en situation irrégulière ou des deux.

Les émotions éprouvées lors des faits ont été recueillies dans le discours spontané ou sur demande. Pour les enfants et adolescents qui avaient besoin d'aide pour accéder à leur expérience émotionnelle, nous avons construit un outil visuel²¹ librement inspiré de la roue des émotions créée par Robert Plutchik dans les années 1980 (Junier, 2022; Kotsou et al., 2022). Comme de nombreux sujets utilisaient naturellement la douleur comme une émotion, nous avons décidé de l'ajouter à la roue. De plus, l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Association Internationale pour l'Étude de la Douleur intègrent la dimension émotionnelle à leur définition de la douleur (Gilloots, 2006; Vader et al., 2021), nous conduisant à juger opportun de procéder ainsi. Au total, nous avons listé huit états émotionnels: peur, colère, tristesse, honte, douleur, amour, absence d'émotion et dégoût.

Pour mettre en place le codage catégoriel des dossiers de victimes, nous avons dû mener une réflexion préalable et réaliser les arbitrages suivants:

- Lorsque l'auteur présumé et la victime étaient tous deux mineurs, nous n'avons pas codé de relation de pouvoir, estimant que tous deux étaient vulnérables au même titre. Par ailleurs, ce choix limite la confusion inter-catégorielle et favorise la clarté lors de l'analyse des modes de domination.
- Nous avons combiné les dimensions économique et administrative, car la plupart des dossiers concernés cumulaient ces deux types de vulnérabilité. Toutefois, l'échantillon contenait un cas où la victime était économiquement vulnérable sans présenter pour autant de problématique administrative. Nous avons utilisé la formule *et/ou* dans notre codage pour tenir compte de cette exception.
- Lorsque plusieurs infractions étaient mentionnées, nous n'avons tenu compte que de celle donnant lieu à la sanction la plus élevée, pour les mêmes raisons que dans l'étude de dossiers d'auteurs présumés.
- Quand les infractions subies avaient lieu sur plusieurs années, nous avons retenu l'âge de la victime lors de la première occurrence des faits.

²¹ Voir [Annexe 1](#).

- Nous avons utilisé le codage *forces de l'ordre* comme récipiendaire de la révélation dans plusieurs situations: lorsque les victimes se rendaient elles-mêmes dans un commissariat ou une brigade pour dénoncer les faits; lorsque les services de la sécurité publique intervenaient en urgence; dans les cas d'auto-saisine de la justice, notamment quand une victime révèle à un enquêteur l'existence d'une autre.

- Dans les cas d'infractions commises par un majeur sur un mineur, nous avons considéré que la dynamique de pouvoir est inhérente à la situation de victimation. Cet aspect pourrait être renforcé par la tradition culturelle de Mayotte, selon laquelle les mineurs doivent obéissance à tous les adultes, même en dehors du groupe familial (Hébert & Hébert, 2011).

- Quand les auteurs présumés étaient des clients de prostitution, nous avons mis en place un scorage différencié: 3 pour les clients connus et 4 pour les clients inconnus.

- Lorsque des enfants pauvres échangeaient des faveurs sexuelles contre de l'argent ou de la nourriture, nous avons considéré qu'il ne s'agissait de prostitution qu'à partir de treize ans, âge du discernement au sens de la loi française (Jacopin, 2020).

- Quand les auteurs présumés étaient des camarades scolaires, nous avons également mis en place un scorage graduel pour le degré de proximité relationnelle: 2 pour les pairs fréquentés et 3 pour ceux seulement connus de vue.

- Quand les victimes n'étaient pas en mesure d'exprimer leurs émotions et communiquaient une forme de déconnexion des affects, nous avons utilisé le codage *flou émotionnel*.

2.3.2 Campagne d'entretiens. La seconde partie de notre population de recherche est composée de treize professionnels du milieu police-justice de Mayotte. Ils ont été reçus en entretiens individuels, destinés à interroger leur rapport à la justice, de manière générale et plus spécifiquement dans le contexte maorais contemporain.

2.3.2.1 Échantillon résumé. La représentativité de l'échantillon a été un point important dans la sélection des sujets de la recherche. S'il a été possible d'être attentif au genre, nous nous sommes

heurté à une difficulté quant à l'origine des personnes, puisqu'il n'existe pas de magistrats originaires de l'archipel qui exercent à Mayotte. Ce manque de représentativité, lié à des aspects structurels, constitue un biais incontrôlable. Toutefois, les dimensions ethno-culturelles sont largement adressées en discussion, permettant d'en circonscrire les enjeux subjectifs, relationnels et systémiques. Pour les policiers et gendarmes, nous avons tenté de faire correspondre l'échantillon aux proportions observées sur le terrain durant la période de recherche. Une description détaillée est formalisée ci-après (Tableau 3). Elle ne constitue pas l'échantillonnage quantitatif d'une somme d'individus (Paillé, 1994), mais permet de connaître la nature simplifiée des données constitutives de la population et du processus de recherche. Par ailleurs, nous sommes resté volontairement flou sur un certain nombre d'indicateurs, afin de limiter la possibilité de recoupements et de garantir l'anonymat des participants. Ainsi, les dates des entretiens ne sont pas fournies, les métiers sont définis de manière imprécise et les lieux d'exercice ne sont pas précisés. En les faisant apparaître plus clairement il serait aisé de reconnaître les personnes, du fait de la petite taille du territoire et du nombre limité de professionnels du milieu police-justice.

	Police			Magistrature			Protection de l'enfance		
	Métropole	Mayotte	Autre	Métropole	Mayotte	Autre	Métropole	Mayotte	Autre
Femmes	1			2			2		
Hommes	1	2	1	4					

Tableau 3: Détail de la population de recherche pour la campagne d'entretiens, par domaine d'exercice, genre et territoire de naissance

2.3.2.2 Détail individualisé et chronologique de la campagne

Sujet #1: Myriam

Qualité: Myriam est psychologue clinicienne, elle a toujours travaillé en protection de l'enfance. Elle a vécu quatre années à Mayotte et a participé à la création d'un lieu de vie destiné à l'accueil collectif de mineurs faisant l'objet d'une mesure de placement. Elle a aujourd'hui quitté l'île, pour s'installer dans une autre possession française ultramarine.

Cadre: L'entretien de recherche s'est déroulé au sein de notre cabinet. Myriam et nous-même nous connaissions personnellement et avons dès lors la possibilité d'échanger de manière détendue.

Nous avons identifié un biais potentiel à recevoir en entretien de recherche une personne connue dans la vie privée. Toutefois, l'espace d'élaboration que ces entretiens constituent pour les participants n'existe pas sur l'île. Nous avons estimé que ce bénéfice était non-négligeable pour la participante. Par ailleurs, grâce à la supervision dont nous bénéficions et aux échanges avec notre direction de recherche, nous avons pu contrôler ce biais en identifiant ses tenants et aboutissants pour les prendre en considération lors de la phase d'analyse des données.

Attitude en entretien: La participante est apparue à l'aise durant l'entretien, qui répondait à un besoin de réflexion et d'élaboration.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Nous avons également été à l'aise durant cet échange et avons apprécié la capacité de Myriam à nous parler sans restriction, sans auto-censure, sans crainte de jugement et à aborder des sujets qui pourraient apparaître délicats.

Sujet #2: Jérôme

Qualité: Jérôme a été parquetier au Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, en charge du portefeuille mineurs. C'était son premier poste de magistrat et il est resté trois années à cette place. Il exerce aujourd'hui dans un département de métropole, toujours comme parquetier.

Cadre: L'entretien s'est déroulé par voie téléphonique, car Jérôme était déjà rentré en métropole à ce moment. Nous avons collaboré à quelques occasions, dans le cadre expertal, mais somme toute assez peu puisqu'il a quitté l'île en septembre 2020.

L'entretien de recherche par téléphone peut contenir des biais et il peut être difficile de contrôler le cadre de passation côté participant. Le fait qu'un entretien téléphonique donne lieu à

moins d'échanges introductifs pourrait avoir un effet sur la mise en confiance initiale, habituellement destinée à faciliter l'émergence du déclaratif. La prise en compte du discours non-verbal est par ailleurs amoindrie par la situation téléphonique.

Nous nous sommes assuré que Jérôme se trouvait dans un environnement calme, où il se sentait à l'aise, sans risques d'interruptions et qui garantisse la confidentialité des échanges. S'il comporte des limites, l'entretien par téléphone peut aussi conduire à moins de retenue et de pudeur, car le sujet a un contrôle matériel sur la situation d'interaction. Cela peut faciliter le partage d'éléments intimes et lever des résistances qui seraient plus solides en face à face (Cadéac & Lauru, 2007). Par ailleurs, le téléphone ne prive pas le clinicien des éléments infra-verbaux comme le sourire, l'impatience, l'hésitation, qui sont perceptibles malgré l'absence d'image (Cadéac & Lauru, 2007). Cet entretien téléphonique présentait un autre intérêt, puisqu'il permettait d'évoquer Mayotte avec une personne qui bénéficiait désormais d'un recul temporel et géographique. Finalement, cette passation dans des conditions différentes de celles du reste de la campagne a permis de faire varier la situation d'interaction et d'obtenir une plus grande complétude des données recueillies.

Attitude en entretien: Le participant s'est d'abord montré prudent dans ses propos. L'appartenance à l'institution judiciaire et le devoir de réserve qui s'y rapporte ont pu, dans un premier temps, le rendre hésitant à évoquer son vécu personnel. Toutefois, en seconde partie d'entretien, Jérôme a pu évoquer des éléments subjectifs et se distancier de ses réticences initiales après les avoir explicitées.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Nous avons été en difficulté durant le premier tiers de l'entretien de recherche, car Jérôme axait son discours sur des questions soit strictement conceptuelle soit purement pratiques. Il se maintenait à distance de lui-même et évitait soigneusement de livrer des considérations subjectives. En quelque sorte, dire son avis sur Mayotte semblait revenir, pour Jérôme, à prendre une place qu'il estimait n'être pas la sienne. Nous avons

relevé beaucoup de respect vis-à-vis des personnes issues de l'archipel et une hésitation à s'exprimer sur des sujets pour lesquels il ne se jugeait pas légitime.

Peu à peu, nous sommes parvenu à lui faire comprendre que son vécu subjectif était précisément ce qui nous intéressait et que son expérience de l'île était pertinente à exprimer. Il a pu, à terme, se laisser aller à des observations plus intimes.

Sujet #3: Attoumani

Qualité: Attoumani est officier de police judiciaire (OPJ) au sein de la police nationale à Mayotte. Originaire de Mayotte, il a exercé un temps en métropole puis a choisi de revenir sur son territoire. Il a notamment travaillé pour la brigade de protection des mineurs et traité de nombreuses affaires de violences intra familiales et de violences sexuelles.

Cadre: L'entretien s'est déroulé dans le bureau d'Attoumani, au commissariat de police de Mamoudzou. Le choix de ce lieu répondait à un enjeu pratique, du fait du lourd emploi du temps des OPJ. Par ailleurs cet endroit était à la fois familial et professionnel, permettant une certaine aisance et facilitant les remémorations.

Attitude en entretien: Attoumani s'est montré désireux de s'exprimer et a semblé se saisir favorablement de l'espace de parole et d'élaboration qu'offre l'entretien de recherche. Il a pu évoquer à la fois son parcours, ses considérations vis-à-vis du métier et ses observations quant à l'exercice de la police judiciaire à Mayotte. Nous n'avons pas perçu de réticences particulières. Au contraire Attoumani a semblé apprécier d'être consulté pour ses connaissances, ses compétences et son expérience. La participation à une recherche semble lui avoir permis de réaffirmer son rôle et sa place au sein de son institution et d'asseoir son positionnement en réfléchissant aux tenants et aboutissants de sa pratique.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Nous n'avons pas éprouvé de difficulté particulière lors de cet entretien. L'échange a été fluide et nous n'avons pas eu besoin d'effectuer beaucoup de relances. Nous avons apprécié la volonté d'honnêteté d'Attoumani, qui a tenu à dire ses cheminements personnels sans taire ses idées passées, dont il s'est, pour partie, distancié depuis.

Sujet #4: Aude

Qualité: Aude est OPI en police nationale, au sein de la brigade de protection des mineurs. Elle a longtemps exercé en métropole et a choisi de venir vivre et travailler à Mayotte. Formée à l'accueil de la parole des mineurs en matière de violences sexuelles, elle a réalisé de nombreuses auditions dans ce cadre.

Cadre: L'entretien a été réalisé au sein du bureau d'Aude. Cela permettait de bénéficier d'un lieu familier et cohérent avec la teneur de la recherche, mais aussi de limiter le temps pris sur un emploi du temps déjà très chargé.

Attitude en entretien: Aude est restée très professionnelle durant l'entretien. Elle a pu s'exprimer librement et livrer ses considérations quant à son domaine d'exercice et quant à la justice plus généralement, tout en conservant la tonalité et le vocabulaire auxquels elle est accoutumée dans son travail. Elle a pu nous faire part de son vécu subjectif, toujours avec mesure et maîtrise. Elle a fait preuve de pondération en évoquant les justiciables rencontrés en procédure et montré une volonté de ne jamais être jugeante.

Vécu du chercheur durant l'entretien: L'entretien s'est bien passé de notre point de vue. L'échange a permis d'aborder différentes dimensions liées à l'objet de recherche et de bénéficier d'un regard conceptuel sur les notions abordées. Cela s'est avéré contributif pour le reste de la campagne d'entretiens et pour notre réflexion à plus grande échelle.

Sujet #5: Julien

Qualité: Julien est OPJ au sein de la gendarmerie nationale. Comme tous les gendarmes exerçant en brigade, il n'a pas de spécialité particulière et peut traiter au quotidien tous types de contentieux. La nature du flux judiciaire de Mayotte l'amène cependant à travailler sur de nombreuses affaires de violence, délictuelles ou criminelles, auprès de majeurs ou de mineurs. Il traite à la fois des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, physiques ou sexuelles.

Cadre: L'entretien de recherche a eu lieu dans le bureau de Julien, à une heure où la brigade est calme et les collègues moindrement présents. Il avait privilégié ce moment par crainte des répercussions éventuelles sur sa carrière, si l'on venait à apprendre qu'il avait accepté de parler à un universitaire.

Attitude en entretien: Julien s'est d'abord montré craintif vis-à-vis de sa participation. Il nous a fait part du bénéfice que présentait à ses yeux l'expression de soi et du vécu professionnel auprès d'un clinicien, mais avait peur pour sa place. Identifiant la gendarmerie nationale comme réticente à la parole, a fortiori en dehors de l'institution, il estimait probable que des conséquences défavorables surviennent si sa hiérarchie apprenait qu'il avait livré son témoignage. Il a tenu à revenir avec précision sur les modalités de conservation des données enregistrées et sur la manière dont elles seraient utilisées. Nous avons pris le temps de lui répondre à ce sujet, afin qu'il sache exactement qui avait accès à ses propos et comment ils seraient traités. Nous l'avons assuré du total anonymat que garantissait nos méthodes de recherche et nous sommes engagé à garder secret tout élément circonstancié qui pourrait, de proche en proche, conduire à l'identifier. Après ces préalables, Julien a pu se confier sans contrainte. Plus encore, il a été très prolixe, laissant penser que l'entretien répondait à un besoin de libération d'une parole contenue par la réserve à laquelle sont astreints les personnels de la sécurité publique.

Vécu du chercheur durant l'entretien: L'entretien avec Julien s'est déroulé sans difficulté particulière. Nous avons été touché par la peur du sujet à l'égard de son institution et par l'importance que revêtait pour lui l'expression de soi. Ses craintes initiales nous ont invité à une forme de bienveillance et à la volonté de le rasséréner, pour lui permettre d'élaborer sur les difficultés professionnelles auxquelles il faisait face, notamment en terme de positionnement au sein et face à son institution. Par ailleurs, cet entretien nous a conduit à modifier la manière d'introduire les entretiens ultérieurs, en affirmant avec plus de force la confidentialité des données de la recherche et notre absolue discrétion. En définitive, l'importante prudence et la craintes exprimées par Julien ont trouvé une explication une fois sa parole libérée. Il nous semble que son inquiétude était à la mesure de ce qu'il avait à dire et l'entretien a permis de révéler des éléments sensibles qui ont grandement aidé à conceptualiser la discussion de la présente recherche.

Sujet #6: Christophe

Qualité: Christophe a été magistrat au parquet de Mamoudzou durant trois années. Il a été, notamment, chargé de l'état civil et des mineurs. Il s'agissait de sa première affectation au sein de la magistrature. Il travaille désormais en métropole, toujours en tant que parquetier.

Cadre: L'entretien s'est déroulé au sein de notre cabinet. Il a eu lieu après le départ de Christophe de Mayotte, lors d'un séjour sur le territoire qui mêlait motifs personnels et professionnels. Cette modalité s'est avérée tout à fait intéressante, puisque le sujet bénéficiait de recul tout en se trouvant présentement sur l'île.

Attitude en entretien: Christophe a semblé à l'aise durant l'échange. Malgré sa capacité à partager ses émotions, son propos était globalement intellectualisé. On y remarquait une volonté de réflexion et un besoin d'inscrire dans son histoire de vie son expérience et son vécu de Mayotte, en mettant le passé en perspective avec le présent. Christophe a pu parler librement de son enfance, de son adolescence et de ses éprouvés de jeunesse. Il a montré une nette sensibilité pour la psychologie

au sens large, que ce soit dans sa conception du métier de magistrat ou dans son rapport à l'altérité. Le positionnement a été très mesuré tout au long de l'entretien, selon un souhait manifeste de se prémunir du manichéisme et d'aborder la réflexion sous différents angles.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Cet entretien a ressemblé, de bout en bout, à une conversation pour laquelle le naturel a primé. Nous avons, à ce stade de la campagne, déjà codé les entretiens précédents et isolé plusieurs hypothèses de travail. Nous commençons dès lors à mener nos entretiens avec un peu plus de directivité, notamment pour mettre ces hypothèses à l'épreuve. L'échange avec Christophe a consisté en une discussion fluide pour laquelle nous nous sommes autorisé plus de questions orientées qu'au début de la campagne. Cette modalité d'entretien a produit un dialogue fait de rebonds et d'à-propos, rendant plus naturel peut-être son discours. Cet entretien fut très stimulant sur le plan intellectuel, conduisant à une forme de satisfaction pour notre part.

Sujet #7: Sylvia

Qualité: Sylvia fait partie des acteurs associatifs œuvrant auprès de l'enfance en danger. Elle travaille activement depuis plusieurs années, afin de mettre en place un maillage inter-institutionnel et de permettre plus de collaboration entre les structures du territoire. Elle a été successivement fondatrice, présidente et directrice d'une association de loi 1901, dont le cœur de métier est orienté vers l'enfance et sa protection. Elle a travaillé au contact de bon nombre d'institutions régies par l'État, sur plusieurs volets: sensibilisation, accueil de la parole, recueil et traitement de données, plaidoyer. Par ailleurs, elle est professeure de l'éducation nationale et a encadré nombreux jeunes gens de Mayotte dans ce cadre. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement associatif depuis la métropole, où elle continue aussi d'exercer son métier d'enseignante.

Cadre: L'entretien avec Sylvia a eu lieu au sein de notre cabinet, au sud de l'île. Cet endroit a été choisi du fait de son aspect pratique et du calme qu'on y trouve.

Attitude en entretien: Sylvia s'est montrée détendue en entretien et encline à la confiance. On sentait qu'un certain nombre de sujets étaient sensibles pour elle, mais elle n'a pas cherché à masquer ses transports et a profité de la situation pour y réfléchir en co-élaboration avec nous. Elle a pu passer, tour à tour, par des moments de tristesse, de lassitude, de colère, de bienveillance, d'espoir, tout en conservant une posture réflexive visant l'honnêteté intellectuelle.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Cet entretien s'est bien déroulé. Nous n'avons été confronté à aucune difficulté majeure et avons pris plaisir à cet échange où se sont mêlées considérations expérientielles, émotionnelles, représentationnelles et intellectuelles. À ce stade de la campagne, nous poursuivions l'évolution vers un mode plus directif, tout en maintenant un positionnement naïf destiné à ne pas imposer nos considérations personnelles en entretien et à ne rien rater des savoirs subjectifs de la participante. Cette posture a, parfois, amusé notre interlocutrice, qui trouvait surprenant que nous lui demandions des précisions sur des éléments que nous ne pouvions, à ses yeux, que maîtriser. Cet aspect a conféré une dimension sympathique à l'entretien, le rendant plaisant sur le plan interpersonnel.

Sujet #8: Nathalie

Qualité: Nathalie a occupé un poste de juge des enfants pendant plusieurs années à Mayotte. Sa carrière l'a conduite à connaître le milieu de la justice sous plusieurs perspectives, lui permettant d'avoir un regard pluriel à la fois sur les réalités de terrain et les dimensions théoriques.

Cadre: L'entretien de recherche a été réalisé dans un lieu non-professionnel et accessible au public, à la demande de la participante et pour des raisons pratiques. Néanmoins, l'endroit était calme et isolé, garantissant la confidentialité des échanges.

Attitude en entretien: Nathalie a tenu, dès le début de l'entretien, à s'assurer que nous soyons en mesure de bien nous comprendre, notamment en ce qui concerne le vocabulaire. Elle a montré une volonté d'explicitier le jargon juridique et fait en sorte que nous nous sentions à l'aise de lui demander de définir les termes et notions abordés. Malgré une certaine liberté d'expression, elle a éprouvé le besoin de nous demander d'exclure certains éléments discursifs de nos comptes-rendus d'entretien, par crainte du regard que le corps des magistrats pourrait porter sur elle.

Vécu du chercheur durant l'entretien: L'entretien s'est déroulé sans difficulté majeure, mais nous en avons tiré une sorte de frustration, en tout cas dans un premier temps. En effet, nos échanges ont peu traité de Mayotte, ce qui nous a d'abord déçu puisque notre objet de recherche s'y rapporte. Toutefois, après un temps de réflexion, nous avons estimé qu'il s'agissait d'un résultat somme toute intéressant. Par ailleurs, le positionnement de Nathalie et le fait qu'elle nous considère comme extérieur au milieu judiciaire - ce qui n'était pas le cas de tous nos interlocuteurs -, s'est avéré facilitant et a permis de conduire l'entretien selon l'abord naïf préconisé par l'analyse par théorisation ancrée.

Sujet #9: Iris

Qualité: Iris a été magistrate civiliste plusieurs années au sein du tribunal judiciaire de Mamoudzou, puis s'est dirigée vers une charge pénale. Elle a par ailleurs exercé en métropole et dans d'autres territoires d'outre mer.

Cadre: L'entretien s'est fait dans le bureau d'Iris, au tribunal judiciaire. Cela permettait à la participante de prendre un temps pour la recherche tout en menant sa journée de travail sans trop de discontinuité.

Attitude en entretien: Iris s'est montrée à l'aise dans l'échange et a considéré que l'entretien présentait des bénéfices subjectifs en proposant une instance de réflexion qui n'existe pas sur l'île.

Elle a exprimé l'intérêt qu'elle trouvait à prendre du recul sur sa pratique et à penser à la fois les dimensions judiciaires, subjectives, interpersonnelles et culturelles. La participante a pu parler librement, évoquer son histoire personnelle, professionnelle, ses considérations à l'égard de la justice en général et plus particulièrement son expérience de Mayotte.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Nous avons apprécié cet entretien qui a permis de traiter de dimensions multiples et de faire des liens intéressants. L'entretien a fonctionné comme un moment de co-étayage entre deux professionnels issus de disciplines distinctes, rendant l'échange riche et stimulant.

Sujet #10: Alexis

Qualité: Alexis est juge et exerçait au tribunal de Mamoudzou sur le versant pénal depuis deux ans au moment de notre rencontre. Il a eu l'occasion de travailler, dans sa carrière, sur différents types de contentieux, en métropole et à Mayotte.

Cadre: L'entretien a eu lieu en fin de journée au sein du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Il s'est déroulé en deux temps: d'abord dans le bureau du participant puis, à sa demande, dans un espace ouvert dédié aux fumeurs. À cette heure tardive le tribunal était clos et calme. Aussi, la seconde partie de l'entretien, en extérieur, n'a pas posé de problème de confidentialité ou de difficulté technique quant à la qualité de l'enregistrement.

Attitude en entretien: Alexis s'est montré globalement à l'aise, bien qu'il ait eu besoin, en milieu d'entretien, que nous réaffirmions le total anonymat de sa participation et la confidentialité des données. L'entretien a été prolifique et il a pu s'exprimer sans avoir besoin que nous le stimulions par des relances. Il s'est exprimé avec assertivité quand il parlait de son institution et sur le ton de la confiance en évoquant son expérience personnelle et son vécu subjectif.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Nous n'avons pas vu le temps passer lors de cet entretien et avons été surpris de sa durée en le retranscrivant. L'échange a été ininterrompu durant plus de deux heures, au cours desquelles les thèmes se sont succédé avec une continuité logique et une cohérence interne qui en ont fait un moment privilégié au plan intellectuel et interpersonnel.

Sujet #11: Nidhoimi

Qualité: Nidhoimi est OPJ dans une brigade de gendarmerie de Mayotte. En tant que gendarme départemental, il n'a pas de spécialité et peut traiter n'importe quel type d'infraction survenant au sein de sa zone géographique de compétence, que celui-ci soit de nature délictuelle ou criminelle.

Cadre: L'entretien s'est tenu dans le bureau de Nidhoimi, à un moment où l'activité n'était pas trop intense, comparativement au reste du temps. En nous rencontrant sur son lieu de travail, le participant a pu continuer à honorer ses responsabilités et à répondre aux éventuels appels d'urgence.

Attitude en entretien: Nidhoimi est apparu détendu en entretien. Il nous a demandé de ne pas révéler à ses collègues la raison exacte de notre venue, mais n'a pas semblé inquiet pour autant. Natif du territoire de Mayotte, il a tenu à nous aider à comprendre comment les personnes qui y résident considèrent les forces de police et de gendarmerie. Il a pu aborder les raisons qui l'ont conduit à devenir gendarme, ses expériences personnelles en exercice et sa compréhension des liens que les justiciables entretiennent avec les forces de l'ordre et les instances de l'État.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Nous nous sommes senti tout à fait à l'aise durant cet entretien. Comme il s'agissait d'un des derniers du protocole, ce fut pour nous l'occasion de continuer à mettre à l'épreuve les hypothèses générées par le début de la campagne. Nous avons donc posé plus de questions et fait plus de remarques que pour les premiers, rendant l'entretien plus

participatif de notre place. Nous avons pris plaisir à cet échange et avons trouvé enrichissante la capacité du participant à mettre en perspective son socle culturel, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Les insights fournis par Nidhoimi ont été précieux pour la phase de théorisation et ont permis de construire des réflexions riches de sens.

Sujet #12: Jean

Qualité: Jean a été parquetier durant plusieurs années à Mayotte. Il a travaillé sur tous types de contentieux. Il a eu une carrière dans le service public, dans différents corps de métiers, avant d'arriver à la magistrature et d'y exercer des fonctions de juge, puis de parquetier. Aujourd'hui, il travaille toujours comme parquetier, dans un autre territoire ultramarin.

Cadre: L'entretien s'est déroulé dans le bureau de Jean, au tribunal de Mamoudzou. Comme pour les autres participants, le choix du lieu a été principalement déterminé par un agenda chargé et le besoin de pouvoir assurer au mieux la continuité de service.

Attitude en entretien: Jean s'est montré mesuré durant l'entretien, pesant chacun de ses mots et apparaissant désireux d'avoir un propos juste et approprié. Il a évoqué à la fois son passé professionnel, ses choix de carrière et son expérience sur le territoire de Mayotte. Le discours était maîtrisé et nous avons perçu un désir sincère de renseigner le chercheur et de participer à sa mesure au développement des connaissances académiques relatives à la justice.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Nous avons bien vécu cet entretien, qui a été l'occasion d'avoir un échange subtil, caractérisé par la prise de recul et la tempérance. Jean est d'un naturel calme, ce qui nous a mis dans des dispositions favorables pour mener une réflexion constructive en prenant le temps de peser nos questions et interventions.

Sujet #13: Charles

Qualité: Charles travaille pour la Police Aux Frontières (PAF) de Mayotte depuis plusieurs années. Il a précédemment exercé à Paris, dans un corps d'intervention de la Police Nationale. Il s'occupe exclusivement de la lutte contre l'immigration clandestine.

Cadre: L'entretien s'est déroulé en visioconférence, car nous avons alors quitté Mayotte et n'avions plus la possibilité de le réaliser en présentiel. Nous avons utilisé un système de chiffrement du flux de données et employé des VPN²² des deux côtés de la communication, afin de nous assurer de la confidentialité des échanges. Cette modalité d'entretien n'a pas présenté de difficulté particulière. Elle a répondu, en partie, aux mêmes enjeux que l'entretien téléphonique, avec toutefois un meilleur accès à la part visuelle du discours non-verbal, grâce à la vidéo. Bien que nous n'ayons jamais travaillé ensemble et pas de liens personnels, nous avons déjà rencontré le participant dans la vie réelle. Cela a favorisé l'établissement d'un lien de confiance et facilité l'aisance en entretien, de part et d'autre.

Attitude en entretien: L'entretien avec Charles a eu lieu quelques semaines après le passage du cyclone Chido. Charles était très fatigué au moment de notre rencontre, physiquement et psychologiquement, pour reprendre ses mots. S'il peinait parfois, de ce fait, à trouver ses mots, il a pu tout de même se confier sur son cadre d'exercice et sur ses considérations vis-à-vis du territoire et de son institution d'appartenance. L'entretien clinique de recherche a été l'occasion pour lui de s'exprimer sur le récent désastre naturel survenu à Mayotte, ses conséquences subjectives ainsi que ses implications sociales et professionnelles. Charles s'est montré très transparent, évoquant clairement ses points de vue vis-à-vis de la police nationale et des implications politiques locale et nationale.

²² *Virtual Private Network*. Connexion via un relai par serveur distant, masquant l'adresse numérique des participants et permettant une communication cryptée et véritablement privée.

Vécu du chercheur durant l'entretien: Malgré la tonalité plutôt grave de cet entretien, nous nous y sommes senti à l'aise et avons trouvé du sens à fournir un espace d'expression individualisé après que l'île a été détruite par le cyclone. Nous avons apprécié la liberté de parole du sujet et sa capacité à investir l'entretien de recherche comme un moment où il pouvait s'affranchir de la réserve - voire du silence - exigés par son institution.

2.4 Outils

2.4.1 Travaux quantitatifs. Nous avons utilisé plusieurs logiciels pour traiter les données quantitatives. Pour le recueil et le codage, nous avons utilisé Freeform, un client natif de MacOs qui n'est pas initialement prévu pour la recherche scientifique. Il s'agit d'un système de visualisation vectoriel, dont nous nous sommes servi pour compiler les données d'une manière qui fasse apparaître clairement les effets statistiques, avant même de les traiter numériquement et de les inclure dans une feuille de calcul. L'usage de cet outil nous a donné accès à une vue globale de l'échantillonnage et des indicateurs prélevés, rendus clairs par l'usage d'un code-couleur et de symboles auxquels nous avons attribué des significations²³. Cela nous a véritablement aidé à penser et à comprendre les spécificités des données étudiées. Ensuite, nous avons injecté les données recueillies dans un tableur au format .csv, par souci de compatibilité et pour favoriser le partage dans une perspective de science ouverte. Enfin, nous avons utilisé un logiciel libre en ligne²⁴ pour réaliser des croisements statistiques, mettre en place les tests de significativité et mesurer les différences de variance.

2.4.2 Entretiens de recherche. La campagne d'entretiens a été réalisée auprès de treize professionnels exerçant (ou ayant exercé) à Mayotte, dans le giron du tribunal, de la police, de la gendarmerie ou de la protection de l'enfance. Elle s'est étendue de septembre 2022 à janvier 2025.

²³ Voir [Annexe 2](#).

²⁴ pvalue.io

En terme d'approche interpersonnelle, nous nous sommes positionné à l'interstice des psychologies humaniste et transculturelle. Nous avons approché les sujets de la recherche avec empathie, en nous efforçant de comprendre leur univers représentationnel, émotionnel, et sémantique (Amado & Guittet, 2017; Rogers, 1951; Thiéart, 2014), tout en restant conscient de notre rapport au monde et attentif à nos transports, comme le conseille l'approche métaculturelle (Devereux, 1983, p. 29; Moro, 2015).

L'exploitation et l'analyse des données d'entretiens s'est faite de manière itérative, chacun d'eux nourrissant la réflexion et faisant évoluer le guide d'entretien. En phase exploratoire, les premiers entretiens tendaient vers le non-directif, pour favoriser l'émergence d'un matériau clinique non-infléchi par les questionnements du chercheur (Benoit, 2021). Progressivement, ils se sont structurés grâce aux hypothèses issues de la première phase, pour aboutir à une modalité semi-directive destinée à les mettre ces dernières à l'épreuve, au travers d'un « dialogue continu entre le terrain et la théorie » (Chevalier & Meyer, 2018). À terme, les entretiens se sont faits *in-depth*²⁵ (Benoit, 2021), avec un guide d'entretien enrichi des savoirs de terrain et de l'expertise des sujets de la recherche.

Après retranscription, nous avons utilisé le matériau de recherche pour mettre en place une analyse par théorisation ancrée, selon le processus détaillé en [partie 2.5.3](#).

2.4.3 Carnet de bord. Avec la méthodologie ancrée, la théorisation se fait en même temps que le recueil de données (Meliani, 2013). Nous avons donc mis en place, dès le début de cette recherche, un carnet de bord. Nous l'avons notamment utilisé dans notre activité d'expert judiciaire, puisque celle-ci était partie intégrante de l'effort scientifique. L'outil, qui permet de « [penser] sur le papier » (Paillé, 1994), s'est aussi bien intégré au cadre expertal qu'au cadre scientifique et a permis d'articuler les deux de manière fluide.

En pratique, nous avons consigné dans un fichier des pensées brutes, des évocations émanant de situations rencontrées en procédure judiciaire, des concepts tirés de lectures

²⁵ En profondeur.

scientifiques, des éléments de vécu. Pour ce faire, nous avons utilisé un support dématérialisé et porté par un *cloud*²⁶. Bien que moins charmante que la version papier, cette modalité permet toutefois de multiplier les espaces de production d'idées d'une manière tout à fait intéressante. À tout moment, grâce à la disponibilité constante du smartphone et à la manière dont il a pénétré le quotidien, il est possible de penser sur le clavier, parfois à des moments où il eût été - relationnellement - malaisé de sortir un carnet et un crayon. Par ailleurs, chaque pensée inscrite est immédiatement rendue accessible sur tous les dispositifs numériques utilisés par le chercheur, automatiquement et sans qu'il s'en rende compte. Ainsi, il peut être en train de consulter la littérature, croiser des yeux le carnet de bord actualisé sur le bureau de son ordinateur et y lire une note prise initialement sur son smartphone dans un autre espace-temps. Cela crée une manière de surprise qui a été, pour nous, vectrice de créativité.

Nous avons mis en place ce carnet numérique pour garder mémoire du processus de construction de la recherche (Lejeune, 2019a) et ceci dès son commencement (Winkin, 2001). Bien que nous ne l'avions pas envisagé en amont, cette démarche a également enrichi notre pratique expertale en nous renseignant sur ce que le travail judiciaire nous faisait éprouver. Par ailleurs, elle a renforcé une intrication déjà importante entre clinique et recherche. Selon une logique itérative, nous avons adapté continuellement nos modalités d'entretien d'expertise, comme nous allions le faire dans le cadre de la campagne d'entretiens de recherche. La tenue et la lecture du carnet de bord, point de liaison entre le cadre expertal et universitaire, a ouvert la voie à un processus de fond, par lequel nous avons eu l'opportunité de mettre systématiquement les nouvelles observations à l'épreuve du réel.

Le carnet de bord a facilité l'identification progressive des référents interprétatifs du chercheur (Paillé & Mucchielli, 2008) et le développement des repères théoriques, deux ressources centrales de l'ATA (Raymond & Forget, 2020). Alors que « la théorisation est, de façon essentielle, beaucoup plus un processus qu'un résultat » (Paillé, 1994), le carnet de bord représente le moyen privilégié de rendre compte de ce processus et de garder une trace des évolutions de pensée du

²⁶ Espace numérique supporté par des serveurs informatiques distants et hébergés sur internet pour stocker, gérer et traiter des données. Le cloud se distingue donc du stockage physique sur un serveur local ou un terminal personnel (source Wikipédia).

scientifique, de ses éprouvés et de la progression des dimensions conceptuelles. Le carnet de bord remplit également une fonction affective et réflexive, en mettant à disposition du chercheur un objet-compagnon qui dit autant de lui que de sa recherche. À ce titre, il procède naturellement de la démarche d'analyse de la subjectivité, point d'articulation de la méthodologie ancrée et du complémentarisme.

2.5 Méthode d'analyse des données

2.5.1 Analyses statistiques. Pour les deux études quantitatives que nous avons menées, nous avons suivi le processus inductif auquel nous avons choisi de nous astreindre. Nous avons commencé par la collecte de données et conclu, après analyse, à des hypothèses étayées. Nous avons d'abord conduit des analyses descriptives, puis des analyses univariées. Cette méthode nous a semblé appropriée pour comparer les dispersions, du fait des natures ordinale et nominale des variables choisies (Bugeja-Bloch & Couto, 2021). Ce mode d'analyse est particulièrement utile en sciences humaines, afin de comparer des groupes de sujets en fonction de facteurs spécifiques (Delacroix et al., 2021). Après analyse des variables, nous avons conduit des tests de significativité et mesuré les différences de variance. Enfin, les résultats présentés sont discutés et éclairés par la littérature et la clinique de terrain.

2.5.2 Choix de l'analyse par théorisation ancrée (ATA). Issue de la théorie sociologique de l'interactionisme symbolique (Blumer, 1969; Mead, 1934), l'ATA consiste à « définir la réalité d'un groupe en fonction des interactions entre ses membres et à expliquer les comportements dans le contexte à l'étude » (Couture, 2003). L'analyse et la théorisation ne sont pas strictement consécutives à la récolte de données, mais procèdent plutôt d'une poly-construction, d'une progression par étayages - successifs et mutuels - par laquelle les conceptualisations soutiennent la production de données et l'analyse oriente les nouvelles phases de recueil (Paillé, 1994). L'agilité²⁷ de cette méthode faite d'allers-retours permet au futur de la recherche de profiter de son passé, de garder

²⁷ Nous empruntons cette référence à certaines méthodes de gestion de projet dites *Agiles*, qui fonctionnent par mouvements d'allers-retours successifs et de réorientations face au changement (Collignon et al., 2016)

une trace tangible des processus élaboratifs du chercheur et d'intégrer les effets de sa subjectivité (Paillé & Mucchielli, 2008), grâce à une veille de soi qui a été au cœur de notre démarche scientifique.

Les spécificités de Mayotte et les difficultés qui s'y rencontrent au quotidien en font un terrain de recherche parfois éprouvant. Travailler en milieu judiciaire, dans l'intimité brute de l'exercice de la psychologie sur un territoire d'une extrême violence, peut conduire à des éprouvés complexes dont nous devons tenir compte. Pour cela, la rigueur de l'approche par théorisation ancrée a été un moyen de contrôler les effets de notre subjectivité sur l'objet d'étude, tout en lui donnant une place dans le processus de théorisation. Nous avons favorisé ce travail grâce à la supervision, à la triangulation entre chercheurs et à la participation au *Grounded Lab*²⁸.

2.5.3 Décours formel de l'analyse par théorisation ancrée. Afin d'aboutir à un objet théorisé, l'ATA propose de réaliser trois niveaux de codage: ouvert, axial et sélectif (Lejeune, 2019a). Chaque type de codage correspond à une phase de travail distincte et à une distance focale différente, partant du particulier et allant vers le général.

2.5.3.1 Codification des transcripts. Cette étape consiste en un travail d'étiquetage destiné, in fine, à identifier les phénomènes contenus dans le matériau de recherche (Lejeune, 2019b). L'idée sera d'aboutir à la formulation d'énoncés phénoménologiques (Raymond & Forget, 2020), premier degré de conceptualisation de l'ATA. En pratique, nous avons réalisé la codification phrase à phrase de chaque entretien, afin d'en tirer des idées plus générales qui rendent compte des mouvements représentationnels. Par souci de finesse et pour faciliter la suite de la démarche, les étiquettes sont construites autour de formes verbales et non de substantifs (Benoit, 2021). Les étiquettes, réalisées de manière régulière et cumulative (Lejeune, 2019b), représentent le fondement du processus d'élaboration, les briques élémentaires qui donneront naissance aux catégories qui permettent, à terme, la théorisation (Lejeune, 2019a).

²⁸ Séminaire méthodologique conjointement porté par des chercheurs de Yale University, de l'Université de Paris et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

2.5.3.2 Catégorisation sur la base des étiquetages primaires. Selon un processus en entonnoir inversé qui va du particulier au général, la catégorisation suit la codification du matériau brut. Cette étape est destinée à faire naître les premiers englobants, à décrire les phénomènes à une échelle conceptuelle (Paillé, 1994). Pour réaliser ce travail, le chercheur doit parvenir au mieux à « mettre en veille sa rationalité » (Raymond & Forget, 2020), pour ne pas laisser la tendance humaine à la déduction logique infléchir le protocole. La catégorie doit être hautement évocatrice, précise, efficace et de nature à permettre la mise en perspective des phénomènes grâce à la sensibilité théorique du chercheur (Paillé, 1994). Catégoriser revient à mettre les phénomènes relevés en lien avec la littérature scientifique, mais aussi avec l'expérience pratique du chercheur et avec sa conscience méta-analytique de la démarche scientifique entreprise (Paillé, 1994).

Après avoir « distingué le fondamental de l'accessoire » (Paillé, 1994) par le travail de catégorisation, nous avons évalué la teneur conceptuelle des catégories obtenues et accompli un travail de sélection destiné à conserver les éléments les plus hautement évocateurs.

Enfin, à la suite de chaque phase de codification et de catégorisation, nous avons rédigé des mémos, comptes-rendus indispensables dans ce cadre méthodologique (Lejeune, 2019a). Ils compilent les contenus des catégories et deviendront les thèmes majeurs de la théorie aboutie (Glaser & Strauss, 1999). On peut définir les transcripts d'entretiens comme le matériau *ancré* et les comptes-rendus de codages catégorisés comme le matériau spéculatif en voie de théorisation (Lejeune, 2019b). Ce sont ces catégories, élaborées et articulées au fil du travail de recherche et selon la connaissance clinique de terrain, qui constituent, en réalité, l'échantillon théorique de la campagne d'entretiens (Lejeune, 2019b).

2.5.3.3 Mise en relation inter-catégorielle. La mise en relation renvoie au codage axial, au sens d'Anselm Strauss. Cette étape de l'ATA a donné lieu à des divergences d'approche avec Barney Glaser. Le premier privilégiait la systématisation d'un questionnement²⁹ de type

²⁹ Les six « W »: *Why ? , When ? , Where ? , Who ? , HoW ? , With what consequences ?*

conditions³⁰→activités³¹→conséquences³² (Lejeune, 2019c), tandis que le second préférait se référer à des familles théoriques³³ pré-établies.

Le codage axial, soit l'articulation des catégories, peut se faire selon trois pratiques méthodologiques: *empirique*, s'il est réalisé de manière linéaire et systématisée; *spéculative*, s'il se fonde sur l'expérience subjective du chercheur et sa logique; *théorique*, s'il se réfère principalement à la littérature scientifique (Paillé, 1994). Nous avons, pour notre part, choisi de travailler selon la pratique spéculative. Malgré la mise en place d'une démarche scientifique destinée à produire un savoir spécifique, nous avons aussi vécu et travaillé sur notre terrain de recherche durant cinq années. Nous y avons eu de multiples échanges - formels et informels - et de nombreuses expériences - professionnelles et personnelles -. En choisissant, dès le début de notre séjour, de parler à tout le monde, de nous enquêter des modes de pensée des uns et des autres, de leurs opinions, de leurs histoires personnelles, nous avons acquis une bonne expérience de notre contexte d'étude, permettant de faire le choix d'une approche spéculative en matière de codage axial. Nous avons par ailleurs remarqué que celle-ci s'articulait pleinement avec le complémentarisme. D'abord parce que l'expérience du chercheur y est pensée comme multi-niveaux et multi-supports. Ensuite parce que la possibilité offerte par l'ATA d'utiliser les expériences subjectives pour produire des savoirs (Raymond & Forget, 2020) renvoie, avec d'autres mots, aux dimensions contre-transférentielles développées par Devereux (Lachal, 2019).

2.5.3.4 Intégration. L'intégration consiste d'abord en une délimitation de l'objet d'étude (Paillé, 1994). La question principale sous-tendue par cette démarche revient simplement à se demander de quoi traite, au fond, la recherche. Pour cela, il faut percevoir clairement le but de la recherche, en évitant d'avancer à tâtons dans une démarche d'élaboration et de conceptualisation ignorante de ses propres desseins (Paillé, 1994). Il y a en effet de grandes chances, si l'ATA a été

³⁰ Renvoie aux questions *Pourquoi ? et Quand ?*

³¹ Renvoie aux questions *Qui ? et Comment ?*

³² Renvoie à la question *Avec quel résultat ?*

³³ Les six « C »: *Causes, Contexts, Contingencies, Consequences, Covariations, Conditions.*

menée avec rigueur, que l'investigation et ses motifs aient bifurqué progressivement au cours de la période de recherche (Paillé, 1994). Le chercheur devra alors re-situer l'objet d'étude et ses visées. En pratique, l'intégration consiste en une mise à l'écrit conjointe des éléments sémantiques du carnet de bord et des concepts développés aux étapes précédentes.

2.5.3.5 Modélisation. Dans cette dernière phase préalable à la théorisation, le chercheur étudie les phénomènes, leurs natures, leurs fonctionnements, leurs propriétés et les liens qu'ils entretiennent entre eux. Il s'agit de proposer une organisation structurée des phénomènes et de leurs inter-relations, explorant leurs typologies, leurs propriétés, leurs antécédents, leurs conséquences et les processus sous-jacents (Paillé, 1994). Pour cela, nous avons utilisé une approche graphique et visuelle afin de faciliter, par la schématisation, l'intégration des articulations préalablement réalisées (Lejeune, 2019d). Nous avons produit des schémas en restant au plus proche des premières étapes de codage et avons modélisé les représentations et considérations de chacun des treize sujets de la campagne d'entretiens, tout en continuant à distinguer progressivement l'essentiel du superflu. Nous avons compilé ce travail de schématisation, conçu comme un mindmapping³⁴ catégoriel, et l'avons utilisé pour penser la discussion des résultats. Il nous a permis de prendre visuellement conscience du matériau de recherche tiré des entretiens, ouvrant naturellement la voie à la phase de théorisation.

2.5.3.6 Théorisation. La théorisation est l'aboutissement de l'étude, après saturation³⁵ des analyses. Elle est fondée sur les trois stades de codage et sur la discussion des concepts qui en sont issus. Cette phase relève de la confection de liens conceptuels et de la construction d'un système de pensée ancré dans les données de terrain. Grâce à ce processus, le chercheur a l'opportunité de « dégager le sens d'un événement [et de] lier dans un schéma explicatif divers éléments d'une situation » (Paillé, 1994). La théorisation vient de la mise en perspective des résultats à l'aune de la littérature qui, dans le cas de cette recherche, présente une pluralité de références théoriques. Le

³⁴ *i.e.* une cartographie de l'esprit.

³⁵ Ou plutôt par délimitation du seuil de saturation, puisque Pierre Paillé fait remarquer que le codage sélectif « peut déboucher sur une complexité telle que l'analyse pourrait ne plus jamais s'arrêter » (1994).

carnet de bord et son étude participent également de la théorisation, en intégrant aux résultats la conscience du processus par lequel ils ont émergé. Nous l'avons traité comme un résultat de recherche à part entière, donnant lieu à une étude spécifique qui a permis l'analyser des conditions subjectives de production des résultats.

2.6 Mise à disposition des données de la recherche

Nous avons tenu à nous montrer, autant que faire se peut, transparent quant aux méthodes et données qui sont à l'origine de cette recherche. Fournir les données de la recherche et leur mode de production, puis les rendre accessibles à tous permet de faciliter la reproductibilité et de favoriser la pratique de la science ouverte, une approche de plus en plus portée par la communauté scientifique contemporaine internationale (e.g. Bakken, 2019; Christensen et al., 2019; Derksen, 2019; Prike, 2022; Spitschan et al., 2021).

Dans cet esprit d'ouverture, les données quantitatives collectées ont été rendues publiques via Open Science Framework (OSF), un entrepôt de données ouvert, gratuit et libre d'accès. Les liens pour les consulter sont disponibles à la fin de ce travail³⁶.

Concernant les données qualitatives, nous nous sommes heurté à une difficulté liée à la sensibilité des contenus d'entretiens et à la réserve exigée par les institutions auxquelles appartiennent nos participants. Il a fallu un travail conséquent de mise en confiance et de réassurance avant que les sujets de cette recherche n'acceptent de nous parler. Plusieurs d'entre eux ont clairement dit leur peur d'être découverts comme ayant parlé à un scientifique. La plupart a requestionné avec plus ou moins d'inquiétude, en entretien, la confidentialité des données et leur usage final. Par ailleurs, des éléments judiciaires sensibles ont fréquemment été discutés lors des échanges, accroissant le besoin de discrétion. Enfin, la petitesse du territoire de Mayotte et le nombre limité de professionnels y exerçant facilite le recoupement d'informations et rend possible, simplement avec quelques éléments, de déterminer qui est qui. Pour que les treize participants qui ont pris le risque de nous parler se sentent libres de dire ce qu'ils pensaient et éprouvaient, nous

³⁶ Voir [Données mises à disposition](#).

avons dû leur garantir que seuls le chercheur et la direction de recherche auraient accès aux verbatims d'entretiens. Cet élément a été clairement explicité dans la lettre d'information transmise aux participants. Sans cela, la plupart n'aurait probablement pas accepté de se prêter à l'exercice. Pour ces raisons, les contenus discursifs issus des entretiens n'apparaîtront pas dans ce travail. Seuls les codages de l'analyse par théorisation ancrée seront retranscrits, ainsi que des bribes non circonstanciées, destinées à illustrer les résultats et leur interprétation sans trahir la confiance que nous ont accordé les sujets de la recherche.

3. Résultats et analyse

3.1 Études quantitatives

3.1.1 Auteurs présumés³⁷

3.1.1.1 Analyse descriptive. L'échantillon sélectionné comprend 31 affaires de meurtre (31,6 %) ; 23 affaires de vol à main armée (23,5 %) ; 17 affaires d'assassinat (17,3 %) ; 14 affaires de viol (14,3 %) ; 7 affaires de tentative de meurtre (7,1 %) ; 2 affaires d'enlèvement, séquestration et vol à main armée en bande organisée (2 %) ; 1 cas de complicité de viol (1 %) ; 1 affaire de destruction de biens par un moyen dangereux (1 %) ; 1 cas de complicité d'assassinat (1 %) ; et 1 affaire de tentative d'assassinat (1 %). 82,7% des affaires (n=81) traitent d'infractions commises en groupe, tandis que 17,3% (n=17) concernent des infractions commises par une ou deux personnes. Dans l'échantillon total, 26 personnes (26,5 %) sont âgées de 17 ans ou moins ; 60 (61,2 %) ont entre 18 et 25 ans ; et 12 (12,2 %) ont 26 ans ou plus. 55 (56,1 %) sont sans activité ; 26 (26,5 %) sont étudiantes ; 11 (11,2 %) travaillent de manière déclarée ; et 6 (6,1 %) travaillent de manière non-déclarée. Quarante-vingt-cinq personnes (86,7 %) étaient incarcérées au moment des opérations d'expertise médico-légales et 13 (13,3 %) étaient sous surveillance judiciaire, participant librement à l'entretien. Parmi les 98 dossiers étudiés, vingt-cinq (25,5 %) portaient mention d'une condamnation antérieure par un tribunal, tandis que 73 (74,5 %) en étaient dénués. Parmi les 98 rapports psychiatriques étudiés, 62

³⁷ Des tableaux complémentaires sont disponibles en [Annexe 3](#) et [Annexe 4](#).

(63,3 %) étaient neutres³⁸ ; 31 (31,6 %) concluait à des tendances psychopathiques et antisociales ; et 5 (5,1 %) mentionnaient des troubles psychotiques. La population étudiée présente des caractéristiques homogènes, avec un âge moyen de 20,9 (sd=5,99) et des sujets nés dans des territoires insulaires de la côte sud-est africaine³⁹. À l'instar de la population générale de Mayotte, ils étaient principalement issus de milieux socio-économiques défavorisés. Tous ont été évalués par des psychiatres et psychologues au cours de la procédure judiciaire qui les concernait.

3.1.1.2 Une majorité de détenus. 86,7 % des rapports psychiatriques étudiés étaient basés sur des observations menées en prison. Parmi les personnes évaluées dans ce contexte, 31,8 % ont été décrites comme ayant des tendances psychopathiques. Malheureusement, l'État ne tient pas de chiffres centralisés et la littérature scientifique française sur ces sujets est peu développée, limitant la possibilité de comparaisons entre notre échantillon et les chiffres nationaux. Le gouvernement et les institutions du pays n'ont commencé à s'intéresser à la santé mentale des prisonniers qu'au début des années 2000 (de Beaurepaire, 2012) et il est difficile d'accéder à des données globales fiables. Selon les études institutionnelles menées par des psychiatres, on relève environ 10 % de personnes concernées par des diagnostics de psychopathie dans les prisons françaises (Falissard et al., 2006). Une autre étude sociologique menée auprès de 102 criminels incarcérés a observé un taux de 13 % (Mucchielli, 2004). Aux États-Unis, les taux estimés de psychopathie dans les prisons varient de 15 % à 30 %, selon les publications (Blair et al., 2005; Decety, 2020; Wacquant, 2003).

Selon de nombreuses études, la perception des prisonniers par la société est influencée par les stéréotypes et des stigmates relatifs à des traits de personnalité spécifiques, traités selon un prisme moral binaire (MacLin & Herrera, 2006; Madriz, 1997; Moore et al., 2013). Cependant, le degré de négativité et les effets de ces stigmates peuvent varier en fonction de critères individuels (Moore et al., 2013; Ortet-Fabregat et al., 1993). Par exemple, la recherche a montré que les personnes travaillant au plus près des prisonniers tendent à les percevoir moins négativement que ceux qui en sont plus éloignés (Melvin et al., 1985). On comprend que les experts judiciaires qui se

³⁸ C'est à dire qu'il n'y avait pas de notion de psychopathologie ou de trouble de la personnalité dans les conclusions expertales.

³⁹ Mayotte, Union des Comores, Madagascar.

rendent en prison pour expertiser un détenu sont confrontés à un certain nombre de facteurs contextuels, émotionnels, attitudinels et moraux. Les psychiatres et les psychologues, tout particulièrement, sont aux prises avec leur subjectivité (Ballouard, 2016), leurs expériences passées et leurs valeurs personnelles. Cette dimension subjective, dans le cadre d'un travail d'évaluation prétendument objectif, peut entraîner des biais de positionnement vis-à-vis des détenus rencontrés, tels qu'une tendance au rejet et à l'autoritarisme ou au contraire une prise de parti par collusion affective (Casoni, 2007b; Thiry, 2016).

L'environnement quotidien des prisonniers peut avoir des incidences non-négligeables sur leur comportement face aux personnes venues de l'extérieur. Quand les experts médico-légaux viennent en prison pour les expertiser, les détenus sont imprégnés de normes et de valeurs spécifiques au contexte carcéral, qui influencent leurs attitudes et leurs comportements. Haney (2002) a montré qu'initialement, les prisonniers intériorisent la culture carcérale par souci de socialisation. Ils en mobilisent les codes, les valeurs, les attitudes, à la fois lorsqu'ils interagissent avec d'autres détenus et lorsqu'ils sont face à des acteurs du système judiciaire. L'auteur a relevé des attitudes d'hypermasculinité, une préférence pour les postures dominantes, une tendance à l'isolement social, une distanciation psychologique et un abaissement de l'activité émotionnelle. Ces mécanismes seraient majoritairement destinés à se protéger des effets nocifs de l'enfermement et de l'imprévisibilité des relations en milieu carcéral. Ces comportements, liés à des enjeux contextuels, peuvent, au cumul, être confondus avec des traits psychopathiques et conduire à des artefacts diagnostiques.

Selon les données étudiées, le pourcentage de détenus définis comme psychopathes serait plus élevé à Mayotte que dans la population carcérale nationale. Toutefois, il ne dépasse pas les bornes hautes des estimations internationales. Nous avons été également surpris de ne pas retrouver, dans notre échantillon, de différence significative entre les taux de psychopathie relevés chez les personnes incarcérées et chez les personnes libres (Tableau 4). Une méta-analyse récente (Sanz-García et al., 2021) a estimé que la prévalence de psychopathie dans la population générale se situe entre 1,2 % et 4,5 %, selon les outils de mesure utilisés. Cette absence de différence entre les

taux de psychopathie relevés en population carcérale et en population générale interrogée, suggérant que l'usage du concept de psychopathie à Mayotte est influencé par des facteurs qui se trouvent en dehors des champs clinique et criminologique.

	Détenus (n = 85)	Sous contrôle judiciaire (n = 13)	n	p	test
Neutre	53 (62%)	9 (69%)	62	1	Fisher
Psychopathie	27 (32%)	4 (31%)	31	-	-
Trouble psychotique	5 (5.9%)	0 (0%)	5	-	-

Tableau 4: Distribution de l'échantillon en fonction du type de diagnostic et de la situation pénale (détenu vs sous contrôle judiciaire).

3.1.1.3 Jeunesse défavorisée et traits psychopathiques. Dans l'étude menée, les jeunes adultes entre 18 et 25 ans sont les plus touchés par l'inactivité. 68,3 % d'entre eux ne sont ni en formation ni en emploi (Tableau 5), ou ne l'étaient pas avant la prison, dans le cas des détenus.

		Classe d'âge 18-25 (n = 60)	Classe d'âge ≤17 (n = 26)	Classe d'âge ≥ 26 (n = 12)	n	p	test
Diagnostic	Neutre	36 (60%)	18 (69%)	8 (67%)	62	0.84	Fisher
	Psychopathie	21 (35%)	7 (27%)	3 (25%)	31	-	-
	Trouble psychotique	3 (5%)	1 (3.8%)	1 (8.3%)	5	-	-
Statut scolaire ou professionnel	Sans activité	42 (70%)	8 (31%)	5 (42%)	55	<0.001	Fisher
	Élève/étudiant	8 (13%)	18 (69%)	0 (0%)	26	-	-
	Travail déclaré	9 (15%)	0 (0%)	2 (17%)	11	-	-
	Travail non-déclaré	1 (1.7%)	0 (0%)	5 (42%)	6	-	-
Antécédents judiciaires	Non	44 (73%)	23 (88%)	6 (50%)	73	0.046	Fisher
	Oui	16 (27%)	3 (12%)	6 (50%)	25	-	-

Tableau 5: Distribution par classe d'âge selon le diagnostic prononcé, le statut scolaire ou professionnel et les antécédents judiciaires.

Les sujets désignés comme psychopathes sont beaucoup plus touchés par l'inactivité: 83,9 % d'entre eux sont sans activité, contre 43,5 % pour ceux dont le diagnostic psychiatrique est neutre. Les personnes que nous rencontrons en procédure pénale à Mayotte, en particulier les jeunes

majeurs, expriment souvent leurs manques et le désir d'une vie normale, d'un travail et d'une *vraie* maison⁴⁰. Dans notre échantillon, 32,5 % des 18-25 ans ont reçu un diagnostic de psychopathie. Parmi eux, 30 % étaient poursuivis pour des infractions liées à des vols. Au sein du sous-groupe des 18-25 ans désignés comme psychopathes, ce sont 41,9 % des individus des mis en examen qui étaient poursuivis pour des faits de cette nature.

Une part importante de la jeunesse de Mayotte vit dans des conditions très défavorables. En l'absence de soutien et de structures sociales solides, ils adoptent un mode de vie hybride qui mélange des éléments de tradition locale, une imagerie violente inspirée des gangs sud-africains, ainsi que des représentations tirées des médias et de la jeunesse mondialisée. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple paradigmatique des *bangas*. Au moment de la puberté, il est de coutume que les garçons se construisent une maisonnette indépendante appelée *banga*. Lorsqu'ils ont une famille, ils la bâtissent généralement dans son giron et avec l'aide matérielle de ses membres (Airault, 2007). Ces dernières années, la pratique traditionnelle consistant à rattacher les *bangas* à la maison et au groupe familial s'est modifiée. Désormais, ils peuvent se trouver en marge du village, être partagés entre plusieurs jeunes défavorisés et servir de camp de base pour des activités illicites. Ces *bangas* dévoyés sont appelés *ghettos*⁴¹ et peuvent être baptisés en référence à des lieux importants de la culture ségrégationniste sud-africaine: *Soweto*, *District 6* ou *Robben Island*. Ils peuvent aussi être nommés d'après des éléments archétypaux de l'histoire raciale américaine comme le *KKK*, *Tulsa* ou *Atlanta*. Chaque *petit ghetto* est généralement associé à un groupe de jeunes, ou à une bande plus clairement constituée. Ce segment de la population juvénile est particulièrement marginalisé et peut s'impliquer dans diverses activités criminelles, telles que le vol, le trafic de drogue ou la revente de biens volés. Plus rarement, des bandes de garçons ou de jeunes hommes peuvent exploiter sexuellement ou prostituer des adolescentes socialement isolées et en détresse.

Malgré ces éléments d'anthropologie de terrain, nous avons constaté dans les dossiers étudiés qu'une majorité des 18-25 ans (73,3 %) n'avait pas d'antécédent judiciaire ([Tableau 5](#)). Dans

⁴⁰ À Mayotte, les maisons en tôle, sans commodités, sont très communs (Girard, 2014; Balicchi et al., 2014; Dehon et al., 2022).

⁴¹ Ou *petits ghettos*. Soulignons qu'à Mayotte ce mot ne renvoie pas à la définition habituelle du terme et désigne bien la maisonnette et non un groupe d'habitations ségrégué.

ce même groupe d'âge, 42,9 % des individus identifiés comme psychopathes n'avaient pas non plus de passif judiciaire. Cette apparente contradiction renforce l'hypothèse selon laquelle des motifs non-cliniques et non-criminologiques peuvent influencer l'établissement du diagnostic de psychopathie en situation interculturelle.

3.1.1.4 Des mineurs en errance ou emprisonnés. Dans la présente étude, 69,2 % des sujets de moins de 18 ans ont été confrontés à la prison. De plus, 30,8 % des 13-17 ans n'étaient ni scolarisés, ni en formation, ni insérés dans l'emploi ([Tableau 5](#)).

À Mayotte, des milliers de mineurs sont livrés à eux-mêmes, sans accès à l'éducation. Nés à Mayotte ou ailleurs, ils vivent dans des conditions qui peuvent être bouleversantes pour les professionnels qui les croisent ou les rencontrent. La plupart d'entre eux présente des histoires de vie instables et douloureuses, des trajectoires d'attachement chaotiques et un passif traumatique. Enfin, ils ont souvent fait, à répétition, l'expérience de l'exclusion interpersonnelle et du rejet social. Selon une étude récente, le monde compte environ 244 millions d'enfants non scolarisés, chiffre en constante augmentation en Afrique subsaharienne (Antoninis et al., 2022). Les conséquences de cette exclusion sont multiples. Ces « exilés dehors » ont tendance à être perçus comme des étrangers inquiétants, socialement méprisés, redoutés et, de facto, rejetés (Bernichi, 2013). Enfants des rues, mineurs en errance, ils sont considérés et classés comme marginaux, déconnectés de leur famille et de leur société (Cavagnoud, 2014; Morelle, 2007). Cette perception, globalement partagée, les exclue davantage et diminue leurs chances d'insertion.

À l'adolescence, l'exclusion du système éducatif peut faire naître des comportements violents, les renforcer ou favoriser l'affiliation à des bandes. Sans sphères conventionnelles auxquelles s'inclure, la bande devient la réponse première aux besoins individuels de socialisation (Breugnot, 2011; Esterle-Hedibel, 2007). Selon une étude de Rendón (2014), l'appartenance à un groupe de pairs en milieu défavorisé pourrait par ailleurs renforcer la probabilité d'échec scolaire. En se référant à la littérature, il est difficile de savoir si les jeunes gens se dirigent vers des bandes parce qu'ils ont été sortis du système scolaire, ou si ce sont ces affiliations groupales qui les en distancient.

Toujours est-il que le système scolaire de Mayotte ne tolère pas la moindre incartade et se débarrasse opportunément des trublions, tant il a besoin de libérer des places pour les centaines de jeunes en attente. On ne redouble jamais, quel que soit son niveau. Après la troisième, même avec des résultats convenables, rien ne garantit que l'on ait une orientation, faute de places. Un jeune homme rencontré en détention, à qui nous avons demandé à quel âge il avait quitté l'école, nous avait répondu: « *Vous n'avez pas compris, Monsieur... C'est l'école qui m'a quitté* ». Dur de théoriser sur la dynamique cause-conséquence face à de telles insuffisances systémiques.

Dans l'échantillon étudié, nous avons trouvé des diagnostics de psychopathie désignant des individus de plusieurs classes d'âge. Parmi eux, des mineurs (Tableau 6). Sept jeunes âgés de 12 à 17 ans ont été étiquetés psychopathes. Étonnamment, six d'entre eux n'avaient aucune mention au casier judiciaire. Parmi eux, quatre étaient tout de même emprisonnés. Au total, 19,3 % de tous les diagnostics de psychopathie étudiés concernent des mineurs sans casier judiciaire et 85,7 % des mineurs désignés comme psychopathes n'ont aucune condamnation antérieure mentionnée au casier judiciaire. Ces résultats sont tout à fait inattendus, puisqu'ils vont à l'encontre des critères diagnostiques des classifications internationales pour la psychopathie, normalement exclusivement réservée aux adultes.

	Diagnostic Neutre (n = 62)	Diagnostic de Psychopathie (n = 31)	Diagnostic de Trouble Psychotique (n = 5)	n	p	test
18-25	36 (58%)	21 (68%)	3 (60%)	60	0.84	Fisher
≤17	18 (29%)	7 (23%)	1 (20%)	26	-	-
≥ 26	8 (13%)	3 (9.7%)	1 (20%)	12	-	-

Tableau 6: Diagnostics prononcés répartis par classe d'âge.

3.1.1.5 Violences en groupe et représentations des professionnels de santé mentale. La majorité des données collectées concerne des faits commis en groupe (82.7%). Ce mode de commission implique des sujets plus jeunes, avec un âge moyen de 19,9 ans (sd=4,18), significativement plus bas que pour les infractions commises seul ou à deux (Tableau 7).

	Moyenne (sd)	Médiane [Q25-75]	min	max	n	p	test
Groupal	19.9 (4.18)	19.0 [17.0 - 23.0]	12.0	33.0	81	<0.01	Mann-Whitney
Individuel ou duel	26.0 (9.86)	21.0 [20.0 - 35.0]	13.0	49.0	17	-	-

Tableau 7: Distribution des sujets par mode de commission des faits reprochés (Groupal vs. Individuel).

L'étude a également révélé que les infractions de groupe sont significativement corrélées aux diagnostics de psychopathies (Tableau 8). Ce résultat n'avait pas été anticipé, puisqu'il va à l'encontre de l'interprétation traditionnelle de la psychopathie, qui renvoie à une défaillance des fonctions sociales du Moi.

	Diagnostic Neutre (n = 62)	Diagnostic de Psychopathie (n = 31)	Diagnostic de Trouble Psychotique (n = 5)	n	p	test
Groupal	51 (82%)	28 (90%)	2 (40%)	81	0.036	Fisher
Individuel	11 (18%)	3 (9.7%)	3 (60%)	17	-	-

Tableau 8: Distribution des diagnostics prononcés selon le mode de commission des faits reprochés (Groupal vs. Individuel).

Le groupe de jeunes, autrement dit la bande, répond aux besoins de socialisation et se forme généralement sur la base de critères d'âge, de statut socio-économique et de centre d'intérêts (Collins & Steinberg, 2007). Il permet aux adolescents de se familiariser avec les normes et les valeurs extérieures à leur famille et représente un moyen d'appréhender la notion de hiérarchie sociale (Smetena et al., 2014). Ces groupes deviennent plus flexibles et poreux au début de l'âge adulte, facilitant le renouvellement des membres et les affiliations multiples (Brown & Klute, 2008). Le rôle et la place des pairs dans les comportements adolescents sont bien établis et très documentés dans divers domaines (e.g. Albert et al., 2013; Du Roscoät et al., 2016; Hernandez et al., 2014; Reed & Rountree, 1997; Vargas, 2011). À tous les stades de l'adolescence, l'influence des pairs peut participer de l'émergence de comportements considérés comme déviants (Bryson et al., 2023).

Cependant, comme Coleman et Farrell (2021) l'ont montré, l'influence des pairs peut également avoir un effet modérateur sur les comportements violents.

Il est difficile pour les professionnels de comprendre le phénomène des bandes, notamment parce qu'elles se créent et fonctionnent en dehors de la société des adultes (Le Run, 2006). En conséquence, les cliniciens sont prompts à se considérer comme étrangers au groupe de jeunes et à le sortir du bain valoriel et normatif standard. Dans un contexte interculturel, il est essentiel de considérer l'histoire collective et la place des groupes en présence. Dans un contexte colonial ou postcolonial, la démarche est probablement plus nécessaire encore. Dans le cas de Mayotte et pour les professionnels judiciaires, cette démarche invite à se demander comment la représentation de jeunes hommes Noirs, armés et violents, peut influencer le point de vue des occidentaux qui les évaluent et affecter leur subjectivité. Dans ses travaux 1992 et 2006, Suman Fernando souligne la nécessité, pour les psychiatres et les psychologues, d'examiner non seulement leurs préjugés personnels mais aussi les origines historiques et idéologiques de leurs professions. L'auteur examine comment les rapports de pouvoir entre cliniciens occidentaux et populations Noires ont été nourris de présupposés raciaux, conduisant à des malentendus liés à la distance culturelle et aux stéréotypes. Selon Fernando, la médicalisation des questions sociales est une dérive aussi fréquente que contre-productive. Il remarque par ailleurs que la société moderne manque de modèles permettant de comprendre les expériences subjectives et collectives des personnes Noires dans les sociétés occidentales, limitant les perspectives d'amélioration pour les professionnels de la santé mentale. On peut y ajouter les acteurs du milieu police-justice, nous semble-t-il.

3.1.2 Victimes

3.1.2.1 Statistiques descriptives. Cette étude est basée sur 613 dossiers de victimes, relatifs à des procédures pénales traitées entre janvier 2020 et janvier 2024 à Mayotte. L'âge moyen des sujets est de 16,44 ans au moment de l'infraction. Cet échantillon est nettement plus jeune que la population générale de Mayotte, dont l'âge moyen est de 23 ans (Chaussy & Merceron, 2019). Il pourrait s'agir d'un effet de l'appel sélectif aux experts médico-légaux, qui sont prioritairement

sollicités dans les affaires de violences sexuelles, très répandues chez les enfants et adolescents. Parmi les victimes de la présente étude, 77,16 % sont mineures. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 13-17 ans (36,70 %), suivie des 6-12 ans (31,65 %). La plupart est née à Mayotte (55 %), en Union des Comores (30 %) et en France métropolitaine (9 %). On trouve un petit nombre de sujets nés dans d'autres possessions ultramarines françaises, ou dans des pays africains (tous inférieurs à 2,5 %). Cette répartition correspond aux statistiques générales produites par les organes d'État, qui montrent des chiffres comparables. Cet échantillon présente par ailleurs une vaste proportion de victimes de genre féminin (85,5 %). Des études à plus grande échelle suggèrent que les filles et les femmes de Mayotte sont nettement plus exposées à la violence que celles vivant en France continentale, avec des taux de victimation presque deux fois plus élevés pour l'ensemble des infractions et quatre fois plus élevés pour les violences sexuelles (Dehon et al., 2022).

Les données étudiées comprennent 352 cas de viol (57 %), 130 cas d'agression sexuelle (21 %), 36 cas de maltraitance d'enfants (5,9 %), 33 cas de vol à main armée (5,4 %), 23 cas de violence conjugale (3,8 %), 22 cas de tentative de meurtre (3,6 %), 11 cas de coups et blessures (1,8 %) et 6 cas de harcèlement. 30,83 % des auteurs présumés étaient des membres de la famille de la victime, 27,41 % avaient une relation établie avec elle, 25,77 % n'étaient connus que de vue et 15,99 % étaient de parfaits inconnus. Dans 69,49 % des cas, les auteurs présumés sont en position de pouvoir. Ils peuvent disposer d'une autorité sur les victimes à différents égards: statut d'adulte face à un mineur⁴² (32,30 %), légitimité familiale (20,88 %) ou exploitation de la vulnérabilité économique et/ou administrative de la victime (7,99 %). Quand elles ont révélé ce qu'elles ont subi, les victimes ont principalement parlé à un membre de leur famille (38 %), aux forces de l'ordre (32 %) et aux professionnels scolaires, sociaux ou médicaux (24,3 %). Concernant les émotions éprouvées lors des faits, 236 victimes (38 %) mentionnent la peur, 118 (19 %) n'évoquent aucune émotion, 63 (10 %) ont ressenti un flou émotionnel, 55 (9 %) de la colère, 39 (6,4 %) de la tristesse, 35 (5,7 %) de la douleur, 35 (5,7 %) de la honte, 16 (2,6 %) du dégoût et 16 (2,6 %) de l'amour.

⁴² Que nous avons codée *Autorité statutaire*.

3.1.2.2 Analyses univariées⁴³

A. Une société compartimentée. Les données analysées révèlent une segmentation sociale basée sur des facteurs administratifs et ethno-culturels. Ces résultats sont en cohérence avec les observations, l'expérience rapportée par les personnes rencontrées sur le terrain et la littérature. Le lieu de naissance apparaît déterminant et conditionne différents aspects, y compris le type d'infraction, la nature de la relation de pouvoir et la proximité avec l'auteur présumé (Tableau 9).

		Mayotte (n = 337)	Union des Comores (n = 184)	Métropole (n = 55)	Madagascar (n = 15)	La Réunion (n = 12)	Rwanda (n = 5)	Burundi (n = 2)	R.D Congo (n = 2)	Martinique (n = 1)	n	p	test
Type d'infraction , n	Sexuelle	268 (80%)	147 (80%)	39 (71%)	12 (80%)	10 (83%)	3 (60%)	2 (100%)	2 (100%)	0 (0%)	483	0.047	Fisher
	Physique	68 (20%)	37 (20%)	12 (22%)	3 (20%)	2 (17%)	2 (40%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	125	-	-
	Psychologique	1 (0.3%)	0 (0%)	4 (7.3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5	-	-
Nature de la relation de pouvoir, n	Statutaire	130 (39%)	62 (34%)	5 (9.1%)	0 (0%)	1 (8.3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	198	<0.001	Fisher
	Sans	88 (26%)	49 (27%)	31 (56%)	6 (40%)	9 (75%)	1 (20%)	2 (100%)	0 (0%)	1 (100%)	187	-	-
	Familiale	75 (22%)	39 (21%)	5 (9.1%)	2 (13%)	2 (17%)	4 (80%)	0 (0%)	1 (50%)	0 (0%)	128	-	-
	Économique...	15 (4.5%)	27 (15%)	1 (1.8%)	5 (33%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (50%)	0 (0%)	49	-	-
	Éducative	16 (4.7%)	3 (1.6%)	9 (16%)	1 (6.7%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	29	-	-
	Religieuse	9 (2.7%)	2 (1.1%)	0 (0%)	1 (6.7%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	12	-	-
	Hiérarchique	3 (0.89%)	1 (0.54%)	4 (7.3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8	-	-
	Légale	1 (0.3%)	1 (0.54%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2	-	-
Degré de proximité, n	1	99 (29%)	66 (36%)	10 (18%)	6 (40%)	3 (25%)	4 (80%)	0 (0%)	1 (50%)	0 (0%)	189	<0.001	Fisher
	2	95 (28%)	42 (23%)	24 (44%)	3 (20%)	3 (25%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	168	-	-
	3	101 (30%)	46 (25%)	4 (7.3%)	2 (13%)	3 (25%)	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)	0 (0%)	158	-	-
	4	42 (12%)	30 (16%)	17 (31%)	4 (27%)	3 (25%)	1 (20%)	1 (50%)	0 (0%)	0 (0%)	98	-	-

Tableau 9: Distribution par lieu de naissance selon le type d'infraction, la nature de la relation de pouvoir et le degré de proximité.

Selon les données étudiées, le type d'infraction semble contenir des soubassements ethno-culturels et socio-administratifs. Même si les violences sexuelles sont les infractions les plus

⁴³ Des tableaux complémentaires sont disponibles en [Annexe 5](#).

représentées parmi tous les groupes (78,79 %), les victimes nées dans l'Océan Indien occidental⁴⁴ présentent une prévalence substantielle de viols comparativement aux autres sous-groupes. Les vols à main armée, en revanche, sont principalement commis contre des personnes nées en France métropolitaine, à La Réunion et à Madagascar. Les personnes nées à Mayotte, pour leur part, sont les premières victimes de coups et blessures. Enfin, les violence psychologiques renvoient à une population relativement homogène, composée à 80 % d'adultes nés en France métropolitaine, victimes de harcèlement sur le lieu de travail, de la part d'une personne détenant une autorité hiérarchique.

Les personnes nées à Mayotte, en Union des Comores et à Madagascar sont plus souvent exposées à des relations de domination (respectivement 74 %, 73 % et 60 %) que celles nées en France continentale ou à La Réunion (respectivement 44 % et 25 %). Les modes de domination varient également fonction du lieu de naissance. Par exemple, les personnes nées à Mayotte et en Union des Comores sont particulièrement exposées à des modes de victimation basés sur l'autorité statutaire (respectivement 39 % et 34 %) ou familiale (respectivement 22 % et 21 %). Pour leur part, les personnes nées à Madagascar sont plus sujettes aux vulnérabilités économique et administrative (33 %) lorsqu'elles sont victimes d'infractions à Mayotte.

Les résultats globaux révèlent une corrélation entre les taux de victimation et le degré de proximité avec l'auteur présumé⁴⁵. Pour le dire autrement, les auteurs de violence sont plus souvent des proches des victimes et plus rarement des inconnus. Ce résultat est conforme avec les données nationales (Hamel et al., 2016). Néanmoins, les données étudiées révèlent une spécificité, consistant en un lien statistique entre le lieu de naissance de la victime et le degré de proximité à l'auteur présumé: les personnes nées en Union des Comores et à Madagascar sont plus susceptibles d'être victimes au sein de leur propre famille (36 %), tandis que les personnes nées en France continentale sont plus sujettes que les autres aux actes perpétrés par des inconnus (31 %). Enfin, les personnes nées à Mayotte et à La Réunion présentent moins de variabilité en ce qui concerne le degré de proximité à l'auteur présumé. Contrairement aux autres victimes, elles sont uniformément exposées

⁴⁴ Madagascar, Union des Comores, Mayotte et La Réunion.

⁴⁵ Un récapitulatif exhaustif et visuel des auteurs présumés est disponible en [Annexe 6](#).

aux niveaux 1 (respectivement 29 % et 25 %), 2 (respectivement 28 % et 25 %) et 3 (respectivement 30 % et 25 %) de notre échelle de proximité relationnelle.

B. Des mineures victimes de violences sexuelles exposées à des systèmes de

domination. Le genre corrèle significativement avec la présence/absence de relation de pouvoir dans le processus de victimation et nos résultats suggèrent que la minorité et le genre féminin sont des facteurs de risque majeurs. 74 % des victimes féminines sont confrontées à un rapport de pouvoir, contre 42 % pour les victimes masculines. Le genre influence également les modalités de révélation, avec seulement 29 % de victimes féminines s'adressant aux autorités, contre 52 % pour les victimes masculines. Par ailleurs, les mineurs sont le plus souvent victimes d'infractions sexuelles (88 %), tandis que les adultes rapportent autant de violences physiques (48 %) que sexuelles (49 %). Les mineurs sont particulièrement exposés aux relations de pouvoir et soumis à des modes de domination plus variés que la population adulte (Tableau 10). On remarque aussi que les infractions sexuelles sont beaucoup plus souvent liées à des dynamiques de pouvoir (85 %) que les infractions physiques (13 %). Enfin, les résultats montrent que les victimes féminines sont plus exposées aux infractions sexuelles (88 %) et aux relations de pouvoir (91 %) que les victimes masculines (respectivement 12 % et 8,7 %).

		0-5 ans (n = 49)	6-12 ans (n = 194)	13-17 ans (n = 225)	18-25 ans (n = 42)	26-35 ans (n = 52)	36-55 ans (n = 46)	56-75 ans (n = 4)	75-100 ans (n = 1)	n	p	test
Nature de la relation de pouvoir, n	Statutaire	15 (31%)	68 (35%)	115 (51%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	198	<0.001	Fisher
	Sans	7 (14%)	34 (18%)	35 (16%)	30 (71%)	42 (81%)	35 (76%)	3 (75%)	1 (100%)	187	-	-
	Familiale	14 (29%)	68 (35%)	44 (20%)	2 (4.8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	128	-	-
	Économique...	0 (0%)	9 (4.6%)	16 (7.1%)	8 (19%)	9 (17%)	7 (15%)	0 (0%)	0 (0%)	49	-	-
	Éducative	12 (24%)	6 (3.1%)	10 (4.4%)	1 (2.4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	29	-	-
	Religieuse	1 (2%)	9 (4.6%)	2 (0.89%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	12	-	-
	Hiérarchique	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.44%)	1 (2.4%)	1 (1.9%)	4 (8.7%)	1 (25%)	0 (0%)	8	-	-
	Légale	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.89%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2	-	-

Tableau 10: Distribution par classe d'âge en fonction de la nature de la relation de pouvoir.

C. La parole des victimes et sa réception. L'étude des modalités de révélation et des types d'infraction nous apprend que les membres de la famille sont souvent les premiers à recevoir la parole des victimes (37,52 %). Pour les victimes d'infractions sexuelles, en particulier, parler à un membre de leur famille (43 %) ou à un professionnel scolaire ou médico-social (26,5 %) semble facilitant. À l'inverse, l'adresse directe aux forces de l'ordre est principalement répandue dans les cas de violences physiques et psychologiques (respectivement 63 % et 100 %).

La manière dont les mineurs révèlent leurs expériences de violence varie en fonction de leur âge. On remarquera que les 13-17 ans utilisent un éventail plus large de modalités de révélation et sont les plus enclins à se confier aux professionnels scolaires et médico-sociaux (41 % au total). Ces professionnels jouent un rôle central dans le soutien aux jeunes victimes et sont destinataires d'un tiers des révélations de violences commises par une personne exerçant une autorité familiale. Cependant, lorsqu'un adulte extérieur à la famille commet une infraction sur un mineur, c'est généralement l'un de ses membres qui est le premier informé (51 %). Dans l'ensemble, les chiffres suggèrent que les victimes ont du mal à s'adresser aux autorités. Cela pourrait être dû à la prééminence des rapports de domination à Mayotte, où les systèmes d'oppression peuvent décourager les victimes de déposer une plainte formelle. À ce sujet, il est intéressant de relever que dans les cas dépourvus de rapport de pouvoir, une majorité de victimes (57 %) fait appel à la justice républicaine.

Parler des violences subies est un processus complexe et sensible, qui peut entraver l'expression des émotions, notamment chez les jeunes. Ils sont nombreux à ne pas réussir à se confier sur ce plan. Les données traitées montrent qu'à mesure que l'âge augmente, les sujets sont de plus en plus capables d'exprimer leurs émotions (Tableau 11). Ce constat amène à se demander si les jeunes ne parviennent pas à identifier leurs émotions, si elles font l'objet d'un déni, comme le suggère Rozette Yssouf (2024), ou si l'environnement social et les rapports de domination les invite à les taire. Comme les mineurs sont les plus soumis aux systèmes locaux de domination, il est essentiel d'examiner l'impact de ces facteurs sur leur capacité à communiquer leurs expériences subjectives.

Émotion principale déclarée, n	0-5 ans	6-12 ans	13-17 ans	18-25 ans	26-35 ans	36-55 ans	56-75 ans	75-100 ans	n	p	test
	(n = 49)	(n = 194)	(n = 225)	(n = 42)	(n = 52)	(n = 46)	(n = 4)	(n = 1)			
Peur	5 (10%)	64 (33%)	95 (42%)	19 (45%)	30 (58%)	22 (48%)	1 (25%)	0 (0%)	236	<0.001	Fisher
Aucune	26 (53%)	34 (18%)	40 (18%)	7 (17%)	7 (13%)	3 (6.5%)	0 (0%)	1 (100%)	118	-	-
Flou émotionnel	2 (4.1%)	20 (10%)	26 (12%)	5 (12%)	6 (12%)	4 (8.7%)	0 (0%)	0 (0%)	63	-	-
Colère	6 (12%)	16 (8.2%)	14 (6.2%)	7 (17%)	3 (5.8%)	9 (20%)	0 (0%)	0 (0%)	55	-	-
Tristesse	2 (4.1%)	19 (9.8%)	7 (3.1%)	2 (4.8%)	2 (3.8%)	5 (11%)	2 (50%)	0 (0%)	39	-	-
Douleur	7 (14%)	18 (9.3%)	8 (3.6%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (4.3%)	0 (0%)	0 (0%)	35	-	-
Honte	1 (2%)	14 (7.2%)	14 (6.2%)	1 (2.4%)	3 (5.8%)	1 (2.2%)	1 (25%)	0 (0%)	35	-	-
Dégoût	0 (0%)	4 (2.1%)	10 (4.4%)	1 (2.4%)	1 (1.9%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	16	-	-
Amour	0 (0%)	5 (2.6%)	11 (4.9%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	16	-	-

Tableau 11: Émotions principales déclarées quant au vécu des faits, réparties par classes d'âge.

3.1.2.3 Focale sur des sous-groupes spécifiques. En explorant manuellement les 613 dossiers judiciaires qui ont servi de base à ce travail, nous avons identifié plusieurs sous-groupes qui, bien que numériquement minoritaires, méritent notre attention. Notre expérience clinique de terrain et cinq années d'immersion dans la société de l'île nous conduisent à considérer ces situations comme dignes d'intérêt, bien qu'elles puissent, pour de multiples raisons, être moins judiciairisées.

A. Vulnérabilités systémiques. En se penchant spécifiquement sur les dossiers qui présentent une relation de pouvoir d'ordre économique et/ou administratif, il est possible d'examiner de près les vulnérabilités sociales de ces victimes. Elles sont principalement nées en Union des Comores (55 %), à Mayotte (31 %) et à Madagascar (10 %). Les personnes nées en France métropolitaine sont rarement touchées (2 %), et celles nées à La Réunion sont absentes du sous-groupe. 96 % de ces 49 dossiers concernent des victimes féminines et 73 % traitent d'infractions sexuelles.

Une analyse ciblée a cependant révélé une uniformité inattendue dans la distribution d'autres indicateurs. En effet, les facteurs liés à l'âge montrent que les relations de pouvoir d'ordre

économique et/ou administratif affectent aussi bien les mineurs (51 %) que les adultes (49 %). Les vulnérabilités économiques et/ou administratives sont à la fois exploitées chez les 6-12 ans (18 %), les 13-17 ans (33 %), les 18-25 ans (16 %), les 26-35 ans (18 %) et les 36-55 ans (14 %). Pour ces cas, les auteurs présumés sont également répartis de manière plutôt homogène, en ce qui concerne le degré de proximité relationnelle (1: 35 % ; 2: 22 % ; 3: 35 % ; 4: 8,2 %). Ces répartitions équilibrées des victimes en fonction de l'âge et du degré de proximité à l'auteur présumé suggère un phénomène transversal d'exploitation de l'altérité, basé sur les vulnérabilité socio-économiques. On remarque, par ailleurs, que les victimes de ce sous-groupe s'adressent plus souvent aux autorités pour révéler les violences subies (61 %).

B. Prostitution de mineures. Les données étudiées révèlent des situations où les auteurs présumés sont des clients de prostitution et les victimes des mineures. Sur ces 11 cas, on trouve exclusivement des sujets féminins, âgés de 13 à 17 ans, avec une moyenne d'âge de 14,2 ans. Toutes ont été exposées par un adulte à une relation de pouvoir fondée sur leur vulnérabilité économique et administrative. Toutes ont subi des violences sexuelles. De plus, toutes sont nées à Mayotte, suggérant des déterminants locaux. 81,8 % d'entre elles se sont adressées aux autorités pour révéler les faits, un taux deux fois plus élevé que pour l'échantillon global. Un examen qualitatif approfondi des dossiers de ce sous-groupe a montré que la décision de demander l'aide à la police était principalement motivée par une existence caractérisée par l'abandon, l'exclusion et l'errance, ne leur laissant personne d'autre vers qui se tourner que la loi. La dureté de ces chemins de vie carencés se manifeste au travers des modalités d'expression émotionnelle des jeunes victimes, qui rapportent principalement une absence d'émotion ou une incapacité à les identifier (54,5 % au total), de la peur (27,3 %) et de la douleur (9 %). Cela pourrait résulter d'un mécanisme de défense par distanciation de l'expérience émotionnelle, destiné à permettre la survie psychique face à une réalité brutale et à la quotidienneté de la violence. Il est intéressant de noter que des phénomènes de distanciation émotionnelle semblables se donnent à voir chez les professionnels du milieu police-justice, quand ils travaillent sur des affaires ou des adolescentes se prostituent. Ces mineures étaient

bien moins souvent orientées vers la protection de l'enfance, malgré leur statut de victime dans des dossiers criminels particulièrement graves. Bon nombre d'entre elles était renvoyé à la rue sans plus de considération, sans qu'on se demande ce qu'elles y vivraient, où elles dormiraient, comment elles se nourriraient ou ce qu'elles risquaient d'y subir encore.

C. Relations entre adultes et mineurs. Parmi les dossiers d'infractions sexuelles étudiés, 16 mentionnent l'amour comme émotion principale de la victime lors des faits, soulevant des questions sur leur lien avec l'agresseur. Ces dossiers concernent des victimes mineures âgées de 11 à 17 ans et des auteurs présumés d'âge adulte et de genre masculin. Dans la plupart des cas (86,6 %), l'auteur présumé est le *petit ami*⁴⁶ de la victime. Bien que le primo-réceptaire de la révélation soit généralement codé, dans notre base de données, comme membre de la famille (62,5 %), les victimes n'adhéraient généralement pas au dépôt de plainte. La plupart de ces procédures ont été initiées par des parents ou par des professionnels scolaires qui ont signalé la situation aux autorités. À défaut d'investissement actif des victimes dans la procédure judiciaire, la plupart de ces affaires ont été classées sans suite, participant probablement de la banalisation des relations entre mineurs et majeurs dans la société locale.

Un autre type de relations entre mineurs et adultes concerne les adolescentes mariées de force par leurs parents. L'étude comprend cinq de ces cas, avec des victimes âgées de 14 à 17 ans, principalement nées en Union des Comores (80 %). Parmi elles, 80 % ont révélé des viols commis par leur mari ou leur futur mari majeur. Au sein de ce sous-groupe, 60 % des jeunes filles se sont tournées vers les personnels médico-sociaux pour obtenir de l'aide. Cela s'explique probablement par une moindre confiance envers la famille qui était, de fait, en connivence avec l'auteur présumé.

⁴⁶ Nous n'avons utilisé ce mot que dans les cas où les victimes l'employaient elles-mêmes.

3.2 Campagne d'entretiens

3.2.1 Codages tirés des entretiens de recherche. Les éléments discursifs codés ne sont pas à considérer comme des propos imputables aux participants. En effet, un codage peut renvoyer à ce que pense ou dit la personne, mais aussi à ce qu'elle explique de la pensée ou des dires d'autrui. Lorsque nous avons jugé pertinent de retranscrire avec exactitude certains termes ou formules utilisés par les personnes entretenues, nous les avons fait apparaître en italique. Après chaque listing de codages se trouve le mindmapping de l'entretien du participant.

3.2.1.1 Myriam

- Agir dans l'urgence face à des situations urgentes
- Distinguer le *soutien psychologique* et le *suivi* thérapeutique
- Distinguer le judiciaire et la protection de l'enfance
- Penser la justice des mineurs comme une protection
- Protéger sans savoir s'il est juste de le faire
- Être parfois injuste en prononçant un placement
- Ne pas se considérer comme un acteur de la justice
- Avoir besoin d'un lien direct aux magistrats pour se sentir acteur de la justice
- Être acteur de la justice parce qu'on est considéré comme tel par les personnes prises en charge
- Distinguer *évaluer* et *juger*
- Se désintéresser du travail parce qu'on a toujours été fonctionnaire
- Prendre des décisions de placement sans connaître les dossiers du fait d'un rejet idéologique de la justice
- Maintenir un placement pour ne pas avoir à travailler sur le dossier
- Considérer que la justice est la même en métropole et à Mayotte

- Percevoir une différence entre Mayotte et la métropole dans l'application de la justice et les profils des justiciables
- Préférer la justice privée à la justice d'État par besoin de satisfaction personnelle
- Remarquer que les justiciables de Mayotte perçoivent la justice d'État comme omnipotente
- Avoir besoin d'une réponse judiciaire pour être rassurée en tant que jeune professionnel
- Remarquer que les justiciables de métropole comprennent que la justice d'État n'a pas le pouvoir de *Dieu*
- Se trouver face aux mêmes problématiques qu'en métropole mais avec des personnes nettement plus jeunes
- Considérer la justice d'État comme un *Papa* capable de protéger totalement
- Se dire que les gens à Mayotte ont en eux l'idée d'un monde intrinsèquement juste
- Demander la protection de la *justice des Blancs* pour être véritablement protégé
- Considérer le Blanc comme un protecteur
- Ne pas comprendre que la justice d'État puisse être faillible
- Penser que la justice d'État ne peut pas faillir dans sa *mission de protection*
- Être réticent à faire appel à la justice d'État mais avoir des attentes accrues à son endroit une fois qu'on s'adresse à elle
- Tout perdre socialement en faisant appel à la justice d'État
- Trahir la communauté en sollicitant la justice d'État
- Devenir un *enfant du juge* parce qu'on a demandé la protection de la justice d'État
- Considérer qu'à Mayotte la violence est un modèle éducatif
- Se sentir culturellement *trahi* par son enfant quand il demande la protection de la justice d'État
- Considérer tous les acteurs institutionnels comme participant de la justice d'État
- Ignorer qu'il convient de ne pas tout dire aux acteurs de la justice d'État
- Se montrer transparent vis-à-vis des institutions et des instances perçues comme appartenant aux autorités

- Ne pas saisir les attentes réelles des acteurs de la justice d'État
- Être désormais un *enfant du juge* parce qu'on a laissé la justice d'État s'immiscer dans les affaires de famille
- Être déconsidéré par sa famille parce qu'on a osé dire « Moi, je... »
- Utiliser l'ignorance et l'illettrisme des familles pour leur faire signer des papiers sans les comprendre
- Être fier et revendiquer son statut d'*enfant du juge*
- Troubler l'ordre public pour solliciter la sévérité des autorités
- Personnifier la justice au travers du premier professionnel qui reçoit la révélation des violences subies
- Différencier la *justice du juge* et la *justice de la vie*
- Expliquer la justice par la neutralité et la tiercéité de ses acteurs
- Se montrer juste et bienveillant pour convaincre des bienfaits de la justice d'État
- Ne pas diligenter d'enquêtes pour les cas de violences intrafamiliales
- Être *scandalisée* par l'absence de poursuites pénales pour les parents auteurs de violences intrafamiliales
- Percevoir la justice d'État comme une instance de surveillance
- Laisser tomber son enfant parce que la justice d'État a décidé de l'éduquer
- Percevoir la justice d'État comme un englobant sans en distinguer les différents dispositifs
- Vouloir montrer que la justice d'État est accessible
- Être perçu comme une personne de passage parce qu'on vient de métropole
- Souhaiter montrer que tous les Blancs n'ont pas un comportement *colonial*
- Ne pas vouloir imposer son modèle culturel
- Être agacée que les jeunes de Mayotte croient que *les Blancs savent tout*
- Se sentir traitée différemment en tant que Blanche
- Être énervée quand on se voit expliciter la culture locale comme à une ignorante

- Être assignée en tant que Blanche à un statut et à un rôle supérieur
- Estimer qu'on connaît mieux Mayotte que certains natifs du territoire
- Être triste de constater l'incompréhension globale des enfants
- Remarquer que Mayotte fait vivre des émotions intenses
- Ne jamais pouvoir oublier Mayotte et ce qu'on y a vécu

Mindmapping de l'entretien de Myriam:

Mindmap 1: Représentations des occidentaux parmi les personnes rencontrées par Myriam

Mindmap 2: Représentations de la justice de Myriam

Mindmap 3: Représentations de la justice d'État chez les personnes rencontrées par Myriam

3.2.1.2 Jérôme

- Être incapable de se défaire de l'expérience vécue à Mayotte
- Se dire que Mayotte change durablement les individus
- Donner une définition intellectuelle et théorique de la justice
- Décrire la justice comme une manière de régler la société
- Décrire la justice comme une institution qui permet le vivre-ensemble
- Expliquer que tout individu a un devoir de responsabilité envers la justice
- Décrire le mot de justice comme polysémique ; il contient les attentes relatives à la justice et peut différer en fonction des idées personnelles de la personne, de sa morale, de sa culture
- Ne pas vouloir évoquer les dimensions subjectives car elles sont personnelles et donc non-scientifiques
- Souhaiter donner une vision objective de la justice
- Expliquer que la justice doit permettre le vivre-ensemble, à travers des mises en pratique concrètes qui permettent de le garantir
- Considérer qu'une vie sociale la plus sereine possible est le but ultime de la justice
- Considérer que la vie sociale crée forcément des difficultés et confronte par essence les hommes
- Questionner son vécu en tant que magistrat à Mayotte
- Décrire Mayotte comme son premier poste et donc expliquer la nouveauté perçue comme intrinsèque
- Débuter un nouveau poste équivaut à appréhender une nouvelle matière
- Ne pas connaître le territoire est la principale difficulté lors de l'arrivée à Mayotte pour tous les nouveaux arrivants
- Décrire une spécificité de Mayotte: les magistrats sont majoritairement métropolitains
- Avoir eu un intérêt intellectuel antérieur pour Mayotte et sa culture mais ne l'avoir jamais vécue
- Décrire une acclimatation sur le territoire nécessairement compliquée
- Estimer que l'arrivée sur le territoire est difficile et constitue une perte de repères importante

- Décrire des particularités en termes des type d'infractions, de loi sur l'immigration et de flux pénal
- Demander au chercheur s'il souhaite des exemples de dossiers concrets
- Décrire l'impact de l'immigration sur la façon dont se déroulent les audiences et le nécessaire recours à un interprète
- Ne pas pouvoir s'adresser directement aux justiciables
- Décrire l'interprète comme un filtre qui, malgré une fidélité de la traduction, contribue à mettre une distance
- Décrire des mœurs différentes
- Travailler avec les mêmes types d'infractions et le même système de protection de l'enfance mais constater que les situations des mineurs sont très différentes. Expliquer cela par des configurations familiales différentes
- Chercher une proximité avec le chercheur autour d'un partage d'expérience commune: vouloir se sentir compris ou chercher à n'avoir pas à expliciter les choses ?
- Expliquer que la place du parent dans la famille est différente à Mayotte
- Décrire une famille plus élargie autour de l'enfant
- Décrire une répartition des places différentes où des membres de la famille élargie peuvent avoir une place importante dans l'éducation de l'enfant
- Expliquer qu'il est donc nécessaire de revoir les outils et les grilles d'analyse au risque de produire des conclusions éloignées de la réalité des personnes
- Revoir ses standards personnels et analyser la situation potentielle de danger pour l'enfant sous le prisme de la structuration familiale locale
- Devoir modifier le cadre des audiences pour inclure la famille élargie
- Interroger les aspects facilitants ou bien difficiles de cette structuration familiale dans l'exercice du travail de magistrat

- Considérer qu'il s'agit simplement d'un élément à avoir en tête afin d'appréhender au mieux les situations, mais expliquer tout de même que cette structuration familiale peut entraîner des difficultés pratiques
- Considérer qu'il est plus aisé de pouvoir travailler avec un ou deux parents
- Interroger sa perception des représentations de la population de Mayotte à l'égard du métier de magistrat
- Décrire une certaine ambivalence à l'égard de la justice, majorée par les spécificités de Mayotte et la réalité sociale
- Ressentir la colère de la population maoraise en tant que magistrat
- Décrire un positionnement fataliste des justiciable à Mayotte et le mettre en lien avec la religion et la culture
- Interroger la façon dont les justiciables se représentent les acteurs de la justice
- Décrire un système judiciaire défaillant
- Décrire une amplification des difficultés présentes en métropole à Mayotte
- Expliquer que les gens pallient eux-mêmes aux manquements de la justice d'État en exerçant une justice privée
- Décrire la justice privée comme fréquente mais sans notion de gravité systématiquement associée
- Expliquer que la vengeance privée est fréquente à Mayotte et commise par des individus ou des groupes
- Estimer que porter plainte ne sert à rien
- Ne pas avoir confiance en la justice d'État
- Expliquer que les personnes agissent par elles-mêmes car la justice ne répond pas à leurs attentes
- Constaté une délinquance considérable à Mayotte (affrontements, rivalités des territoires etc) et souligner son importante violence
- Introduire une dimension politique pour expliquer les tensions au sein du territoire, relativement à la politique migratoire

- Se demander si la défaillance du système judiciaire n'est pas somme toute une réalité
- Proposer des pistes d'améliorations: plus de moyens, remise en question des professionnels, amélioration du dialogue
- Mettre en lien les troubles à l'ordre public avec les rivalités territoriales
- Décrire l'impact de l'histoire collectives et des origines géographiques (villages) pour expliquer ces tensions
- Mettre en miroir l'impuissance de la justice et celle des forces de l'ordre
- Constaté un paradoxe: remise en question et attaque des représentants de l'État (gendarmes et policiers), et en même temps respect du militaire et de la sécurité
- Décrire du respect des jeunes de Mayotte à l'égard de l'autorité tout en venant la défier et la remettre en cause
- S'étonner qu'on puisse s'en prendre aux forces de l'ordre et dire vouloir devenir soi-même gendarme ou policier
- Expliquer les troubles à l'ordre public et les violences contre PDAP par la bêtise et l'effet de groupe
- Se dire qu'il n'y a pas de véritable *haine* contre les forces de l'ordre puisqu'on constate une forme d'*admiration* par ailleurs
- Remarquer que des agissements mus par la *bêtise* peuvent néanmoins avoir de très graves conséquences
- Constaté tout de même qu'une minorité d'agissements peuvent révéler une authentique malveillance envers l'État
- Remarquer que les métropolitains restent peu de temps sur le territoire
- Comprendre les ressentis de la population maoraise
- Avoir rencontré un grand nombre de situations émotionnellement bouleversantes

Mindmapping de l'entretien de Jérôme:

Mindmap 4: Représentations de la justice de Jérôme

Mindmap 5: Description personnelle de Mayotte par Jérôme

Mindmap 6: Application de la justice d'État à Mayotte telle que décrite par Jérôme

Mindmap 7: Considérations de Jérôme quant à la justice privée à Mayotte

3.2.1.3 Attoumani

- Avoir étudié le droit
- Être passionné par le droit
- Considérer qu'avant d'essayer de comprendre Mayotte il faut comprendre le système judiciaire dans son ensemble
- Avoir le sentiment que l'opinion veut *flinguer* les magistrats et considère la justice comme laxiste
- Estimer qu'il faut avoir fait du droit pour pouvoir bien comprendre les problématiques d'opinion quant à la justice
- Considérez les magistrats comme des exécutants qui n'y sont pour rien dans les décisions qu'ils rendent
- Se dire que le problème à Mayotte réside dans l'inconnaissance des population vis-à-vis du fonctionnement de la justice
- Estimer qu'en France comme à Mayotte le problème ce sont les lois
- Concevoir le tribunal comme la conclusion d'un processus qui commence avec les enquêteurs
- Ne pas en vouloir aux juges parce qu'on connaît le droit
- Se dire que les médias influencent la population et génèrent des problèmes
- Remarquer que les médias disent à leur audience ce qu'elle veut entendre sans faire de travail d'explication
- Avoir de la compassion pour les juges et les procureurs qui ne peuvent qu'appliquer la loi
- Considérer que si la loi le permettait les magistrats n'hésiteraient pas à emprisonner les mineurs primo-délinquants
- Souligner qu'en droit français l'incarcération doit être l'exception et non la règle
- Se dire qu'il serait pertinent de se rapprocher du fonctionnement des USA et d'appliquer les peines dans leur entièreté dès la première infraction
- Ne pas comprendre comment il est possible que des multi-récidivistes ne fassent pas de prison où en sortent très rapidement

- Proposer de mettre en place des cumuls de peine, afin d'additionner les sanctions comme aux USA
- Estimer que le problème de la délinquance vient de l'absence de fermeté réglementaire
- Considérer que l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs est en décalage avec la réalité contemporaine de la délinquance juvénile
- Considérer que les voyous des années 40 n'avaient pas le réflexe du couteau
- Se dire qu'aujourd'hui tout est permis dans la violence et qu'elle atteint des extrêmes
- Avoir le sentiment que le fait de ne pas sanctionner sévèrement les actes violents a conduit à la montée de l'insécurité
- Trouver positive l'idée de créer un CEF à Mayotte
- Avoir apprécié l'idée du ministre Darmanin de militariser les centres éducatifs pour délinquants et estimer intéressant de l'appliquer aux moins de treize ans
- Trouver contradictoire de prime abord de constater que des jeunes qui portent atteinte aux forces de l'ordre veulent devenir gendarme ou policier
- Discuter souvent avec les jeunes, même lorsqu'ils sont gardés à vue
- Remarquer que certains jeunes sont récupérables par et pour la société
- Se dire que certains jeunes délinquants sont simplement mal entourés
- Estimer que l'absence réelle ou l'absence d'investissement des parents est à la base des problèmes de délinquance juvénile
- Remarquer que le Régiment de Service Militaire Adapté (RSMA) attire notamment du fait du respect de l'uniforme et du rang
- Vouloir entrer dans la police ou la gendarmerie pour vivre dans l'action tout en ayant l'occasion de protéger et de sauver
- Se dire que les films d'action peuvent faire naître des vocations pour les métiers de la sécurité publique

- Remarquer que l'excitation suscitée par le cinéma peut attirer vers les métiers de la sécurité publique
- Souligner le problème des mineurs dont les parents sont absents du territoire
- Faire un lien entre la déliquescence des valeurs chez les jeunes et l'approche française de l'éducation
- Se souvenir d'avoir été fouetté à l'école et à la madrassa
- Estimer qu'il n'y a pas lieu de revenir aux sévices corporelles à visée éducative mais estimer qu'elle permettaient que l'autorité parentale prévale
- Remarquer que la violence à visée éducative donnait des résultats
- Ne plus oser toucher aux enfants par peur des signalements
- Considérer que les jeunes peuvent instrumentaliser la loi française pour rejeter le cadre fourni par les parents et user de la menace plus ou moins tacite du signalement
- Prendre l'exemple d'un jeune qui a signalé une violence de la part de son père, survenue parce qu'il ne voulait pas se réveiller et aller à l'école coranique
- Remarquer que parfois les violences à visée éducatives peuvent dégénérer
- Avoir de la peine et de la compassion pour les pères placés en garde à vue qui ont frappé leur enfant parce qu'ils veulent leur réussite et leur fournir un cadre de vie
- Faire une différence entre les pères régulièrement violents et ceux qui ne frappent que lorsque l'enfant dépasse les bornes
- Remarquer que les parents abandonnent toute autorité par crainte de la judiciarisation des violences intrafamiliales
- Se dire que les enfants se sentent intouchables maintenant que la loi française prévaut à Mayotte
- Relever fréquemment que les enfants peuvent menacer les parents de les dénoncer aux personnels médico-sociaux des établissements scolaires ou associatifs
- Considérer que la loi française a importé les problématiques françaises de gestion de la jeunesse et de délinquance juvénile

- Sensibiliser ses collègues métropolitains aux possibles instrumentalisations des mineurs quant aux lois de protection des mineurs victimes de violences intrafamiliales
- Estimer que beaucoup de pères innocents vont en garde à vue (GAV) pour rien
- Dénoncer des faits imaginaires pour être placé en famille d'accueil et bénéficier d'un confort de vie accru
- Se dire que les personnels médico-sociaux ne connaissent pas la *mentalité maoraise* et prennent les révélations pour argent comptant
- Dénoncer des violences pour rejoindre une copine en famille d'accueil
- Considérer ne pas pouvoir avoir le *beurre et l'argent du beurre*, les bénéfices de la France sans les contraintes légales
- Être tiraillé entre la perspective d'être l'esclave des Français et celle d'être opprimé par les Comoriens
- Préférer être l'esclave des Français et vivre libre, de penser et s'exprimer
- Remarquer que les personnes issues des Comores ont choisi l'indépendance et migrent aujourd'hui massivement vers Mayotte et la France
- Avoir eu auparavant une très mauvaise image des étrangers en situation irrégulière (ESI)
- Avoir cheminé dans sa considération vis-à-vis des étrangers suite au discours d'une jeune fille arrêtée
- Avoir fini par comprendre la souffrance vécue par le peuple comorien
- Avoir compris pourquoi la justice sociale à Mayotte attire les étrangers
- Relever le manque de moyens en milieu police-justice et son impact sur la qualité de l'œuvre judiciaire
- Se dire que les policiers aux USA ont des conditions matérielles et RH plus favorables
- Regretter que les captations d'images vidéos puissent être utilisées contre les policiers mais ne puissent pas servir à la justice

- Avoir l'impression que les politiciens en France se soucient de l'image de la justice mais ne veulent pas y allouer des moyens
- Demander au chercheur comment il explique que 90% des personnes mises en cause dans des affaires judiciaires soient des ESI
- Avoir le sentiment que les ESI se sentent chez eux et au dessus de *nos lois*
- Se dire que quand on va dans un pays étranger il convient d'en respecter les règles
- Se souvenir d'un *arabe* qui faisait remarquer à la télévision qu'il est anormal d'accepter le versement des prestations sociales et d'ensuite *chier sur le drapeau français*
- Revenir à l'idée de permettre aux juges de prononcer l'incarcération d'emblée sans possibilité d'alternative
- Regretter que le nombre des prisons diminue au lieu d'augmenter
- Considérer que les droits de l'Homme c'était avant
- Estimer que les principes des droits de l'Homme ne peuvent plus être appliqués en l'absence de respect de la part des gens
- Estimer que l'envoi de Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) en masse dans les zones de non-droits est une réponse adaptée aux problématiques des quartiers violents
- Considérer que la prononciation d'une peine de prison automatique pour toute attaque sur une personne dépositaire de l'autorité publique (PDAP) est une proposition pertinente
- Prendre comme exemple le discours d'un jeune délinquant en voie de désistance, qui disait qu'il n'aurait pas dérivé autant si on l'avait enfermé à 10 ans quand il a commencé à commettre des infractions
- *Caillasser* les forces de l'ordre pour protester contre la violence
- Exiger la fermeté des autorités en les confrontant physiquement
- Avoir fait parti de la première cohorte d'officiers de police judiciaire (OPJ) formés en métropole
- Devoir abandonner les pratiques musulmanes et coutumières si l'on veut être français
- Considérer que la départementalisation était un changement brusque

- Avoir grandi entre deux mondes, la mentalité traditionnelle et le monde occidental
- Préférer, intimement, l'ancien système traditionnel communautaire mais accepter de s'en distancier pour être français
- Se dire que les lois françaises ne sont pas compatibles avec les coutumes de Mayotte
- Définir l'interdiction de la polygamie comme un choc pour les anciens
- Remarquer que les femmes ont bien accueilli l'interdiction de la polygamie
- Remarquer le manque de collaboration entre justice et élus locaux
- Estimer que les élus maorais sont ignorants et incompetents et sont dès lors dominés par les organes locaux de l'État
- Estimer que le Conseil Départemental est un *bordel*
- Se dire qu'avant de critiquer l'État il faudrait s'intéresser à l'incompétence des élus locaux
- Se dire que les hauts fonctionnaires de l'État à Mayotte ont un niveau de compétence très élevé
- Devenir Maire pour obtenir du pouvoir et des privilèges matériels
- Souligner le dynamisme des femmes leader maoraises
- Souligner l'importance de l'immigration clandestine et considérer qu'elle freine le développement
- Décrire Mayotte comme une passoire migratoire
- Évoquer les titres de séjour territorialisés et les définir comme des dispositions discriminatoires à l'égard de Mayotte
- Remarquer que la délinquance rajeunit et se dire que des enfermements au premier délit éviteraient les dérives
- Regretter la disparition du service militaire
- Saluer le travail du RSMA et remarquer les bons résultats chez les jeunes
- Estimer que la France se laisse humilier et ridiculiser par le gouvernement des Comores
- Se dire que la France cautionne les vellétés de pouvoir des Comores
- Apprécier la différenciation faite par la France entre les quatre îles lors du vote de 74
- Considérer qu'il y a une fraternité musulmane et culturelle entre les quatre îles de l'archipel

- Décrire la collaboration avec les Comores comme unilatérale et l'aide apportée par la France infructueuse
- Estimer que l'État comorien dicte les règles à la France alors que ce devrait être l'inverse`
- Regretter que la France ne demande pas de comptes aux Comores quant aux aides financières fournies
- Ne pas se sentir soutenu par l'État français en tant que policier exerçant à Mayotte
- Ne pas comprendre comment il est possible que les fonctionnaires de l'hexagone et de métropole n'aient pas les mêmes avantages
- Estimer que les outremeres sont discriminés comparativement à la métropole
- Remarquer que la répression à Mayotte est alignée à la métropole mais pas les soutiens étatiques
- Se dire que la droite et la gauche ont été au pouvoir et qu'on pourrait essayer l'extrême droite pour voir ce que cela donnera
- Considérer que les problèmes liés à la justice relèvent de l'État
- Revenir sur l'idée de peines de prison dès la première infraction à partir de 15 ans et d'enfermement en centres éducatifs fermés militarisés dès 13 ans.
- Estimer que les rappels à la loi représentent une possibilité réglementaire contre-productive qu'il faudrait supprimer
- Favoriser la prison ferme à peine maximale dès la première infraction
- Considérer que les magistrats apprécieraient probablement de pouvoir prononcer plus vite des peines plus lourdes pour les personnes Noires
- Estimer que les Comoriens n'oseraient pas commettre sur leur territoire d'origine les infractions qu'ils commettent à Mayotte
- Relever qu'aux Comores la justice est communautaire et fondée sur la violence
- Remarquer que Mayotte peut être un refuge pour des personnes qui ont commis des crimes aux Comores et y sont recherchées par les autorités

- Considérer que les personnes issues des Comores peuvent venir à Mayotte pour bénéficier d'une justice plus laxiste
- Mentionner les *necklacings*⁴⁷ à Madagascar, leur impact psycho-social et leur efficacité pour la prévention des infractions et de la récidive
- Parler des conditions de détention aux Comores et estimer que cela permet une meilleure prévention des infractions et de leur réitération
- Remarquer que parfois les populations de Mayotte font justice par eux-mêmes et de manière communautaire
- Estimer que la justice privée ne doit pas avoir cours à Mayotte par respect pour la loi française
- Remarquer que les personnes exerçant une justice privée sont très soutenues par l'opinion publique
- Etre surveillé par le procureur
- Noter que les instances police-justice et ses acteurs sont indépendants les uns des autres et se contrôlent les uns les autres
- Se dire que si une personne est mise en détention c'est que des éléments sérieux sont à la disposition de la justice
- Considérer que les media diffusent des informations sans avoir accès à tous les éléments des enquêtes
- Estimer que les journalistes font de la politique sans le dire

⁴⁷ Pratique consistant à entourer un individu de pneus, à l'asperger d'essence et à y mettre le feu.

Mindmapping de l'entretien d'Attoumani:

Mindmap 8: Représentations de la justice d'Attoumani

Mindmap 9: Représentations d'Attoumani concernant la justice d'État et son application à Mayotte

Mindmap 10: Considérations d'Attoumani concernant les jeunes de Mayotte

Mindmap 11: Représentations d'Attoumani quant aux étrangers vivant à Mayotte

3.2.1.4 Aude

- Penser naturellement au parquet quand on évoque le mot *justice*
- Avoir le parquet comme interlocuteur privilégié
- Évoquer le respect et la confiance dans son rapport à la justice
- Avoir un père gendarme
- Avoir hésité entre police et gendarmerie
- Avoir choisi la police sur conseil de son père pour pouvoir avoir une vie de mère de famille
- Regretter à terme de ne pas avoir choisi la gendarmerie
- Percevoir plus de cadre, de respect de la hiérarchie et de droiture professionnelle en gendarmerie qu'en police
- Se dire que la police est une *armée à Bourbaki*
- Avoir remarqué que les gens sont plus respectueux à l'égard des gendarmes que des policiers
- Estimer que la proximité des personnels de sécurité publique améliore les relations avec les personnes
- Remarquer que les gens ont des représentations différentes selon les brigades: admiration de la criminelle, rejet de la brigade anti-criminalité (BAC)
- Se dire que l'appartenance à une brigade conditionne le rapport à l'autre en milieu police
- Évoquer le 36 et son aura populaire pour expliquer l'admiration vis-à-vis de la criminelle
- Penser que les médias ont une place dans la structuration des représentations relatives aux différents corps de police
- Remarquer que ces différences n'ont pas cours à Mayotte où seule la distinction entre les personnels gérant la lutte contre l'immigration clandestine (LIC) et les autres est opérée
- Avoir constaté un respect profond de l'uniforme à Mayotte et préciser n'avoir jamais vu cela en métropole
- Estimer que la relation d'aide est bien perçue des populations de Mayotte à l'égard des policiers, exceptée la PAF

- Illustrer la confiance des personnes vis-à-vis des enquêteurs en soulignant que même les étrangers en situation irrégulière (ESI) acceptent de venir dans les locaux de la police
- Affirmer fréquemment aux parents de victimes mineurs que leur statut administratif n'a pas d'importance en ce qui concerne le travail d'enquête
- Comprendre la peur dans laquelle vivent quotidiennement les ESI
- Adapter les heures de convocation pour que les personnes puissent éviter la police aux frontières (PAF) et la gendarmerie mobile
- Se dire que les mentalités sont différentes à Mayotte comparé à la métropole
- Distinguer les Maorais et les Comoriens, notamment dans leur rapport à la PAF
- Se dire que les mentalités sont différentes entre les personnes venues de la métropole et celles issues de l'archipel
- Remarquer que les plaintes pour violences conjugales ne sont pas toujours portées à leur terme car les femmes sont sans ressources et souhaitent que le mari revienne pour cette raison
- Estimer que les femmes victimes de violence viennent parce qu'elles ont appris qu'il est interdit de les frapper, mais regrettent ensuite d'avoir déposé plainte quand elles voient les conséquences procédurales et pénales
- Estimer que les médiations pénales pour violences conjugales pouvaient avoir du sens à Mayotte du fait de la crainte pour les autorités
- Se demander si la judiciarisation systématique des violences conjugales ne conduit pas, à Mayotte, les femmes à se désengager des procédures et à ne plus solliciter la justice en cas de récidive du mari
- Ne pas être tenu au courant des suites des affaires sur lesquelles on travaille
- Présenter les Maorais comme des gens gentils qui ne sont pas dans la confrontation
- Remarquer que les personnes de l'archipel sont sensibles à l'autorité et passent aisément aux aveux

- Remarquer que les jeunes qui commettent des violences urbaines à Mayotte sont très doux devant le magistrat et les opposer aux jeunes de métropole qui peuvent *lui cracher au visage*
- Remarquer que les Maorais qui ont vécu en métropole deviennent aussi *débiles que les autres* métropolitains
- Se dire que la facilité à obtenir des aveux n'est probablement pas liée à l'islam puisqu'on ne la retrouve pas chez les jeunes musulmans de cité
- Venir au Commissariat parce qu'on est convoqué comme victime sur alerte de l'hôpital mais ne pas souhaiter que la procédure aille plus loin du fait des conséquences pour l'auteur présumé
- Ne pas pouvoir travailler sans un minimum d'adhésion de la victime et devoir classer des affaires sur carence de la victime
- Être mal à l'aise en répondant au chercheur sur les motifs de plainte dans les affaires de nature sexuelle
- Remarquer qu'une perte consentie de la virginité peut aboutir à une plainte pour viol du fait de la honte et de ses conséquences sociales
- Définir le sexe comme tabou
- Relever des cas où la plainte survient suite à l'échec d'un arrangement par compensation financière
- Remarquer que des parents de mineures peuvent définir comme *viol* la perte de la virginité hors mariage
- Prendre du temps pour expliquer aux justiciables et à leurs parents les notions légales de contrainte et de surprise pour définir le viol
- Remarquer que les Maorais n'expriment pas leur émotivité et peuvent rester stoïques faces à des révélations graves de l'OPJ
- Se dire que peut-être les émotions sont tuées devant le policier mais se libèrent dans d'autres cadres et à d'autres moments

- Se souvenir des victimes d'une affaire de viols avec beaucoup de violence et remarquer l'absence d'émotivité des petites victimes
- Avoir la chair de poule en se souvenant d'une affaire de viols avec violence sur mineures
- Être frappée par l'absence d'émotivité des parents de victimes
- Se dire qu'on serait incapable de se maîtriser si quelqu'un faisait du mal à son enfant
- Se souvenir d'une mère qui s'endormait alors qu'on lui annonçait la mort de son enfant
- Se dire qu'on cache peut-être ses sentiments par fierté et qu'on s'effondre chez soi
- Estimer qu'il ne s'agit pas d'une question interculturelle en remarquant que cette absence d'émotion est également observable devant des collègues maorais
- Avoir toujours eu une boîte de mouchoirs sur son bureau en métropole et ne plus en avoir à Mayotte
- Être frustrée de certaines suites judiciaires après les enquêtes réalisées
- Se dire que parfois on relâche des criminels avérés faute de place à la prison de Majicavo et le déplorer
- Compatir pour les victimes quant à leur longue attente pour obtenir justice
- Se dire que les arrangements en numéraire relèvent de la justice privée
- Proposer un terrain aux parents de deux victimes de viol comme règlement du litige
- Ignorer si le fait de proposer un arrangement en numéraire pour éviter la justice est constitutif d'une infraction au sens de la loi française
- Remarquer que les arrangements en numéraire concernent pratiquement toutes les affaires de violences sexuelles sur mineurs
- Estimer que les arrangements en numéraire ont toujours existé à Mayotte et existeront toujours
- Relever que les dépôts de plaintes peuvent survenir après l'échec d'une négociation coutumière visant un arrangement en numéraire
- Remarquer que le dépôt de plainte peut être un levier de négociation dans la mise en place d'un arrangement coutumier en numéraire

- Se souvenir d'affaire où des mineurs inventent des affaires de viol par ascendant pour être placées en familles d'accueil
- Vouloir aller en famille d'accueil pour avoir accès à des biens de consommation modernes
- Estimer que les fausses dénonciations de faits de viols sont très nombreuses à la fois en métropole et à Mayotte
- Remarquer que des mineures arrivent à tromper les experts psychologues quant aux viols qu'elles prétendent avoir subi
- Dénoncer un viol à l'adolescence parce qu'on a besoin d'attention
- Refuser une enquête auprès d'une victime qui a déjà menti à la police et l'orienter vers les gendarmes pour que tout de même la plainte puisse être traitée
- Avoir besoin d'un lien de confiance avec les justiciables pour travailler
- Transmettre une affaire à un autre service par crainte d'être biaisé dans son jugement
- Avoir traité tant d'affaires de viols qu'on ne parvient plus à bien se souvenir des cas
- Expliquer à une victime que dans un rapport sexuel un homme peut passer d'un acte à un autre et que l'on ne peut pas retenir l'infraction de viol dans ce cas
- Avoir besoin de préciser le vocabulaire sexuel avec les justiciables à Mayotte
- Avoir remarqué des confusions entre les différents orifices
- Avoir besoin de se mettre d'accord sur les mots pour mener les enquêtes
- Remarquer une incapacité des personnes de Mayotte à évoquer la notion de plaisir sexuel
- Estimer que la pédagogie fait partie du travail de l'enquêteur et ne constitue pas une contrainte professionnelle
- Adapter son comportement en fonction des personnes et pouvoir être plus dure ou plus douce selon les interlocuteurs
- Avoir besoin de l'expert psychologue pour faire émerger le déclaratif des enfants victimes
- Identifier l'intervention de l'expert psychologue comme un jalon de la procédure

- Se sentir mal considérée de certains collègues maorais qui font comprendre aux métropolitains qu'ils ne sont que de passage
- Avoir observé un changement rapide dans les pratiques professionnelles à Mayotte, et un passage du *vite fait bien fait* à un travail consciencieux aligné sur les exigences de la métropole
- Estimer que les statistiques peuvent inciter des collègues moins productifs à faire des efforts
- Avoir déjà eu des victimes évoquant une préférence pour une OPJ femme plutôt qu'un OPJ homme, mais n'avoir jamais eu de demande de changement d'OPJ liée à l'ethnicité

Mindmapping de l'entretien d'Aude:

Mindmap 12: Représentations d'Aude concernant les forces de l'ordre

Mindmap 13: Considérations d'Aude quant à la justice d'État à Mayotte et aux représentations des personnes à cet égard

Mindmap 14: Représentations d'Aude concernant les personnes rencontrées à Mayotte dans l'exercice de la police judiciaire

Mindmap 15: Considérations d'Aude relatives aux affaires de violences sexuelles sur mineurs à Mayotte

3.2.1.5 Julien

- Avoir peur pour sa place si l'on apprend qu'on a parlé au chercheur
- N'avoir dit à personne que l'on participe à une recherche scientifique
- Donner une définition de la justice en se focalisant sur la France
- Mettre en lien justice et neutralité
- Mettre en lien justice et égalité des chances
- Définir la justice comme porteuse de limites et capable de sanctionner
- Travailler pour la justice et lui rendre des comptes
- Souligner l'importance des conditions de travail sur la qualité de la justice rendue
- Estimer que la justice est personne-dépendante
- Décrire la justice comme partielle dès lors qu'elle s'adapte aux territoires et aux populations
- Considérer que certains faits sont spécifiques à un territoire donné
- Remarquer qu'on ne retrouve nulle part ailleurs un flux pénal comparable à celui de Mayotte
- Se dire qu'il y a plusieurs justices et plusieurs polices
- Être parfois déçu, en tant qu'enquêteur, des réponses pénales apportées par le tribunal judiciaire
- Considérer qu'à infraction égale la chance d'être emprisonné est moindre à Mayotte du fait de l'important flux pénal
- Se dire que les délinquants sont, de fait, moins sanctionnés à Mayotte qu'en métropole
- Remarquer que le taux élevé de mineurs à Mayotte conduit à ce que de nombreux délinquants sont *excusables devant la loi*
- Souligner qu'avant qu'une réponse pénale ne survienne pour un mineur à Mayotte, il faut qu'il commette de multiples faits
- Estimer qu'un mineur délinquant sera plus rapidement *cadré* en métropole qu'à Mayotte
- Se dire qu'à Mayotte la délinquance massive est utilisée comme une *excuse* pour justifier auprès des victimes d'infractions que l'auteur des faits ne sera pas emprisonné

- Être amené à sensibiliser les plaignants à la notion de surpopulation carcérale afin de les préparer à l'idée que l'auteur des faits n'ira pas en prison
- Expliquer qu'en dehors des violeurs, assassins et meurtriers, on enferme peu les gens à Mayotte
- Avoir remarqué le raz-le-bol des populations issu de leur sentiment que les autorités ne traitent pas les atteintes aux biens
- Relativiser et banaliser certaines infractions à force de vivre et de travailler à Mayotte
- Remarquer que la nouvelle génération s'intéresse plus aux armes à feu que l'ancienne
- Penser qu'une arme à feu coûte cher sur le marché illégal
- Estimer que le récent accès aux réseaux sociaux, aux clips musicaux et aux films incitent les jeunes de Mayotte à adopter *la culture des armes à feu*
- Avoir une arme pour *faire comme les autres*
- Souligner que de nombreux contenus violents transitent par SnapChat et échappent aux enquêteurs
- Noter l'important fossé générationnel à Mayotte quant à la religion et à sa pratique
- Estimer qu'il est préférable de vivre à Mayotte si toutefois on prévoit d'enfreindre la loi
- Avoir travaillé dans un autre outre-mer
- Se dire que l'absence d'armes à feu à Mayotte est une bonne chose
- Mettre en lien le peu d'armes à feu et l'absence de moyens financiers des résidents de Mayotte
- Considérer que les habitants de Mayotte n'ont pas la culture des armes à feu
- Remarquer néanmoins une augmentation du nombre d'armes à feu depuis deux ans
- Noter l'augmentation des consommations d'alcool malgré la tradition musulmane locale
- Souligner la forte prévalence de violences sexuelles malgré des interdits forts en matière de sexualité dans la tradition musulmane
- Être alerté par les anciens sur l'inquiétude que leur fait éprouver la jeune génération
- Noter une augmentation drastique et rapide de la délinquance
- Admettre que la plupart des infractions sont commises par de jeunes gens

- Remarquer que les justiciables de l'ancienne génération vont d'abord se pencher sur la loi coranique avant de se référer aux textes de loi français
- Souligner le grand nombre de viols ou d'agressions sexuelles dans la sphère familiale
- Remarquer que la plupart des infractions sexuelles sont préférentiellement réglées de manière coutumière via le versement d'une compensation financière et la purification rituelle
- Avoir travaillé sur des situations où les victimes d'un viol étaient mariées de force au violeur
- Estimer qu'il existe à Mayotte des manipulations opportunes fondées sur la religion et profitant de l'ignorance des personnes
- Remarquer que les populations de Mayotte lisent peu les textes sacrés et se réfèrent plus volontiers à ce que de prétendus sachants leur disent
- Être confronté à d'importantes difficultés foncières relatives à l'absence historique de cadastre et au recours massif aux cadis jusqu'à une époque encore récente
- Se rendre compte que l'application du droit commun a généré d'importants problèmes de propriété et de transmission des terrains
- Être face à des litiges fonciers complexes liés à la non-reconnaissance des actes cadiaux par la loi française
- Remarquer que de nombreuses personnes préfèrent se fonder sur leurs croyances que sur la loi française
- Être informé d'infractions sexuelles par des personnels de l'éducation nationale ou de la protection de l'enfance
- Se confier sur des violences sexuelles subies, sans savoir qu'elles sont constitutives d'une infraction au sens de la loi française
- Ne pas pouvoir mener à bien les enquêtes car les victimes de violences signalées par des partenaires institutionnels ne répondent pas aux convocations
- Refuser de dénoncer des violences sexuelles pour éviter de se sentir jugé par sa famille ou ses amis

- Avoir peur de dénoncer des faits de violence sexuelle parce que le fait de se sentir victime n'est pas une position facile
- Ne pas se présenter à la gendarmerie du fait des pressions que l'on subit
- Devoir classer sans suite des affaires de violences sexuelles parce que les victimes ne se présentent pas aux convocations d'auditions
- Devoir classer sans suite des affaires de violences sexuelles parce que la victime revient sur ses déclarations alors même qu'on a l'intime conviction qu'elle a effectivement été abusée
- Estimer que c'est choisir la facilité que de revenir sur des déclarations de viol pour éviter la procédure pénale
- Éprouver de la frustration de ne pouvoir mener à bien les enquêtes faute d'investissement procédural de la part de la victime
- Avoir le sentiment de travailler dans le vide lorsqu'une affaire est classée sans suite pour carence de la victime
- Avoir l'impression que les victimes révèlent les faits puis *s'en fichent* et se désengagent
- Se sentir démotivé professionnellement lorsqu'une victime se désintéresse de la procédure qui la concerne
- Mener des enquêtes à leur terme qui donnent lieu à une réponse pénale qui n'est pas à la hauteur des attentes de la victime ou des enquêteurs
- Regretter que des déferrements puissent être annulés parce que le magistrat refuse de prendre plus d'un certain nombre de comparutions immédiates par jour
- Avoir du mal à accepter que des alternatives à l'incarcération peuvent être prononcées faute de place à la prison de Mayotte
- Avoir de nombreux collègues gendarmes démotivés et démoralisés
- Être privé de vie de famille pour travailler au service de la justice
- Ne pas réussir à dormir la nuit parce qu'on pense à ses enquêtes
- Trouver pénible de s'investir dans une affaire qui finira classée sans suites

- Ne pas être décisionnaire des suites pénales
- Pouvoir soumettre ses idées et ressentis aux magistrats et avoir généralement leur confiance
- Se dire que les magistrats n'ont pas toujours tous les éléments d'enquête à l'esprit et ne peuvent dès lors pas fournir la meilleure réponse pénale
- Être consulté par le magistrat pour fournir ses impressions sur l'enquête et ses protagonistes
- Pouvoir diriger le magistrat sur certaines de ses décisions
- Ne pas avoir le dernier mot mais être sollicité tout de même par le magistrat quant aux suites pénales à apporter
- S'estimer très écouté par les magistrats
- Avoir un parquet très abordable à Mayotte
- Bénéficier d'une proximité avec les magistrats de parquet du fait de sa petitesse
- Se dire que Mayotte manque de magistrat au regard de l'importance de la délinquance
- Ne pas connaître l'organigramme du tribunal judiciaire
- Bénéficier du renfort ponctuel de brigades de magistrats venus de métropole
- Remarquer que les brigades de magistrats permettent de traiter des dossiers qui étaient en attente
- Souligner l'accroissement du nombre d'affaires à traiter sur sollicitation des magistrats depuis l'arrivée de la brigade de renfort
- Déplorer que les renforts de magistrats ne soient pas accompagnés de renforts d'OPJ
- Ne pas arriver à traiter le nombre de dossiers envoyés aux OPJ depuis l'arrivée des renforts de magistrats, parce que les effectifs de gendarmerie n'ont pas changé pour leur part
- Recevoir exclusivement des soit-transmis notés *urgents* et ne pas parvenir à les traiter
- Ne plus savoir comment prioriser les dossiers dès lors qu'ils sont tous présentés comme urgents par le parquet
- Ne pas savoir ce qui est plus urgent que le dossier *urgent* reçu la veille
- Avoir reçu l'ordre de se concentrer sur les enquêtes d'atteintes à la personne

- Mettre de côté les atteintes aux biens parce qu'on sait que les assurances permettent un dédommagement financier des victimes
- Avoir un grand nombre de dossiers d'atteintes à la personne, parmi lesquels presque 50% de violences sexuelles
- Considérer qu'avec un encours de 25 dossiers on est finalement peu chargé comparé à d'autres OPJ
- N'être pas spécialisé en tant que gendarme et pouvoir passer, dans la journée, d'une affaire de viol à une intervention de maintien de l'ordre
- Ne pas pouvoir se concentrer sur ses enquêtes parce qu'on fait le travail de services partenaires qui devraient être autonomes
- Décrire les brigades de gendarmerie comme des *fourre-tout*
- Avoir l'impression de tout faire pour tout le monde
- Être attristé de ne pas pouvoir faire son travail correctement parce qu'on est sollicité pour réaliser des tâches indues
- Avoir plus de procédures à gérer depuis l'arrivée des renforts de gendarmes mobiles parce que le maintien de l'ordre conduit à des interpellations qu'il faut traiter en procédure sans pour autant que le nombre d'OPJ n'ait été renforcé
- Trouver intéressante l'idée de l'opération *Wuambushu* en cela qu'elle pourrait *assainir le territoire*
- Douter qu'une opération d'un mois puisse être véritablement efficace pour lutter contre l'immigration clandestine car les personnes risquent de revenir ensuite à Mayotte
- Faire l'amalgame entre population migratoire et délinquants
- Décrire Mayotte comme une passoire et se dire que quand on attrape deux clandestins, cent-cinquante arrivent derrière
- Avoir l'impression qu'on demande aux forces de l'ordre de vider l'océan à la petite cuillère
- Se dire que l'état souhaite *faire du chiffre* sans se soucier de la réalité de terrain et de la pérennité des actions menées

- Remarquer que les jeunes qui caillassent les gendarmes ne sont pas forcément méchants
- Souligner l'importance de l'influence du groupe et des phénomènes de bandes dans la participation aux caillassages
- Se sentir obligé de participer à un caillassage pour ne pas être mis de côté par le groupe de pairs
- Définir les caillassages comme la part visible d'un *jeu du chat et de la souris* entre les jeunes et les forces de l'ordre
- Penser que les caillassages sont devenus une mode, une habitude à Mayotte qui permet de *décompresser et d'évacuer sa rage*
- Comprendre qu'on puisse voler parce qu'on a faim
- Ne pas excuser un vol mais pouvoir en comprendre la raison lorsqu'il survient dans un cadre de précarité financière et à dessein de pouvoir se nourrir et nourrir sa famille
- Remarquer que des personnes peuvent instrumentaliser la pauvreté pour justifier les infractions qu'ils commettent
- Se dire que les jeunes en famille d'accueil mangent au moins à leur faim, dorment dans un lit et se lavent régulièrement
- Estimer que le statut de mis en cause ne doit pas conduire à traiter les personnes comme des bons-à-rien et des moins-que-rien
- Considérer que la connaissance du passé et de la vie des mis en cause est nécessaire à la bonne compréhension des affaires
- Remarquer que la plupart des délinquants de Mayotte sont livrés à eux-mêmes et vivent sans parents sur le territoire
- Se dire que l'abandon des enfants sur le territoire et le placement dans des familles d'accueil qui ne font pas de travail éducatif produisent des enfants de la rue, des phénomènes de bandes et de la violence
- Remarquer que les familles d'accueil de Mayotte se contentent d'un rôle d'hébergeur

- Admettre qu'un grand nombre de délinquants sont des jeunes étrangers nés et élevés en France, qui sont privés de repères et de parents
- Se dire que les délinquants de Mayotte ne sont pas foncièrement méchants mais n'ont jamais bénéficié d'un cadre et de limites et n'ont jamais été instruits de ce qui est bien et mal
- Avoir parfois des jeunes délinquants qui craquent en audition et se confient sur leur mal-être et la dureté des conditions dans lesquelles ils ont dû grandir
- Remarquer que les jeunes reproduisent parfois des violences qu'ils ont subies eux-mêmes sans avoir les connaissances que ce qu'ils font n'est pas bien
- Être systématiquement salué dans la rue par les enfants quand on est en tenue de gendarme
- Avoir remarqué l'émerveillement des enfants face à l'uniforme et le respect des plus petits vis-à-vis des forces de l'ordre
- Souligner l'important contraste entre les attitudes des enfants et des adolescents à l'égard des forces de l'ordre
- Passer de l'école primaire au collège et devenir un *méchant*
- Estimer que le manque de cadre, de repères et d'éducation permet d'expliquer les comportements violents de certains adolescents
- Reparler de l'influence des médias sur les comportements des adolescents
- Remarquer que certains résidents illégaux renseignent les autorités et les aiguillent dans des enquêtes pour n'être pas inquiétés au titre de la lutte contre l'immigration clandestine
- Se montrer respectueux et essayer de s'accoutumer au fonctionnement français pour ne pas être *embêté et décasé*⁴⁸
- Laisser tranquilles les résidents en situation irrégulière qui acceptent de renseigner les forces de l'ordre en cas de besoin
- Décrire les malgaches comme des personnes travailleuses qui n'attendent pas que *tout leur tombe dans la main* (Hachimi-Alaoui et al., 2019)

⁴⁸ Terme renvoyant au substantif local *décasage*, qui désigne la démolition des logements en tôle et l'éviction de leurs habitants (Hachimi-Alaoui et al., 2019).

- Décrire les malgaches comme des personnes qui s'adaptent au territoire et essayent de *rentrer dans le bon moule, dans le rail*
- Trouver difficile de parler des gens de Mayotte en tant que gendarme car on est confronté préférentiellement au *négatif*
- Qualifier de favorables les rapports avec la population
- Considérer qu'il est nécessaire, pour entretenir de bonnes relations avec les populations de Mayotte, de *se mettre à leur niveau*
- Éviter de se servir du statut socio-économique ou de l'autorité fournie par la position de gendarme pour obtenir des informations
- Remarquer qu'il est préférable de *se mettre au niveau* des gens pour obtenir d'eux du renseignement
- Utiliser le tutoiement pour *se mettre au niveau* des personnes et favoriser la création d'un lien de confiance
- Faire de l'humour pour mettre à l'aise les personnes rencontrées et les amener à se livrer
- Remarquer que *se mettre au niveau* des personnes ne fonctionne pas dans les situations conflictuelles
- Décrire Mayotte comme un territoire *sous influence africaine*
- Définir la culture de Mayotte comme un mélange de plusieurs éléments, notamment de culture africaine et de tradition musulmane
- Avoir travaillé aux Antilles et relever qu'on y trouve des influences à la fois africaines du fait de l'histoire des peuples mais aussi américaines du fait de la proximité géographique
- Faire sortir son boxer du pantalon, mettre des dents en or, des chaînes en or et conduire allongé dans sa voiture parce qu'on est influencé par la culture américaine
- Souligner que les Antilles sont beaucoup plus développées que Mayotte
- Remarquer que beaucoup de bâtiments de Mayotte sont constitués d'empilement d'Algeco

- Remarquer que Mayotte est au cœur d'une région globalement pauvre de la planète et souffre de n'avoir pas d'accès aux matières premières nécessaires à son développement
- Estimer que les conflits entre élus locaux mettent en péril le développement de Mayotte
- Noter l'importante circulation de vidéos venues d'Afrique du Sud sur les réseaux sociaux à Mayotte
- Relever une similarité entre les vidéos d'affrontements avec les autorités en Afrique du Sud et ce que l'on voit à Mayotte
- Faire un parallèle entre l'imagerie de la violence Sud-Africaine et l'esthétique visuelle de la délinquance de Mayotte
- Avoir assisté à des événements violents en Afrique et avoir été saisi par la proximité visuelle avec ce que l'on peut observer à Mayotte
- Se dire que la violence de Mayotte est un reflet de ce qui se passe en Afrique de l'Est et du Sud
- Souhaiter dire que les capacités carcérales de Mayotte sont sous-dimensionnées
- Estimer que les moyens financiers ne sont pas mis là où il faudrait
- Se dire que des choses sont en train de se mettre en place à Mayotte mais ne vont pas assez vite
- Proposer de couper l'île en deux pour créer deux juridictions avec un tribunal judiciaire au nord et un au sud
- Être contraint d'envoyer des prisonniers à La Réunion faute de place à Mayotte, au mépris du besoin de proximité des détenus avec leurs attaches familiales
- Douter que la sortie de prison à la Réunion d'une personne originaire de Mayotte soit favorable à sa réinsertion
- Remarquer que l'intérêt des magistrats et des gradés de la gendarmerie pour les victimes est dépendant de leurs origines et de leur niveau socio-économique
- Souligner que les moyens déployés ne sont pas les mêmes en fonction qu'une victime est originaire de Mayotte, des Comores, ou de France métropolitaine

- Estimer qu'à Mayotte les questions ethniques, administratives et socio-économiques se mélangent souvent
- Remarquer que les métropolitains ont plus souvent des postes à responsabilité, plus de moyens, de connaissances, et un réseau qui leur permet l'accès à plus de justice
- Évoquer une justice à Mayotte qui fonctionne sur un mode clientéliste
- Être agacé par le clientélisme et les inégalités de traitement mais devoir se soumettre tout de même aux ordres des gradés de privilégier certains justiciables
- Devoir faire avec les inégalités de traitement et une justice clientéliste
- Traiter pour sa part toutes les affaires de la même manière mais savoir que les moyens mis à la disposition de l'enquête ne seront pas les mêmes en fonction de qui est la victime
- Remarquer que des gros moyens peuvent être déployés pour certaines victimes de faits mineurs quand des affaires graves peuvent pour leur part ne pas susciter l'intérêt des gradés parce que les victimes ne sont pas perçues comme des personnes importantes par la hiérarchie
- Avoir reçu en période électorales des demandes de procuration de vote de personnes qui avaient été manifestement commandées par des élus ou des candidats à la mandature communale
- Avoir reçu en gendarmerie des cohortes de citoyens dirigés par des proches d'élus qui leur disaient quoi faire et quoi voter
- Avoir été témoin que des élus payent des citoyens pour voter pour eux et utilisent le système des procurations pour manipuler les suffrages
- Ne pas pouvoir refuser une demande de procuration même si l'on doute de l'honnêteté de la démarche
- Recevoir fréquemment des Maorais qui viennent dénoncer leurs ouvriers illégaux en situation irrégulière pour éviter d'avoir à les rémunérer une fois les travaux réalisés
- Être répugné de constater que les Maorais se plaignent de la présence d'étrangers venus des Comores tout en profitant de leur vulnérabilités

- Remarquer que la déconsidérations envers les étrangers n'empêche pas d'avoir des relations sexuelles avec les femmes issues de l'immigration
- Admettre que l'État s'intéresse moins à Mayotte qu'aux autres territoires français
- Estimer que si les gens de Mayotte participaient un peu plus à la sécurité en acceptant de dénoncer les auteurs d'infraction il y aurait peut-être moins de problèmes d'insécurité
- Expliquer la loi du silence par le fait que tout le monde se connait et la peur de représailles
- Avoir peur de venir à la gendarmerie ou d'avoir une voiture de gendarmerie à proximité de son domicile par peur d'être identifié comme un délateur et de s'exposer à des vengeances
- Constaté que tout finit toujours par se savoir à Mayotte
- Avoir entendu dire qu'il y avait un problème entre les juges et les parquetiers de Mayotte
- N'avoir de contact qu'avec le parquet et les cabinets d'instruction
- Ne jamais être en lien avec les juges qui prononcent la réponse pénale
- Considérer que le dépôt de plainte est plus difficile à Mayotte qu'ailleurs
- Remarquer le fatalisme des personnes du territoire et leur tendance à se dire qu'il est inutile de porter plainte car les agressions sont quotidiennes et les condamnations peu fréquentes
- Remarquer que certaines victimes se distancient de la procédure par *flemme* de se déplacer ou par manque de moyens financiers pour ce faire
- Considérer que les mineurs déposent parfois plainte pour se soulager d'un poids, se décharger de ce qu'ils ont subi
- Remarquer que les révélations de mineurs victimes donnent plus souvent lieu à des classements sans suite pour carence de la victime
- Estimer qu'une partie des mineurs victimes semblent se dire qu'une fois la révélation portée en gendarmerie le reste ne les regarde plus
- Porter plainte pour se libérer, sans avoir cependant d'attentes concernant la procédure
- Noter que les victimes de Mayotte ne sont pas conscientes des éléments qui sont importants pour les enquêteurs

- Se demander si la honte et le sentiment d'être jugé sont à l'origine de la défection des victimes en procédure pénale à Mayotte
- Avoir énormément de dossiers classés du fait d'une carence de la victime
- Être impressionné par la capacité d'une victime de 14 ans de verbaliser qu'elle n'est pas un objet sexuel
- Être attristé de ne pouvoir arrêter l'auteur de violences sexuelles sur une mineure de 14 ans présentée comme prostituée par l'éducation nationale, parce qu'elle refuse de venir en gendarmerie pour les opérations de tapissage
- Avoir besoin de harceler les victimes pour qu'elles viennent participer aux étapes de l'enquête où elles sont nécessaires
- Souligner la difficulté que constitue l'absence de moyens de locomotion à Mayotte
- Être contraint, en contradiction avec toutes les procédures réglementaires, d'aller chercher les victimes, témoins, et mis en cause et de les ramener chez eux pour qu'ils soient présents aux convocations
- Perdre un temps important à transporter les justiciables en voiture lors des différentes instances de la procédure
- Être en difficulté lors des enquêtes du fait de l'absence d'adressage fiable à Mayotte
- Avoir un nombre important de dossiers en attente du fait des contraintes logistiques du territoire
- Devoir prendre des risques pour sa sécurité en allant chercher seul des justiciables chez eux pour pouvoir faire avancer les procédures
- Avoir peur d'être tenu responsable si un accident survient alors qu'un gendarme transporte un justiciable qu'il n'est pas sensé transporter
- Être contraint de transporter les justiciables pour les convocations afin de faire avancer les enquêtes
- Se sentir oublié et délaissé par le commandement de gendarmerie

- Envisager de demander une mutation dans un autre outre-mer après Mayotte et envisager l'île de France en cas de refus, car c'est une zone que les gendarmes ne veulent et qui donne lieu, dès lors, à des évolutions de carrière plus rapides
- Expliquer que la Réunion est un territoire très prisé et très demandé par les gendarmes
- S'interroger sur le fait que le séjour professionnel à la Réunion donne lieu à des privilèges de choix de mutation tandis que celui à Mayotte ne donne lieu à aucune récompense particulière malgré la dureté du travail
- Expliquer que Mayotte et la Guyane sont les deux territoires d'outre-mer pour lesquels la Gendarmerie peine à trouver des volontaires au séjour
- Expliquer que la gendarmerie se *prostitue* pour faire venir des personnels à Mayotte en promettant un choix d'affectation ensuite
- Évoquer la Nouvelle-Calédonie et les systèmes tribaux
- Se demander s'il ne serait pas pertinent d'instaurer des lois spécifiques à Mayotte, comme cela se pratique en Nouvelle-Calédonie
- Trouver dommage que le statut de département empêche de mettre en place des lois spécifiques à Mayotte
- Estimer que la religion musulmane complique la tâche de la justice à Mayotte car les personnes du territoire sont plus sensibles à leurs coutumes qu'à la loi française
- Se dire que le statut de territoire d'outre-mer laisse plus de place à des aménagements légaux qui peuvent s'avérer facilitants
- Être convaincu qu'instaurer des lois propres à Mayotte serait une bonne chose, notamment pour la gestion pénale des mineurs
- Considérer que les mineurs de Mayotte ne sont pas comparables aux mineurs de métropole
- Faire une distinction entre les *bêtises* commises par les mineurs de métropole et les actes perpétrés par ceux de Mayotte et se dire qu'il conviendrait dès lors de les traiter différemment

Mindmapping de l'entretien de Julien:

Mindmap 16: Représentations de la justice de Julien

Mindmap 17: Considérations de Julien concernant la justice d'État et son application à Mayotte

Mindmap 18: Considérations de Julien quant au traitement des infractions commises à Mayotte

Mindmap 19: Représentations de Julien relatives à la jeunesse de Mayotte

Mindmap 20: Considérations de Julien relativement au travail d'enquêteur en gendarmerie à Mayotte

3.2.1.6 Christophe

- Ne jamais avoir éprouvé la vocation de la magistrature
- Ne jamais s'être demandé ce qu'on ferait comme métier
- Avoir fait des études très générales
- Se définir soi-même en hésitant entre les mots *immature* et *inconséquent*
- Ne pas se projeter plus loin que sur quelques semaines
- Rester en province du fait de son incapacité à *couper le cordon*
- Choisir une filière de formation parce qu'elle est valorisée dans son milieu d'appartenance
- Choisir la magistrature dans un esprit de contradiction puéril pour donner tort à une conseillère d'orientation
- Avoir horreur de se voir opposer un veto
- Se définir comme d'une *nature molle*
- Avoir oublié les dates d'inscription aux concours de la haute fonction publique
- S'inscrire au concours de l'École Nationale de la Magistrature (ENM) parce qu'on est talonné par sa mère
- Devoir repasser le concours de l'ENM après un premier échec
- Avoir choisi la prison comme premier contact avec le monde de la justice
- Découvrir un monde très étranger au sien
- Être confronté pour la première fois aux dynamiques de pouvoir
- Avoir découvert les rapports de genre en milieu professionnel
- Être sensible à la condition féminine
- Remarquer que globalement les gens vont mal dans la justice, tant les professionnels que les justiciables
- N'être jamais rentré dans un tribunal avant d'être auditeur à l'ENM
- Avoir découvert la justice en la rendant
- Avoir eu une mère attentive et bienveillante

- Ne pas avoir choisi le milieu pénitentiaire sur conseil de sa mère et du fait d'une tendance naturelle à l'isolement que ce milieu n'aurait que trop renforcée
- Saluer les justes intuitions de sa mère
- Découvrir le microcosme pénitentiaire et ses règles implicites
- Faire de la luminothérapie parce qu'on travaille en prison
- Noter l'importance des enjeux situationnels sur la survenue des tensions
- Définir la violence comme un cercle qui tourne sur soi et s'exprime sur l'autre
- Avoir connu la justice secrète et autonome des procédures disciplinaires en prison
- Considérer la justice pénitentiaire comme hors du monde
- Constaté que les injustices en milieu pénitentiaire ne sont ni perçues ni ressenties comme telles
- Estimer que l'autarcie du monde pénitentiaire l'empêche de bien fonctionner
- Exaspérer sa mère par son dilettantisme
- Se définir comme très *tradi* et peu sérieux
- Avoir voulu faire une grande école militaire par amusement et volonté d'obtenir un grade d'officier
- Fantasmer d'être salué et appelé *mon lieutenant* dans la rue
- Avoir une conception bourgeoise du monde
- Constaté que les classes préparatoires aux concours favorisent la reproduction sociale
- Relever que les élèves de l'ENM sont loin du *profil boursier*
- Découvrir Paris et sa vieille aristocratie décadente, désargentée et excentrique
- Rentrer chez soi par un escalier anciennement réservé aux domestiques
- Garder un souvenir amusé de sa vie d'étudiant à Paris
- Se sentir en décalage avec le corps des magistrats
- Estimer que la nuance est une bonne chose pour un magistrat
- Se sentir distant des autres

- Remarquer que la plupart des magistrats semblent trouver du sens et une justification à faire appliquer la loi
- Avoir un grand relativisme moral
- Ne pas être un homme de dogmes ou d'idéologies
- Avoir son propre code d'honneur sans attendre des autres qu'ils aient le même
- Avoir besoin d'autonomie de décision
- Trouver contradictoire d'être moralement relativiste et de devoir faire appliquer les lois
- Ne pas être enthousiaste à l'idée de faire appliquer la loi
- Peiner à trouver du sens dans l'exercice professionnel de la justice
- Se sentir frustré de devoir poursuivre des profils qui relèvent de l'accompagnement social ou du soin
- Estimer que la réponse du législateur en matière de stupéfiants est inopportune, inopérante, et de nature à aggraver la situation
- Remarquer une contamination progressive de la morale sur la légalité
- Avoir besoin que l'État clarifie sa position sur les stupéfiants: soin ou sanction
- Se trouver dans une impasse
- Trouver hypocrite de poursuivre pour les stupéfiants tout en ayant une complaisance culturelle vis-à-vis de l'alcool
- Considérer que la présentation au magistrats des contrevenants à la législation sur les stupéfiants est infantilisante et stigmatisante
- Souligner les liens entre politique pénale et enjeux électoraux
- Se dire qu'on est pas représentatif du magistrat lambda
- Être décrit comme atypique par les évaluations de la hiérarchie
- Ressentir du non-sens dans son travail
- Avoir le sentiment d'être le maillon d'un grand œuvre d'abattage qui cible les personnes les plus carencées et précaires

- Avoir l'impression que la justice est une machine à broyer la misère
- Subir la pression hiérarchique et devoir appliquer une politique pénale pensée sans et malgré les magistrats
- Prendre l'exemple de Mayotte et des *look-likes*⁴⁹
- Estimer vain de poursuivre les *look-likes* et préférer les penser comme des victimes d'un système
- Demander au chercheur qui a accès aux enregistrements et retranscriptions d'entretiens
- Être recadré par sa hiérarchie pour avoir privilégié des rappels à la loi par OPJ dans des affaires de *look-likes* à Mayotte
- Être convoqué par le sous-préfet en charge de l'immigration à Mayotte, pour rendre des comptes sur ses décisions de magistrats
- Avoir été traité comme un subalterne par un sous-préfet
- S'indigner d'avoir été inféodé à la préfecture de Mayotte en tant que magistrat
- Juger anormaux les jeux d'influence entre tribunal et préfecture
- Avoir des relations incestueuses avec la préfecture afin d'obtenir de bonnes métriques sur la lutte contre l'immigration, et monter ensuite en grade dans la magistrature
- Regretter que la politique pénale de Mayotte ait pu, à une époque, être pensée par la préfecture
- Considérer que l'indépendance des parquetiers est totalement fictive
- Evoquer la force de la chaîne hiérarchique pour le parquet, et rappeler qu'elle aboutit au garde des sceaux
- Être obéissant pour ne pas mettre sa carrière et ses ambitions en péril
- Remarquer que le parquet répond à des enjeux politiques et non judiciaires
- Être écoeuré d'être utilisé à de mauvaises fins
- Définir la place de procureur comme un jeu d'équilibriste complexe et délicat
- Considérer que la place de procureur expose à des antagonismes

⁴⁹ Terme judiciaire et policier désignant une infraction à la législation sur les étrangers basée sur l'usage d'un document d'identité emprunté ou volé à une personne ressemblant - plus ou moins - au porteur dudit document.

- Se dire que le procureur est pris entre dans un étau à plusieurs facettes: réalités de service, hiérarchie, magistrats du siège, attentes des populations, partenaires institutionnels
- Considérer les attentes des populations de Mayotte particulièrement forte vis-à-vis de la justice d'État
- Remarquer des attentes très différentes entre les populations, les parquetiers, et les magistrats du siège
- Estimer qu'il n'y a pas de spécificités particulières à Mayotte, mais que toutes les problématiques nationales y sont exacerbées du fait de l'insularité, du climat, de la pression migratoire, de l'ultra-violence, de la délinquance juvénile et de l'absence de hiérarchies intermédiaires dans les organes d'État
- Expliquer le manque de magistrats expérimentés à Mayotte par le défaut d'attractivité du territoire
- Être venu à Mayotte *la fleur au fusil* et nourri de *littérature romantique un peu datée*
- S'être senti parachuté en arrivant à Mayotte
- Découvrir la pratique de la magistrature en même temps que l'on découvre Mayotte
- Avoir vécu l'interculturalité comme un *choc de l'altérité*
- Décrire le tribunal judiciaire de Mayotte comme une juridiction sinistrée et dysfonctionnelle
- Être venu à Mayotte sans jamais être sorti de l'hexagone auparavant
- Avoir choisi de venir à Mayotte malgré la désapprobation maternelle
- Se dire que le travail à Mayotte confère une vision plus panoramique de la justice d'État
- Remarquer qu'être magistrat conditionne le regard des autres sur soi
- Être davantage une fonction qu'un individu
- Observer de la crispation ou de l'esquive de la part des gens
- Considérer qu'avoir une place et un rôle professionnels évite d'être *englouti par Mayotte*
- Définir Mayotte comme un territoire très intense
- Considérer que Mayotte a tendance à désagréger les personnes fragiles

- Définir Mayotte comme un territoire *nu* où tout apparaît plus frontalement
- Expliquer que la *nudité* de Mayotte en fait un territoire dangereux
- Se dire que la *nudité* de Mayotte et l'absence de couches de sophistication superposées présente une part de beauté
- Vivre la magistrature comme un bouleversement ontologique
- Estimer que le métier de magistrat vampirise la personne
- Se dire que Mayotte transperce les être de part en part
- Avoir été bouleversé par la quantité d'infractions sexuelles
- Être traumatisé des suite des constatations faites en personne sur les scènes de crimes
- Avoir besoin de pallier à l'horreur par les excès
- Expliquer que les douleurs éprouvées à Mayotte n'ont que deux desseins possibles: la cicatrisation ou l'infection
- Considérer que Mayotte peut produire des *âmes un peu moribondes, un peu écorchées, un peu purulentes si l'on y prend pas garde*
- Présentir qu'il reste dans l'âme collective de Mayotte une problématique non résolue
- Remarquer un défaut de communication entre les personnes natives de la région
- Faire de la violence un mode de communication
- Estimer que Mayotte décuple tout et expose à un mal-être magmatique
- Banaliser la violence à force d'y être confronté quotidiennement
- Considérer Mayotte comme le territoire de la démesure
- Remarquer une tendance à se vivre comme anticonformiste, parmi les métropolitains de l'île
- Estimer que les métropolitains qui *s'arriment* au territoire s'exposent à plus de risques de perdition que ceux de passage
- Décrire l'expérience insulaire comme une opportunité de *décompensation*
- Expliquer que, pour les métropolitains, la vie à Mayotte dissout les cadres moraux tout en fournissant une grande liberté qui peut conduire à de l'exaltation

- Justifier l'assouvissement des pulsions par la volonté de vivre pleinement
- Mépriser les personnes vivant en hexagone et leurs vies ternes
- Remarquer que les métropolitains de passage cherchent l'intensité sans avoir le temps de voir le sordide des coulisses
- Trouver tragique que des enfants nés à Mayotte sans la nationalité française soient jugés moins légitimes que les européens à y vivre
- Trouver insupportable le décalage entre la misère ambiante et son propre niveau de vie
- Avoir un sentiment d'inutilité professionnelle face aux effets comportementaux de la misère
- Être très pessimiste quant au futur de Mayotte
- Considérer qu'il convient de ne pas se montrer désinvolte quand on vient travailler à Mayotte, par respect pour l'attachement des populations à l'égard de l'île
- Comprendre l'attachement porté à la terre et les effets de polarisation de la pensée auxquels cet attachement peut conduire
- Comprendre qu'on puisse réagir avec force quand son territoire se délite et s'embrase
- Être touché par l'attachement que les gens de l'île ont pour elle
- Considérer que le passage d'un justiciable devant la justice se doit d'être un moment important
- Avoir été pris à parti par la population, qui ne comprenait pas et contestait une décision de justice
- Identifier de la colère et de la déception parmi les gens de l'île, en ce qui concerne la justice d'État
- Ressentir l'inanité de sa propre présence à Mayotte
- Être convaincu que la prison ne prévient pas la récidive
- Avoir constaté l'incompréhension des justiciables quant aux procédures et dispositifs légaux
- Avoir dû travailler malgré l'absence de dispositifs alternatifs à l'incarcération
- Déplorer le manque de partenaires institutionnels à Mayotte
- Se dire que la non-solvabilité et l'inexistence administrative d'une part importante de la population est une difficulté importante
- Remarquer que certains magistrats sont *en guerre contre Mayotte*

- Avoir aimé vivre et travailler à Mayotte
- Avoir vécu des choses profondes
- Avoir été usé personnellement et professionnellement à Mayotte
- Envisager de revenir à Mayotte au sein d'une brigade de renfort de six mois
- N'avoir pas eu le temps de dire au revoir à la terre de Mayotte
- Avoir éprouvé le besoin de revenir pour un court séjour
- Être retourné se recueillir sur la scène de crime d'une affaire qu'on a traitée
- Avoir travaillé sur des meurtres aux motifs absurdes
- S'interroger intimement et métaphysiquement quant aux motifs de certains meurtres
- Estimer que la violence institutionnelle produit de la misère et des postures réactionnelles dont les manifestations violentes ne sont pas toujours dirigées vers l'État
- Se demander si la pensée de Frantz Fanon est applicable à Mayotte où les populations ont affirmé démocratiquement leur volonté d'être français
- Se questionner encore puis conclure que la pensée de Fanon n'est pas applicable au contemporain de Mayotte
- Remarquer que les populations de Mayotte ne partagent pas la culture politique occidentale et l'attachement aux droits de l'Homme
- Remarquer que les personnes vivant sur le territoire réclament plus d'autorité et de présence policière

Mindmapping de l'entretien de Christophe:

Mindmap 21: Représentations de la justice de Christophe

Mindmap 22: Représentations et remarques de Christophe vis-à-vis de son métier de magistrat

Mindmap 23: Considérations de Christophe à l'égard de la justice d'État telle qu'appliquée à Mayotte

Mindmap 24: Représentations de Christophe quant à la prison

Mindmap 25: Représentations de Christophe concernant Mayotte

Mindmap 26: Représentations et considérations de Christophe vis-à-vis des métropolitains de Mayotte

3.2.1.7 Sylvia

- Venir à Mayotte en connaissant le territoire sur le versant anthropologique
- Venir à Mayotte après une expérience d'expatriation en Afrique continentale
- Venir à Mayotte au moment de la départementalisation
- Arriver sur le territoire via le milieu associatif puis bifurquer vers l'Éducation Nationale (EN)
- Exercer un métier sans avoir le diplôme pour le faire
- Préférer prévenir la délinquance que la prendre en charge
- Utiliser le mot *délinquant* même pour des criminels
- Considérer le passage du travail associatif à l'EN comme un parcours classique pour les métropolitains à Mayotte
- Estimer que le travail éducatif en association et le travail de professeur de l'EN à Mayotte renvoient aux mêmes missions, en pratique
- Présenter le travail de professeur de l'EN comme relevant de *l'occupationnel*
- Être choquée par l'approche *occupationnelle* de l'EN de Mayotte
- Ne pas pouvoir exercer le métier de professeur de l'EN à Mayotte comme en métropole du fait de la situation d'allophonie des élèves
- Devoir apprendre le français aux adolescents avant de pouvoir aborder d'autres enseignements
- Estimer qu'à Mayotte l'éducatif recouvre tous les domaines professionnels
- Se dire qu'éduquer renvoie à une posture coloniale
- Avoir besoin d'éduquer pour outiller les jeunes et créer les conditions de la transmission des savoirs
- Considérer que l'éducatif pallie aux insécurités des jeunes de Mayotte
- Constaté que le redoublement n'existe pas à Mayotte
- Remarquer l'absence d'investissement des parents dans la vie des établissements de l'EN à Mayotte
- Constaté que le niveau des élèves n'évolue pas d'année en année

- Remarquer que le baccalauréat est donné aux 60% les mieux classés, quel que soit leur niveau
- Estimer qu'il n'y a qu'à Mayotte qu'on accepte d'avoir 8% de bacheliers illettrés
- Considérer l'EN de Mayotte comme une mascarade
- Remarquer que les collégiens disent *maman* à leurs professeures de genre féminin
- Se dire que les professeurs de Mayotte sont plus dans le lien et le partage que les parents des élèves qu'ils encadrent
- Souligner une différence des profils des élèves entre le Grand Mamoudzou et le *sud* de l'île
- Ressentir une frustration et une colère croissantes au fur et à mesure des années de présence à Mayotte
- Estimer que la natalité est un problème à Mayotte
- Remarquer qu'en Afrique un enfant est considéré comme une richesse
- S'attrister de l'expression locale selon laquelle « l'enfant vit de la chatte à sa mère »
- Considérer que les femmes font des enfants pour obtenir de l'argent de la part des pères
- Remarquer que les hommes maorais font principalement des enfants multiples aux femmes issues des Comores
- Estimer que les métropolitains sont hypocrites et moralisateurs quant à l'usage du préservatif
- Décrire la scolarité à Mayotte comme une maltraitance étatique
- Ne pas pouvoir aller à la borne de distribution d'eau car la PAF y intervient fréquemment
- Considérer que l'exposition quotidienne à la violence intra-familiale provoque la violence des adolescents
- Remarquer que les meilleurs élèves de Mayotte échouent en première année post-bac car ils ne sont pas au niveau
- Remarquer que les adolescents à Mayotte sont en demande du recadrage verbal de l'adulte
- Comparer Mayotte à un avion sans pilote et se demander s'il y a même un avion
- Être lassée des annonces politiques sans effets sur la réalité de terrain
- Être choquée par la faim des enfants de Mayotte

- Travailler auprès d'enfants qui ont faim
- Voler le manioc du jardin pédagogique et le manger cru
- S'interposer pour éviter le décasage des jeunes qu'on prend en charge
- Se mobiliser en faveur des droits de l'enfant
- Vivre et grandir dans le chaos en ignorant ce qu'est le calme
- Faire un lien entre exposition quotidienne au bruit et effusions de violence
- Être marqué par le niveau sonore des établissements scolaires de Mayotte
- Trouver belle l'énergie des jeunes de Mayotte
- Se dire qu'à Mayotte tout est intense, le bon comme le mauvais
- Considérer que la volonté d'être aimés des enfants de Mayotte dépasse tout le reste
- *S'en sortir* c'est obtenir les papiers
- Remarquer qu'à Mayotte, réussir c'est partir
- Vouloir s'en sortir pour fuir la violence
- Être un *je-viens*
- Comprendre jeune que la filiation détermine les chances de réussite
- Devenir concomitamment bachelier, majeur et clandestin
- Avoir la sensation d'une génération gâchée
- Se prostituer après l'obtention du baccalauréat pour subsister malgré le statut d'ESI
- Ne pas toujours se rendre compte qu'on se prostitue
- Éprouver du dégoût et de la fatalité face aux mineures qui se prostituent
- Définir la prostitution comme une violence systémique liée à la précarité et à l'absence de perspectives
- Estimer que la précarité étouffe tous les autres sujets à Mayotte
- Avoir accès à toutes les institutions dépendant de l'État grâce à l'entre-soi métropolitain
- Ne rien comprendre du fonctionnement de la France
- Être un *enfant du juge* pour être tenu moins responsable de ses actes

- Nier aux mineurs leur statut et les traiter comme une vermine à exterminer
- Considérer les élus de Mayotte comme des opportunistes *je-m'en-foutistes*
- Pointer du doigt l'étranger comme responsable de tous les maux
- Hiérarchiser la figure de l'étranger en fonction des origines
- Considérer les personnes issues de Mwali comme passives et neutres
- Être violent pour montrer qu'on existe
- Être perçu comme un voleur parce qu'on vient de Nzwani
- Être perçue comme une prostituée parce qu'on vient de Madagascar
- Désigner toujours les plus vulnérables comme responsables des maux d'une société
- Faire vivre et s'amplifier les stigmates en les verbalisant
- Avoir honte d'être française en voyant le traitement réservé aux personnes de Mayotte par l'État
- Préférer ne pas voir la maltraitance pour ne pas en être le témoin impuissant
- Estimer que les adultes ont plus de velléités communautaristes que les jeunes gens
- Comprendre la logique des droits de l'Homme mais les juger inapplicables à Mayotte
- Comprendre désormais les Maorais et leurs positions
- En avoir marre d'être traitée de *droit-de-l'homme* mais comprendre aussi que les Maorais en aient marre d'être traités de racistes
- Savoir au fond de soi qu'on a la même culture que les personnes issues des Comores mais n'avoir pas besoin que le Blanc nous le rappelle
- Remarquer que les Blancs les plus militants sont ceux qui restent le moins longtemps à Mayotte
- Vivre dans la peur au quotidien
- Avoir besoin de vivre plusieurs années à Mayotte pour comprendre ce que vivent les Maorais
- Comprendre que les Maorais doivent subir l'insécurité toute leur vie tandis que les métropolitains *rentrent chez eux au troisième caillassage*
- Préférer les gens de droite qui agissent aux gens de gauche qui se satisfont de leur confort moral sans se salir les mains

- Considérer Mayotte comme un laboratoire du tiraillement
- Avoir appris l'existence de Mayotte en se la voyant décrire comme le *laboratoire d'anthropologie* du territoire national
- Pouvoir tester des choses à Mayotte du fait de la petitesse du territoire
- Voir Mayotte comme un laboratoire des politiques publiques
- Concevoir Mayotte comme un laboratoire néo-colonial
- Être agacé de vivre sur un territoire sous-doté
- Avoir des institutions déficientes
- Être Noir et musulman et demander les mêmes droits qu'en métropole sans comprendre qu'à Paris cela ne passe pas
- Avoir une sensation d'enfermement à Mayotte
- S'épanouir professionnellement à Mayotte
- Somatiser le mal-être
- Être en souffrance psychique à Mayotte face à la détresse des personnes

Mindmapping de l'entretien de Sylvia:

Mindmap 27: Représentations de Sylvia concernant la jeunesse de Mayotte

Mindmap 28: Représentations de Sylvia quant à Mayotte

Mindmap 29: Représentations et considérations de Sylvia vis-à-vis de l'éducation nationale à Mayotte

3.2.1.8 Nathalie

- Avoir été civiliste la plus grande partie de sa carrière
- Être étiqueté comme spécialiste d'un domaine du droit et assigné à continuer à l'exercer par l'institution
- Définir la venue à Mayotte comme une expatriation
- S'expatrier pour la première fois en venant à Mayotte
- Demander au chercheur son degré de connaissance du jargon juridique et judiciaire
- Comprendre que le vocable de la magistrature peut être exclu pour les gens du commun
- Se définir comme un *pur produit de banlieue*
- Avoir l'interdiction d'exercer sur un territoire donné parce qu'on y a œuvré auparavant
- Avoir débuté sa carrière dans la magistrature au sein d'un petit tribunal et avoir été dès lors amenée à traiter différents types de contentieux
- Avoir dû s'éloigner de ses enfants du fait de l'exigence de mobilité de la magistrature et l'avoir mal vécu
- Décrire la *transparence*⁵⁰ comme pas du tout transparente
- *Cocher*⁵¹ sur la base d'un souhait géographique et non sur la base d'une fonction
- Décrire un poste de juge du siège comme *le baptême du feu*
- Expliquer au chercheur la différence entre les magistrats généralistes et les magistrats spécialisés
- Souligner le pouvoir de décision du procureur sur ses substituts et leurs portefeuilles respectifs
- Être consulté par l'institution, en tant que magistrat du siège, sur ses souhaits en matière de domaine d'exercice
- Redire qu'on a vécu son premier poste au siège comme un *baptême du feu*
- Avoir cumulé civil et pénal un temps
- Avoir eu un président qui privilégiait les mobilités en interne pour *garder ses troupes*

⁵⁰ Nom donné au système de mobilité et d'attribution des postes dans la magistrature

⁵¹ Terme désignant l'action de solliciter un poste donné dans la magistrature

- Faire remarquer que certaines juridictions sont demandées par les magistrats seulement pour *prendre leur grade* et viser ensuite un tribunal plus prestigieux
- Expliquer qu'il y a *une armée de vice-présidents* dans la magistrature et relativiser de ce fait le prestige perçu de ce titre
- Préciser que le titre de vice-président *ne veut rien dire* et ne tient qu'à l'ancienneté du magistrat
- Se dire qu'on va devoir parler de soi au chercheur et que cela va être difficile
- Se définir comme une magistrate atypique parce qu'on vient d'un milieu social modeste
- Se dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'ascenseur social
- Avoir rêvé d'être journaliste à l'adolescence
- Avoir été pigiste mais n'avoir pas pu travailler dans la presse nationale faute de réseau
- Avoir initialement fait du droit pour faire du journaliste
- Avoir hésité entre droit et économie et s'être orienté vers le droit par crainte des mathématiques
- Avoir fait du droit sans en avoir la vocation
- Avoir ramé les trois premières années d'études de droit parce que les études étaient inintéressantes
- Avoir voulu être journaliste pour porter la parole d'une population qui n'est pas entendue
- Se définir comme une publiciste
- Avoir pris du plaisir à étudier le droit public
- S'être mobilisée en tant qu'étudiante pour militer contre des mesures politiques et législatives
- Se souvenir des manifestations, des courses-poursuites avec les forces de l'ordre et de la mort de Malik Oussekiné
- Se dire que les parcours professionnels sont mêlés à la vie personnelle et aux enjeux subjectifs
- Se décrire comme naïve dans sa jeunesse
- Se souvenir des journalistes qui estimaient que les études n'étaient pas nécessaires et que le métier s'apprenait par la pratique
- Se dire que si on a pas de réseau il faut avoir des diplômes

- Avoir quitté un poste du fait des malversations politico-économiques de l'entreprise
- Avoir participé à un dispositif de bilan de compétence en groupe pour trouver sa voie
- Avoir identifié une sensibilité à la défense d'autrui
- Être retourné à l'université pour se *remettre les idées en place* en matière de droit
- Décrire Sciences-Po comme une voie royale
- Avoir découvert l'existence de Sciences-Po tardivement parce qu'on est d'extraction modeste
- Avoir commencé par l'avocature tout en donnant des cours de droit à l'université
- Avoir beaucoup travaillé en banlieue
- Répéter qu'on est un *pur produit de la banlieue*
- N'avoir jamais souhaité travaillé pour le tribunal d'une grande ville
- Souhaiter aller vite sur son parcours de vie parce qu'on estime qu'on est pas là pour parler de soi
- Redire qu'on est atypique tout en soulignant qu'il s'agit d'un constat issu de l'expérience et non d'une manière de se valoriser
- Avoir mis fin à un contrat parce que son employeur était *tendancieux* et avait des gestes et des paroles déplacées
- Avoir rompu un contrat à un moment où il n'était pas pertinent de le faire en termes de stratégie de carrière
- Faire des choses que personne ne fait
- Avoir choisi un poste dans une petite structure modeste du fait d'un bon feeling avec l'employeur
- Avoir craint de n'avoir pas sa place au sein d'une grosse structure *cossee*
- Décrire l'association entre avocats comme *plus qu'un couple*
- Monter un cabinet en banlieue à partir de rien
- Se répartir la charge de travail en fonction des intérêts professionnels
- Ignorer si son premier employeur est encore vivant
- Avoir apprécié le travail en cabinet d'avocat et s'en souvenir avec le sourire
- Avoir laissé tomber son cabinet car la place d'associé conduit à faire plus de gestion que de droit

- Estimer qu'il y a plus aisément des liens humains entre avocat et magistrats au civil
- Avoir l'impression que les relations entre avocats et magistrats se sont durcies depuis un temps
- Remarquer qu'il est devenu plus compliqué aujourd'hui de parler à un magistrat hors audience
- Avoir eu l'envie de devenir magistrate au contact d'une magistrate qui avait émis l'idée qu'on en était capable
- Avoir souhaité être magistrate pour faire plus de droit
- S'être dirigé vers la magistrature en partie pour des raisons familiales et pour être fonctionnaire plutôt que profession libérale
- N'avoir jamais envisagé la magistrature avant de décider de l'intégrer
- Expliquer qu'à la base on n'aime pas le droit mais qu'on a fini par s'y intéresser
- S'être initialement intéressé au droit via le droit du travail et parce qu'on avait été licencié par son employeur
- Avoir été étonné de constater qu'on avait la *mécanique* du droit
- Comparer la mécanique du droit à celle de la réflexion philosophique
- Se dire que les juristes ont une manière très particulière de raisonner que les gens ont souvent du mal à comprendre
- Estimer qu'on a un esprit de juriste et trouver de l'intérêt au droit
- Être devenue magistrate parce qu'on manquait de droit
- Expliquer que la magistrature a répondu à nos attentes mais souligner que l'on parle au passé
- Ne pas exclure de faire dans le futur un quatrième métier
- Être, dans sa tête, en partance de la magistrature et vouloir tourner bientôt cette page
- N'avoir pas vu le temps passer durant sa carrière dans la magistrature
- Avoir fait des choses très différentes au plan professionnel
- Se décrire comme très adaptable
- Être toujours amené, en tant que magistrat, à faire des assises
- Avoir obtenu un poste grâce au désistement d'une collègue enceinte

- Souligner que la banlieues sont économiquement dynamiques contrairement à ce que la pensée commune peut en dire
- Avoir pris un poste pour avoir son grade
- Avoir été magistrate placée
- Expliquer que les fonctions de juge des libertés et de la détention sont généralement réservées aux vice-présidents
- Préciser qu'à Mayotte un magistrat qui n'est pas vice-président peut être juge des libertés et de la détention, et se dire que *c'est un peu n'importe quoi*
- Avoir demandé un poste de juge des libertés et de la détention sans avoir le souhait véritable d'exercer à ce poste
- Demander un poste pour arrêter le statut itinérant de magistrat placé et se fixer sur une zone géographique que l'on souhaite
- Expliquer que derrière la transparence, il y a le *réseautage*
- N'avoir jamais travaillé comme magistrates spécialisée auprès des enfants
- Avoir longtemps choisi ses postes pour des raisons géographiques parce que l'on avait des enfants en bas âge
- Avoir été major de promo en droit des enfants à l'ENM
- Avoir été formée par des juges des enfants de grande qualité
- S'être décidée à partir de métropole parce que ses enfants sont désormais grands
- Connaitre un peu l'Afrique et avoir beaucoup d'amis issus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne
- Avoir pensé à venir vivre et travailler à Mayotte parce qu'il s'agit du seul territoire africain de France
- S'être documenté sur Mayotte avant d'y venir et avoir lu le livre *Tropique de la violence*
- S'être dit qu'il était hors de question de venir travailler comme magistrate à Mayotte sur un autre poste que celui de juge des enfants

- Expliquer qu'en vieillissant le choix de travailler auprès des enfants s'est imposé à soi
- Être syndiquée et avoir signé l'appel des 3000⁵²
- Avoir vite compris que dans la magistrature le seul moyen d'être entendu est de passer par les syndicats
- Expliquer que la parole n'est pas libre dans la magistrature
- N'avoir jamais été syndiquée de sa vie mais l'avoir fait immédiatement en rentrant dans la magistrature
- Estimer que la population a une grande méconnaissance de la fonction de juge
- Considérer que les juges n'ont aucune légitimité démocratique et que les nominations se font au mérite
- Se souvenir de sa promotion à l'ENM et d'avoir dénombré, à l'époque, 5 élèves d'ascendance étrangère sur 280
- Avoir regardé la dernière promotion sortie de l'ENM et avoir dénombré, sur 300 élève, encore moins de magistrats d'ascendance étrangère qu'à son époque
- Avoir l'impression que la magistrature va vers de moins en moins d'*inclusivité*
- Remarquer qu'il n'y a pas de dispositifs à l'ENM visant à inclure les personnes issues de milieux défavorisés
- Se dire que l'ENM était une école qui formait bien les gens il y a encore une vingtaine d'années
- Se souvenir de la dimension éthique et déontologique stricte de l'ENM à l'époque de ses études
- Expliquer qu'il existe des dispositifs de sanction pour les magistrats comme pour les avocats
- Expliquer que les comportements des magistrats à l'audience peuvent être sanctionnés sans pour autant que le public le sache
- Estimer qu'on peut avoir des comportements inappropriés en tant que magistrat lorsqu'on est trop à l'aise dans ses fonctions
- Avoir changé de fonctions parce qu'on a identifié que l'on dérivait dans son comportement

⁵² Tribune rédigée par un collectif de magistrats pour dénoncer l'approche gestionnaire de la justice et la politique du chiffre.

- Sentir qu'on risque de dérapier en tant que magistrat et pouvoir s'en
- Remarquer que les magistrats pénalisâtes qui ont le plus d'expérience sont souvent ceux qui ont les comportements les plus inappropriés en audience
- Expliquer qu'il a été évoqué à une époque d'intégrer des psychologues à l'ENM, à la fois dans les jurys de sélection de l'ENM, mais aussi au cours des années d'étude, mais ignorer si cette mesure a été implémentée
- Expliquer que les magistrats estiment qu'ils n'ont pas besoin des apports d'un psychologue dans le cadre de leur formation
- Avoir fait une psychanalyse durant cinq ans et considérer que le retour sur soi est nécessaire dans la vie d'un magistrat
- Expliquer qu'il y a plusieurs barreaux et des écoles de formation des avocats qui y sont rattachés
- Se souvenir d'avoir entendu des magistrats qualifier les avocats d'*ennemis* à l'ENM
- Ne jamais revenir en arrière à l'échelle de sa vie
- Avoir besoin d'aménager son temps de travail parce qu'on ne supporte plus l'institution judiciaire
- Considérer que de nombreux magistrats ne supportent plus l'institution mais que peu osent le dire
- Parler d'une collègue devenue une supérieur hiérarchique et préciser que ce n'est pas grave
- Se mettre en disponibilité pour faire de la médiation
- Décrire la chambre de la propriété intellectuelle de la Cour de Cassation comme un beau poste
- Se souvenir d'une époque où les magistrats prolongeaient leur carrière au delà de l'âge réglementaire de la retraite et souligner que cela ne se voit plus guère
- Illustrer le mal-être des magistrats en parlant d'une juge décédée en audience
- Se dire que beaucoup de magistrats travaillent *comme des dingues* et se souvenir d'avoir eu une année où l'on n'a eu aucun jour férié
- Avoir travaillé beaucoup durant le COVID et ne l'avoir *pas vu passer*
- Assurer les permanences parce qu'on n'est pas *chargée d'enfants*

- Expliquer que les magistrates ménopausées sont prioritairement positionnées sur les permanences et s'y investissent volontiers
- N'avoir pas vu beaucoup de greffier qui font mal leur travail
- Expliquer que dans chaque tribunal il y a au moins une *brebis galeuse*, un magistrats qui ne vient jamais au travail
- Se souvenir d'un collègue magistrat qu'on a vu qu'une fois en cinq ans, mais considérer qu'il s'agit d'une exception et que la plupart sont très investis
- Avoir fait un burnout et être en *faiblesse à la base*
- Avoir touché ses limites et ne plus être en mesure de se concentrer
- Apprécier de faire de la coordination et du lien avec les partenaires institutionnels
- Avoir eu une présidente de tribunal absente du fait d'un arrêt maladie et considérer que cela amène à travailler dans des conditions particulières
- Souhaiter que le chercheur sache que le fonctionnement de la magistrature est archaïque et génère des tensions entre ses membres
- Estimer que la surcharge de travail et la réalisation de tâches qui ne nous incombent pas à la base provoque des tensions interpersonnelles
- Remarquer que dans les petites juridictions chaque magistrat a systématiquement l'impression d'être celui qui travaille plus que les autres, sans savoir pour autant précisément ce que font les autres
- Noter une concurrence interne au sein des tribunaux qui compliquent les relations
- Se dire que le *jeu des grades* et les volontés de progression de carrière favorisent les accointances et des prises de poste stratégique
- Décrire une *voie royale* pour évoluer dans la magistrature, selon laquelle il faut faire du pénal, passer par le parquet, et faire quelques années au Ministère si on veut monter
- Expliquer qu'on est très critique vis-à-vis du parquet mais hésiter à faire part au chercheur de ce qu'on en pense

- Considérer que le travail pour le parquet est une façon de conserver le lien avec le Ministère
- Expliquer qu'il y a un vrai pouvoir hiérarchique au parquet et que les procureurs doivent obtempérer
- Se dire que la seule indépendance dans la magistrature est celle des juges du siège, et préciser que cette indépendance a fait beaucoup de mal
- Se souvenir de l'époque de la loi de financement des partis politiques et de l'affaire Van Ruymebecke, et se dire que les scandales politiques de l'époque et la mise en examens inédite de chefs de partis a conduit à une méfiance des politiciens vis-à-vis des magistrats qui les a amenés à vouloir exercer un contrôle accru sur eux
- Remarquer que l'indépendance de la magistrature n'est pas bonne pour tout le monde et que l'État cherche à mettre les magistrats au pas
- Estimer que la méfiance des politiciens à l'égard des magistrats est trans-partisane
- Se dire que, pour un magistrat, le fait de passer par le parquet et le ministère est une manière d'être *remis dans le rang*
- Souligner que les collègues du Ministère sont en souffrance également et que de nombreux postes sont vacants
- Expliquer que les juridictions sont dirigées par un triptyque et présenter ce fonctionnement comme délétère
- Détailler les instances du triptyque: Procureur de la République, Président du tribunal et Directeur de greffe
- Rappeler qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre greffiers et magistrats
- Avoir toujours eu des bonnes relations avec ses greffiers mais relever un hiatus entre magistrats et greffier
- Remarquer que les greffiers se sentent pris pour des *sous-fifres* par les magistrats mais souligner la plupart de ces derniers ne le vivent pas ainsi
- Travailler avec des greffiers tout en n'ayant pas beaucoup de pouvoir sur eux

- Présenter le lien greffier-magistrat comme relevant du binôme
- Avoir de bonnes relations avec ses greffiers car on sait manager
- Pouvoir être en guerre avec son greffier
- Expliquer que les trois instances du triptyque ont des visions différentes
- Présenter le parquet comme voulant poursuivre tout le monde en toute circonstance
- Estimer que le rôle du Président du tribunal est de résister au parquet et d'attribuer les effectifs en visant l'équilibre
- Décrire le rôle du Directeur de greffe comme celui d'un porte-parole des agents de la juridiction et de leurs problématiques spécifiques
- Expliquer que la plupart des greffiers font un temps en région parisienne pour pouvoir ensuite retourner en province sur leur territoire d'origine
- Préciser qu'on utilise le mot archaïque pour parler de la magistrature car on a fréquemment l'impression que les relations relèvent de *la cour d'école*
- Ne pas parvenir à prendre de la hauteur
- Avoir appris, à l'ENM, à prendre de la distance et à faire attention à ses propres réactions dans l'exercice de la justice mais n'être pas capable de le faire avec les collègues magistrats
- Se comparer à une *traumatisée crânienne* parce qu'on s'exprime sans filtre
- Avoir exprimé à la Présidence du tribunal de Mayotte qu'il y a un manque de bienveillance au sein de la juridiction
- Se dire que le harcèlement et les discriminations sont plus présents dans les grosses juridictions métropolitaines
- Estimer que si l'on apaise pas les réactions sociales on favorise les réactions archaïques
- Avoir *craqué* devant une collègue
- Considérer que les magistrats sont *en surchauffe*
- Avoir participé à une formation concernant le bien-être au travail et n'y avoir trouvé que des femmes

- Se souvenir d'une collègue qui avait travaillé auparavant dans un grand groupe privé et qui a connu un burnout dans la magistrature alors qu'elle n'avait jamais eu de difficulté de cet ordre
- Avoir participé à une formation bien-être et y avoir trouvé une manière de thérapie de groupe à laquelle on ne s'attendait pas
- Souligner la souffrance psychologique des magistrats et la mettre en lien avec la charge de travail et l'absence de soutien de la hiérarchie
- Se dire que la magistrature refuse *met la poussière sous le tapis* en refusant de se confronter aux difficultés
- Ne plus en pouvoir de l'institution
- Ne plus supporter ses fonctions
- Ne pas regretter son choix
- Expliquer que la magistrature produit des relations humaines délétères mais avoir du mal à l'expliquer au chercheur
- Tenter d'expliquer les relations interpersonnelles délétères en faisant le lien avec la compétition interne
- Expliquer que depuis quelques années les derniers élèves du classement sont contraints de prendre un poste peu désirable en outre-mer
- Expliquer qu'il y a une hiérarchisation des postes en outre-mers au sein de laquelle Papeete ou Nouméa sont difficiles à obtenir et Mayotte peu demandée
- Remarquer que les sortants d'école *s'arrangent avec la loi* et ne respectent pas toujours les procédures parce qu'ils n'ont pas d'expérience de la magistrature et commencent leur carrière à Mayotte où il est habituel d'être *limite*
- Considérer qu'on peut *faire des petits arrangements* mais qu'il y a des bornes à ne pas dépasser
- Estimer qu'il y a des choses à ne pas faire et à ne pas accepter de faire
- Se dire qu'exercer à Mayotte en premier poste risque d'accoutumer les magistrats à une pratique dévoyée du droit

- Remarquer que le fait d'avoir des fonctions auxquelles ils n'auraient pas accès en métropole conduit certains jeunes magistrats de Mayotte à avoir l'égo qui *gonfle*
- Estimer qu'il convient de ne pas avoir trop d'égo dans la magistrature, ou en tout cas de le limiter à sa vie personnelle
- Avoir appris que certains élèves ont arrêté l'ENM pour ne pas avoir à venir à Mayotte
- Se souvenir d'un greffier qui a attenté à sa vie et remarquer que l'institution n'a proposé aucun accompagnement aux personnes qui le connaissaient et travaillaient avec lui
- Remarquer qu'il n'y a pas de psychologue pour accompagner les personnels du tribunal lorsqu'un évènement grave survient
- Avoir le sentiment que l'institution refuse ou fait semblant de ne pas voir les difficultés, qui restent latentes mais ressortent ponctuellement
- Ne plus supporter l'absence de soutien de l'institution vis-à-vis de ses agents
- Avoir le souhait de quitter la magistrature pour travailler avec les enfants
- Se dire qu'à Mayotte il n'y a que l'éducation nationale pour travailler avec les enfants
- Vouloir enseigner le français aux jeunes de Mayotte parce qu'on a remarqué leurs difficultés avec la langue
- Aimer la langue française et avoir la culture de l'écriture
- Être mal-à-l'aise d'évoquer son souhait de quitter la magistrature pour l'enseignement et considérer qu'il s'agit d'un *tabou*
- Vouloir travailler avec des enfants à l'école primaire
- Définir l'adolescence comme une *zone de turbulence*
- Se dire qu'on ne veut plus travailler avec les adolescents parce qu'on est plus *kamikaze*
- Avoir des collègues qui estiment qu'on ne travaille pas suffisamment
- Être civiliste et considérer le pénal comme de la *routine*
- Concevoir les entretiens avec les enfants comme le cœur de son métier mais ne plus pouvoir les assurer correctement du fait de la charge de travail

- Pouvoir être sanctionné par le CSM si l'on commet des excès en audience
- Expliquer que la responsabilité du juge des enfants est particulièrement importante car elle peut être engagée personnellement si un enfant vient à mourir sous les coups de ses parents parce que le magistrat n'a pas eu le temps de rédiger un document de placement
- Expliquer que juge des enfants est l'une des rares fonctions de la magistrature où la responsabilité personnelle peut être engagée
- N'avoir qu'une seule greffière pour un service entier
- Remarquer qu'à Mayotte le choix est fait de privilégier le pénal et ajouter que cela peut d'entendre
- Présenter le civil comme préventif du pénal
- Se dire que le biais de l'ENM c'est de former préférentiellement les magistrats au pénal et moins au civil
- Dire au chercheur que la conversation a trop dévié sur soi
- Exprimer qu'on ne symbolise pas la magistrature et qu'on a un point de vue critique
- Être étiquetée comme *une pièce rapportée* au sein de la magistrature parce qu'on a pas suivi la *voie royale*
- Décrire la magistrature comme un *règne du non-dit*
- Remarquer qu'il y a de plus en plus de *pièces rapportées* au sein du corps des magistrats
- N'être pas contre l'idée de démocratiser la magistrature
- Regarder systématiquement la transparence pour voir où les amis sont affectés
- Relever les noms des magistrats sortant de l'ENM et remarquer que les enfants de magistrats deviennent eux-mêmes magistrats
- Noter un manque de diversité à tous les niveaux de la magistrature
- Accompagner une adolescente de Mayotte qui a le souhait de devenir la première magistate d'origine maoraise

- Ne pas vouloir venir à Mayotte quand on a des enfants en bas âge du fait de la violence et de l'insécurité
- Venir à Mayotte soit en sortant de l'école parce qu'on a pas le choix, soit en fin de carrière parce qu'on a plus d'enfants à charge
- Aimer vivre dans l'ambiance africaine
- Considérer que l'ENM a fait une erreur en tentant de convaincre les magistrats de venir à Mayotte en leur *vendant* l'île sur la base de ses paysages et de la beauté de son lagon
- Se dire qu'il faut *vendre* Mayotte comme une *aventure* et un territoire où l'on peut faire de la *justice humanitaire*
- Présenter les maîtres de conférence qui prennent des mises à disposition en juridiction comme un *grand classique*
- Se dire que si l'on vient à Mayotte pour faire de la plongée et profiter des paysages on a *tout faux*
- Devoir venir à Mayotte avec modestie, pour le territoire et non pour *booster* sa carrière suite à un accord avec la hiérarchie
- Avoir réduit les contrats des magistrats à deux ans au lieu de trois à cause de la dureté du contexte local
- Être prioritaire sur les choix de mutation parce qu'on a accepté de passer trois ans à Mayotte
- Estimer que l'argent n'est pas une motivation pertinente à avancer pour faire venir des magistrats à Mayotte
- Considérer qu'obliger les magistrats les moins bien classés à venir à Mayotte est délétère parce qu'ils y sont en souffrance et multiplient les arrêts maladie
- Se dire que la seule solution viable à long terme est de former les Maorais
- Avoir deux agents maorais et souligner leur efficacité et leurs compétences
- Ne pas avoir de directeur de greffe au tribunal de Mayotte
- Avoir demandé que ses deux agents maorais aillent en formation à la Réunion pour monter en compétence et n'avoir pas réussi à l'obtenir de l'administration

- Se dire que les choses ne pourront pas avancer si on ne fait pas monter les gens en compétence
- Remarquer que les magistrats qui ont un grade de vice-président ne veulent pas venir à Mayotte
- Présenter les brigades de renfort de magistrats comme le palliatif trouvé par Ministère face au manque d'attractivité de Mayotte
- Évoquer la villa d'Ô, dont bénéficient les brigades, et le fait qu'ils ont des voitures de fonction
- Estimer normal que les brigades de renfort soient privilégiées
- Remarquer qu'on a soi-même eu du mal à se loger et qu'on vient au travail en vélo parce que son véhicule personnel a mis du temps à arriver
- Considérer que de meilleures conditions matérielles pour accueillir les magistrats seraient une bonne chose pour que Mayotte dispose des effectifs dont elle a besoin
- Émettre l'idée de partenariats avec les crèches pour favoriser la venue de magistrats ayant de jeunes enfants
- Rappeler que toutes les juridictions de France sont en manque d'effectif et que cela crée un climat odieux

Mindmapping de l'entretien de Nathalie:

Mindmap 30: Représentations de Nathalie sur le métier de magistrat

Mindmap 31: Représentations et considérations de Nathalie concernant l'institution judiciaire

Mindmap 32: Représentations de Nathalie relatives à Mayotte

Mindmap 33: Représentations et considérations de Nathalie quant à la justice d'État à Mayotte

3.2.1.9 Iris

- Venir d'une très grosse juridiction métropolitaine et avoir été de ce fait très spécialisée
- N'avoir connu les affaires familiales qu'en outre-mer
- Avoir quinze années d'expérience dans la magistrature
- Avoir fait des études de droit sans savoir ce que l'on en ferait du point de vue professionnel
- Avoir étudié le droit parce que c'étaient les seules études que le père acceptait de financer
- Avoir fait du droit des affaires et envisagé de faire une thèse mais avoir jugé qu'on n'était pas assez forte pour cela
- Avoir fait son premier stage professionnel auprès d'un juge aux affaires familiales (JAF)
- Avoir aimé tout de suite les affaires familiales parce qu'elles sont aux prises avec la vie réelle des personnes
- Se dire que l'intérêt pour les affaires familiales a vocation à s'accroître avec l'expérience de vie mais l'avoir trouvé déjà dans sa jeunesse
- Avoir décidé de présenter le concours de l'École Nationale de la Magistrature (ENM) avec pour objectif de travailler aux affaires familiales
- Avoir préparé le concours de l'ENM pendant un an et l'avoir obtenu du premier coup
- Avoir trouvé la formation à l'ENM très intéressante et n'avoir jamais regretté son choix de métier
- Avoir eu des bons résultats à l'ENM dans les enseignements liés aux affaires familiales
- Répondre au chercheur que les affaires familiales ne sont pas une part importante des enseignements de l'ENM
- Présenter les affaires familiales comme une matière dont la dimension théorique est relativement simple
- Expliquer que les modules de formation de l'ENM sur les affaires familiales sont notamment axés sur des dimensions psychologiques et culturelles
- Dire que le droit des affaires familiales est relativement simple

- Expliquer qu'en dehors de la succession et des régimes matrimoniaux, le droit des affaires familiales est lié aux modes de garde des enfants et moins guidé par des textes réglementaires que par l'intérêt supérieur de l'enfant
- Avoir quelques principes directeurs mais peu de textes de droits régissant l'activité de JAF
- Prononcer des décisions qui n'ont cours qu'à défaut de meilleur arrangement entre les parties
- Avoir affaire à des parents qui ne sont pas considérés incapables de s'occuper de leurs enfants
- Expliquer aux parents que la meilleure des décisions concernant la garde des enfants est celle qu'ils pourraient prendre ensemble en concertation
- Se dire que les décisions du JAF relèvent du *moins mauvais* et non du *bon*
- Remarquer qu'une décision qui ne reçoit pas l'adhésion des deux parents sera ressentie défavorablement par l'enfant et génèrera du mal-être chez lui
- Souligner le fossé culturel à Mayotte et le fait que certains justiciables ne reconnaissent pas la légitimité de la justice
- Avoir des références culturelles différentes et *imperméables*
- Traiter des affaires auprès d'autres justiciables qui sont en capacité de comprendre mais sont en proie à des émotions trop vives pour cela
- Se dire qu'avec le temps il restera peut-être, pour les parents, quelque chose des écrits de l'expert psychologue et du juge
- Traiter tantôt des parents dont les situations s'enkystent et donnent lieu à de nouveaux passages devant la justice, tantôt d'autres qui parviennent à lâcher prise
- Avoir l'obligation d'être assisté d'un avocat lorsqu'on rompt un mariage civil
- Se souvenir d'une époque où la procédure de divorce donnait lieu à une première rencontre pour laquelle la partie demanderesse avait l'obligation d'avoir un avocat mais l'autre non
- Être amené à subir parce qu'on n'a ni le souhait de divorcer ni les moyens de payer un avocat et qu'on est inéligible à l'aide juridictionnelle

- Entendre les justiciables pour savoir s'ils sont tous deux d'accord pour le divorce et évoquer ce qu'ils comptent faire avec les enfants et des biens communs
- Avoir réformé la procédure de divorce et ne plus pouvoir se passer d'un avocat, même en défense
- Expliquer que si l'on est marié civilement et qu'on divorce, soit on prend un avocat, soit on n'est pas entendu; trouver ça *extrêmement dur*
- Répondre au chercheur qu'il n'y a pas particulièrement d'effet de classe sur la saisine du JAF
- Remarquer qu'une partie de la classe moyenne pourrait s'exprimer mais ne le fait pas beaucoup et ne vient pas à l'audience du JAF
- Être lésé parce qu'on est confronté à une décision de justice qui va régir la vie de ses enfants sans avoir pu s'exprimer face au juge
- Être exclu de la procédure
- Remarquer qu'en métropole comme à Mayotte les gens qui ne connaissent pas le droit confondent JAF et juge des enfants
- S'évertuer à expliquer aux justiciables qu'on a pas de pouvoir en tant que JAF, ce qu'ils ignorent généralement par amalgame entre JAF et juge des enfants
- Ne pas mettre sa robe de magistrat en audience parce qu'on souhaite souligner son absence de pouvoir
- Avoir la possibilité de choisir de porter ou non la robe en dehors des audiences pénales et des assises
- Expliquer que les juges civils et les juges de cabinet n'ont pas d'obligation de porter la robe
- Ne pas porter la robe pour rappeler aux justiciables qu'ils ne sont pas face à quelqu'un qui va *leur imposer des choses*
- Remarquer que des huissiers peuvent faire cependant exécuter les décisions et contraindre les justiciables financièrement
- Rappeler aux justiciables qu'il n'est pas souhaitable d'en arriver jusqu'aux plaintes pour non présentation d'enfant

- Préciser qu'en cas de plainte pour non-présentation d'enfant ce n'est pas le JAF qui gère les conséquences judiciaires mais le procureur et les juges du siège
- Ignorer si son père a été satisfait du parcours judiciaire qu'on a accompli
- Avoir une fratrie entière dans la magistrature parce que c'étaient les seules études que le père acceptait de financer
- Ne pas appartenir à une dynastie de juriste mais n'avoir pas eu le choix de ses études
- Avoir un proche qui supporte mal le pouvoir qu'il détient en tant que magistrat et les responsabilités qu'il implique
- Remarquer que certaines personnes n'aiment pas prendre des décisions
- Estimer que les responsabilités du JAF sont un peu différentes
- Être investi d'une charge dont on ne voulait pas et devoir décider pour la vie des gens
- Être magistrat et demander des détachements parce qu'on n'aime pas décider et notamment le faire dans l'urgence
- Avoir des tonnes de dossiers et n'avoir pas le temps de se poser mille questions avant de statuer
- Avoir des délais raisonnables aux affaires familiales, comparativement à d'autres secteurs
- Ne pas convoquer trop vite les justiciables aux affaires familiales, parce qu'il est pertinent de leur laisser le temps de s'habituer aux situations et de tenter de s'entendre par eux-mêmes
- Considérer que des décisions de justice trop rapides sont préjudiciables en matière d'affaires familiales
- Remarquer que parfois les parties sont en conflit mais n'ont finalement pas de désaccord de fond
- Avoir besoin de temps pour assimiler une convocation devant le JAF qui est parfois perçue comme une *attaque*
- Avoir le temps de s'apaiser en attendant la convocation et de se dire que les choses ne sont pas si graves que cela
- Estimer qu'un délai de convocation de trois ou quatre mois est adapté pour les litiges aux affaires familiales

- Permettre aux parties d'assigner à bref délai en cas d'urgence
- Expliquer que les grandes vacances sont un moment où le JAF reçoit beaucoup de demandes de dernière minute liées aux velléités de sortie du territoire d'un parent
- Utiliser la justice par rancœur
- Cacher sa demande de mutation et partir avec les enfants
- Partir de Mayotte et le signaler au tribunal au dernier moment en le mettant devant le fait accompli
- Alerter le tribunal parce qu'un ex-conjoint a prévu de quitter Mayotte avec les enfants
- Partir du principe que l'on travaille auprès de parents impliqués
- Expliquer que dans le cas de Mayotte la distance géographique est aussi une *distance financière*
- Estimer qu'un éloignement d'un parent est toujours mauvais
- Remarquer que, dans le cas de Mayotte, il est rare que les parents soient en mesure de prendre plus de trois billets d'avion par an pour voir leurs enfants distants
- Ne pas se faire d'illusions
- Expliquer que les questions de *distance financière* se posent rarement en métropole
- Ne pas pouvoir assumer le coût financier relatif au maintien des liens parent-enfants
- Devoir présenter un projet sérieux en métropole quand on décide de partir y vivre au détriment de l'autre parent et du lien avec les enfants
- Présenter comme déterminante la capacité relationnelle à maintenir le lien avec l'autre parent
- Faire prévaloir le choix initial des parents quant au cadre dans lequel ils avaient décidé de faire grandir leurs enfants
- Décider de maintenir les enfants à Mayotte lorsque les parents avaient fait le choix initial de le élever sur l'île
- Privilégier le maintien des habitudes des enfants par souci pour leur stabilité
- Devoir parfois transiger quant au maintien des habitudes pour privilégier le positionnement auprès du parent le plus investi

- N'avoir pas toujours le temps de saisir l'expert psychologue alors qu'il faudrait avoir son avis pour prendre une bonne décision
- Avoir besoin de l'expert psychologue pour identifier la réalité des liens affectif entre les enfants et les parents et prendre une décision adaptée
- Comprendre comme les procédures judiciaires longues qui opposent deux parents sont *horribles* à vivre pour les enfants
- Partir de métropole pour découvrir des choses différentes
- Avoir choisi de quitter la métropole à une époque de sa vie où l'on avait peu d'attaches
- Avoir bien fait de quitter la métropole à une époque où l'on avait peu d'attaches
- Avoir alterné, au cours de sa carrière, des périodes en métropole puis en outre-mer
- N'avoir pas mesuré l'ampleur du changement lors du premier départ en outre-mer
- S'être juste dit qu'il serait super d'aller à l'autre bout du monde
- Se rendre compte une fois sur place ce qu'implique l'exercice de la justice en outre-mer
- Trouver intéressant de se trouver sur un territoire avec une *culture différente*
- Être au cœur de la vie des gens en tant que magistrats, pouvoir apprendre à connaître ce qui les préoccupe, de la structuration des familles, du rapport à l'argent, du rapport aux autres, etc
- Considérer passionnant d'apprendre à connaître une autre culture
- Avoir trouver un socle culturel commun dans les différentes îles des Antilles et faire la distinction avec celui de Mayotte qui est *complètement différent*
- Être amené à remettre beaucoup de choses en question lorsqu'on vient vivre à Mayotte
- Aimer avoir eu des postes très différents les uns des autres
- Aimer se remettre en question
- Remarquer que les postes en outre-mer sont moins tranquilles que ceux de la métropole
- Expliquer que les magistrats qui font toute leur carrière en métropole sont amenés à gérer des contentieux plutôt similaires
- Remarquer qu'il est très facile d'être mobile en tant que magistrat si on le souhaite

- Expliquer qu'il est plus aisé d'obtenir La Réunion comme affectation en outre-mer quand on est dans la magistrature, comparativement aux forces de l'ordre
- Expliquer que le seul outre-mer plus difficile d'accès pour les magistrats est Tahiti, mais qu'on l'obtiendra à terme si on insiste
- Ne pas se sentir pareil quand on exerce en métropole ou en outre-mer
- Expliquer que les Antilles sont une *très bonne école* pour les magistrats parce qu'on ne vous y *pardonne rien*
- Être très facilement *assimilé à un colon* quand on travaille aux Antilles
- Devoir être extrêmement respectueux envers les justiciables et les avocats quand on est magistrat aux Antilles; estimer que c'est une bonne chose
- Avoir observé, en métropole, que des magistrats en audience pénale se permettent de se moquer des justiciables et de faire rire la salle parce qu'ils en ont le pouvoir et que personne n'osera les contredire
- Supposer qu'à Mayotte il y a probablement aussi des humiliations de justiciables de la part des magistrats pénalistes
- Considérer que l'exercice du métier de magistrat aux Antilles oblige à être *extrêmement vigilant* et que c'est une bonne chose
- Se dire qu'à Mayotte les populations sont plutôt *soumises* face à l'autorité
- Pondérer ses propos en disant que la soumission n'est pas nécessairement observable dans les rapports de groupe entre les figures de l'État et les populations à l'extérieur du tribunal, mais qu'elle est manifeste en face à face
- Avoir peu d'incidents d'audience à Mayotte comparativement aux Antilles
- Avoir remarqué qu'aux Antilles le moindre incident avec un magistrat est vu sous l'angle de l'opposition entre métropolitains et ultramarins
- Se dire qu'il s'agit parfois d'un jeu de la part des avocats pour servir leurs clients et que ce n'est pas toujours sérieux

- Expliquer qu'il y a un rapport de force aux Antilles qui n'existe pas à Mayotte
- Avoir connu cinq outre-mers différents
- Se connaître entre collègues qui *tournent en outre-mer*
- Expliquer que tout le monde dit que Mayotte est un outre-mer *très particulier*
- Noter qu'à Mayotte même au civil, où le nombre de dossiers est minuscule, cela ne fonctionne pas à cause de l'absence de fiabilité administrative
- Expliquer que la gestion procédurale est plus fiable sur le versant pénal au tribunal de Mayotte
- Avoir, au civil à Mayotte, de nombreuses décisions qui se perdent faute de rigueur administrative
- N'avoir jamais vu autre part autant d'erreurs de traitement procédural
- Devoir accepter de réaliser du travail de greffe afin que les choses fonctionnent
- Devoir être capable de s'adapter pour travailler à Mayotte
- Devoir convoquer les justiciables par téléphone faute d'adressage fiable
- Remettre les décisions en main propre parce que la poste ne fonctionne pas
- Devoir vite comprendre qu'il n'est pas possible d'agir, à Mayotte, tel que le prévoient les textes
- Devoir tout le temps faire appel à des interprètes
- Expliquer qu'aux Antilles le recours à l'interprétariat est exceptionnel
- Ajouter qu'en Guyane les interprètes peuvent être sollicités avec des justiciables étrangers
- Préciser qu'à Mayotte beaucoup de personnes avec une carte d'identité française ne parle pas la langue
- Expliquer que la culture à Mayotte est très différente et souligner qu'il y a dès lors un énorme fossé avec les justiciables
- Se dire qu'on est souvent pas compris des justiciables
- Estimer que la justice française est trop étrangère pour les gens de Mayotte
- Expliquer qu'à Mayotte il y a l'autorité du Cadi, celle de Dieu, et celle des magistrat qui pour sa part n'a pas de légitimité

- Remarquer que les hommes de Mayotte, en particulier, n'acceptent pas qu'une femme magistrate leur dise quoi faire avec leurs enfants et ne reconnaissent pas sa légitimité
- Voir dans les yeux des hommes de Mayotte qu'ils n'acceptent pas qu'une femme décide pour eux
- Présenter le truchement de l'interprète comme une barrière qui empêche un *face-à-face qui est indispensable* dans l'exercice de la justice
- Expliquer qu'en particulier aux affaires familiales il est nécessaire de *parler vraiment* au justiciable
- Estimer que dès lors qu'un interprète traduit les propos, on ne parle plus soi-même à la personne
- Devoir, aux affaires familiales, cerner très vite les justiciables et appréhender ce qui les préoccupe, les touche ou les dérange
- Toujours perdre quelque chose avec des propos traduits
- Ne pas réussir à capter ce qui est important pour les personnes rencontrées du fait de l'absence de communication directe dans une langue commune
- Remarquer que les justiciables, parce qu'ils s'adressent formellement à l'interprète, peuvent s'extraire opportunément de la relation avec le magistrat et de la gêne qu'elle occasionne
- Avoir besoin de savoir si les enfants ont été voulus ou non
- Considérer que les choses sont plus compliquées, aux affaires familiales, dans les situations où les enfants n'ont pas été voulus
- Pouvoir ramener les parties à la notion d'engagement envers l'enfant lorsqu'ils se sont au moins *un peu aimés* et ont eu le désir construire quelque chose ensemble
- Estimer que l'interprétariat offre aux justiciables la possibilité de fuir le débat quand les choses sont trop personnelles
- Ne pas évoquer la notion du désir d'enfant à tous les justiciables parce qu'on pense qu'une part des personnes rencontrées ne se sont jamais posé la question et la vivraient comme très intrusive
- Distinguer les enfantements très précoces et les conceptions plus modernes de la famille où l'on *décide d'avoir un enfant*

- Comprendre que la particularité à Mayotte c'est que la majorité des hommes ont un nombre important d'enfants, sous-tendant une approche différente de la paternité
- Traiter une part importante de dossiers où l'enjeu qui préoccupe les pères est financier
- Être face à des pères dans l'incompréhension qui se demandent pourquoi l'apport d'un sac de riz hebdomadaire ne suffit pas à la mère
- Se demander de quoi se mêle la juge aux affaires familiales
- Avoir toujours conçu son rôle de père par le fait de donner à manger et n'avoir jamais imaginé que la mère puisse *ponctionner* de l'argent
- Remarquer que la demande de pension alimentaire crée de nombreux litiges
- Admettre que cela existe ailleurs, mais considérer qu'à Mayotte le choc est plus important car la culture privilégie l'apport concret et tangible de nourriture plutôt que d'argent
- Estimer que les pères, à Mayotte, n'ont pas intégré que l'enfant ne vit pas que de nourriture
- Remarquer qu'on ne peut pas accepter que les pères ne s'acquittent de leurs devoirs qu'en nature, car les femmes font régulièrement remarquer que ces apports sont sous-dimensionnés
- Se dire que si les femmes considéraient les apports matériels des hommes comme suffisants, elles ne s'adresseraient pas au JAF
- Devoir réduire les pensions alimentaires à *pas grand chose* au regard du principe d'équité entre les enfants et du fait du grand nombre d'enfants par homme auprès de femmes multiples
- Inciter les pères à continuer d'amener le sac de riz hebdomadaire du fait de la petitesse des pensions alimentaires prononcées
- Saisir le JAF parce qu'on a besoin de justifier auprès de la préfecture qu'on s'occupe des enfants et obtenir un titre de séjour
- Découvrir, après avoir saisi initialement le JAF pour faciliter son dossier de régularisation, que l'on peut demander de l'argent au père des enfants
- Demander une pension alimentaire auprès du JAF parce qu'on n'a pas d'allocations familiales

- Être une femme sans papiers, avoir fait des enfants avec un homme maorais, et saisir le JAF parce qu'on a appris que le père touche des allocations sans pour autant que les enfants n'en bénéficient
- Aboutir à des situations où tout le monde est en colère, car la CAF arrête de verser les aides au père du fait que les enfants résident chez la mère, mais ne les verse pas pour autant à la mère puisqu'elle est sans papiers
- Remarquer que fixer légalement la résidence des enfants chez la mère aboutit généralement à l'arrêt net de toutes prestations, dès lors que ces dernières sont en situation irrégulière
- Ne pas pouvoir avoir les aides de la CAF sans carte de résident de dix ans
- Expliquer que les médiateurs aimeraient être au courant des situations avant les requêtes auprès du JAF afin d'informer les gens que l'aboutissement de la procédure de fixation de résidence ou de demande de pension alimentaire risque de stopper les aides de la CAF
- Considérer qu'il serait parfois préférable que la mère abandonne son idée de faire appel à la justice et que l'homme accepte de trouver un accord avec elle plutôt que de se voir couper les aides et de devoir en même temps commencer à lui verser de l'argent
- Accepter que les justiciables se désistent afin de prononcer une médiation et permettre un accord à l'amiable
- Remarquer que la plupart des magistrats dénigrent les affaires familiales alors même que les affaires traitées sont très intéressantes
- Considérer les affaires familiales comme la spécialité d'exercice qu'on aura le plus aimé
- Devoir aimer l'humain pour travailler aux affaires familiales, car ce n'est pas dans la tristesse ou la déception qu'il est le plus beau
- Arriver à faire avancer les choses dans certaines situations
- Avoir besoin de l'aide de l'expert psychologue parce qu'on sent *quelque chose* et qu'on a besoin qu'une tierce personne le dise *avec force*
- Avoir besoin de l'expert psychologue parce qu'on a pas la légitimité à s'exprimer

- Manquer d'éléments de décisions dans les dossiers à Mayotte car il y a peu d'attestations du fait d'une absence de culture de l'écrit
- S'appuyer sur le rapport de l'expert psychologue pour expliquer sa décision aux justiciables
- Faire appel à l'expert psychologue dans les cas où l'on sait que les parties ont la capacité de se saisir de ses conclusions
- Avoir besoin de l'expert psychologue en cela qu'il représente une neutralité plus grande aux yeux des personnes
- Avoir la capacité de sentir les choses en tant que magistrate expérimentée, mais avoir besoin du travail de l'expert pour les expliciter
- Dire au chercheur que certains hommes ne peuvent pas accepter qu'une femme leur dise les choses, mais n'être pas capable d'en expliquer la raison
- Expliquer qu'on est sensé incarner la justice mais qu'on a quand même un visage qui la personnifie et qu'il est difficile de le faire oublier
- Être remise en question en tant que jeune femme magistrate du fait de son inexpérience et parce que les justiciables nous renvoient au fait que l'on a pas d'enfants
- Remarquer que les justiciables se disent parfois qu'une femme *ne peut pas comprendre*
- Remarquer que les justiciables se disent parfois qu'une jeune personne *ne peut pas comprendre*
- Essayer de déstabiliser le magistrat qui doit rendre sa décision
- Noter que la culture islamique renforce, chez les justiciables, l'idée qu'une femme n'est pas à même de rendre des décisions de justice; préciser qu'on ne trouve pas ça choquant
- Se dire que dans les situations où des personnes ne sont pas capables de reconnaître ou accepter l'autorité et les décisions d'une femme, il serait de pouvoir les détecter et leur donner accès à un juge masculin
- Comprendre que si on a toujours vécu dans un bain culturel où l'autorité est incarné par des figures masculines, on ait besoin d'un homme pour incarner la justice

- Estimer que, dans les litiges aux affaires familiales, certains hommes pourront penser qu'une magistrate risque de prendre partie pour la femme, et qu'il serait mieux qu'un homme traite alors le dossier
- Noter qu'on ne peut pas choisir le magistrat sur la base de son genre, mais dire qu'on ne serait pas choqué si c'était le cas
- Rappeler qu'aux affaires familiales il y a peu de textes qui règlementent l'activité et donc une part de subjectivité plus importante
- Fonder ses décisions sur des grands principes directeurs comme l'intérêt supérieur de l'enfant, les décisions antérieurement prises par les parents, l'unité de la fratrie et d'autres éléments de cet ordre, mais se fier également à ses ressentis
- Expliquer que les ressentis d'un magistrats sont liés à son histoire de vie et à ce qu'il est
- Remarquer que la première question posée par les avocats qui s'apprêtent à défendre un dossier aux affaires familiales, c'est le genre du JAF
- Se dire que les décisions d'un JAF vis-à-vis d'une situation sont très dépendantes de ses représentations de ce qu'est un père et de ce qu'est une mère
- Expliquer qu'on s'attendra à ce qu'une juge aux affaires familiales maintienne le bébé auprès de la mère si elle allaite, mais noter que ce n'est pas nécessairement le cas en pratique
- Évoquer des JAF qui ne s'intéressent pas aux dimensions psychologiques de la famille et prennent des décisions comme ils les prendraient au pénal: en tranchant
- Expliquer que les audiences auprès du JAF rejouent toujours des choses intimes et personnelles qui ont trait à l'histoire de chacun et des rapports à la famille, que ce soit pour le magistrat, les justiciables, ou les avocats
- Travailler selon une logique humaine plus que selon une logique juridique
- Expliquer qu'il est important de s'accompagner d'un avocat qui a la *sensibilité* des affaires familiales

- Remarquer que les couples de magistrats qui se séparent refusent que leur séparation donne lieu à un passage devant le JAF car ils savent que les décisions sont très aléatoires
- Savoir en tant que magistrat que la moindre portée textuelle des affaires familiales laisse une grande marge au JAF et que *tout peut arriver*
- Expliquer que plus un dossier aux affaires familiales est pauvre, plus la part de subjectivité du JAF dans la décision est grande
- Ajouter que les dossiers à Mayotte sont peu nourris et étoffés et que cela complique les choses
- Avoir besoin d'attestations de proche aux dossiers aux affaires familiales, mais se heurter à une difficulté à Mayotte parce qu'il n'y a pas de culture de l'écrit et que les justiciables sont souvent entourés de proches qui ne savent ni lire ni écrire
- Évoquer les cas de couples parentaux mixtes, constitués d'une femme malgache et d'un homme métropolitains
- Expliquer que les hommes métropolitains qui font un enfant à une femme malgache lui reprochent qu'elle ne sait pas éduquer les enfants parce qu'elles n'appliquent pas la méthode Montessori
- Répondre aux hommes métropolitains qui critiquent la mère malgache de leur enfant pour en avoir la garde qu'elle l'éduque selon ses modalités culturelles et qu'eux avaient connaissance de ses origines quand ils lui ont fait un enfant
- Rappeler aux hommes métropolitains qu'un enfant ne naît pas par hasard et qu'il convient d'accepter la culture de la femme avec qui on en fait un
- Prendre une femme à Madagascar, qui a sa culture propre, l'emmener sur un territoire français, puis se plaindre qu'elle ne joue pas beaucoup avec l'enfant et se concentre plus sur le maternage et le soin
- Expliquer à un homme que ce n'est pas parce qu'il est kiné à mi-temps et qu'il a mis en place des activités d'éveil à la motricité que sa femme malgache doit abandonner sa culture et se conformer à ses modalités éducatives à lui

- Expliquer à un homme métropolitain que les différences culturelles dans l'éducation des enfants n'enlèvent pas aux femmes leur légitimité de mère
- Remarquer que les femmes malgaches sont surprises quand le magistrat leur garantit leurs droits sur l'enfant, parce qu'elles étaient convaincues que le passage devant la justice française donnerait raison à l'homme métropolitain
- Remarquer que les femmes malgaches sont surprises quand la justice leur dit « *non, ce que vous êtes ne vaut pas rien* »
- Expliquer à une justiciable étrangère qu'elle ne sera pas traitée différemment sous prétexte qu'elle ne maîtrise pas les codes de la société française
- Être face à des femmes étrangères qui expriment leur conviction qu'on leur enlèvera forcément leur enfant parce qu'elles vivent dans une maison en tôle, parlent mal français et sont sans papiers
- Se dire que la partie adverse a du réseau et qu'on ne peut pas lutter
- Remarquer que les femmes étrangères qui font un enfant avec un homme métropolitain ne comprennent pas ce qu'il leur reproche au plan éducatif
- Souligner qu'une mère aimante est indispensable à son enfant et qu'il serait traumatisant pour lui de les séparer
- Être le repère principal de son enfant et mériter que le lien soit maintenu à tout prix même si on n'a pas les codes et qu'on est étrangère en situation irrégulière
- Se dire que les mamans de Madagascar et de l'archipel des Comores sont probablement un repère plus fort et central encore pour leur enfant que les *mamans Montessori*
- Se dire qu'il y a une *évidence de l'attachement* dans les parentalités des mamans d'Afrique de l'Est
- Se dire que l'amour instinctif d'une maman est le plus important
- Se dire ensemble que les ruptures d'attachement d'avec la mère sont d'autant plus traumatisantes pour les enfants de la région du fait de l'évidence instinctive de la relation au bébé

- Recevoir bientôt de nouveaux vice-présidents au tribunal et se dire que c'est une bonne chose pour Mayotte
- Être à un tournant de sa carrière
- Retourner au pénal
- Considérer qu'il est normal de confier les affaires familiales à des juges moins expérimentés et de positionner les magistrats avec le plus d'ancienneté sur des contentieux plus complexes
- Remarquer que des magistrats venus dans des brigades de renfort ont demandé à revenir à Mayotte, suggérant que le dispositif fonctionne
- Ne pas avoir envie de venir à Mayotte quand on sort de l'ENM
- Ne pas avoir de sensibilité pour le prestige des charges de la magistrature et être mue par d'autres enjeux
- Évoquer la question des garanties de représentation des mis en examen
- Remarquer qu'un mis en examen étranger en situation irrégulière sera, de fait, plus facilement maintenu en détention qu'un autre
- Se dire qu'à Mayotte ce n'est pas nécessairement un cadeau de ressortir de prison
- Se dire que quitte à devoir faire dix ans de prison, autant en faire le plus possible avant l'heure du procès d'assises
- Se dire qu'une personne qui a une situation établie sera moins tentée de fuir qu'un ressortissant comorien qui n'a rien et qui risque de retourner dans son pays pour ne jamais revenir
- Se dire mutuellement que l'échange était très intéressant et riche

Mindmapping de l'entretien d'Iris:

Mindmap 34: Représentations et considérations d'Iris vis-à-vis du métier de juge aux affaires familiales

Mindmap 35: Représentations d'Iris concernant le métier de magistrat en outre-mer

Mindmap 36: Représentations d'Iris sur l'exercice de la justice d'État aux Antilles

Mindmap 37: Représentations d'Iris concernant la justice d'État à Mayotte

Mindmap 38: Représentations d'Iris relatives à la famille à Mayotte

3.2.1.10 Alexis

- Évoquer le dispositif d'aide au logement pour les magistrats et se dire qu'il a évolué positivement
- Avoir un tribunal qui fait pression sur la Société Immobilière de Mayotte afin qu'il favorise les magistrats pour les cessions de bail
- Avoir ouvert des postes à Mayotte pour faciliter l'installation des magistrats au plan immobilier, mais n'avoir pas trouvé de ressources humaines pour le pourvoir
- Avoir bénéficié d'un foyer-relai du tribunal à son arrivée
- Vivre dans une maison vétuste, envahie par les moustiques et bruyante
- Avoir des enfants qui jouent sans cesse en bas de la maison, préciser qu'ils sont adorables mais que cela constitue un environnement bruyant peu propice au repos après des journées de travail longues et chargées
- Avoir été d'abord dans un logement privatif parce qu'on estimait avoir *passé l'âge* de la colocation
- Avoir finalement fait une colocation parce qu'on avait l'occasion de le faire avec une amie
- S'être dit que la colocation était une bonne solution pour gérer les contraintes locales, notamment les *tours d'eau*⁵³, les professionnels qui ne se présentent pas pour l'entretien des climatisations et autres enjeux logistiques
- Décrire qu'à Mayotte tout est compliqué
- Avoir un bailleur qui rentre sans prévenir dans la maison et coupe l'électricité sans prévenir
- Avoir intégré une colocation plus vaste
- Se dire qu'on vit des choses intenses à Mayotte et dans des conditions difficiles, pour lesquelles la colocation permet d'avoir du soutien, de décompresser, de s'entraider de *diluer* les contraintes
- Trouver que la vie à Mayotte invite à *partager*, car on est loin de sa famille et de ses repères
- Avoir perdu ses repères métropolitains et urbains
- Avoir d'abord eu l'impression que Mayotte conduit à une *vie toute petite*, mais avoir finalement *ouvert les yeux* sur le fonctionnement de l'île ce qu'elle propose

⁵³ À Mayotte, l'approvisionnement en eau n'est pas quotidien et se fait par village ou quartier et au tour par tour. Cela peut aller d'un jour sur deux à un jour sur quatre, selon les zones et les périodes de l'année.

- Se sentir bien avec soi-même et n'avoir pas nécessairement besoin de compagnie
- Se définir comme *un animal grégaire* et adorer la vie avec les amis et les collègues
- Expliquer qu'on est loin de tout et qu'on vit des choses intenses dans des conditions dégradées
- Avoir toujours eu une vie sociale très riche mais être capable d'être seul
- Faire moins de sport à Mayotte qu'en métropole
- Remarquer qu'on est sur-sollicité à Mayotte, à la fois professionnellement et personnellement
- Évoquer un turn-over important à Mayotte
- Expliquer que les personnes déjà établies servent de ressources aux nouveaux arrivants
- Parler des brigades de renforts de magistrats et expliquer qu'on les accueille avec de moins en moins d'entrain
- Avoir comblé un vide en accueillant les brigades de renfort parce que personne ne le faisait dans l'institution
- Se dire qu'il est dur de laisser des gens arriver seuls à Mayotte au regard de la dureté du territoire
- Reproduire avec d'autres l'accueil qu'on a reçu d'autres magistrats à son arrivée
- Estimer qu'il serait bien de désigner des collègues pour accueillir les magistrats et leur expliquer les spécificités du territoire
- Avoir eu des problèmes de santé liés à des éléments de faune ou de flore locale et se dire qu'on aurait aimé être informé des risques dès son arrivée
- Considérer qu'un petit livret basique pourrait aider à l'accueil des nouveaux arrivants
- Avoir du ressentiment envers sa hiérarchie et ne pas se sentir soutenu
- Expliquer que la dernière présidente du tribunal a demandé à partir immédiatement après son arrivée
- Préciser que la dernière présidente du tribunal est venue pour obtenir un grade mais n'a pas réfléchi à ce que cela impliquait d'occuper cette place
- Se sentir triste de n'être pas *porté* par sa hiérarchie
- Remarquer que des choses se passent dans l'entre-soi de la hiérarchie mais n'y être pas associé

- Devoir se battre pour avoir un greffe
- Avoir présider les comparutions immédiates dans des conditions difficiles et avoir fait part de ses contraintes à sa Présidente qui s'est étonné qu'on soit face à des difficultés
- Expliquer que le tribunal judiciaire suit mille-cent personnes à l'extérieur, une centaine sous bracelet électronique et quatre cent détenus à Majicavo, et estimer que ces chiffres parlent d'eux-mêmes en matière de contraintes professionnelles
- Demander au chercheur de repréciser l'objet de l'entretien et de la recherche
- Avoir tout de suite compris, en arrivant à Mayotte, que la justice y fonctionne *différemment*
- Expliquer que le flux judiciaire comprend, à Mayotte, 80% de pénal et 20% de civil, tandis que c'est l'inverse en métropole
- Remarquer qu'il y a, à Mayotte, des services hypertrophiés, comme le service de la nationalité ou les cabinets d'instruction
- Préciser que les cabinets d'instruction traitent en moyenne cent-quarante dossiers par cabinet, multipliés par trois cabinets, avec 70% de détentions provisoires par dossier avec des mis en cause multiples sur des faits très graves
- Expliquer qu'en métropole un cabinet d'instruction a généralement, à un instant *t*, deux ou trois détentions provisoires
- Avoir actuellement de gros volumes de dossiers à Mayotte mais préciser que ce n'était pas initialement le problème, qui résidait plutôt dans les dysfonctionnements globaux
- Faire face à un manque criant de greffiers
- Avoir longtemps eu des greffiers non formés, arrivés du conseil départemental, qui savaient à peine taper à l'ordinateur et ne maîtrisaient pas la matière juridique
- Expliquer que l'instruction est une fonction prestigieuse dans la magistrature, mais souligner que les affaires traitées par ces cabinets représentent 2% des affaires pénales
- Expliquer que la réinsertion n'est une priorité politique dans aucune juridiction de France

- Souligner que les *temps forts médiatiques* qui *crystallisent* la justice sont à l'audience et au parquet
- Se dire qu'à Mayotte la priorité c'est que les gens ne se fassent pas justice eux-mêmes
- Ajouter que la priorité du procureur, avec le peu de moyens disponibles, est de *faire tourner la machine*, gérer la permanence du parquet et déférer
- Évoquer un manque d'avocats important à Mayotte
- Ne pas pouvoir faire des comparutions immédiates tard dans la soirée parce que le greffe ne tiendrait pas et que les avocats refusent de travailler le soir
- Expliquer qu'à Mayotte on fait des Comparutions sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) parce qu'on a pas les moyens de faire des comparutions immédiates
- Décrire un rapport de force inversé à Mayotte entre le tribunal et un barreau très puissant, lié au petit nombre d'avocats
- Préciser que si les avocats disent *non*, on ne peut rien faire, parce qu'ils ne sont que vingt
- Avoir des avocats qui refusent des audiences alors qu'ils sont commis d'office, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre connaissance des dossiers
- Remarquer que les avocats ne sont que deux par permanence et qu'il y a encore peu de temps il n'y en avait qu'un
- Avoir des avocats qui ne peuvent pas assurer les gardes à vue
- Expliquer qu'il y a de plus en plus de dossiers à Mayotte et que les personnes saisissent de plus en plus la justice
- Rappeler qu'il y a encore une décennie la justice était principalement gérée par les cadis
- Remarquer que la société de consommation nouvellement apportée sur le territoire de Mayotte amène plus de flux civil, notamment du fait du nombre de crédits qui augmente
- Avoir des difficultés avec les personnels maorais du fait de leur manque de formation et de la difficulté à accepter les remarques

- Évoquer un nombre d'affaire qui *explose*, avec environ six-cent décisions de justice en 2021 et mille-trois-cents aujourd'hui, sans que les moyens n'aient été réévalués à la hausse pour autant
- Être arrivée à Mayotte dans un service où il n'y avait aucun moyen et sans bénéficier d'une salle pour travailler
- Avoir dû structurer un cabinet en partant de rien
- Avoir repris un cabinet qui disposait d'une armoire vide où les affaires reprises n'avaient pas été consignées dans des dossiers
- Avoir eu des personnels pénitentiaires maorais qui se sont mis en grève parce qu'elles refusaient de travailler avec une *Blanche*
- Expliquer que la prison de Mayotte est surpeuplée
- Se dire que la réinsertion est une *vaste question* à Mayotte, où il n'y a qu'un seul lieu de placement extérieur avec six places, pas de quartier de semi-liberté, et un Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation en difficulté et en sous-effectif
- Évoquer la diffusion prochaine du rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL)
- Avoir des conseillers du Service Pénitentiaire de Probation et d'insertion (SPIP) qui n'ont aucune formation et sont recrutés comme contractuels
- Avoir eu longtemps deux conseillers SPIP pour presque 650 personnes incarcérées
- Devoir prendre des décisions, en tant que magistrat, qui n'existent nulle part ailleurs
- Expliquer qu'il y a cent nouveaux écrous par mois et un turnover important lié aux peines courtes relatives à l'immigration et à l'aide à l'entrée ou au séjour de personnes en situation irrégulière
- Devoir valoriser la demande de travail et non le travail effectif en détention lors des demandes de réduction de peine, parce qu'il y a très peu de postes disponibles à la prison
- Ne pas savoir si les auteurs indemnisent ou non les victimes parce qu'il n'y a pas de trace administrative des créances
- Devoir constamment s'adapter quand on travaille à Mayotte

- Se demander comment on peut suivre l'insertion de personnes en situation irrégulière
- Considérer que l'accompagnement à l'insertion et la prévention de la récidive sont prioritairement au profit de la société et non de l'auteur lui-même
- Se dire que le principe d'égalité devant la loi exige qu'on n'expulse pas les délinquants et criminels et qu'on les juge comme toute autre personne
- Évoquer une magistrate qui prenait des mandats d'arrêt contre les personnes expulsées qui ne respectaient pas les modalités de sursis probatoire et ne pouvaient pas pointer régulièrement
- Estimer que l'État ne respecte pas la séparation des pouvoirs en *bargeant*⁵⁴ des personnes sous main de justice, victimes ou mises en cause
- Expliquer que la préfecture estime que la sécurité intérieure et la lutte contre l'immigration clandestine prime sur la justice
- Redire qu'à Mayotte il n'y a pas de séparation des pouvoirs et que les instances de l'État peuvent *se court-circuiter*
- Être en difficulté en audience lorsqu'on réfléchit aux sanctions possibles et aux mesures de réinsertion pour les personnes en situation irrégulière, parce qu'on ignore si la personne restera sur le territoire
- Mettre en place des mesures de sursis probatoire et d'insertion malgré le statut d'étranger en situation irrégulière et remarquer que cela n'arrive dans aucun autre territoire français
- Évoquer des personnes en sursis probatoire qui prennent un *kwassa*⁵⁵ pour honorer leurs rendez-vous au SPIP
- Reparler de l'enregistrement des données de l'entretien et dire qu'on assume sa parole jusqu'au bout
- Préciser que le cadre syndical protège les magistrats lorsqu'ils souhaitent s'exprimer
- Parler de l'intensité du territoire et évoquer un certain mal-être

⁵⁴ *Barger*, à Mayotte, signifie *renvoyer en Union des Comores*. Le terme est lié au mot *barge*, qui désigne l'embarcadère reliant les deux îles principales de Mayotte. En effet, les expulsions se font en bateau entre Mayotte et Nzwani.

⁵⁵ Embarcation de petite taille, utilisée pour faire entrer à Mayotte les personnes venues des territoires environnants.

- Évoquer le manque de sommeil, la rudesse du climat pour les métropolitains, le bruit ambiant, la déshydratation
- N'avoir jamais été aussi fatigué et trouver la vie épuisante à Mayotte
- N'avoir aucun temps de repos véritable
- Se réveiller plusieurs fois chaque nuit et remarquer qu'on dort bien dès qu'on se trouve en métropole
- Parler de conditions de vie difficiles
- Mentionner un climat social très tendu et évoquer la période des barrages
- S'être senti *enfermé* par les Maorais lors des barrages et l'avoir très mal vécu
- Se dire qu'on donne beaucoup à l'île et trouver injuste d'être privé de liberté par les Maorais
- Évoquer une manifestation contre *l'inefficacité du système judiciaire et de police à Mayotte*, au cours de laquelle les populations se sont introduites le tribunal et ont demandé sa fermeture et l'évacuation du personnel judiciaire
- Se souvenir que la Présidente du tribunal n'est pas intervenu et s'est enfermée dans son bureau toute la journée
- Remarquer que ce grave épisode de trouble est passé *en dessous des radars* et n'a pas tellement été relayé par les médias
- Avoir vécu cette manifestation qui a abouti au tribunal comme un *évènement traumatisant*
- Avoir été et avoir invité à évacuer le tribunal par la directrice de greffe et sur recommandation du Procureur de la République
- Avoir refusé de quitter le tribunal sous la pression des manifestants
- Se dire que la sécurité des personnels judiciaires n'est une priorité pour personne
- Avoir eu des collègues chahutés et insultés par la foule en colère
- Avoir mis un mois à ce remettre de cet évènement, en trouvant injuste d'être ainsi traité malgré son investissement pour le territoire

- Admettre que la justice est imparfaite mais avoir des chiffres sur son propre travail et savoir qu'on est utile et que cela fonctionne
- Expliquer que les aménagements de peine et le travail sur la réinsertion apportent des bons résultats malgré des moyens réduits
- Expliquer que la loi dispose qu'à deux tiers de la peine il est obligatoire d'examiner les situations et d'envisager une sortie
- Expliquer qu'une mesure nationale prise en 2023 exige que les peines de moins de deux ans donnent lieu à une libération au maximum à trois mois avant la fin théorique de la peine
- Recevoir des demandes de détenus qu'on ne peut pas traiter, faute de temps et de personnel administratif, et être insatisfait de cette situation
- N'avoir pas eu de greffier pendant plus d'un an et avoir dû lutter avec les chefs de juridiction
- Expliquer qu'il n'y a présentement plus d'argent au tribunal et que les personnels doivent utiliser leurs fonds propres
- Évoquer à la fois des problèmes de budget et de gestion
- Avoir des collègues qui ne veulent pas évoquer le confort de travail des magistrats du fait d'un sentiment d'indécence au contact de la misère ambiante de Mayotte
- Remarquer que les mêmes collègues refusent de dire que les magistrats sont en insécurité et évoquent les personnes dans les bidonvilles en comparaison
- En avoir retenu que l'humanité était réservée aux populations des bidonvilles
- Expliquer que la périodes des barrages et les tensions sociales ont divisé les magistrats
- Noter des efforts de l'institution pour aider les personnels lors de la crise de l'eau
- Considérer qu'il est inconvenant qu'un magistrat aille à la rampe d'eau⁵⁶ parce qu'il est nécessaire de préserver l'image du magistrat
- Remarquer que s'il y a une estrade dans les salles d'audience c'est que l'image du magistrat est importante, et qu'il faut maintenir les symboles et les repères

⁵⁶ Les rampes d'eau sont des points de distribution d'eau publics où l'on peut se rendre pour en obtenir, même lors des coupures.

- Se dire que l'institution donne peu et qu'elle ne porte pas ses personnels
- Avoir dû aller faire la queue quatre heures à la société des eaux et se dire qu'un magistrat a autre chose à faire
- Discuter avec des gens dans d'autres corps de métiers et remarquer qu'à leur arriver ils ont les réfrigérateurs remplis
- Se dire qu'on en demande peut-être trop, mais remarquer qu'on a tout de même été obligé de construire soi-même une salle d'audience *de bric et de broc*, sans aucun soutien de l'institution
- Avoir à cœur d'exercer ses missions avec sérieux, humanité, dans le respect de la loi et des grands principes d'égalité, etc
- N'avoir, dans ses premiers temps d'activité à Mayotte, jamais vu un avocat à la prison de Majicavo
- Avoir dû mener des audiences en prison, sans avocat ni interprète, pour des personnes sociologiquement précaires et ne maîtrisant pas le français
- Avoir dû intervenir et motiver les gens pour que les audiences en prison se fassent systématiquement avec un avocat et un interprète
- Se dire qu'auparavant, l'absence d'avocat et d'interprète s'expliquait par le fait que personne n'avait envie de travailler sur ces questions
- Remarquer que les audiences en prison fonctionnent aujourd'hui mieux
- Être satisfait que les audiences en prison se soient améliorées, même si cela a alourdi le travail
- Expliquer que la justice traditionnelle à Mayotte était principalement privée et immédiate
- Ajouter que désormais les personnes de Mayotte doivent s'habituer à une justice publique plus longue et plus complexe du point de vue formel procédural
- Remarquer que le niveau de sévérité des peines exigé à Mayotte est bien supérieur qu'ailleurs
- Décrire la justice comme complexe et construite progressivement au cours de l'Histoire
- Être inquiet de voir que la justice est de plus en plus liée à l'opinion publique
- Se dire que si on donne raison à la population et à la foule on leur fait passer le message qu'ils ont le pouvoir de rendre justice

- Estimer que la fermeture du tribunal suite à l'intrusion des foules revient à leur donner le pouvoir
- Expliquer que du jour au lendemain la justice a été prise en charge par l'État et que l'interdit et la règle sont passés du champ du religieux à celui de la volonté générale et des valeurs communes de la France
- Ajouter que les règles et valeurs de la société française ne sont pas celles des populations qui vivent à Mayotte
- Parler de la métropole et de la déliquescence des structures traditionnelles à l'échelle nationale et remarquer que depuis, la justice est envisagée comme responsable de tout réguler
- Définir la justice comme un des derniers rempart de régulation sociale
- Estimer que les attentes vis-à-vis de la justice sont incommensurables
- Avoir discuté avec des gendarmes qui disaient ne pas comprendre qu'on ait besoin de passer par un juge pour expulser des personnes du territoire français
- Remarquer que l'État de droit est de plus en plus remis en question et que les griefs individuels priment de plus en plus
- Être inquiet que l'État de droit soit de plus en plus remis en question et se dire que le gouvernement ne soutient pas son maintien
- Avoir peur que les fondamentaux ne soient prochainement remis en cause, comme l'égalité des droits des citoyens
- Être inquiet du programme du Rassemblement National et de ses propositions de distinguer les personnes en fonction de leurs origines
- Expliquer que Marine Le Pen propose la suppression des syndicats de la magistrature
- Remarquer que les conditions d'exercice d'un juge sont garantes de son indépendance et ajouter que les syndicats ont été conçus pour les protéger
- Pouvoir être indépendant en tant que magistrat seulement si l'on a les moyens de l'être
- Expliquer que la *fonctionnarisation* des greffes dans les années 70 était liée à une volonté de rendre le pouvoir judiciaire plus dépendant de l'État

- Ajouter que sans greffier rien ne peut se passer
- Préciser que le magistrat n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les greffiers et qu'auparavant les magistrats avaient des auxiliaires de justice, dont la première obligation était la *déférence à l'égard du magistrat*
- Se dire que la justice glisse vers quelque chose de différent et moins respectueux des principes républicains
- S'interroger sur le futur de sa fonction, s'imaginer à incarner l'autorité dans une société qui ne porte plus les valeurs auxquelles on souscrivait en débutant et conclure en se disant qu'on ne serait alors plus légitime
- Préciser qu'on n'est pas défaitiste et qu'il y a toujours des moyens de lutte mais se dire inquiet
- Parler de magistrats poussés à la faute, qui font l'objet de procédures disciplinaires parce qu'on veut *les pousser vers la sortie* car ils représentent une doxa qui n'a plus cours
- Mettre un grand soin à être républicain et s'inquiéter de l'avenir de la république
- Entendre dire, à Mayotte, qu'il faudrait mettre les Comoriens dehors au lieu de les enfermer à la prison de Majicavo, mais répondre que le principe d'égalité devant la loi doit primer
- Expliquer qu'on peut sortir de prison pour cent euros aux Comores
- Décrire Mayotte comme un laboratoire de l'État de droit
- Appliquer, pour sa part, la loi de la même façon à Mayotte qu'ailleurs
- Avoir travaillé dans le civil parce qu'on peinait à trouver le sens dans le rôle du juge pénal
- Décrire l'action pénale comme un moyen de *réparer la société*
- Travailler sur la délinquance et le passage à l'acte et trouver cela passionnant
- Expliquer qu'il n'y a qu'à Mayotte que les cabinets de juge des enfants font plus de pénal que d'aide éducative
- Se dire qu'un *gamin qui délinque c'est un gamin qui ne va pas bien* et qui doit être protégé
- Observer un recul généralisé sur la conception sociologique de la société, avec une polarisation de la pensée où le délinquant est *méchant* et les autres sont *gentils*

- Considérer que beaucoup de gens rejettent l'idée qu'on puisse avoir une vie lambda et un jour commettre une infraction qui fait *tout basculer*
- Entendre de plus en plus parler, à Mayotte comme en métropole, de *la responsabilité pénale des enfants* et rappeler qu'on sait depuis longtemps qu'un enfant n'est pas *un adulte en miniature*
- Observer que des chiffres sont régulièrement présentés dans la sphère publique pour aller vers plus de répression, mais ajouter qu'on sait que la répression ne marche pas
- Expliquer que neuf enfants sur dix qui passent devant un juge des enfants ne repasseront jamais devant lui
- Ajouter que les statistiques nationales montrent que la délinquance des mineurs n'augmente pas et reste stable, mais qu'en revanche il y a un *noyau dur qui récidive plus et plus fort*
- Souffrir d'un manque de moyens important à Mayotte pour la justice des mineurs
- N'avoir eu pendant un an qu'un seul greffier pour trois cabinets de juges des enfants, avec un juge en arrêt de travail et un autre en mi-temps thérapeutique
- Être sur *l'île aux enfants* mais avoir des cabinets de juge des enfants qui sont les services les moins dotés du tribunal
- Estimer qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un enfant et se dire qu'ils représentent l'avenir
- Souligner la vulnérabilité des enfants et se dire que les juges des enfants ont beaucoup à faire mais sont peu valorisés dans leur travail qui n'est pas perçu comme prestigieux dans la magistrature
- Avoir eu une petite enfance *sympathique* mais une enfance et une adolescence pas très heureuses, avec des *parents défaillants*
- N'avoir pas été protégé du tout en tant qu'enfant et se dire qu'on aurait été heureux d'avoir des adultes qui interviennent et rappellent le cadre à ses parents
- Se dire que ses parents n'auraient peut-être pas été capables de l'entendre mais que ç'aurait été *quelque chose* pour soi déjà

- Considérer que sa propre expérience de vie difficile peut donner une lecture plus fine et amener à plus de compréhension des angoisses et des émotions des enfants
- Remarquer que l'invisibilisation des enfants touche toutes les couches sociales
- Avoir été touché par son expérience lors du stage de juge des enfants à l'École Nationale de la Magistrature
- Remarquer que les enfants sont *sans filtre* et qu'on s'identifie facilement à eux
- Avoir trouvé très dures les audiences avec les enfants et s'être dit que les décisions de justice qui les concernent sont particulièrement déterminantes pour eux
- Avoir fait un travail psychologique sur soi, se sentir apaisé et envisager aujourd'hui de pouvoir travailler comme juge des enfants à l'avenir
- Se représenter le juge des enfants comme un magistrat qui pose un cadre protecteur et suit les enfants
- Se dire qu'on est pas magistrat par hasard
- Remarquer que le quotidien des parquetier est très vivant mais ne pas se projeter dans ces fonctions à titre personnel parce qu'on n'a jamais eu une *âme de flic à courir après les voleurs*
- Avoir des pouvoirs étendus dans sa fonction, parce qu'on gère des personnes sous main de justice déjà condamnées
- Être dans le moment présent et se sentir bien à Mayotte
- Avoir une vie professionnelle et sociale très satisfaisante
- Ne pas se sentir chez soi à Mayotte et ne pas avoir la possibilité d'avoir la vie à laquelle on est habitué
- Aimer son métier et n'être pas particulièrement carriériste
- Vouloir devenir un meilleur magistrat et souhaiter découvrir de nouvelles choses dans sa carrière
- Envisager de travailler un jour comme juge des enfants mais pas à Mayotte
- Vouloir profiter des choses qu'on a mises en place à Mayotte, sur le plan professionnel, et souhaiter en développer d'autres

- Avoir trouvé du sens dans son travail à Mayotte et des challenges stimulants
- Envisager d'être un jour chef de juridiction mais vouloir se laisser du temps car cette charge est moins juridique, plus administrative, et tend à mettre de la distance avec les collègues
- Expliquer qu'un chef de juridiction est nécessairement très seul
- Ne pas se sentir encore légitime à être chef de juridiction
- Se dire qu'on repartira de Mayotte avec un gros bagage émotionnel
- Être arrivé à Mayotte à la suite d'une séparation
- Avoir appris à se connaître et s'être apaisé grâce à Mayotte
- Avoir compris ce qu'on était venu chercher en venant à Mayotte
- Avoir très peu voyagé dans sa vie et découvert ce qu'est la France en outre-mer
- S'être beaucoup attaché aux gens de Mayotte et à l'île et avoir vécu des moments très intenses
- Se dire qu'on gardera une distance vis-à-vis des notions de confort, de sécurité, de repères en métropole
- Avoir découvert à Mayotte ce que cela signifie d'être limité dans ses libertés
- Avoir constaté les effets de l'insularité et compris les limites de la vie sur une île
- Avoir rencontré des gens qui allaient mal et qui *s'effondraient* psychologiquement
- Faire un lien entre contrôle social et insularité en évoquant l'impossibilité de l'anonymat sur un petit territoire
- Se sentir observé et expliquer que chacune de ses décisions se trouve immédiatement sur le bureau du préfet et est remontée à Paris
- Expliquer qu'à Mayotte l'État a un parti-pris sur une partie de la population et que la justice et les décisions des magistrats sont très observées par l'exécutif
- N'avoir pas pu monter une association qui nous tenait à cœur du fait d'enjeux politiques locaux
- Se rendre compte du caractère précieux de ses propres libertés parce qu'elles ont été mises à mal à Mayotte
- Avoir peur de s'ennuyer en revenant en métropole

- Se dire que même si tout est difficile et *magnégné* à Mayotte, la vie sur le territoire oblige à se désaxer, à s'adapter, à être créatif et à se questionner sur son propre fonctionnement
- N'avoir jamais vu la misère comme on l'a vue à Mayotte
- Avoir pu voir la misère dans les campagnes françaises mais se dire que les gens ont tout de même un toit et un minimum de choses, tandis qu'à Mayotte des gens se trouvent dans un *dénuement total*
- Ne pas savoir ce qu'on va manger aujourd'hui
- Avoir été touché de rencontrer *des jeunes dans une impasse totale parce qu'ils sont dépossédés de tout, même de leur propre identité*
- Avoir un père maorais qui ne nous a pas reconnu
- Se *fracasser* contre la réalité à dix huit ans
- Entrer dans une bande pour *épouser des rivalités séculaires* et reprendre un peu de pouvoir sur sa propre vie
- Avoir tiré de son expérience à Mayotte une envie de s'engager plus encore sur la préservation des libertés et le respect des institutions
- Se dire que tout peut *glisser* et que l'État de droit est fragile
- Retenir de l'évacuation du tribunal par la foule en colère que la France occupe des territoires et fait en sorte de préserver ses intérêts stratégiques à moindres frais
- Être triste de constater que la France a *bousillé* la société locale
- Connaître quelques hommes d'État et avoir remarqué qu'ils *naviguent à vue* à Mayotte, sans avoir aucun projet concret
- Avoir parlé avec le préfet et compris qu'il était là pour un temps en attendant de passer le relais à son successeur
- Être attristé en remarquant que les Maorais demandent des moyens
- Avoir un rapport au travail qui a évolué au contact de conditions dégradées

- Se dire qu'on sera plus indulgent sur les moyens à sa disposition quand on reviendra en métropole
- Avoir eu une vie professionnelle intense et noué des liens étroits qui marquent
- Avoir appris à se serrer les coudes à Mayotte
- Avoir appris l'humilité à Mayotte
- Remarquer qu'on n'a jamais autant aimé l'État que depuis qu'on est à Mayotte
- Apprécier la présence de l'État dans sa capacité à protéger
- Être heureux de savoir que l'État contrôle l'eau, les aliments ou le travail illégal
- Considérer qu'il est positif que l'État contrôle les élus pour diminuer la corruption des élus et le détournement de l'argent public
- Se dire qu'on adore son État et avoir envie qu'il soit plus fort et plus présent encore à Mayotte afin que les choses soient administrées de manière égalitaire
- Conclure en se disant qu'on partira de Mayotte avec un amour pour l'État et la conviction qu'il est nécessaire pour la vie en société
- Demander au chercheur s'il est satisfait de l'entretien

Mindmapping de l'entretien d'Alexis:

Mindmap 39: Représentations d'Alexis relativement à la vie à Mayotte

Mindmap 40: Représentations et considérations d'Alexis quant au tribunal judiciaire de Mayotte

Mindmap 41: Représentation de l'État, de l'État de droit et de la place de l'État à Mayotte pour Alexis

Mindmap 42: Représentations d'Alexis concernant la justice d'État en France

Mindmap 43: Représentations et considérations d'Alexis relatives à la justice d'État à Mayotte

3.2.1.11 Nidhoimi

- Choisir de devenir gendarme car c'est l'armée
- Vouloir devenir gendarme parce que les gendarmes font peur
- Voir les gendarmes comme des personnes capables de calmer et de sécuriser
- Avoir eu tendance, dans l'enfance et à l'adolescence à quitter les lieux du trouble avant l'arrivée des gendarmes
- Fuir en entendant les sirènes des forces de l'ordre
- Avoir eu des membres de sa famille dans l'armée étant enfant
- Avoir connu l'armée enfant en voyant s'entraîner les légionnaires
- Être attirée par l'armée pour sa structuration
- Avoir quitté la gendarmerie mobile pour la gendarmerie départementale pour se distancier du seul maintien de l'ordre
- Avoir commencé en bas de l'échelle
- Considérer que la gendarmerie mobile est un passage
- Se trouver en métropole et craindre d'apprendre une mauvaise nouvelle par téléphone
- Revenir à Mayotte pour se rapprocher d'un proche en mauvaise santé
- Ne pas pouvoir se rendre compte de la constance de la violence de Mayotte quand on vit en métropole
- Considérer Mayotte comme un mauvais endroit pour apprendre son métier
- Ne pas avoir le temps de se former à cause de l'important flux pénal
- Constaté des méthodes de travail personne-dépendantes
- Manquer de temps et ne pas pouvoir bénéficier de relations de tutorat entre anciens et jeunes professionnels
- Avoir une expérience élevée en matière de traitement criminel du fait de l'absence de services spécialisés
- Apprécier de pouvoir mener les procédures du dépôt de plainte jusqu'au déferrement

- Apprendre la polyvalence du fait du manque de ressources humaines
- Être confronté à tous les contentieux excepté le terrorisme
- Se satisfaire de l'absence de terrorisme
- Faire un lien entre l'absence de terrorisme et le moindre accès aux armes à feu
- Espérer que l'absence d'armes à feu perdurera
- Considérer la situation insulaire à la fois comme un plus et comme une contrainte pour un gendarme
- Être souvent sollicité sur un mode clientéliste pour obtenir des passes-droits
- Devoir refuser les passes-droits en expliquant le fonctionnement de la loi républicaines
- Refuser d'engager sa responsabilité pour rendre service
- Souligner la circonstance aggravante que constitue le statut de PDAP si l'on commet une infraction
- Rappeler que l'aggravation de l'infraction est bilatérale dans le cas des PDAP
- Remarquer que la bilatéralité relative aux infractions dans le cas des PDAP est rarement mentionnée dans les médias
- Se dire que le clientélisme est un problème français et non exclusivement maorais
- Remarquer la difficulté des justiciables à saisir le *distinguo* entre pénal et civil
- Faire constamment de la pédagogie juridique et judiciaire
- Relever que les justiciables ont du mal à accepter la territorialité des procédures relativement au lieu de commission
- Remarquer que les anciennes génération sont accoutumées aux dysfonctionnements et n'ont pas foi en la justice d'État
- Devoir prioriser les enquêtes en fonction de la gravité des faits et remarquer que les plaignants ont du mal à l'entendre
- Faire un lien entre les affaires de justice privée et la nécessaire priorisation des enquêtes fonction de la gravité

- Rappeler aux justiciables que la loi est effective même quand aucune plainte n'a été déposée
- Remarquer que les personnes à Mayotte pensent souvent que le gendarme décide de l'emprisonnement ou non
- Remarquer un raccourci infondé entre prison et peine
- Remarquer que la détention provisoire peut-être perçue comme une déclaration de culpabilité
- Remarquer que le placement sous contrôle judiciaire peut-être perçu comme une déclaration d'innocence
- Regretter que les gens pensent que quand le gendarme dit « je n'ai pas la main là-dessus » les justiciables pensent qu'il ne veut simplement pas travailler
- Avoir voté la départementalisation par crainte d'être de nouveau inclu aux Comores
- Estimer que la départementalisation n'a pas été préparée
- Se dire que Mayotte n'était pas prête à devenir un département en 2011
- Vouloir devenir un département pour l'irrévocabilité du statut
- Ne pas saisir les implications du statut de département, notamment aux plans juridique et judiciaire
- Remarquer que les personnes à Mayotte sont en demande de mieux comprendre le fonctionnement de la justice d'État
- Remarquer que les justiciables ne croient pas à l'indépendance des acteurs de la justice d'État
- Remarquer une nette augmentation du nombre de gardes à vue ces cinq dernières années
- Noter que la prévalence des infractions commises en groupe augmente artificiellement les statistiques des GAV
- Pouvoir travailler 27 heures d'affilée
- Devoir trouver une personne capable d'accepter les rythmes de travail lourds si on veut avoir une vie de famille
- Avoir peur en travaillant comme gendarme à Mayotte
- Travailler dans l'incertitude et face au risque de blessures ou de mort

- Remarquer la dimension aléatoire de l'exposition à la violence à Mayotte
- Souligner l'omniprésence du risque
- Déplorer l'escalade sans fin des réponses talioniques dans les conflits inter-villages
- Ne pas pouvoir déterminer l'origine des inimitiés inter-villages mais savoir qu'elles datent d'avant l'époque des aïeux
- Expliquer que les oppositions inter-village impliquent toutes les générations, même si ce sont les jeunes qui exercent généralement la violence physique dans ce cadre
- Estimer que la tradition des *murengués*⁵⁷ permettait une régulation codifiée des litiges qui apaisait durablement les tensions interpersonnelles
- Noter qu'aujourd'hui les *murengués* finissent fréquemment en bagarre générale
- Souligner qu'aujourd'hui les *murengués* sont plus rarement encadrés par des aînés
- Remarquer le fréquent recours aux machettes et aux pierres lors des conflits
- Se dire que la peur éprouvée par les adultes les a conduits à se retirer de l'encadrement éducatif communautaire
- Se souvenir de la gestion éducative communautaire dans les années 2000
- Considérer qu'insulter un aîné revient à insulter ses propres parents
- Se dire que la *francisation* de la société de Mayotte a mis fin à la gestion communautaire de l'éducation des jeunes
- Déposer plainte pour tout et n'importe quoi malgré une incompréhension des fonctionnements de la justice d'État
- Avoir abandonné le dialogue au profit des procédures et de l'appel aux autorités
- Noter l'absence de connaissances légales des policiers municipaux de Mayotte
- Appeler les services d'urgence même en l'absence d'urgence
- Appeler les gendarmes pour des litiges civils
- Se sentir rabaissé dans son travail en tant que gendarme

⁵⁷ Combat traditionnel existant à Mayotte et à Madagascar, où il est appelé *morenguy*.

- Remarquer que les personnes les plus instruites sont souvent les moins respectueuses et les plus revendicatrices
- Sentir que les personnes les plus instruites pensent que les gendarmes n'ont pas de diplômes
- Se dire que le niveau scolaire n'est pas un gage d'intelligence
- Pouvoir être titulaire d'un doctorat et être tout de même gendarme
- Avoir besoin de se confier au chercheur sur les éprouvés d'humiliation face à certains justiciables
- Avoir du mal à dire au chercheur que les relations avec les justiciables métropolitains sont les plus compliquées
- Supposer que la locution « tu verras » renvoie forcément à des menaces de mort
- Souligner que le code pénal ne répond pas à des suppositions mais à des critères préétablis
- Se voir demander des comptes par des membres de la communauté quant à des décisions professionnelles
- Estimer n'avoir pas à se justifier de ses décisions auprès de la communauté
- Noter des formes d'instrumentalisation opportune de la justice d'État
- Faire remarquer que le code pénal ne prévoit pas l'infraction de vol entre ascendants et descendants
- Parler de son propre père pour illustrer son propos
- Devoir accepter une plainte même en sachant qu'elle ne donnera pas lieu à poursuites
- Remarquer que ce qui n'est pas textuellement interdit est toléré de fait
- Avoir demandé sa mutation en métropole
- Trouver l'environnement métropolitain triste
- Avoir besoin de voir des montagnes en se réveillant le matin
- Trouver bizarre de vivre sur un territoire plat et sans relief
- Choisir son lieu de vie en fonction du climat
- Avoir apprécié l'entretien de recherche et les possibilités de s'exprimer librement

Mindmapping de l'entretien de Nidhoimi:

Mindmap 44: Représentations relatives aux gendarmes selon Nidhoimi

Mindmap 45: Représentations et considérations de Nidhoimi concernant l'exercice du métier de gendarme à Mayotte

Mindmap 46: Représentations et considérations de Nidhoimi vis-à-vis de Mayotte

Mindmap 47: Considérations de Nidhoimi concernant la justice d'État à Mayotte et la manière dont la population se la représente

3.2.1.12 Jean

- Être dans une démarche intellectuelle vis-à-vis de la magistrature
- Apprécier la diversité des missions au parquet
- Avoir une carrière dans le service public
- Découvrir la justice d'État au travers de rencontres
- Avoir envie d'œuvrer pour justice d'État pour être au contact de l'humain
- Avoir beaucoup bougé dans sa carrière
- Penser la mobilité des magistrats comme un gage de neutralité
- Avoir le désir de monter dans la hiérarchie
- Remarquer que le célibat facilite la fonction de parquetier
- Devoir vivre en retrait de la vie politique et militante afin de demeurer neutre
- Faire une distinction entre impartialité totale et impartialité subjective
- Travailler la matière pénale plutôt que civile parce qu'on est plus à l'aise dans l'oralité
- Fixer soi-même son éthique en se basant sur la déontologie de branche
- Niveler les enjeux éthiques en fonction du niveau de responsabilité
- Tenir à rappeler que les parquetiers sont nommés par le CSM et non par l'exécutif
- Estimer que la magistrature a un mode de recrutement transparent
- Être contrôlé par des organes indépendants
- Remarquer que les magistrats du siège se prévalent d'une indépendance plus importante que celle des parquetiers
- Se dire que la France est un pays où la suspicion est à la hauteur de la propension à la délation
- Inviter avec bienveillance ses collègues à l'exemplarité
- Identifier le parquet comme une instance politique en cela qu'elle participe à la vie de la cité
- Espérer être perçu comme une personne qui fait de son mieux
- Estimer que toute prise de décision expose à des mécontentements
- Considérer Mayotte comme un territoire difficile

- Trouver que la vie à Mayotte est difficile
- Ne pas pouvoir travailler efficacement du fait des carences à tous les niveaux
- Être confronté à une forte prévalence de fait criminels
- Devoir, pour des raisons démographiques, faire face à un important flux pénal de mineurs
- Ne pas pouvoir traiter les enquêtes en profondeur du fait de l'incessante nécessité du maintien de l'ordre
- Être entravé par le dysfonctionnement des institutions partenaires
- Percevoir une logique de *missionnariat* chez certains magistrats à Mayotte
- Avoir beaucoup de magistrats sortants d'école
- Manquer de personnel
- Avoir le sentiment d'une défiance vis-à-vis des institutions républicaines
- Considérer le rapport au travail comme *élastique*
- Trouver difficile de penser l'application du droit malgré un turn-over important
- Considérer les brigades de renfort comme un bon dispositif qui peut pérenniser le souhaite de rester à Mayotte
- Considérer l'accompagnement des victimes comme une priorité
- Avoir identifié une tendance aux *arrangements* lors des litiges à Mayotte
- Présenter un taux de résolution des enquêtes supérieur à celui de la métropole
- Noter une amélioration des rapports population/autorités, conduisant à une augmentation des dépôts de plaintes
- Identifier l'adresse à la justice d'État comme un levier utilisé dans le cadre de la régulation communautaire des litiges
- Être *frustré* des classements sans suites sur carence de victime liés au renvoi de la personne aux Comores
- Percevoir une inadéquation entre la nouvelle justice des mineurs et les attentes des populations locales en matière de sévérité

- Remarquer que les textes réglementaires sont difficilement applicables à Mayotte (ex: obligation de présence d'un avocat)
- Penser que la justice des mineurs est inadaptée à Mayotte au regard du nombre de faits criminels parmi eux
- Faire la différence entre le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaire (TAJ) et le casier judiciaire
- Considérer que la misère et les lourdes carences sont à l'origine d'une partie de la délinquance
- Estimer que la justice d'État à Mayotte est *relativiste*
- Remarquer que le flux pénal d'une juridiction donnée détermine les perceptions des juges vis-à-vis des infractions
- Relever l'absence totale de réflexion des caillasseurs vis-à-vis de leurs actes
- Remarquer des effets de contagion territoriale lors des épisodes de caillassages
- Se dire qu'on parle peu des 150 à 200 gendarmes blessés par an à Mayotte dans l'exercice de leurs fonctions
- Remarquer la mixité ethno-culturelle des interprètes du territoire
- Considérer que les identités de quartier priment sur les autres
- Demander au chercheur si l'entretien lui a paru fructueux

Mindmapping de l'entretien de Jean:

Mindmap 48: Représentations et considérations de Jean vis-à-vis de la magistrature

Mindmap 49: Représentations et considérations de Jean concernant la justice d'État à Mayotte

3.2.1.13 Charles

- Avoir repris la lutte contre l'immigration clandestine (LIC)
- Trouver que l'entretien tombe au bon moment du fait de la récente reprise de la LIC
- Avoir dû travailler dès le lendemain du cyclone Chido, alors même que sa famille n'est pas à l'abri
- Avoir reçu l'ordre de sécuriser les biens et non d'aider les victimes du cyclone
- Avoir mal vécu de devoir retourner immédiatement travailler alors même que sa famille et ses biens ne sont pas en sécurité
- N'avoir plus de toit à sa maison et n'avoir plus de véhicules du fait des dégâts provoqués par le cyclone
- Être très fatigué physiquement et psychologiquement
- Avoir entendu dire qu'on est, comme tous les habitants de Mayotte, *en mode survie* du fait de la récurrence de la catastrophe naturelle
- Avoir l'impression d'aller bien mais éprouver une grande fatigue
- Se sentir abandonné par sa hiérarchie et n'avoir reçu aucune aide de personne
- N'avoir reçu ni aide alimentaire, ni eau, ni renforts et estimer n'avoir pas été préservé par sa hiérarchie
- Préciser que les officiers de la police nationale ont obtenu des adjoints en renfort suite au cyclone, mais expliquer que les effectifs de terrain n'ont pas été renforcés
- N'avoir bénéficié d'une relève que la veille de l'entretien de recherche, mais seulement parce que la hiérarchie ordonnait de reprendre la LIC
- Constater une fois de plus qu'on n'est pas considéré et qu'on est utilisé à mauvais escient
- Se sentir considéré comme une petite fourmi et non comme une personne
- Avoir été déçu que l'humain ait été mis de côté au lendemain du cyclone et se dire qu'on est peut-être *un peu trop naïf*

- Être *au-delà de la déception* et *halluciner* de constater que la Police Nationale n'a rien fait pour ses personnels alors que le ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale ont, pour leur part, mis en place des dispositifs d'aide pour les soignants et les enseignants
- Mentionner les sommes d'argent perçues par les enseignants suite au cyclone et ajouter que nombre d'entre eux ont quitté Mayotte
- Éprouver un sentiment d'injustice
- Avoir beaucoup de questions mais pas de réponses
- Se demander pourquoi on est si peu considéré
- Évoquer des collègues plus anciens qui n'ont plus d'illusions vis-à-vis de *la boîte*⁵⁸
- Remarquer que les personnes sans papiers sont très étonnées que les contrôles aient repris si tôt après le cyclone
- Préciser les personnes en situations régulières et les Français de métropole sont tout aussi surpris de cette reprise rapide de la LIC
- Expliquer les *kwassas*⁵⁹ rentrent en grand nombre sur le territoire depuis le passage du cyclone
- Ne plus avoir de présence policière en mer ni de radars opérationnels pour surveiller les côtes
- Trouver logique que les personnes en profitent pour entrer à Mayotte et se dire qu'on ferait certainement pareil à leur place
- Avoir été forcé par la hiérarchie de remplir *le bus* avec vingt-cinq personnes en situation irrégulière, alors qu'il n'a qu'une capacité théorique de quatorze
- Expliquer que le chauffeur du bus a craqué et accepté face à la pression de la hiérarchie, parce qu'il n'est pas titulaire mais policier adjoint
- Avoir eu affaire à des personnes qui décrivent comme *inhumain* de faire de la LIC auprès de personnes qui ont déjà *tout perdu*
- Être à Mayotte depuis sept ans

⁵⁸ L'institution Police Nationale dans le jargon policier

⁵⁹ Embarcations de petite taille, utilisées pour faire entrer à Mayotte les personnes venues des territoires environnants

- Avoir décidé de venir vivre à Mayotte suite au décès d'un proche et du fait d'un besoin de *changer d'air*
- Avoir toujours vécu en ville avant de s'installer à Mayotte
- Avoir aimé la vie à Mayotte au début, et y avoir trouvé *de bonnes sensations*
- Avoir apprécié les relations humaines, professionnelles, la nature, la nouveauté
- Être devenu policier après avoir dû abandonner un autre projet de carrière pour des raisons de santé
- Avoir choisi d'être policier parce qu'on avait des amis dans la police qui nous l'ont conseillé du fait du besoin qu'on avait d'un *métier avec de l'action, de l'activité physique et un peu d'adrénaline*
- Avoir, au début, trouvé dans la police ce qu'on était venu y chercher
- Avoir couru partout et contrôlé des gens sans papiers avec qui les relations se passaient bien
- Se dire que les choses se passaient *un peu comme un jeu*, sans violence, mais que les choses ont changé depuis
- Se souvenir d'une époque où la délinquance était moins présente
- Expliquer que le manque de moyens impacte le travail de policier et que les conditions se sont dégradées
- Évoquer l'arrivée en masse des Africains
- Avoir constaté l'émergence de zones de non-droit dans lesquelles la police ne va plus
- Recevoir des consignes de la hiérarchie de ne plus aller dans certaines zones et se dire qu'il s'agit de décisions politiques
- Se dire que le COVID a peut-être changé des choses quant au travail de police de terrain
- Se faire caillasser dans une zone où on a arrêté un temps de se rendre et où les gens ont *pris la confiance*
- Avoir remarqué que les zones de non-droit s'agrandissent peu à peu
- Faire le lien entre les bidonvilles, les décasages, et la naissance de *zones de non-droit*

- Expliquer que le plus grand bidonville d'Europe est à Kaweni, et qu'il a très vite été reconstruit à la suite du cyclone Chido
- Avoir une expérience de la police en métropole et avoir toujours fait du travail de terrain
- Avoir travaillé auparavant dans des services d'intervention
- Se souvenir des attentas de *Charlie Hebdo* et du *Bataclan*
- Avoir été dans les premiers intervenants après l'attentat du Bataclan
- Expliquer que la Police aux Frontières (PAF) et le travail d'intervention sont des métiers très différents
- Travailler sur la base d'articles de loi différents et liés à des questions strictement administratives
- N'avoir normalement pas le droit de menotter les personnes ou de leur retirer leur téléphone, mais remarquer que ce sont néanmoins des pratiques habituelles
- Être obligé de menotter les personnes pour éviter qu'elles ne fuient
- Expliquer que l'entrave des personnes en situation irrégulière n'est pas légale, mais être encouragé à le faire par le parquet
- Utiliser une procédure simplifiée en matière de gestion des étrangers
- Interpeller une personne, la remettre à un Officier de Police Judiciaire (OPJ), puis la placer en Centre de Rétention Administrative (CRA) s'il le faut
- Contrôler un kwassa, le ramener dans les locaux et transmettre la procédure aux OPJ
- Expliquer que la France a des accords de renvois des étrangers avec les Comores et Madagascar, mais pas avec les pays des Grands Lacs
- Ajouter qu'il est très difficile de renvoyer les Africains du continent
- Laisser ressortir les Africains continentaux du CRA avec une obligation de quitter le territoire français (OQTF)
- Remarquer que les Africains continentaux ont pour but d'aller en France ou en Angleterre, tandis qu'une part des autres étrangers en situation irrégulière de Mayotte peut aussi souhaiter rester vivre à Mayotte

- Préciser que les Malgaches souhaitent principalement rester à Mayotte et bénéficier des avantages de la France, médicaux et financiers
- Expliquer que la PAF de Mayotte bénéficie de procédures rapides pour le renvoi et des étrangers
- Ajouter qu'il est également plus simple de contrôler les gens à Mayotte car ils ont une attitude plus docile qu'en métropole
- Expliquer que les contrôles de Police à Mayotte conduisent fréquemment à des *outrages*
- Ajouter que les Maorais acceptent bien les contrôles de Police et montrent leurs papiers sans difficulté tandis que les Français s'y soumettent moins facilement
- Se dire que les Maorais connaissent le système et savent que *c'est comme ça*
- Observer que les seuls Maorais qui n'acceptent pas les contrôles sont ceux qui ont vécu en métropole
- Expliquer que les problèmes relationnels entre police et population maoraise ont toujours lieu avec les *Je-viens*
- Préciser que *les Je-viens* sont des populations originaires de Mayotte qui précisent, dans leur discours, venir de telle ou telle ville de métropole
- S'attendre à ce qu'on devine sa nationalité française quand on est un *je-viens*
- Prendre les policiers de haut et leur dire *je suis français comme toi* quand on est un *je-viens*
- Demander une pièce d'identité et devoir expliquer que le permis de conduire n'en est pas une
- Se déplacer constamment avec ses papiers quand on vit à Mayotte parce qu'on sait qu'on peut se faire contrôler à tout moment
- Expliquer qu'à Mayotte la population se divise en trois tiers: un tiers de Français, soit métropolitains soit maorais; un tiers d'étrangers en situation irrégulière; un tiers d'étrangers en situation régulière
- Préciser que Mayotte compte environ six cent mille habitants, dont deux cent mille sans papiers
- Ajouter que le grand nombre de personnes sans papiers rend difficile le comptage des morts après le cyclone Chido

- Devoir, dans la tradition musulmane, être enterré dans les deux jours qui suivent le décès, rendant plus difficile encore l'estimation des morts après la catastrophe
- Se dire qu'on ne saura jamais combien de gens sont véritablement morts avec le cyclone
- Avoir reçu des informations d'une personne qui travaille dans une morgue de Mayotte, qui estimait à vingt-mille le nombre de morts suite au cyclone
- Avoir discuté avec un religieux musulman œuvrant dans une mosquée de Petite Terre, qui expliquait avoir fait cinquante-cinq prières mortuaires le jour même, sous-entendant qu'il y avait eu autant d'enterrements ce jour-là
- Attendre des heures à la station essence pour obtenir du carburant et avoir le temps de parler avec tout le monde, toutes classes sociales et toutes origines confondues
- Expliquer qu'il y a eu une solidarité globale juste après le passage du cyclone et avoir ressenti une cohésion sociale qui gommait les strates sociales et la hiérarchisation habituelle
- Préciser qu'immédiatement après le cyclone, il n'y avait plus de statuts et plus de couleurs, seulement des hommes et des femmes qui s'entraidaient
- Avoir récupéré très tôt le courant et avoir reçu de multiples personnes chez soi qui demandaient à charger leur téléphone
- Avoir à la fois des amis qui ont des papiers et d'autres qui n'en ont pas
- Ajouter que cette solidarité s'est vite étiolée et a disparu aujourd'hui
- Mettre en lien la fin de la cohésion sociale avec la reprise de la LIC et le fait que les différences se sont de nouveau fait sentir à ce moment
- Marquer un long silence quand le chercheur reprend les propos selon lesquels la LIC génère de la division sociale
- Admettre que la LIC crée de grandes différences entre les gens et un système de *castes*
- Évoquer le *pacha* de la légion étrangère dont la maison était remise à neuf deux jours après le cyclone

- Expliquer que les logements sont dépendants de la strate sociale qu'on occupe, et ajouter qu'on a soi-même une maison *magnégné* qui n'a pas tenu face aux vents
- Se dire que les inégalités sont à l'échelle du monde mais que la LIC les accentue
- N'avoir pas récupéré l'électricité partout à Mayotte
- Faire face à des coupures d'eau mais ajouter que c'était déjà le cas avant Chido
- Avoir entendu aux informations que de grandes quantités de bouteilles d'eau arrivaient à Mayotte mais n'avoir rien vu de cette aide et rien reçu personnellement à ce titre
- Se dire que la corruption à Mayotte a du faciliter la captation de l'aide par les élus
- Expliquer que les maires ont probablement privilégié leurs familles et leurs proches et réalisé de gros stocks personnels
- Ajouter que *le pékin moyen* qui ne connaît personne n'a accès à aucune aide
- Avoir pu accéder à huit packs d'eau grâce à un livreur qui les a mis de côté par amitié
- Préciser que seules la débrouille, l'entraide et les connaissances ont permis de se nourrir et de boire
- Avoir très bien mangé au lendemain du cyclone car il fallait liquider les contenus des frigos et congélateurs désormais privés de courant
- Avoir pu faire les courses dans les enseignes de la grande distribution qui étaient opérationnelles, mais avoir fait face à des pénuries liées au fait que les populations ont tout *dévalué*
- Acheter ce qui reste parce qu'on a pas le choix
- Travailler et devoir faire ses courses tard le soir à un moment où les magasins ont déjà été vidés
- Avoir discuté avec un directeur de la grande distribution qui avait triplé son chiffre d'affaires journalier depuis le cyclone
- S'être focalisé sur le Grand Mamoudzou depuis la reprise de la LIC
- Avoir où on veut sur tout le territoire car on fait partie d'un service de police départemental
- N'avoir pas le droit de contrôler les personnes à proximité des hôpitaux, des écoles et des associations d'aide

- Expliquer qu'on peut tout de même réaliser une arrestation à proximité de l'hôpital si, par exemple, une personne se met à courir et y aboutit en bout de course
- Expliquer que les mineurs sont protégés par la loi, savent qu'ils ne peuvent pas être arrêtés et présentent leur carnet de correspondance en cas de contrôle
- Préciser que beaucoup de personnes se disent mineurs sans l'être pour bénéficier de ces protections, à Mayotte comme en métropole
- Ajouter qu'il est facile d'obtenir de vrai-faux papiers aux Comores, avec une date de naissance modifiée
- Parler des Africains continentaux et des agressions qu'ils subissent de la part des Maorais qui ne supportent plus l'immigration
- Expliquer le vote massif des Maorais pour le Front National au travers des questions d'immigration
- Ajouter que les Africains continentaux ne posent pas, pour le moment, de problème de délinquance
- Préciser que la délinquance est principalement liée aux jeunes désœuvrés originaires des Comores, qui n'ont pas de famille ni de repères
- Expliquer que les Africains continentaux font des petits business comme taxi-moto ou taxi-mabawa⁶⁰.
- Se dire que les Africains du continent essayent de s'en sortir mais qu'il y en a de plus en plus et que l'île ne peut pas accueillir tout le monde
- Avoir à Mayotte des réserves d'eau calculées sur la population théorique déclarée, en inadéquation avec le nombre réel de personnes qui y vivent

⁶⁰ On appelle comme ça les taxis clandestins de Mayotte. *Mabawa* signifie *ailes de poulet*. Ainsi l'activité de *taxi-mabawa* est désignée dans la langue pour son but alimentaire. Elle n'est pas toujours régulière et peut être exercée au coup par coup en cas de besoin d'argent liquide.

- Évoquer une étude démographique basée sur la consommation de riz, qui avait déterminé que les gens de Mayotte en faisait un usage important, parce que les tonnages avaient été divisés par le nombre d'habitants théorique et non réel⁶¹
- Décrire Mayotte comme un *eldorado dans l'Océan Indien* et se dire qu'à la place des populations qui y migrent, on ferait pareil
- Se définir comme une personne empathique et *un peu trop gentille*, qui s'intéresse aux personnes et tente d'approfondir sa connaissance des personnes avant de prendre une décision en tant que policier
- Ajouter qu'au regard de la politique du chiffre en police nationale, on ne peut pas aider tout le monde parce qu'on rend des comptes à sa hiérarchie
- Avoir demandé, le jour de l'entretien, à sa hiérarchie, de privilégier la libération d'une femme enceinte accompagnée d'un enfant malade si toutefois il y avait un manque de place au CRA
- Remarquer qu'à son arrivée à Mayotte les policiers avaient interdiction de parler de politique du chiffre mais que depuis trois ou quatre ans c'est tout à fait assumé par la hiérarchie
- Se faire *engueuler* quand on ne ramène pas assez de personnes sans papiers par jour et être félicité sur les réseaux sociaux privés quand les chiffres sont importants
- Se dire qu'il serait préférable de renvoyer aux Comores les *branleurs*, les *petits voyous* qui gênent la population, mais être contraint de renvoyer également des familles
- Expliquer que la politique récente de la métropole, qui consiste à placer en CRA les personnes ayant commis des Troubles à l'Ordre Public (TOP), n'a absolument pas cours à Mayotte
- Ajouter que le renvoi de familles arrange la hiérarchie puisqu'une femme avec trois enfants compte pour quatre dans les statistiques de l'État
- S'excuser auprès du chercheur d'être très fatigué et préciser qu'on a fait le sport obligatoire hebdomadaire le matin de l'entretien

⁶¹ Nous avons retrouvé les compte-rendus de cette étude de la Food and Agriculture Organization, relayés par la presse réunionnaise, qui donnent Mayotte détentrice du record mondial de consommation de riz par personne, avec 246,9kg par an, contre 58,2 en moyenne à l'échelle mondiale (L'info.re, 2014).

- Expliquer que les renvois indifférenciés à Mayotte sont dûs à la volonté de la France de présenter des statistiques accrues en matière d'exécution des OQTF
- *Péter les scores* à Mayotte en matière de LIC et de renvois hors du territoire français
- Préciser que c'est Mayotte qui réalise la majorité des renvois et des exécutions d'OQTF, permettant de gonfler les chiffres nationaux et de satisfaire les visées politiques
- Profiter de la LIC à Mayotte en faisant construire sa maison par des étrangers en situations irrégulière, puis appeler la PAF à la fin du chantier pour n'avoir pas à rémunérer les ouvriers
- Profiter de la misère
- Employer des étrangers sans papiers dans la restauration afin de faire des économies sur les ressources humaines
- Ajouter que tous les restaurants de Mayotte emploient des personnes sans papiers
- Remarquer que les Maorais polygames peuvent faire venir des femmes étrangères sur le territoire pour les épouser
- Avoir été marqué par la situation des femmes qui vivent dans des coins reculés de Mayotte, dans une maison en tôle indigne, avec des enfants *habillés comme des crasseux*, alors qu'elles ont un mari maorais et français, qui les utilise comme *vide-couilles* et profite de leur vulnérabilité
- Se dire que ces femmes sont mieux dans cette situation ici qu'aux Comores ou à Madagascar, mais que les Maorais exploitent leur misère
- Tout dire sans filtre au chercheur, sans savoir comment il pourra utiliser les données dans son étude
- Avoir un gouvernement qui balance de *la poudre de perlimpinpin* et vend du rêve
- Se dire que si l'on a envie de croire aux discours de l'État on peut rester positif, mais que dans les faits il n'agit pas et se contente de paroles
- Garder en soi un sentiment d'abandon, d'irrespect et d'être exploité par l'État
- Se dire que les policiers vont craquer à force d'être exploités dans une situation de chaos généralisé

- Expliquer que les gradés, directeurs, officiers et sous-officiers, sont *plus des politiciens qu'autre chose*
- Conclure sur les suites du cyclone en se disant que les gens de Mayotte sont *résilients*

Mindmapping de l'entretien de Charles:

Mindmap 50: Représentations de Charles quant au métier de policier

Mindmap 51: Représentations et considérations de Charles concernant le travail de policier aux frontières à Mayotte

Mindmap 52: Représentations et considérations de Charles vis-à-vis de Mayotte

Mindmap 53: Considérations et éprouvés de Charles consécutivement au cyclone Chido

4. Discussion

4.1 *Justiciables face à la justice républicaine*

4.1.1 Auteurs présumés

4.1.1.1 Jeunesse, violence et comportements sociaux. La violence adolescente, a fortiori celle exercée par des jeunes affiliés à des bandes constituées, suit bien souvent des patterns de socialisation (Mucchielli, 2005). Dans ces patterns se croisent des besoins d'appartenance et d'identification, des enjeux de hiérarchie, de territorialité et des questions de réputation pour lesquelles la protection du groupe a un rôle important. En comparaison de la famille et des structures établies, le groupe de pairs représente pour les adolescents une « socialisation concurrente » qui contient ses propres bénéfices (Benazeth, 2019). La recherche de Wilson et Daly (1985) sur les dimensions sociales de la sélection sexuelle met en lumière une association profonde et ancienne entre masculinité et prise de risques, ainsi que son influence sur la compétition pour le statut social. Leur étude révèle que l'exposition au risque participe de la démonstration de masculinité et crée des opportunités pour attirer des partenaires potentiels. Elle montre également comment la présence des pairs peut renforcer ces comportements. Selon leur modèle théorique, la majorité des homicides peut être expliquée au travers du prisme de la compétition sociale, puisqu'une majorité d'auteurs sont de jeunes hommes célibataires, sans activité et issus de milieux défavorisés⁶². La délinquance et la criminalité juvénile peuvent alors être approchées comme un moyen visant une fin et non plus comme une déviance insensée ou une manifestation pulsionnelle désorganisée. Pour les jeunes hommes, la violence peut être un moyen de protéger ou d'augmenter l'estime de soi, tout particulièrement quand ils se sentent contraints par un statut social défavorable (Warr, 2002). On retrouve ces aspects en milieu judiciaire, avec un nombre important de jeunes hommes célibataires et sans ressources, poursuivis pour meurtre ou tentative de meurtre sur des victimes aux profils sociologiques comparables. À Mayotte, où les problématiques migratoires et postcoloniales sont prévalentes (Blanchy, 2002), la compétition entre les individus et les groupes est amplifiée (Walker & Fouéré, 2022). La possession d'un titre de séjour ou de la nationalité française

⁶² Wilson and Daly soulignent, par ailleurs, que les profils des victimes sont globalement identiques à ceux des auteurs.

est un puissant motif de distinction, hautement valorisée et souvent utilisée pour établir le grade individuel dans la hiérarchie sociale. La classe sociale la plus basse, celle des mineurs isolés de nationalité étrangère, est probablement plus encline que les autres à rechercher de l'attention et de la reconnaissance symbolique. Exclus de la citoyenneté, ils ne sont pas reconnus administrativement par l'État. Non-reconnus légalement et affectivement par leurs pères, ils souffrent de lourdes problématiques identitaires. Privés d'une place et d'un rôle socio-communautaire, ils sont rejetés par la société et ses membres. Partant de ces constats, on peut se demander si leur violence, souvent traitée comme la manifestation de traits antisociaux, n'est pas au contraire l'expression d'un besoin profondément social: être reconnu pour quelque chose, avoir un rôle, exister dans le regard de l'autre. En agissant par la violence, la jeunesse défavorisée de Mayotte tente peut-être de combattre les éprouvés d'invisibilisation et de se faire une place qui, quoique défavorable, demeure tangible et identifiable au sein de la société. Ces jeunes gens, exclus et marginalisés pour diverses raisons, subissent un isolement graduel ou brutal selon les situations. Du fait de l'application successive de régimes réglementaires d'exception (Blanchy & Moatty, 2012; Geisser, 2016), un « corps d'exception » émerge, segment ostracisé de la population, conduisant automatiquement à des mécanismes spécifiques de contrôle administratif et policier (Barkat, 2003). Dans un contexte déjà très influencé par les relations de domination historiques, l'usage du diagnostic de psychopathie pourrait renforcer la légitimité perçue des décisions de justice et constituer « *un blanc-seing pour le magistrat répressif* » (Christophe, entretien n°6). En ajoutant une garantie scientifique à l'action publique, le diagnostic confère « aux mécanismes de la punition légale une prise justifiable non plus simplement sur les infractions, mais sur les individus ; non plus sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce qu'ils sont, seront, peuvent être » (Foucault, 1975, p. 26).

4.1.1.2 De la possibilité de la désistance. À Mayotte, de nombreux jeunes sont enfermés pour des infractions commises en groupe, sans pour autant avoir d'inscriptions antérieures au casier judiciaire. Bien que vivant souvent à la marge, ils présentent généralement un comportement adapté à leur environnement interpersonnel et sont en mesure d'y évoluer efficacement. Au cours des

entretiens d'évaluations que nous menons, nous rencontrons généralement des jeunes gens polis et respectueux. Bien qu'ils aient peu de contacts avec les structures formelles de la société, leur comportement est bien ajusté et ils sont volontaires dans l'échange. Lorsqu'on leur fournit un espace sécurisé et contenant qui favorise le dialogue, on perçoit immédiatement leur besoin de s'exprimer et de bénéficier d'une figure tutélaire d'étayage. Malgré les fréquentes évocations de psychopathie et des dossiers de justice documentant des actes d'une rare brutalité, notre travail de terrain nous conduit à penser que cette violence entre jeunes n'est ni innée, ni liée à des dimensions psychologiques, mais plutôt le résultat d'interactions complexes entre des facteurs interpersonnels, groupaux, contextuels, sociologiques et existentiels.

Le concept de psychopathie, du fait de sa rigidité déterministe, s'avère inutile pour penser les voies d'apaisement et l'abandon des comportements violents. En revanche, la notion de désistance offre des pistes intéressantes. Le champ théorique de la désistance explore comment les individus sortent de la délinquance ou de la criminalité, selon un parcours généralement graduel et non-linéaire (Loeber & Le Blanc, 1990). Les ressources sociales et symboliques, telles que la citoyenneté, la religion ou l'insertion dans l'emploi, ont des effets plus significatifs dans ce processus que le seul travail des institutions (Benazeth, 2019, 2023; Gaïa et al., 2019; Laval, 2005). L'expérience subjective joue un rôle central dans le parcours de désistance. Si un « tournant de vie » peut survenir après un passage par le système judiciaire et ses conséquences, une relation de qualité avec un professionnel capable de dépasser le simple rapport de travail institutionnel peut grandement aider le sujet à se distancier de la délinquance ou de la criminalité (Gaïa, 2017).

Néanmoins, pour désister, encore faut-il s'en sentir capable et digne. Pour les jeunes Noirs, le chemin est jalonné de multiples défis, encore insuffisamment étudiés en France métropolitaine et ultramarine. L'un des principaux freins consiste en l'absence de rôles-modèles positifs et socialement valorisés. Les références dont ils disposent sont peu variées et les identités qui leurs sont présentées par les médias et la culture populaire sont limitées et restrictives (Ezembe, 2013; Vizy, 2018). Grandir et se construire en tant que personne Noire en France exige de s'affranchir de ces assignations et de dépasser les présupposés raciaux. Pourtant, on sait que les enfants Noirs introjectent très

précocement ces notions. Dès l'âge de cinq ans, ils ont identifié l'association entre leur couleur de peau et l'idée d'un statut social bas. Aux alentours de six ans, ils ont internalisé les stéréotypes relatifs à leur groupe et les mobilisent naturellement (Chavis & Johnson, 2023; Clark & Clark, 1947). D'autres études réalisées sur des jeunes racisés révèlent un phénomène de normalisation des systèmes d'oppression, des croyances solides relatives à l'idée d'infériorité raciale et une intériorisation de la haine de soi (Graham et al., 2016; Hipolito-Delgado, 2010; Thompson et al., 2000).

À Mayotte en particulier, l'héritage postcolonial renforce les problématiques identitaires, la compartimentation ethno-culturelle et les relations de pouvoir. De plus, la quotidienneté de la peur intensifie à la fois les pensées et les actes. Dans ce contexte et en l'absence de structures de soutien efficaces pour la jeunesse, la possibilité de la désistance est d'autant amoindrie et les perspectives de mieux-être radicalement réduites.

4.1.1.3 De possibles biais d'évaluation. Les résultats de notre étude quantitative relative aux auteurs présumés d'infractions suggèrent que l'établissement du diagnostic de psychopathie pourrait être biaisé à Mayotte. Plusieurs facteurs peuvent aider à expliquer la sur-représentation de cette entité nosographique dans la pratique judiciaire. Naturellement, la pauvreté de l'île invite à se pencher sur les infractions liées à des vols, lesquelles sont plus communes et, par ailleurs, plus violentes que dans les autres possessions ultramarines françaises (Grangé, 2021b; Vizy, 2018). Le département le plus pauvre de France constitue un contexte particulièrement dur et expose journalièrement à la violence, subie, agie ou observée. Dans de telles conditions, les précautions émises par le DSM-V et son invitation à tenir compte des facteurs environnementaux devraient être considérées avec intérêt.

À Mayotte, différentes cultures se rencontrent et le système judiciaire est l'un des quelques points de contact entre elles. Cependant, comme les groupes socioculturels interagissent peu, des malentendus peuvent exister entre les professionnels occidentaux et les personnes originaires de la région. Issues d'une autre tradition culturelle, elles ne comprennent que partiellement le droit

occidental et son raisonnement. Par ailleurs, l'application récente et non préparée du droit commun à Mayotte renforce probablement cet aspect (Blanchy, 2018). Au cours des entretiens de recherche, nous avons observé que les policiers, gendarmes et magistrats soulignent souvent l'honnêteté des justiciables originaires de l'archipel. Ils l'interprètent généralement comme un signe de leur religiosité et du manque de familiarité avec la procédure pénale française. Travailler à Mayotte est une expérience interculturelle pour de nombreux professionnels, tout comme la confrontation à la justice d'État est une rencontre interculturelle pour les natifs régionaux. Bien souvent, les situations judiciaires impliquent des professionnels Blancs et des justiciables Noirs. Du fait de l'histoire coloniale et postcoloniale, de son passé violent et de la prééminence contemporaine des relations de pouvoir, les interactions dans le cadre judiciaire sont influencées par des dimensions multiples. Lors des opérations d'expertise médico-légale, ces spécificités historiques et interpersonnelles exposent les individus évalués à de puissants déterminants, qui peuvent affecter leurs attitudes et comportements au-delà du seul phénomène de « double conscience » théorisé par W.E.B. Du Bois (Dufoix, 2006; Reed, 1997). Les jeunes que nous rencontrons dans ce cadre nous confient fréquemment l'inconfort qu'ils ont ressenti lors des entretiens psychiatriques et le stress qu'il provoquait chez eux. Comme d'autres, le jeune homme qui a inspiré notre étude quantitative sur les auteurs présumés s'inquiétait des effets de la stigmatisation sur ce que les autres pourraient penser et dire de lui. La recherche a montré que la menace du stéréotype affecte négativement les performances des jeunes Noirs, en particulier les capacités verbales (Hines Shelvin et al., 2014). Au cours d'une évaluation clinique, où la dimension verbale est centrale, les échecs de communication peuvent exacerber la souffrance et conduire à un comportement impulsif, se manifestant par des démonstrations viriles ou des comportements d'opposition. Potentiellement, ces postures s'alignent sur les codes et valeurs des pairs en milieu défavorisé et se trouvent renforcées par l'environnement carcéral, lorsque les entretiens sont réalisés en détention.

Les situations humaines derrière les dossiers examinés conduisent à se questionner sur le degré de compréhension des personnes rencontrées vis-à-vis de l'impact judiciaire de leurs attitudes et comportements lors des entretiens cliniques d'expertise. Le travail de terrain suggère que de

nombreux jeunes poursuivis par la justice ne comprennent que très partiellement le système français et son fonctionnement. Comme nous l'avons mentionné déjà, on peut évoquer le manque de préparation et de communication lors de l'implémentation du droit commun en 2011, ou les différences fondamentales entre les modes traditionnels de résolution des litiges et la justice occidentale (Bourin, 2014). Au plan social et conscient, ces explications offrent un cadre de pensée qui aide à penser certains comportements inappropriés face au système de justice pénale à Mayotte. Au plan individuel et inconscient, de telles réactions de la part des jeunes orientent la réflexion sur le rôle de la stigmatisation perçue et le phénomène d'adhésion au stigmaté. Les diagnostics cliniques tels que la psychopathie peuvent renforcer le sentiment de différence éprouvé par les individus ainsi étiquetés, tout en n'offrant guère de perspective de soins puisque ce trouble de la personnalité est réputé irréversible et ne donne généralement lieu à aucune proposition thérapeutique.

Par ailleurs, le présupposé implicite d'homogénéité, consubstantiel des mécanismes représentationnels afférents aux stéréotypes, peut conduire à résumer les personnes en fonction du diagnostic prononcé. Comme Goffman l'a mentionné dans ses travaux (1975), les personnes stigmatisées sont généralement conscientes depuis longtemps de leur position sociale défavorable. Malgré cela, l'immutabilité perçue des assignations stéréotypées dont ils font l'objet est vectrice de souffrance. Tout comme le jeune homme qui a fait naître notre intérêt sur la question, les jeunes étiquetés comme psychopathes à Mayotte sont probablement conscients, avant même l'entretien d'expertise, des visions stéréotypées qu'ils risquent de rencontrer chez les professionnels. Le malaise né de cette confrontation anticipatoire au stigmaté peut conduire à une réaction qui renforce la stigmatisation (Le Yondre, 2016) et à une exagération de traits perçus comme appartenant aux préjugés de l'interlocuteur. Le mode d'être adolescent, qui procède par poussées successives contre la limite de l'adulte tout en attendant de lui qu'il ne lâche pas, accentue probablement ce phénomène.

Pour finir sur la question des préjugés, disons que nous avons été surpris de constater que les experts médico-légaux ne se posent - à notre connaissance - jamais la question des préjugés dont ils peuvent faire l'objet. Tout se passe comme s'ils s'estimaient considérés pour ce qu'ils sont,

naturellement exempts de toute exposition à une éventuelle vision stéréotypée de leur interlocuteur. À aucun moment n'est évoquée la possibilité que les personnes expertisées, plutôt qu'incapables d'empathie, ne soient simplement en difficulté d'aborder des éléments intimes et émotionnels face à un occidental perçu comme appartenant au système judiciaire.

En droit français, la commission d'infraction en groupe est considérée comme une circonstance aggravante, donnant automatiquement lieu à des sanctions pénales plus importantes. Cependant à Mayotte, territoire de culture africaine collectiviste (Abels-Eber & Baron, 2002), la notion de groupe ne sous-tend pas nécessairement une organisation structurée mais reflète plutôt une habitude quotidienne et un mode de vie. Malgré la prévalence d'infractions commises en groupe, relevée tant au sein de notre échantillon que dans le travail judiciaire de terrain et la campagne d'entretiens, Mayotte est peu confrontée au crime organisé tel qu'on le définit habituellement en occident. Dans notre étude, les sujets identifiés comme psychopathes étaient principalement impliqués dans des infractions commises en groupe, impliquant de facto une dimension sociale. Outre le fait que cet aspect contredit les conclusions diagnostiques et remet en question leur pertinence, il invite à réfléchir aux fonctions psychologiques de l'action de groupe. À Mayotte, quand un expert judiciaire et un sujet évalué se rencontrent à l'occasion d'un entretien clinique, leur interaction a lieu dans un environnement standardisé et codifié, par ailleurs conceptualisé par une culture individualiste. Chacun des interlocuteurs dispose d'un degré de compréhension différent du cadre, conduisant potentiellement à un déséquilibre et à des incompréhensions mutuelles. Pour les justiciables de l'île, il peut être particulièrement difficile de se faire entendre d'un expert de culture occidentale, a fortiori quand les motifs de l'acte commis s'enracinent dans une dynamique de groupe dont les fondements mêmes lui échappent.

La psychopathie et l'ASPD sont des concepts psychiatriques culturellement ancrés et strictement occidentaux. La recherche comparative recommande la prudence lors de leur utilisation en dehors des États-Unis, car ils peuvent échouer à rendre compte des variations interculturelles (Cooke, 1998; Cooke & Michie, 1999). Avec des jeunes encore pris dans les processus adolescents, vivant dans des environnements pauvres et dangereux qui les exposent constamment à l'idée de la

mort, le diagnostic de psychopathie résulte, au mieux, du malentendu culturel. Par ailleurs, les rapports psychiatriques analysés ne mentionnent jamais l'usage d'outils psychométriques ou d'échelles actuarielles pour évaluer les sujets, soulevant des questions quant à la rigueur méthodologique de la procédure diagnostique. Les conclusions sont principalement fondées sur le comportement des sujets lors des entretiens, les impressions de l'expert, la présence d'éléments jugés déviants dans l'anamnèse et les rapports de l'administration pénitentiaire. Dès lors, des traits adolescents, exacerbés par les problématiques sociales contemporaines et un contexte violent, ont pu être interprétés à tort comme de la psychopathie.

4.1.1.4 Implications de l'usage judiciaire des diagnostics cliniques. Depuis les années 1990, la psychiatrie médico-légale a émis de plus en plus de déclarations de dangerosité, tout en concluant de moins en moins à l'irresponsabilité pénale des personnes (Protais, 2016). Le concept de psychopathie est étroitement lié à la notion de dangerosité que les psychiatres sont tenus d'évaluer. Peut-être même est-ce l'objectif principal de ce diagnostic, puisqu'il renvoie à un trouble dit incurable, qui ne donne lieu à aucune perspective de soin. Une étude, menée auprès de mille jeunes pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Laval, 2005), a révélé que le diagnostic de psychopathie contribue très peu à la pratique du travail social auprès des personnes ainsi désignées. Le lourd étiquetage social et la stigmatisation associés au terme *psychopathe* affectent non seulement les individus qui le portent, mais aussi les personnes qui travaillent à leur contact. Cette terminologie catégorise efficacement la personne et simplifie en quelque sorte la réflexion sur la culpabilité. Cet effet pourrait être renforcé chez les personnes non-formées aux sciences du comportement, telles que les policiers, les gendarmes, les magistrats ou les jurés populaires. Lors de la campagne d'entretiens, un magistrat a exprimé comme la présence d'éléments scientifiques établissant la dangerosité psychiatrique, psychologique ou criminologique, amoindrissait son sentiment de responsabilité vis-à-vis de la sanction pénale et l'amenait à se sentir « *plus à l'aise* » quant à ses propres décisions (Christophe, entretien n°6).

Les diagnostics psychiatriques sont influencés par le contexte culturel et historique et dépendants des professionnels qui les émettent (de Becker et al., 2015). En d'autres termes, ils sont enracinés dans un présent culturellement situé. La psychiatrie joue un rôle dans l'évaluation des comportements, contribuant à « la construction politique des normes sociales et culturelles » (Gori, 2010). L'utilisation de termes aussi chargés au plan représentationnel que le mot *psychopathe*, peut limiter notre compréhension de phénomènes complexes. À Mayotte, les évocations fréquentes de psychopathie ont entravé les efforts de compréhension quant aux motifs sous-jacents de la violence juvénile. Les confrontations entre les forces de l'ordre et des groupes de dizaines de jeunes sont courantes sur l'île, soulignant la relation tendue entre la jeunesse locale et l'État français. Pourtant, la question postcoloniale n'est jamais soulevée dans les médias, le système judiciaire ou l'opinion publique. Non seulement le diagnostic de psychopathie nie tout sens à la violence, mais il affecte aussi les jeunes de diverses manières. Il peut impacter leur estime de soi, la formation de leur identité, leurs état émotionnel et conduire à des prophéties auto-réalisatrices. Bien que souvent décrite comme désorganisée et éruptive, la violence des jeunes n'est presque jamais dépourvue de sens. Comme l'a démontré Frantz Fanon, l'opposition à un système d'oppression est généralement exercée par la violence. Il ne s'agit pas d'une « confrontation rationnelle des points de vue [ou d'un] discours sur l'universel, mais [de] l'affirmation échevelée d'une originalité posée comme absolue » (1961, p. 9). Lorsque de (très) jeunes individus, sans antécédents judiciaires, plongés dans un quotidien brutal et vivant dans des conditions indignes, affrontent à grande échelle les autorités, les institutions et la part perçue privilégiée de la société, il serait réducteur de se dire qu'ils agissent selon des motifs strictement pulsionnels. Plus vraisemblablement, ils expriment la douleur qu'ils ressentent, les manques qu'ils éprouvent et l'absence de justice sociale dont ils souffrent.

L'usage du diagnostic de psychopathie pour des mineurs renforce la tendance à aborder la violence des jeunes de manière répressive plutôt que préventive (Cohen de Lara, 2004). De plus, le concept de psychopathie ne tient pas compte de la nature changeante des manifestations comportementales dans les troubles de la personnalité (Moyano, 2007), ce qui est particulièrement problématique lorsqu'il s'agit d'adolescents encore en développement. Comme l'a suggéré Donald

Winnicott (1989), il est essentiel de distinguer la crise adolescente des pathologies des adolescents, afin d'éviter les conséquences négatives sur le développement. L'étiquetage social ou psychopathologique peut en effet conduire à des prophéties auto-réalisatrices, affectant la construction du Moi et la sphère émotionnelle (Smith, 1990). L'étiquetage peut également créer une distance entre les adultes et les jeunes, causant chez ces premiers une anxiété difficilement dissimulable. Cette anxiété entraîne souvent des réactions explosives chez les jeunes, en raison de phénomènes d'amplification par surinterprétation (Le Clère, 2019). La stigmatisation blesse le Moi et affecte à la fois les identités collective et familiale, pouvant provoquer des réactions subjectives qui confinent à la haine de soi (Eiguer, 2013). Notamment, des formes d'auto-stigmatisation peuvent survenir lorsque les adolescents s'éprouvent rejetés et réifiés à répétition (Eriksson, 2019). Dans le contexte postcolonial de Mayotte, où les systèmes de dominations exacerbent les dynamiques de pouvoir et la hiérarchisation sociale, les phénomènes de stigmatisation et la tendance à la haine de soi pourraient être renforcés, comme l'a suggéré Frantz Fanon pour l'époque coloniale (1961, p.262).

4.1.1.5 Vignette clinique: James, d'une violence à l'autre. James est un jeune adulte rencontré en procédure pénale. Dès le début de l'entretien clinique, il se confie spontanément. Il parle de son expérience de la rue, de la manière dont il s'est très tôt engagé dans des groupes violents, commettant des vols simples, des vols à main armée et des caillassages de véhicules. Il se souvient de son enfance, de la faim, du manque de tout, de la consommation précoce d'alcool et de sa rencontre avec les drogues. Né à Nzwani, il a d'abord été élevé par sa grand-mère, car sa mère était trop petite pour s'occuper de lui. Un jour, cette dernière a déménagé à Mayotte et l'a emmené pour qu'il bénéficie du système éducatif français. Il ne parvient pas à dire quel âge il avait, mais il se souvient de sa taille à cette époque: environ un mètre vingt. Peu de temps après leur installation sur l'île, un collectif de citoyens en colère met le feu à la maisonnette de fortune de sa mère. La semaine suivante, elle est arrêtée par la Police Aux Frontières et renvoyée à Nzwani. James reste seul. Finalement, il parvient à trouver la demi-sœur de sa mère, qui vit à proximité. Un mois plus tard, elle l'informe: "Ta mère est tombée dans l'eau en essayant de revenir ; elle est morte." Son père, qu'il

connaît vaguement, n'a pas souhaité le reconnaître à sa naissance et s'est maintenu à distance de la famille depuis.

James passe plusieurs années avec cette tante, qui n'a pas souhaité l'inscrire à l'école, préférant utiliser sa force de travail dans les champs et sur les chantiers de construction. Il décrit une éducation basée sur la violence physique et une communication minimale entre lui et les autres membres de la famille. Le jeune homme explique qu'il se sentait traité différemment des enfants de sa tante, qui ont accédé à l'école dès leur plus jeune âge et n'ont jamais eu à travailler comme lui. Néanmoins, il exprime de la gratitude envers cette femme qui n'était pas obligée de « le prendre », dit-il. Sur l'alerte d'un travailleur social municipal, elle l'inscrit finalement à l'école en début d'adolescence. Son premier contact avec l'instruction, en classe de cinquième, s'est avéré difficile. Incapable de naviguer un univers scolaire dont il ne connaît rien, il assiste d'abord aux cours de manière irrégulière, puis sort progressivement du système éducatif avant même de l'avoir véritablement intégré. À la même époque, soit vers 11 ans semble-t-il, il rejoint un groupe de jeunes en errance. Il commence à boire de l'alcool, à fumer du cannabis et à consommer de la *Chimik*, un cannabinoïde de synthèse frelaté aux détergents et solvants domestiques (Delaye & Soilihi Mouelevou, 2019, 2020).

Qualifiés de *délinquants* par les villageois, James et ses amis se sentent exclus de la communauté et font l'objet d'un harcèlement régulier de la part de la Police Municipale. Sous la pression des vindictes villageoises, sa tante décide de financer la construction d'un *banga*, mais refuse qu'il soit disposé à proximité de chez elle. Ainsi, l'adolescent dispose d'un endroit où dormir tandis qu'elle peut se distancier des éclaboussures de l'opprobre communautaire. James a vécu dans cette cabane pendant un temps avec des amis. Ils y buvaient, fumaient, mangeaient, dormaient et recevaient des prostituées de leur âge. Plus tard, vers son quinzième anniversaire, James et sa bande ont commencé à subir des attaques répétées de jeunes issus d'un village rival. L'une d'elles, plus brutale que les autres, l'a cloué à son lit pendant trois mois sans soins médicaux et avec une grave blessure à la tête. Il souffre, aujourd'hui encore, des séquelles: crises de migraine et douleurs persistantes. Durant la même période, une opération préfectorale a conduit à la démolition de sa

cabane et de la maison en tôle de sa tante. Ils ont reconstruit à quelques encablures de là, mais peu de temps après des citoyens en colère ont incendié les deux nouveaux logements. Ces trois épisodes, vécus coup sur coup, ont entraîné une radicalisation du comportement de James et l'émergence d'une grande colère. Ses problèmes judiciaires se sont intensifiés. Il a été impliqué dans plusieurs affaires: violence contre une personne dépositaire de l'autorité publique, participation armée à un attroupement, destruction de biens par un moyen dangereux et violences aggravées. Il a finalement été placé en détention pour un meurtre commis en groupe, assorti de deux autres circonstances aggravantes.

Lors de l'entretien d'évaluation psychologique, le comportement de l'adolescent contraste avec le contenu du dossier. Malgré son visage marqué, tatoué et la tension psychologique qui le fait osciller entre détresse et la colère, il est poli, respectueux du cadre et se livre facilement. Il nous confie son sentiment d'inutilité et comment son environnement quotidien ressemble à un piège mortel. Il nous demande conseil, expliquant qu'il ne sait plus comment se protéger de la violence: doit-il se déplacer seul et s'exposer au racket parce que perçu vulnérable, ou marcher en groupe au risque d'être considéré comme le membre d'une bande violente ? Doit-il porter une arme pour se défendre mais, dès lors, prendre le risque d'une escalade de la violence en cas d'attaque ? Doit-il s'habiller comme un *dakou*⁶³ pour décourager des agresseurs potentiels, mais être alors marginalisé, ou adopter des codes vestimentaires et capillaires plus neutres, sachant qu'on risque alors de l'identifier comme une cible facile ? James partage son angoisse avec nous et son impression que rien ne peut changer sur cette île où l'extrême violence est devenue une donnée quotidienne. Sans papiers, il sait à quel point les perspectives sont minces. Il comprend que sa bonne volonté et son désir sincère de « trouver [sa] vie » ne servent à rien. Il se sent incapable de se projeter dans l'avenir. Il craint le jour de sa sortie de prison, où il se sent plus en sécurité qu'à l'extérieur où les risques sont constants et la violence omniprésente. À la fin de l'entretien, James s'autorise à nous dire comme la vie à Mayotte fait peur, combien il se sent impuissant face aux impossibles qui le contraignent si fort et à quel point l'avenir qu'il imagine n'a rien de meilleur à offrir que le passé qu'il a souffert.

⁶³ Terme employé à Mayotte pour désigner les jeunes perçus comme délinquants.

4.1.1.6 Discussion clinique et enjeux environnementaux. James a dû évoluer dans des circonstances particulièrement défavorables. Outre l'extrême précarité qu'il a connue, sa trajectoire d'attachement révèle des ruptures précoces et successives qui ont pu affaiblir le développement du Moi (Bowlby, 1969). Au cours de son enfance chaotique, il a souffert de la séparation d'avec sa grand-mère, de la mort violente de sa mère, d'un deuil non ritualisé et d'une relation difficile avec sa tante. Dans son monde, les adultes sont rarement fiables et peuvent disparaître à tout moment. Finalement, James s'est débrouillé seul et s'est socialisé auprès de qui voulait bien de lui. Émotionnellement instable parce que privé de figures d'attachement solides, attaqué dans son identité pour n'avoir pas donné à son père l'envie de le reconnaître et de subvenir à ses besoins, l'adolescent présente des carences massives de l'estime de soi. Au demeurant, si son insécurité affective est probablement à l'origine de ses effusions de violence, elle semble conduire également à un besoin désespéré qu'on prenne soin de lui.

Selon le modèle transactionnel de Nicole Stryckman (2001), les adolescents tiennent pour évident que leurs parents ont contracté une dette envers eux en leur donnant naissance. Pour s'en acquitter, ils ont la responsabilité de le guider vers son humanité en le rendant apte à la vie sociale. Lorsque les adolescents sentent que cette dette reste insoldée, ils en tirent « un douloureux sentiment d'inachèvement et d'incapacité personnelle ». Pour se défendre de l'échec de cette transaction relationnelle et de la souffrance qui l'accompagne, l'adolescent construit un système dans lequel c'est à l'autre de payer, donnant lieu à des passages à l'acte potentiellement violents.

Pour sa part, James a dû faire son chemin sans figure tutélaire et a souvent privilégié l'agir dans les situations d'impasses. Plongé dans un monde imprévisible et chaotique pendant des années, il s'est trouvé profondément et durablement insécurisé. C'est pourquoi la prison peut, paradoxalement, représenter pour lui environnement plus sûr. D'abord objectivement, puisqu'il y est moins confronté au risque de mort réelle. Ensuite émotionnellement, en raison de la constance et de la fiabilité de sa fonction contenante. Dans le cas de James, la prison constitue un cadre stable et sécurisé, un environnement tout juste suffisamment bon pour s'autoriser un apaisement et ouvrir la voie à l'introspection.

4.1.1.7 Conclusion. Au début des années 1950, Etienne de Greef conseillait aux professionnels d'aborder les *criminels* comme toute autre personne digne d'intérêt. Il préconisait de les traiter avec bienveillance, sans pour autant approuver leurs actions, afin de se débarrasser momentanément des cadres normatifs rigides, des idées préconçues et de la volonté empressée de diagnostiquer et catégoriser à tout prix le sujet (1950). En 1951, Carl Rogers introduisait *l'approche centrée sur la personne*, une perspective humaniste sur l'individu en même temps qu'une proposition clinique où les facultés d'introspection des cliniciens sont au service de leur neutralité. En 1952, lorsque le premier DSM a été publié, la psychiatrie était davantage nourrie des sciences humaines et espérait que les premières classifications internationales aideraient à distinguer les symptômes psychopathologiques des effets de la misère et de la souffrance (Andreoli & Foresti, 2011). Depuis, la psychiatrie s'est éloignée de ses raisons d'être originelles et progressivement transformée en une discipline strictement descriptive et orientée vers la pharmacologie. Cette approche présente des écueils, en particulier dans les procédures pénales où les cliniciens qui établissent les diagnostics ne sont jamais responsables des soins, quand il y en a. En adhérant aux exigences de l'objectivité descriptive et aux listings de critères pré-établis, les psychiatres se sont distancés de l'examen critique de leur subjectivité. L'abandon des principes - pourtant pertinents - d'analyse de soi et de la relation interpersonnelle, est grandement dommageable. Il prive les dispositifs clinique de modalités cliniques qui protégeaient conjointement le patient et le praticien. Parce que la catégorisation des individus souffrant de troubles mentaux peut répondre à un besoin subjectif du clinicien (Gekiere, 2006), il est préjudiciable que la rigueur des classifications internationales coexiste si peu avec l'introspection, la supervision et la transdisciplinarité comme outils supplémentaires de limitation des biais d'évaluation.

Dans un contexte insulaire insécuritaire, l'esprit cherche des voies d'apaisement et de régulation émotionnelle. Les jeunes de Mayotte peuvent recourir à la violence comme un moyen de s'adresser à la justice et à ses institutions pour la sécurité qu'elles sont censées assurer. De leur côté, les cliniciens de l'île utilisent vraisemblablement les diagnostics pour se distancer d'une violence irréprésentable qu'ils préfèrent exclure du spectre normatif. Si les méthodes diffèrent, l'objectif est le

même. Il s'agit de s'accrocher à quelque chose de tangible: dans un cas la violence, dans l'autre la science. La violence et le diagnostic ont ce point commun de contourner le processus de pensée en fournissant un exutoire par l'action, dans des situations où les sujets ne reconnaissent pas l'altérité dans son unicité et sa complexité. Avec la psychopathie, le sujet est partiellement déshumanisé et mis à distance, au travers des idées essentialisantes d'incurabilité et d'absence de perspectives d'amélioration. Avec la violence, l'autre est nié dans son humanité et dans sa sensibilité subjective. Ces mécanismes, tous deux dépourvus de signification symbolique, émergent sous les mêmes conditions, quand la réflexion vacille et que l'angoisse prévaut.

L'utilisation du diagnostic de psychopathie pour des mineurs est contraire à toutes les directives scientifiques et institutionnelles. Les cliniciens qui désignent ainsi des enfants dès treize ans réagissent vraisemblablement à la bouleversante violence dont ils sont témoins, en l'étiquetant comme pathologique. Cette démarche suggère une nécessité impérieuse d'exclure de leur champ normatif des représentations intolérables. Au total, ce besoin subjectif d'expulsion représentationnelle pourrait découler des complexités de l'histoire collective et des rémanences psychiques des violences du passé, d'autant plus actives qu'elles sont systématiquement silencieuses ou niées.

4.1.2 Victimes

4.1.2.1 Un système de domination né d'une colonie devenue département. Les statistiques présentées en section *résultats* (3.1.2. et suivants) montrent qu'à Mayotte les processus de victimation impliquent souvent des dynamiques de pouvoir étroitement liées à des facteurs sociaux voire ethno-culturels. Bien que les différents segments de la population ne sont pas équitablement affectés, les rapports de domination concernent à la fois les relations interpersonnelles et intergroupes. La violence, les processus de victimation et l'adresse - ou non - à la justice sont souvent conditionnés par le niveau de pouvoir détenu ou perçu. Dans cet environnement compartimenté, les identités sociales peuvent se trouver renforcées (Tajfel, 1972), accentuant l'importance des représentations dans les relations interpersonnelles. Là encore, les divisions observées dans la

société contemporaine de Mayotte pourraient être liées aux vestiges des stratégies coloniales passées (Morrock, 1973) et à leur influence pérenne sur les individus et les groupes. La recherche universitaire a montré que les stigmates hérités du colonialisme affectent durablement les structures sociales et les territoires, tant pour les natifs (Gao, 2021) que pour les colonisateurs historiques ou la part perçue privilégiée de la population (Kowal, 2011). Notamment, on observe à Mayotte que le lieu de naissance et les origines sont constitutifs de la hiérarchie sociale et peuvent être vécues comme des assignations enfermantes, vectrices de préjugés solides dont chacun participe à sa mesure.

A. Violence, rapports intergroupes et place du stigmaté dans la construction de soi. Les entretiens de recherche, les études quantitatives réalisées, les évaluations médico-légales et l'anthropologie de terrain nous ont permis d'en apprendre davantage sur les stéréotypes intergroupes à Mayotte. Les Maorais peuvent être, selon les interlocuteurs, dépeints comme de bons parents, des bons-vivants accueillants, ou comme une communauté fermée, rejetante et raciste. Les femmes malgaches sont souvent décrites comme vénales et sexuellement légères, ce qui les amène à être particulièrement sollicitées pour obtenir des relations sexuelles contre rémunération (Brial, 2011), qu'elles soient ou non des travailleuses du sexe par ailleurs. Les hommes de Madagascar sont généralement désignés comme de bons artisans, des travailleurs sérieux, ainsi que des fêtards au tempérament facile. Les personnes originaires de Ngazidja sont perçues comme bien éduquées et instruites des savoirs de l'Islam. Celles venues de Mwali sont souvent dites neutres, discrètes et capables de s'insérer sans heurt dans la société locale. Les jeunes femmes originaires de Nzwani sont réputées soumises et souvent prises, pour cette raison, comme deuxième ou troisième épouse par les hommes musulmans de l'île. De leur côté, les hommes⁶⁴ de Nzwani sont porteurs de plusieurs types de représentations. On les décrit souvent violents, malins, sur-intéressés par l'argent, sauvages et difficiles à civiliser. Les mots *matsaha*⁶⁵, *wasafarini*⁶⁶ ou *watoro*⁶⁷ sont fréquemment employés

⁶⁴ Les personnes de filiation anjouanaise et de sexe masculin sont généralement désignées par les médias locaux, sociaux et l'opinion, comme des *hommes*. Cet usage langagier est indépendamment de leur âge réel et s'observe même en cas de minorité avérée.

⁶⁵ Désigne des personnes perçues comme *incivilisables*.

⁶⁶ Littéralement, les personnes exposées à un long trajet, soit les campagnards ou forestiers, en opposition à l'homme de la ville perçu comme plus civilisé (Moussa, 2017).

⁶⁷ Qu'on peut traduire par *sauvage*, désignant également les personnes vivant ou venant de la forêt.

pour parler d'eux. Des groupes de jeunes peuvent se saisir de ce lexique déshumanisant en procédant par retournement du stigmaté. Ainsi, deux « clans » ennemis se sont nommés « les watoros » et « les terroristes », chacun réunissant de nombreuses bandes territorialisées de plus petite envergure (Hangard, 2023). L'un et l'autre et se vouent une guerre sans merci, faisant de jeunes victimes dont les corps abîmés s'empilent, peu à peu.

Disposant de peu de modèles positifs et socialement valorisés, les adolescents de Mayotte captent et s'approprient ces assignations sociales stéréotypées. Celles-ci ont d'autant plus de prise sur eux que leurs jeunes psychés se construisent encore et qu'ils évoluent dans un contexte où les questions d'appartenance et d'identité sont particulièrement sensibles et complexes (Blanchy, 2002; Hachimi-Alaoui et al., 2013; Meloche, 2022; Walker & Fouéré, 2022). Cela peut conduire à des phénomènes de socialisation par anticipation - tel que théorisé par Robert K. Merton (Marsh, 2010) - et à des carrières sociales dysfonctionnelles, produites par les stigmates perçus. Notamment, chez les adolescents privés de sécurité affective et de reconnaissance symbolique, les criants besoins d'appartenance pourraient aggraver les effets auto-réalisateurs des représentations sociales et les confronter à des conséquences multiples, parmi lesquelles de nouvelles violences physiques, psychiques et sociales.

Le schéma présenté en page suivante propose une modélisation relative à ces phénomènes psycho-sociaux, basé sur la théorie des émotions inter-groupes et appliqué à la situation de Mayotte, au travers d'une réflexion sur la place du stigmaté dans une société postcoloniale compartimentée, où les rapports interpersonnels sont influencés par la hiérarchisation stéréotypée des personnes et le contexte violent (Figure 4).

Figure 4: Modélisation de la théorie des émotions intergroupes appliquée aux contextes coloniaux et postcoloniaux.

B. Hommes, femmes, garçons et filles. Concernant les sous-groupes faisant état de relations entre adultes et mineurs ou de mariages d'adolescentes, l'expérience clinique et médico-légale incite à examiner les aspects sécuritaires. Les infractions sexuelles sont très répandues à Mayotte, contribuant à un sentiment d'insécurité sexuelle majeur pour la gent féminine. Dans un tel contexte, le mariage peut représenter, pour les adolescentes, une occasion de gagner simultanément une légitimité communautaire, la sécurité matérielle, la sécurité physique et la protection sexuelle contre les agresseurs - à l'exception de l'actuel, bien sûr -. Dans l'environnement violent de Mayotte, le besoin primordial de sécurité pourrait favoriser les relations inappropriées et faciliter la prédation de victimes qu'une faible application de la loi ne parvient pas à protéger.

Pour aider à penser la propension aux relations entre adolescentes et adultes, les discours que nous avons récoltés durant cinq années de travail de terrain offrent des pistes éclairantes. De

très nombreuses adolescentes et jeunes femmes nous ont confié avoir subi, durant l'enfance, des violences sexuelles de la part d'adolescents de leur famille, frères et cousins en majorité. Au regard du très grand nombre de récits de cet ordre et de la fréquente incapacité des adolescentes à s'envisager avec un garçon de leur âge, nous avons fini par nous demander s'il ne s'agissait pas ici d'un rejet provoqué par leur passif traumatique, qui fonctionnerait par généralisation de la figure de l'agresseur. L'explication généralement portée par le discours collectif renvoie, dans le meilleur des cas, aux capacités financières de l'adulte et au besoin de stabilité matérielle des jeunes femmes. Toutefois, cette interprétation reste insatisfaisante, échouant à expliquer pourquoi cette tendance excède les situations de couple et concerne également les relations plus passagères et non-tarifées. L'hypothèse traumatique, en revanche, offre un modèle de compréhension plus solide.

Poursuivre la réflexion sur les relations entre hommes et jeunes filles demande d'évoquer les enjeux des garçons et la place des femmes. Le modèle de Wilson et Daly (1985), qui a beaucoup nourri cette recherche, propose d'envisager les passages à l'acte des jeunes hommes comme des manifestations de virilité destinées à faciliter l'accès à des partenaires potentielles, en particulier parmi les populations précarisées et privées de reconnaissance sociale. Bien que ce ne soit pas l'objet de leur recherche, on peut se demander si les violences sexuelles exercées par des adolescents de sexe masculin sur des petites filles ne participent pas également de l'évacuation, par l'agir, d'une frustration non-exclusivement sexuelle, mais aussi causée par l'impossibilité d'accéder à une intimité avec l'altérité féminine. Non seulement ces garçons se construisent en l'absence généralisée de rôle-modèle masculin, mais ils évoluent aussi dans un contexte de rejet et d'exclusion, qu'ils alimentent involontairement par la violence: physique, lorsqu'ils confrontent et affrontent les hommes; sexuelle, lorsqu'ils se saisissent d'une enfant pour abuser d'elle. Une fois adultes, ils finissent par acquérir quelques positions de pouvoir, facilitées par la pauvreté du territoire et les systèmes de domination locaux. Grâce au statut nouvellement acquis, ils ont alors la possibilité de jouir des jeunes filles qui les rejetaient jusqu'alors.

Une fois mariés, les hommes à Mayotte entretiennent un rapport ambivalent à leur première épouse, empreint d'une sacralité et d'une crainte qui font écho à la puissance socio-

représentationnelle de la figure de la femme-mère⁶⁸ à Mayotte. Enclins à fuir régulièrement le domicile conjugal, ils peuvent entretenir une ou plusieurs relations avec des (très) jeunes filles. Elles les accompagnent lors de leurs sorties entre amis, dans des voulés⁶⁹, en boîte de nuit, à l'hôtel, etc. Leurs épouses sont, selon les cas, plus ou moins conscientes de ces relations avec des adolescentes. Lorsqu'elles l'apprennent, les réactions diffèrent selon les personnes et des personnalités, mais l'homme est souvent laissé en dehors des règlements de compte. Ainsi, des jeunes filles peuvent être menacées, insultées ou frappées par une femme, pour avoir entretenu une relation avec son époux. Ces conflits présentent des dimensions concurrentielles et sont souvent motivés par la crainte et la perception que la jeune fille tente de voler le mari à sa femme. Quand nous avons demandé, à plusieurs d'entre elles, pourquoi leur colère se portait exclusivement sur la jeune fille, elles ont eu systématiquement la même réponse, arguant qu'il n'y avait rien à attendre des hommes, qui sont incapables d'exercer un contrôle sur leurs pulsions. Quand ces relations - qui peuvent tomber sous le coup de la loi - sont portées jusqu'aux autorités, les jeunes victimes sont généralement désignées comme fautives et coupables d'avoir mis en péril l'équilibre familial et marital.

À Mayotte, l'entre-soi féminin semble conduire à l'idée que ce sont aux filles et aux femmes de porter la charge de leur sécurité, sans considérer la responsabilité de la gent masculine. L'une d'elle nous a fait part d'un dicton, selon lequel « les hommes sont des chiens qui peuvent manger leurs enfants ». Elle a insisté sur leur animalité, affirmant que c'était bien aux femmes et aux filles de se protéger des hommes et non à eux de se maîtriser⁷⁰. Cette déconsidération généralisée à l'égard du masculin est perceptible chez de nombreuses femmes de Mayotte. Elle pourrait renvoyer au souvenir mûré d'un vécu traumatique d'ordre sexuel, ou à l'amertume acquise face aux absences ou insuffisances paternelles. Peut-être parce qu'il n'y a rien à attendre du masculin, les mères sont généralement plus souples dans l'éducation apportée aux garçons. Ces derniers jouissent d'un cadre éducatif plus lâche et sont peu sensibilisés à l'affectivité, favorisant potentiellement la perpétuation des violences qu'ils exercent, notamment sexuelles. Ils ne trouvent pas nécessairement leur compte

⁶⁸ En shimaoré le mot femme se dit *mutru mama*. Littéralement: *une personne-mère*. Ce terme s'emploie indépendamment de l'âge et sans qu'il soit nécessaire d'avoir un enfant. Cela inscrit linguistiquement l'idée de maternité dans le vocabulaire de la féminité. Il souligne aussi, implicitement, la notion de puissance, puisque le mot *mutru* renvoie, dans la philosophie bantoue, à la fois à l'être (Yssouf, 2020) et au concept de force vitale (Diagne, 2000).

⁶⁹ Festivités diurnes ou nocturnes, organisées autour de grillades et de musique, pouvant avoir lieu à la plage ou dans des lieux moins publics.

⁷⁰ Un autre dicton du même ordre peut être entendu à Mayotte: « *quand le coq sort, rentrez vos poules* ».

dans cette latitude qui leur est laissée et disent, parfois, le mal-être qu'ils tirent de la mésestime auxquels ils sont assujettis.

Le modèle explicatif que nous proposons fonctionne comme une hypothèse détaillée, formalisée dans le schéma présenté ci-après (Figure 5). Il s'agit d'une modélisation tirée de notre connaissance expertale et criminologique de l'île, qui n'a pas vocation à être généralisée à chaque personne du territoire. Par ailleurs, elle n'est pas fondée sur des dimensions ethno-culturelle, mais bien systémiques. En effet, nous avons rencontré des situations diverses dans le travail judiciaire, qui pouvaient mettre en jeu des individus de différentes origines. Toutefois, il s'agissait toujours de personnes établies de longue date dans la région, consolidant l'hypothèse de déterminants systémiques locaux. La clé de cette problématique réside probablement dans la négation à grande échelle du statut d'enfant et dans l'incapacité d'une vaste part de la société de Mayotte à considérer leurs vulnérabilités intrinsèques et à leur apporter la protection dont ils ont besoin.

Figure 5: Proposition de modèle explicatif relatif aux relations entre genres et classes d'âge

4.1.2.2 Une génération d'enfants niés. Les enfants de Mayotte vivent des réalités brutales, en comparaison de ceux de la métropole. Bien que les maltraitances existent partout et qu'il n'y a pas lieu de niveler la souffrance, la spécificité de Mayotte réside dans l'importante marge de manœuvre laissée aux abuseurs, du fait de la faiblesse locale de l'État et de la moindre application des dispositifs légaux (Ghaem, 2019). Par ailleurs, les politiciens de l'île peuvent participer à distancier la société locale de l'idée de protection due aux jeunes personnes en refusant de considérer leurs vulnérabilités. Dans cet environnement tendu, les mineurs sont laissés sans protection. Dès lors, une génération entière de jeunes dont les comportements reflètent principalement le manque de considération de la société qui les entoure et les éprouvés d'abandon qui en résultent.

À Mayotte, les enfants sont livrés à eux-mêmes dès leur plus jeune âge, du fait des conséquences de la pauvreté, des négligences, ou du déni de leur statut. Les relations entre mineurs et adultes, fréquentes, sont favorisées par les inégalités et les carences multiples qui touchent les plus jeunes. Les victimes sont souvent en quête de sécurité à différents niveaux: affectif, physique, matériel. Paradoxalement, ces relations entre adultes et mineurs peuvent avoir des bénéfices immédiats qui masquent aux yeux des victimes - et peut-être des auteurs - le processus de réification à l'œuvre. Si l'on se réfère aux travaux de Sándor Ferenczi's (1949), ces relations inappropriées naissent d'un profond malentendu où les besoins de tendresse et de sécurité émotionnelle des enfants leur fait prendre les demandes sexualisées des adultes comme des manifestations affectives. Ils sont alors tentés de se conformer au désir de l'adulte, sans percevoir le profond décalage entre leurs besoins respectifs. Ce type de prédation, qui affecte principalement les enfants vulnérables, ne touche pas seulement les petites filles et les adolescentes. Même si les cas présentés à la justice concernent principalement cette population, ce phénomène transcende les genres, comme le révèlent l'expérience de terrain et la littérature spécialisée (Achiraf, 2005).

Lorsque ces relations concernent une jeune personne de la région et une, plus âgée, venue de métropole, l'histoire collective amène à considérer l'éventualité d'un phénomène d'identification à l'agresseur, structuré autour de la figure du colonisateur. Dans cette perspective, les

représentations psychosociales issues de l'héritage colonial et l'introjection des figures d'altérité dominantes pourraient renforcer les mécanismes comportementaux décrits et théorisés par Ferenczi. Lorsque l'adulte est un homme natif du territoire, la réalité de terrain invite à envisager le développement affectif et les immaturités, probablement issues des carences infantiles. Des études cliniques ont en effet révélé un degré important d'immaturité (Coutanceau & Smith, 2010) chez les auteurs de violences sexuelles sur mineurs, qui facilite pour eux l'établissement de relations avec leurs victimes. À Mayotte, la déconsidération et les moindres attentes vis-à-vis des garçons - et plus encore des hommes - participent de les les confiner à une place sociale vectrice de frustration et de souffrances interpersonnelles qui, privées de voies de contenance, pourraient impacter leur développement psycho-affectif et contribuer à la commission de violences sexuelles. Dans ces conditions et sur un territoire où la figure de la femme est socialement intouchable et peut inquiéter, celle de la jeune fille serait alors privilégiée pour accéder à l'intimité avec l'altérité. Celle-ci s'exprime d'autant plus facilement qu'elle permet une rencontre des immaturités respectives et contient des bénéfices pour les jeunes filles carencées de l'île.

Les relations entre majeurs et mineurs sont, à Mayotte, facilitées par le contexte de moindre protection et de moindre reconnaissance de leurs vulnérabilités. Les immaturités d'une partie des natifs et des métropolitains de l'île, bien que vraisemblablement liées à des motifs distincts, facilitent l'établissement de ces relations et conduisent à des problématiques multiples. Celles-ci se donnent à voir sur le temps long et ne se limitent pas à la relation présente et à ses incidences immédiates. La justice aux affaires familiales, notamment, voit passer de nombreux dossiers qui montrent comme les relations entre mineurs et adultes peuvent, des années plus tard, donner lieu à des litiges complexes au milieu desquels les enfants issus du couple, entre temps délités, sont enchevêtrés. Se rejouent alors les rapports de force du début, sur un mode plus frontal, moins subtil et selon une opposition qui, une fois de plus, nie les besoins subjectifs des enfants et se passe de la considération qui est due à leur petite personne.

4.1.2.3 Voix des victimes en procédure pénale. Mayotte est un territoire majoritairement rural, avec quelques centres urbains encore en voie de développement (Ninon, 2007). Le mode de vie est centré sur la vie de village et fonctionne selon une organisation collectiviste et communautaire. Les habitants d'un village donné se connaissent généralement au moins de vue, sans qu'il y ait nécessairement de relation établie entre chacun d'eux. Traditionnellement, la communauté gère les litiges entre les habitants (Bourin, 2014) et vise prioritairement la préservation de l'unité du village, parfois au détriment de la satisfaction individuelle (Baroukh, 2021). La personne qui a subi l'offense n'est généralement pas considérée comme victime à titre personnel, puisque ce sont d'abord l'honneur et la réputation de sa famille qui sont en jeu. Les autorités françaises sont souvent maintenues en dehors de ces processus de régulation des litiges, comme l'exige la règle sociale.

Cependant, de plus en plus de victimes montrent un besoin de reconnaissance de leur subjectivité, de leur expérience personnelle et de leur souffrance intime. Ces velléités nouvellement exprimées pourraient être dues à l'assimilation progressive des modes de pensée occidentaux et à l'intégration d'un système normatif fondé sur la rationalité et l'individu. Par ailleurs, les résultats montrent que les victimes vulnérables aux plans économique et/ou administratif tendent à s'adresser plus fréquemment aux autorités françaises. On pourrait faire l'hypothèse que la loi républicaine est identifiée comme capable de neutraliser les inégalités, expliquant un recours privilégié aux instances légales chez ces victimes. Toutefois, les entretiens avec les professionnels du milieu police-justice nous invitent à considérer prioritairement des dimensions plus subjectives. En effet, ces derniers nous apprennent que de nombreuses victimes se retirent des procédures qu'elles engagent ou s'en désinvestissent, de sorte que les autorités sont contraintes de prononcer des classements. Cet élément suggère que le but principal de la révélation pourrait n'être pas tant d'obtenir justice, que de pouvoir s'exprimer et d'être entendu. Face à un système judiciaire qui n'a pas encore su gagner la confiance des populations locales, il est probable que l'expression soit, en définitive, plus importante que les conséquences pénales.

Pour les jeunes victimes, qui s'adressent bien moins aux autorités pour révéler ce qu'elles subissent, les insuffisances institutionnelles peuvent expliquer cette frilosité. Le système judiciaire

local est souvent perçu comme inefficace (Aliloiffa, 2021), tandis que les services départementaux de protection de l'enfance sont jugés inertes (Défenseur des droits, 2019), ambigus dans leur positionnement (Défenseur des droits, 2015) et portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du territoire (Défenseur des droits, 2024). Cela place les mineurs dans une situation difficile et face à des dilemmes complexes. Malgré des abus et des maltraitances graves, ils peuvent douter que la révélation des faits leur permette d'être effectivement protégés. Ils savent qu'un placement au sein de l'aide sociale à l'enfance risque de les exposer à d'autres négligences, voire à la survenue de nouvelles violences (Toussaint et al., 2023). De plus, la stigmatisation subie par les enfants pris en charge par la protection de l'enfance (Neuburger, 2001) peuvent les rendre plus réticents encore à s'exprimer sur ce qu'ils vivent. À Mayotte en particulier, le placement en famille d'accueil conduit à un présupposé de viol parmi les pairs, qui colportent quasi-systématiquement des rumeurs de ce type dès lors qu'ils apprennent qu'une jeune fille est placée. Sur un territoire de tradition musulmane où la virginité est garante de l'honneur féminin, ce genre de publicité conduit à de lourds éprouvés de honte, de disgrâce et de perte de valeur. Ils sont décuplés quand la rumeur est fondée, se surajoutant aux conséquences psychiques du traumatisme sexuel. Pour les garçons, on dit généralement d'eux qu'ils sont des *délinquants* et qu'ils ont été placés pour cette raison. Dans de telles conditions, les mineurs sont d'autant plus réticents à se livrer et il est probable qu'une part des situations de négligences, de maltraitances ou d'abus échappe à la justice. Sans la garantie d'une protection effective et viable, il est understandable que les jeunes gens refusent d'être arrachés à leur socle d'attachement, aussi maltraitant soit-il.

Tandis que les personnes issues de la métropole s'adressent plus volontiers aux autorités, sachant qu'ils ont plus de chances d'obtenir justice ou simplement d'être considérés (Jobard & Névanen, 2007; Slaouti & Jobard, 2020), les enfants de Mayotte choisissent parfois le silence, étant confrontés à des choix complexes et à l'incertitude des conséquences de la révélation dans un contexte institutionnel bancal. À travers le monde, les enfants luttent pour s'exprimer et être entendus, mais sont souvent disqualifiés dans leurs propos et jugés peu fiables. En définitive, ils

constituent probablement le segment le plus silencieux de la population, la catégorie de victimes la plus invisibilisée des sociétés contemporaines.

La voix des mineurs victimes de violence peut être silencieuse de multiples façons. Au-delà des obstacles afférents aux dynamiques de pouvoir, leur crédibilité est encore une préoccupation majeure parmi les adultes en général et les professionnels du milieu police-justice en particulier. Aussi, le recueil de leur parole nécessite des conditions particulières et une formation spécifique. Alors que les allégations mensongères constituent entre 2% et 10% de l'intégralité des plaintes déposées (Heenan & Murray, 2006; Lisak et al., 2010; Rumney, 2006), cette éventualité trouble et inquiète les autorités judiciaires. La controverse entre réalité et fantasme dans les révélations de violence des enfants n'est pas récente mais demeure très active dans nos sociétés. Elle divise les professionnels depuis longtemps et nourrissait déjà, à leur époque, les débats entre Freud et Ferenczi. Freud ne pouvait accepter l'idée bouleversante que tant de témoignages de violence soient véridiques (Gauld, 2019) et préférait penser qu'il s'agissait de manifestations fantasmatiques. Pour sa part, Ferenczi était convaincu de leur authenticité et supputait que les événements traumatiques avaient des conséquences psychiques au long cours (Hilke, 2020; Roiphe, 1996). Bien que l'héritage de Ferenczi ait été mis à l'index pendant des décennies du fait de ses désaccords avec Freud (Rachman, 1997), ses idées ont été redécouvertes plus tard et ont grandement influencé les théorisations modernes sur le psycho-trauma. Presque un siècle avant *We Believe You* et *Believe Survivors*, Ferenczi affirmait que les révélations des victimes méritent d'être crues et entendues. En un sens, il a été le premier clinicien à reconnaître publiquement leur parole, à considérer leur expérience subjective et à saisir les implications des souffrances du passé sur le vécu présent.

4.1.2.4 Vignette clinique: Joséphine ou le prix des manques Nous avons été réquisitionné pour évaluer Joséphine lors d'une enquête de flagrance, juste après son dépôt de plainte. Les officiers de police judiciaire nous ont expliqué qu'il s'agissait d'une adolescente de 13 ans, qui avait été violée dans le cadre d'activités prostitutionnelles. Elle n'est cependant pas venue à l'entretien proposé et nous n'avons pas pu la rencontrer à ce moment-là. Malgré l'errance dans laquelle elle se

trouvait et les violences qu'elle avait subies, personne n'avait jugé bon de faire appel aux services sociaux après son passage en audition, afin qu'elle soit au moins mise à l'abri. On l'a laissée repartir sans plus d'égards, et la justice l'a perdue de vue un temps. Néanmoins, la gravité de l'infraction a conduit le parquet à demander l'ouverture d'une information judiciaire, puisque l'auteur présumé était clairement identifié. Nous avons alors été saisi de nouveau, désormais par un juge d'instruction, pour expertiser l'adolescente. Cette fois, il a été possible de la rencontrer et d'échanger avec elle. À l'issue de notre entretien, nous avons rédigé un signalement pour faire part aux services de l'État et du département de la situation d'extrême détresse et de danger manifeste dans laquelle elle se trouvait alors. Sa mère, démunie, était par ailleurs venue nous demander de l'aide et adhérait pleinement à l'idée d'une mesure éducative, constatant qu'elle ne parvenait pas à contenir son enfant et à lui fournir un cadre suffisamment protecteur. Quelques semaines plus tard, nous avons recroisé Joséphine en bord de route, dans des vêtements suggestifs, à une heure où elle aurait dû être au collège. Nous l'avons ramenée chez sa mère et avons de nouveau signalé la situation via les mêmes canaux. Nous avons appris quelques mois plus tard, par la mère d'une de ses copines, également sous statut de victime dans la même affaire, que rien n'avait changé et qu'aucune réponse opérationnelle ou éducative n'avait été apportée par quelque institution que ce soit. Elle continuait à errer avec ses deux copines, à passer ses nuits en boîte, à dormir tantôt dans des maisons abandonnées tantôt chez des hommes, à boire, à fumer, à se prostituer. Nous n'avons plus entendu parler d'elle jusqu'au procès de l'auteur, qui a plaidé le consentement de la petite victime, évoqué ses tendances fabulatrices et ses appétits sexuels insatiables.

Joséphine est née à Mayotte, d'une très jeune mère étrangère et d'un père non identifié. Elle a grandi dans un bidonville, dans une zone particulièrement précaire de l'île. Elle exprime l'ambivalence qu'elle ressent en se souvenant de son enfance, nous faisant part, tout à la fois, du bonheur de l'insouciance dans un environnement de grande liberté et des conséquences que cette latitude trop précoce avait sur sa sécurité physique et sexuelle. Petite, elle sortait souvent, passait du temps avec ses copines à jouer à la marelle et à chat. Elle aidait un peu maman pour les tâches domestiques, en allant à la rivière frotter le linge ou faire les commissions. Quand elle est entrée au

cours primaire, elle a été approchée sur le chemin de l'école par un vieillard qui lui échangeait des pièces rouges contre des fellations. Elle explique qu'elle ne réalisait pas, de toute évidence, ce que représentaient les agissements de cet homme. Le bouche-à-oreille a fait son œuvre et elle a été sollicitée par d'autres hommes de différents âges. Elle recevait tantôt quelques centimes, tantôt un petit jus de mangue ou de coco en brique. À huit ans, un grand adolescent lui a proposé de la pénétrer contre une pièce de deux euros. Il lui a indiqué la position à adopter. Elle s'est exécutée. En entretien, elle nous dit être incapable de qualifier ces faits de viol, ne pouvant se détacher de l'idée de consentement et de l'absence de contrainte physique dans l'instant. Par ailleurs, elle nous fait part de son trouble, remarquant que cette première pénétration vaginale n'a provoqué ni douleur ni saignement. Elle est sans cesse envahie par l'idée bouleversante que, peut-être, elle n'était déjà plus vierge à l'époque. À neuf ans et demi, à l'occasion de ses premières règles, sa mère l'a entretenue pour la première fois de la notion d'intimité physique et lui a dit qu'elle pouvait tomber enceinte si elle allait avec un garçon. Elle a alors stoppé net toute interaction de ce type pendant plusieurs années. Vers 13 ans, alors que sa mère était absente un temps du territoire, elle a été provisoirement confiée à sa tante. Elle nous dit avoir alors commencé à se maquiller et à apprécier l'intérêt qu'elle identifiait dans le regard des garçons et des hommes. Sa tante a semblé remarquer ce changement, mais ne lui en a pas parlé. Pour la rentrée de quatrième, quand Joséphine lui a donné la liste des fournitures scolaires, celle-ci lui a fait remarquer qu'elle semblait comprendre désormais comment obtenir de l'argent des hommes et l'a invitée à ne plus lui demander quoi que ce soit. La jeune fille a débuté une activité de prostitution pour laquelle elle sortait en boîte de nuit rencontrer des hommes. Elle affirme que, malgré son jeune âge, il n'est pas difficile de rentrer dans ces lieux à Mayotte: il suffit de proposer une faveur sexuelle au videur. Joséphine y rencontre des hommes, parfois des couples, plus rarement des femmes. Les rapports sont tarifés de manière pudique, en évoquant une mère qui n'a pas de quoi acheter les couches du bébé, une grand-mère qui a besoin de médicaments... Tout cela permet à la victime et aux auteurs de mettre un peu de distance avec l'idée de prostitution, et d'oublier que ces actes sont constitutifs de faits de viol. Les rencontres avec ces personnes sont régulières et Joséphine passe parfois des semaines entières dans des hôtels de

Mayotte. Sa mère, revenue de l'étranger, se fait un sang d'encre et ne reconnaît plus son enfant. De temps à autre, l'épouse d'un abuseur apprend son existence et l'adolescente se trouve menacée, insultée ou battue pour avoir tenté de voler son mari. Elle semble trouver normale cette réaction et s'inscrit elle-même volontiers dans cette dynamique concurrentielle au sein de laquelle elle a le sentiment d'être l'objet le plus désirable.

Avec une fierté infantile et naïve, Joséphine nous dit être consciente du désir qu'elle inspire aux hommes. Elle ajoute que cela lui permet d'obtenir tout ce qu'elle veut et qu'elle sait exactement comment se comporter pour avoir l'air moins jeune qu'elle ne l'est. Pour autant, face à nous, elle appuie sur les attitudes juvéniles et se comporte à peine comme une adolescente. Elle a plutôt des airs de petite fille, oscillant entre malice et quête d'attention. Quand nous lui disons clairement notre inquiétude en fin d'entretien, elle se veut rassurante et nous affirme être capable de prendre soin d'elle-même. Elle précise, en s'enorgueillissant gentiment, que plusieurs des hommes qu'elle fréquente font partie des forces de l'ordre et qu'elle se sent tout à fait protégée. Joséphine conclut en nous faisant savoir qu'elle n'a porté plainte qu'à cause de la présence d'une arme lors du viol, sans quoi elle n'aurait pas estimé problématique que l'homme « [l']utilise pour se soulager ».

4.1.2.5 Discussion clinique et enjeux environnementaux. Joséphine a été mise en contact avec l'érotisme et le désir sexuel d'autrui à un âge excessivement précoce. Son développement a été bousculé à différents égards: non seulement par l'introduction d'éléments de sexualité génitale adulte, mais aussi par d'importantes carences familiales. À cet âge, la norme voudrait que l'enfant soit entouré de ses parents ou, en tout cas, encadré des fonctions qui s'y rattachent. Pour sa part, Joséphine n'avait que sa mère et était privée de présence masculine. La première qu'elle a connue s'est immiscée dans sa vie de manière perversive, en la personne de son premier abuseur. Vraisemblablement, la prédation a été facilitée par le besoin de figure paternelle de la petite fille, qui a pu percevoir ce vieil homme comme capable de combler le manque dont elle souffrait. La rémunération qu'il lui a proposée et le fait qu'elle se soit prêtée à cette transaction conduit à s'interroger sur le contexte de vie et les opportunités malsains qu'il autorise. Si petite, Joséphine

savait déjà combien l'argent est important et la valeur qu'il revêt, au détriment même de soi. Elle a pris les petites pièces rouges, à un âge où un enfant vivant dans un cadre moins précarisé n'aurait probablement aucun besoin de disposer de liquidités et pour qui des centimes venus d'un inconnu ne feraient pas aussi immédiatement sens. Mais voilà, Joséphine est tant cernée par la pauvreté qu'elle sait le pouvoir de l'argent. Elle est déjà influencée par les moyens qu'il suppose, a introjecté l'urgence qu'il y a de s'en procurer et s'est imprégnée du désir qu'il inspire.

Un peu avant l'adolescence, elle a arrêté de répondre aux sollicitations des hommes et des garçons, quand sa mère lui a fait savoir qu'elle pourrait tomber enceinte maintenant qu'elle était réglée. Dans un premier temps, nous avons été intrigué par cette interruption que nous trouvons contradictoire. Intuitivement - et selon un rationalisme infécond -, on pourrait gager un accroissement de l'activité sexuelle à l'aune de cette entrée dans la puberté. Mais pour réfléchir cette question, il est plus pertinent de l'aborder sous l'angle de la parole maternelle et de sa portée pour l'enfant: la mère parle et l'enfant s'arrête. Dès lors, deux interprétations possibles et non exclusives mutuellement. L'obéissance immédiate et durable de Josephine fait tout d'abord penser que la parole de la mère fait protection, suggérant un important besoin subjectif, possiblement un manque, à la fois de mots et de protection parentale. On peut aussi supposer que Joséphine comprend, à sa mesure, les difficultés auxquelles est confrontée sa mère en ayant enfanté si jeune, entrevoit les conséquences de cette maternité compliquée et ne souhaite pas que cela lui arrive.

Après que sa mère l'a laissée à Mayotte pour retourner un temps sur son territoire d'origine, la jeune fille a de nouveau monétisé son corps. Cependant, elle ne l'a pas fait d'elle-même et, là encore, c'est la parole de l'adulte qui l'y a invitée. Face à la grande quantité de comportements pervers sur l'île, sans pour autant qu'il y ait plus de pervers au sens structurel du terme, l'explication systémique s'impose. Les résultats de l'étude quantitative des dossiers de victimes (voir [3.1.2](#)) montrent que les rapports de domination sont prépondérants dans les patterns de victimation, tout particulièrement en matière de violences sexuelles sur mineurs, et plus encore pour les filles. En niant aux enfants leur statut, la société de Mayotte rend possible tout une flopée de comportements qu'ils sont les premiers à subir. Ce système tourne sur lui-même et s'auto-alimente,

puisque les adultes qui abusent des plus petits ont eux-mêmes été façonnés par ce système déviant et réitèrent, pour partie, ce dont ils ont été précocement victimes ou témoins. Que ce soient les adultes qui les utilisent où ceux qui, comme la tante de Joséphine, les poussent à trouver de l'argent, tous interdisent aux enfants d'être juste des enfants et les réduisent au rang d'objet. Les enfants, eux, se conforment avec une désespérante obéissance à ces assignations, faisant ce qu'on attend - plus ou moins tacitement - d'eux en les traitant ainsi. Une partie d'entre eux, comme les jeunes filles issues des milieux les plus précaires, reçoivent des injonctions paradoxales qui ont de graves conséquences. Ainsi peuvent-elles être, tout à la fois, enjointes à la probité charnelle et poussées à sortir *trouver l'argent* pour pallier aux difficultés financières de leurs mères. Ces dernières ont souvent connu des fonctionnements identiques dans le passé, ou les connaissent encore. Nous savons qu'une multitude de jeunes filles de Mayotte se reconnaîtraient en lisant ces mots, se souviendraient d'avoir été battues ou tondues quand leur mère a appris qu'elles avaient une sexualité, avant de les envoyer opportunément chercher des hommes et ramener l'argent à la maison pour participer aux dépenses du foyer.

Au moment où nous la rencontrons, Joséphine est assaillie par l'idée terrifiante qu'elle avait peut-être déjà été violée avant ses six ans. Contrairement à ce qu'en aurait pensé Freud, il est tristement probable que cette pensée ne relève pas du fantasme et que la fillette ait été déjà utilisée et réifiée avant même d'être en mesure d'en garder un souvenir conscient. Sa propension à accepter qu'on se serve d'elle pour satisfaire besoins et envies, qu'on l'utilise comme un objet, pourrait être la trace inconsciente d'une violence sexuelle plus précoce encore que les autres, remise hors du champ mnésique. S'en suit une vie où l'idée d'être utilisée participe du fonctionnement de soi et de la relation à l'autre, à laquelle se surajoutent les déterminants contextuels, les modes de domination locaux et les rapports de pouvoir. De là, un système entier de relations inappropriées et l'habituación de tous à cette spécificité locale. Auteurs, victimes et professionnels de justice baignent dans le même environnement dévoyé, s'exposant tous en miroir à la banalisation des processus de déshumanisation, prenant tous part à la fabrique d'une génération qui ne saisit même pas à quel point ce qu'elle vit est délétère.

4.1.2.6 Conclusion. La considération pour les victimes augmente progressivement, en particulier dans les États-providence où les dispositifs de soutien se multiplient (Gallo & Svensson, 2019). L'arsenal réglementaire s'adapte aussi peu à peu, mais se confronte à la place subsidiaire de la victime dans la doctrine pénale française. Les victimes peuvent s'en trouver insatisfaites et souffrir de ce qu'elles éprouvent comme un manque de reconnaissance pour leur vécu et pour les conséquences psychologiques des traumatismes subis.

Bien qu'il puisse être bousculant de constater le grand nombre de personnes victimes de violences sexuelles au cours de leur vie, la libération de la parole est une opportunité du point de vue clinique. Elle permet d'enfin distinguer les facteurs psychiques internes et externes, conduisant à une meilleure compréhension des phénomènes à l'œuvre et ouvrant la voie à de meilleures perspectives de prise en charge. Quelques acteurs institutionnels, à l'instar du Juge Durant (2022), s'impliquent pour que la parole des victimes soit accueillie et crue. Pourtant, de nombreux freins subsistent, comme leur fréquente stigmatisation, leur remise en question, ou la polarisation générale des débats de société, qui conduit à une incapacité collective au dialogue dont les victimes sont les premières à pâtir.

De nombreuses victimes subissent des violences de la part de personnes qui leur sont proches. Ces agresseurs tendent à moins recourir à la force physique (Woods & Porter, 2008) et à privilégier des leviers psychologiques pour arriver à leurs fins. Cela peut rendre l'émergence de la parole plus difficile encore, en particulier à Mayotte où les rapports de pouvoir jouent un rôle significatif dans les relations interpersonnelles. Les victimes peuvent se sentir incapables de révéler les faits à cause de leur âge, de leur classe socio-économique ou de leur statut administratif. Dans ce contexte de moindre justice perçue, le rôle des professionnels chargés du premier accueil est prépondérant et celui des autorités est central. Cependant, elles ne sont toujours pas envisagées comme une instance de soutien, dans une société où les rapports de domination et le pouvoir détenu ou perçu structurent les dynamiques interpersonnelles. L'enjeu est plus grand encore pour les enfants, et les freins plus profonds. Néanmoins, l'espoir pourrait naître si la société dans son

ensemble acceptait de considérer enfin la parole des enfants, de leur apporter la sécurité dont ils ont besoin et de les aider à lever le poids du silence qu'ils portent aujourd'hui seuls.

4.2 Professionnels du milieu police-justice

4.2.1 Enjeux subjectifs

4.2.1.1 Des *Je-viens*, des *Je-reste*, et des *Je-pars*. Fanon nous apprend que, pour les natifs d'outremer, le retour sur le territoire d'origine est un moment particulier qui mobilise une foule de représentations et d'attentes croisées, influençant les comportements et les attitudes (Fanon, 1986, p. 3). L'auteur présente le retour après une période longue en métropole comme une consécration, qui produit conjointement des besoins de réappartenance et de différenciation vis-à-vis des locaux. À Mayotte, on parle de *Je-viens* ou de *Je-viens-de*. Pour les métropolitains, ce terme concerne généralement les Maorais de retour sur l'île, qui mentionnent souvent la ville de France où ils ont vécu. Pour les gens de la région, il peut aussi désigner les hexagonaux de passage, qui se réfèrent tout aussi fréquemment à la France continentale. Ce faisant, ils dispersent les modes de penser et d'être de la métropole, attestant qu'ils en sont le prolongement, comme le suggérait Fanon à l'époque coloniale (1963, p. 18). Tandis qu'il s'applique aussi aux ultramarins nés ou élevés en métropole, qui s'installent sur leur terre d'origine, on peut estimer que le phénomène est avant tout systémique. À Mayotte, qui s'est habituée à tout hiérarchiser, la place sociale des *Je-viens* est complexe. Il doivent faire leurs preuves, montrer leur investissement pour le territoire et lui témoigner de l'attachement, notamment en y restant plusieurs années. Pour leur part, les Maorais ont un supplément de charge sociale, puisque la communauté attend d'eux qu'ils portent les exigences européennes tout en étant à l'aise avec les habitudes insulaires, mais sans comprendre à quel point leur vie en Europe a pu les fragiliser intimement.

Les gendarmes et policiers, quand ils évoquent des difficultés relationnelles avec des justiciables, soulignent que cela arrive principalement avec les *Je-viens*. Ils expliquent que des heurts peuvent survenir avec les Maorais de métropole en séjour sur l'île, peu accoutumés aux contrôles et acceptant mal de s'y soumettre. Policiers et gendarmes, en particulier natifs de l'archipel, disent

aussi avoir des relations tendues avec les justiciables métropolitains et peuvent se sentir parfois humiliés à leur contact. Par ailleurs, tous les professionnels remarquent, à l'unisson, combien les personnes qui ont toujours vécu à Mayotte sont dociles, soumises et respectueuses de l'autorité et de ses signes. Ils « *savent que c'est comme ça* », indique Charles en entretien, ils sont habitués à ce contexte quasi-militarisé et acceptent sans faire de vagues la surveillance et le contrôle quotidiens.

Mayotte expose les individus à des ambivalences vectrices de tensions éprouvantes. Les métropolitains de passage, qui apparaissent généralement sincères dans leur investissement personnel pour le territoire, sont parfois profondément déstabilisés quand ils subissent des violences à Mayotte. Qu'elles soient physiques, sexuelles, sociales ou psychologiques, ils en tirent un désarroi qui résonne comme un échec de la relation, une incapacité à faire entendre la bienveillance qu'ils ont pour les gens de l'île. S'en suit une amertume, qui contraste avec les dispositions humanistes dans lesquelles ils se trouvent pourtant. Pour leur part, les métropolitains qui restent sont parfois, avec le temps, sujets à une radicalisation des attitudes et des comportements. Ils abandonnent alors l'idée d'éduquer les populations locales, s'extrayant des injonctions tacites du système postcolonial, mais embrassent en retour l'usage du pouvoir détenu ou perçu, exploitant à leur mesure les inégalités permises par ce même système. Pour les Maorais venus de métropole, l'installation sur l'île les place en position de dominer les autres et de jouir des bénéfices sociaux de l'imprégnation occidentale. Mais ils savent que cette place dominante se limite à Mayotte et se souviennent comme ils ont été victimes de la stratification sociale en Occident, où ils sont perçus et traités comme des étrangers.

Cinq années à Mayotte nous ont amené à penser que les personnes qui y demeurent le plus longtemps sont celles qui ne peuvent la quitter. Les autres partent, tôt ou tard. Il peut s'agir d'une simple fin d'affectation ou d'une mutation, mais il arrive aussi que le départ de Mayotte - tout comme l'arrivée - soit d'ordre réactionnel. Nous avons été témoin de situations très diverses à ce sujet: traumatismes psychiques liés à des violences physiques ou sexuelles, caillassages, successions de cambriolages, deuils, divorces, maladies somatiques provoquées ou aggravées par l'exposition prolongée au stress, etc. Après de telles expériences, quitter Mayotte fait sens dans la plupart des

cas et nombreux sont à faire ce choix. Pour les autres, qui doivent continuer d'y vivre du fait de leur statut administratif, de leur minorité, de responsabilités familiales, de contraintes judiciaires ou par manque d'argent, il n'y a pas d'échappatoire à l'écho des souffrances vécues et il ne reste, pour apaiser ou nourrir l'obsession du départ et de ses bénéfices supposés, qu'à se rapprocher des *je-viens* et de ce qu'ils charrient de la métropole.

4.2.1.2 Des fonctionnements en miroir. On remarque, à Mayotte, des fonctionnements en miroir entre professionnels de justice et justiciables. Nous en avons déjà relevé un premier, formulé comme une hypothèse, concernant les passages à l'acte physiques des jeunes gens et ceux, plus intellectualisés, des experts médico-légaux qui les évaluent (voir 4.1.1.7). Nous avons également évoqué le lien entre la déshumanisation à laquelle renvoie l'usage du diagnostic de psychopathie par l'expert judiciaire et la négation d'humanité que représentent le meurtre et l'assassinat.

D'autres phénomènes-miroirs se donnent à voir, chez d'autres professionnels, tels que les juges et les membres des forces de l'ordre. Le plus manifeste dans le quotidien de l'activité pénale consiste en un effet de transmission - ou de contagion - du fatalisme des justiciables, vers les personnels du milieu police-justice. Plusieurs enquêtés, de même qu'un nombre important de collaborateurs de terrain, évoquent un mouvement de ce type. Sur le plan opérationnel, cela se traduit en un désintérêt pour l'affaire sur laquelle on travaille, explicité, sur le plan conscient, comme une réponse au manque d'investissement de la victime. Les professionnels expriment que si la victime ne se montre pas volontaire, il n'y a pas de raison d'apporter un traitement approfondi à l'affaire. La traduction institutionnelle et systémique de ce fonctionnement en miroir est le classement pour carence de la victime, par lequel l'action publique s'éteint faute de sa présence lors des opérations d'enquête. En y réfléchissant à une échelle plus large, il peut y avoir une contradiction dans ce mode de fonctionnement. La doctrine française partant du principe que toute infraction est commise, avant tout, contre l'ensemble du peuple, le rôle et les droits de la victime au sein de la procédure s'en trouvent plutôt limités⁷¹. Le mis en cause est au centre de la procédure et la victime

⁷¹ D'ailleurs, le Procureur de la République est souverain dans les poursuites et peut décider de continuer de travailler sur une affaire, malgré un retrait de la plainte par la victime.

dispose d'une place subsidiaire, aspect fréquemment critiqué par les associations de victimes et par d'autres acteurs de la scène publique. Il nous semble qu'il y a une forme d'injonction contradictoire à considérer, au plan doctrinal, les victimes comme périphériques à l'affaire, tout en attendant d'elles un investissement total: physique, cognitif, émotionnel. En France métropolitaine, les victimes sont souvent très impliquées dans les procédures, menant potentiellement à une souffrance subjective relative à la place mineure que le système judiciaire leur octroie. À Mayotte, les victimes sont plus fréquemment distantes de la procédure et peuvent se désengager une fois portée la révélation, comme nous l'apprennent, notamment, Myriam, Julien et Jean. Cette distance est souvent mise sur le compte de la religion et du fatalisme. Il nous semble, cependant, que ce phénomène peut renvoyer à d'autres choses. D'une part l'idée d'une justice française puissante et capable - parfois idéalisée par les plus jeunes -, qui n'a pas besoin qu'on lui prête son concours pour arriver à ses fins. D'autre part, chez les adultes, une méfiance vis-à-vis d'un système dont on a identifié les failles - notamment en matière de clientélisme - et dans lequel on n'a pas confiance. On porte alors plainte pour d'autres raisons que pour obtenir un règlement: disposer par exemple d'un levier de négociation dans le cadre d'un arrangement coutumier, ou marquer l'échec de celui-ci. Dans ces différents cas, les professionnels du milieu police-justice sont face à des victimes dont les motifs d'adresse à la justice sont très différents de ce qu'ils en attendent. Les attitudes, parfois détachées, des victimes vis-à-vis de la procédure semblent se transmettre aux professionnels qui, par ailleurs, comprennent bien que les personnes de Mayotte maîtrisent peu la justice d'État. Toutefois, elles s'orientent de plus en plus vers elle, en partie du fait de l'assimilation progressive aux normes occidentales⁷² et en partie incitées par la sévère répression de la justice privée⁷³. Malgré des conditions particulières et une bonne compréhension que les attitudes des justiciables de Mayotte sont conditionnées par des dimensions culturelles et contextuelles, les professionnels captent leur relativisme et s'en saisissent en miroir. Ils participent ainsi, à leur mesure, au manque de confiance envers l'appareil judiciaire et à l'idée, aujourd'hui bien ancrée dans les esprits à Mayotte, qu'il n'y a pas de véritable justice à attendre de sa part. S'en suit un mimétisme qui tourne sur lui-même, ou le

⁷² Pour les plus jeunes.

⁷³ Pour les moins jeunes.

désintérêt de l'un suscite le désintérêt de l'autre, contribuant au renforcement du premier, et ainsi de suite.

Le relativisme que nous avons observé à Mayotte semble également répondre à des mécanismes de mimétisme. De nombreux professionnels le mettent en lien avec l'importante criminalité. Ils l'expliquent tantôt de manière subjective, notant que l'exposition à de graves violences amoindrit la sensibilité, tantôt de manière systémique, en soulignant le manque de places de prison et la nécessaire hiérarchisation des infractions. Pour sa part, la population de Mayotte est exposée à la violence au quotidien, et l'intègre comme une donnée à laquelle il faut s'adapter. Ce relativisme-là relève probablement du mécanisme de protection face à la brutalité de l'existence et au besoin de ne pas se réveiller chaque matin dans monde qui, sans lui, serait plus effroyable encore.

Le dernier effet-miroir que nous avons repéré réside dans une approche ludique de la police de terrain, autant que des activités délinquantielles, voir criminelles. Tandis que Charles - et d'autres - nous confie qu'il a pu percevoir, un temps, le travail de policier et la poursuite des personnes *comme un jeu*, des jeunes peuvent agir avec tout autant de légèreté lorsqu'ils passent à l'acte. Pour illustration, cette phrase prononcée par un jeune majeur s'adressant à un camarade et complice, retranscrite dans les écoutes téléphoniques d'une affaire particulièrement grave: « *En ce moment, quand tu tues quelqu'un, tu prends juste trois ans, c'est devenu comme un petit jeu* ». Ici, se répondent en miroir à la fois le relativisme pénal et l'idée d'un jeu de la violence, auxquels chacun participe à son niveau, sans comprendre leurs effets psychologiques sur les résidents de Mayotte, dont la moitié a moins de dix sept ans et demi et risque de les admettre comme des données évidentes et généralisables à l'échelle de l'existence.

4.2.1.3 Motifs et effets de l'intensité. En entretien, plusieurs professionnels issus de métropole présentent Mayotte comme un territoire d'intensité. Le vécu, les expériences, les rencontres, les bonnes choses et les mauvaises, sont ainsi définies. Ils évoquent une expérience maoraise qui les aura changés durablement et ne peut être oubliée. Christophe décrit un « *choc de l'altérité* », qui l'a conduit à reconsidérer ses acquis. Bouleversé par certaines affaires de meurtres

de mineurs sur lesquelles il avait travaillé comme parquetier, il est revenu à Mayotte après un temps, pour se recueillir sur des scènes de crimes où il avait réalisé les constatations de terrain, avant les levées de corps. Durant ses années de travail à Mayotte, il a pallié à l'horreur en s'anesthésiant dans les excès, la fête, l'alcool. Comme d'autres, il a vécu l'île de cette manière intense, dont beaucoup parlent.

Bien que les catalogues touristiques aient surnommé La Réunion « l'île intense », nous avons plus fréquemment entendu ce mot pour désigner l'expérience de Mayotte. Bien souvent, c'est ainsi qu'elle est abordée: une expérience, une aventure. Ce vocable trahit l'idée d'une exception à l'échelle de la vie, montrant combien chaque personne venue de l'hexagone ressent la distance qu'il y a entre la France et son cent-unième département. Nathalie, pour sa part, considère que c'est précisément comme une aventure qu'il faut présenter l'île aux professionnels, afin de susciter leur désir, ajoutant qu'on a l'occasion d'y exercer une « *justice humanitaire* ». Nous avons regretté de n'avoir pas approfondi cette notion en entretien avec elle. Toujours est-il que ce mot, *humanitaire*, est souvent ressorti dans des échanges formels ou informels avec des professionnels de Mayotte, toutes professions confondues. Dès le départ, il nous avait surpris, car nous le limitations, personnellement, au travail à l'étranger dans des pays moins avancés (PMA) ou en voie de développement (PVD), où les grandes organisations non-gouvernementales dépêchent régulièrement quelque aide.

On peut se dire, de prime abord, que le mot *humanitaire* sous-entend que les personnes qui l'emploient envisagent avec humanité le travail qu'ils viennent faire. Il n'est pas malvenu de le penser, d'autant que la majorité des professionnels que nous avons rencontré sur le terrain montraient un investissement sincère et une sensibilité manifeste à ce que vivent les gens de Mayotte. Ils travaillent souvent beaucoup, dans des conditions difficiles, et font preuve d'abnégation pour mener à bien la tâche qui leur était confiée. Néanmoins, l'idée de faire de l'humanitaire convoie des représentations spécifiques. Généralement, on fait de l'humanitaire parce qu'il y a urgence. On se déplace dans un endroit particulièrement sinistré, qui a besoin de ressources financières, matérielles et humaines, et on les lui apporte depuis des pays mieux pourvus. Comme on dispose

seulement de moyens logistiques et humains, sans pour autant bénéficier d'infrastructures, on fait au mieux avec les moyens du bord, on bricole, on agit comme on peut pour limiter des dégâts qu'on sait considérables. Les médecins amputent plus qu'à leur habitude, les enseignants transmettent le minimum pour maintenir les enfants en éveil, les psychologues font du soutien à défaut de faire du suivi et les associatifs distribuent ce qu'ils peuvent de nourriture à ceux qui ont faim. Ils le font avec le coeur, à n'en pas douter, et ils le font dans l'urgence parce que c'est nécessaire. Cette urgence et l'ampleur des besoins justifient à elles seules la moindre exigence technique. À Mayotte, en tout cas avant le cyclone, il n'y avait cependant pas d'urgence humanitaire. Pourtant, en définissant ainsi leurs activités respectives, les professionnels de Mayotte expriment et entretiennent l'idée que l'île est hors de la France et inéligible aux standards habituels, qu'il y a lieu de parer au plus pressé au vu de l'ampleur des besoins. C'est probablement le cas. Par ailleurs, le mot *humanitaire* traduit un sentiment d'altérité qui mobilise la culpabilité post-coloniale, active le complexe du sauveur et pousse le Blanc à porter secours au Noir, sans se rendre compte qu'en l'absence d'un développement pérenne il n'y aura jamais que cela à faire, indéfiniment: de l'humanitaire.

Dans l'urgence et face à des sinistrés qui n'en sont pas vraiment⁷⁴, les professionnels sont tentés de transiger dans leur pratique, leur éthique, leurs cadres. Se dire qu'on fait de l'humanitaire à Mayotte apporte un sentiment d'irréalité qui protège des effets délétères de la souffrance environnante et limite la tendance à l'autocritique. Par la mission humanitaire, le sujet s'accomplit dans un « *missionnariat* » (Jean, entretien n°12) de bonnes actions, mais se distancie aussi de cet autre, lointain, auquel il vient ponctuellement en aide. Tout cela le protège efficacement de la détresse dont il est témoin et comporte même des bénéfices narcissiques secondaires. Mais en instituant par les mots que le travail à Mayotte relève de l'humanitaire, on ancre dans les esprits qu'elle a vocation à être carencée, qu'elle fait partie de ces lieux qu'on aide sporadiquement et dans des conditions limitées, sans appliquer toute l'étendue du savoir-faire dont on est pourtant capable. En faisant de l'humanitaire, on assoit aussi, d'emblée, l'idée qu'on ne restera pas.

⁷⁴ En tous cas jusqu'aux événements climatiques de la fin d'année 2024.

Par son intensité, par la prégnance de sa misère et par les carences structurelles dont elle souffre, Mayotte invite les métropolitains à se protéger en la considérant comme une terre de complète altérité, lointaine de la France, un endroit où l'on s'expatrie pour apporter une aide, ponctuelle et de moindre qualité, à des populations qui ne connaissent pas toutes le mode de vie occidental et n'ont pas, dès lors, de point de comparaison. Ainsi, sans mauvaises intentions individuelles, un traitement différencié des gens de Mayotte devient possible et se perpétue. Dans l'intensité, on s'autorise à agir au plus vite, au plus simple, au moins coûteux, au plus efficace. Cette logique s'applique également à la justice et à la police, qui doivent s'arranger des textes et moduler la loi pour coller aux circonstances, afin de satisfaire aux exigences d'un État qui ne leur donne pas les moyens d'agir selon le droit établi.

4.2.1.4 Un déni collectif qui empêche les âmes et contraint les actes. Au cours de la campagne d'entretiens, nous avons interrogé les représentations des professionnels du milieu police-justice de Mayotte, afin de mieux comprendre leurs regards sur leur cadre et leurs conditions d'exercice. Lorsque nous soulevions certaines questions, telles que l'histoire coloniale et ses effets sur la société maoraise, nous avons généralement relevé une incapacité à les aborder. Seules Myriam et Sylvia ont pu traiter de ces aspects, principalement pour s'en défendre par anticipation et expliciter leur souhait de ne pas imposer la culture occidentale à Mayotte. Pour les autres, ces dimensions sont absentes du discours spontané. En les abordant, nous avons observé des réactions de déni qui nous ont montré la puissance de ce mécanisme quand il est porté par le collectif. Nous avons également entrevu comme sa levée peut perturber le vécu subjectif et le regard sur le réel environnant. Avec Charles, notamment, nous avons été inquiet en constatant son long silence, après avoir reformulé le lien qu'il faisait entre reprise de la lutte contre l'immigration clandestine et fin de la solidarité post-cyclone. Cette idée, qu'il avait pourtant exprimée par lui-même - en associant, peut-être, d'autant plus librement qu'il était sujet à une grande fatigue -, a semblé le déstabiliser quand nous l'avons prononcée. En voyant sa réaction, nous avons pris conscience de la profondeur du déni collectif vis-à-vis de la gestion contemporaine de Mayotte par l'État.

Pour sa part, Christophe pouvait concevoir que les violences interpersonnelles soient, au fond, un symptôme réactionnel face aux maltraitances de l'État. Mais il a tenu à souligner, ensuite, que cette pensée de Fanon ne saurait s'appliquer à Mayotte, puisque les Maorais ont affirmé, par les urnes et à plusieurs reprises, leur désir de rattachement à la France. Jean, enfin, nous a fait part en entretien des excellents taux de résolution des enquêtes à Mayotte. Dans le même temps, il a mentionné les difficultés locales à respecter les textes de loi, notamment quant à la défense des mis en cause, du fait du manque d'avocats sur l'île. En relisant les transcripts d'entretien, nous nous sommes étonné qu'il ne fasse pas, de lui-même, le lien entre la moindre garantie des droits de la défense et le taux élevé d'enquêtes résolues. Il nous semble qu'il s'agit, là aussi, d'un signe tangible du déni collectif que nous supputons.

La vie à Mayotte - nous l'avons éprouvé nous-même - immerge dans un bain dysfonctionnel auquel on s'accoutume. Chacun à sa mesure participe de la perpétuation d'un système d'exception, au sein duquel il est impossible de tenir les engagements républicains. Outre les procédures assouplies spécifiquement pour Mayotte, des arrangements avec la loi sont rapportés par la plupart des professionnels que nous avons rencontrés. Avec le temps, la nécessité pratique de transiger vis-à-vis de la règle de droit pénètre les individus et les aveugle. Dans une affaire de justice sur laquelle nous avons travaillé, le directeur d'enquête s'était rendu dans l'hexagone pour y arrêter l'un des mis en cause. Il l'y avait placé en garde à vue et l'avait interrogé sur place. Pour la première fois en cinq ans de pratique expertale à Mayotte, nous avons pu lire des remarques d'un avocat en fin de procès verbal⁷⁵. Celui-ci avait fait inscrire une quinzaine de lignes, s'offusquant avec vigueur des pratiques d'interrogatoire de l'officier de police judiciaire et soulignant leur irrégularité. Dès le retour à Mayotte, ses arguments avaient été balayés par un petit compte-rendu rapide, mettant en cause le conseil en insistant sur son zèle déplacé. Cette anecdote montre à quel point les méthodes policières utilisées à Mayotte sont intransposables à la métropole. Elle met aussi en lumière l'importance de l'avocat et combien sa présence peut, en empêchant les abus, rendre moins efficace le travail d'enquête. À Mayotte, il est vrai, l'efficacité est épatante. On arrête, on déferre, on juge, on retient

⁷⁵ Les gardés à vue de Mayotte ne bénéficient pas de la présence d'un avocat.

et on renvoie à un rythme effréné. Nonobstant, en ne se demandant pas pourquoi ils œuvrent avec tant d'efficacité malgré des moyens si carencés, les professionnels du milieu police-justice révèlent toute la force du déni face à l'injustice rendue dans cette ancienne colonie, qui a changé de statut sans modifier ses modes d'action. En répétant sans cesse le dicton selon lequel à l'impossible nul n'est tenu, les professionnels de la chaîne judiciaire s'extraitent sans y penser de ce que dispose la loi, notant les statistiques favorables en oubliant les entorses faites à la loi et à l'éthique.

Dans un environnement dysfonctionnel, en l'absence de règles ou en leur moindre application, sans cadre pour limiter les exercices trop appuyés du pouvoir des uns sur les autres, chacun est renvoyé à ses propres besoins et l'individu prime. À Mayotte, la domination est devenue une règle de vie et s'exerce à tous les niveaux. On domine l'autre parce qu'on le peut et parce que c'est le meilleur moyen. Le clientélisme, l'usage de la force ou du statut social sont rendus possibles par la défaillance des organes d'État et des institutions locales. Dans ce contexte, la justice devient un instrument comme un autre, dont on se sert pour arriver à ses fins. Les justiciables en usent pour leurs propres raisons, tandis que les professionnels peuvent se sentir utilisés par l'État à des fins qu'ils réprouvent. Tous souffrent de cette moindre application de la loi, qui échoue à affirmer les devoirs des uns et à protéger les droits des autres.

Les professionnels de Mayotte sont, à titre individuel, sensibles et bien intentionnés. Cependant, confrontés à un système inique qui leur préexiste, ils perdent leur liberté d'agir en leur âme et conscience. Contraints de composer avec la réalité et la loi, ils finissent par s'empêtrer dans les ambivalences et les contradictions, donnant lieu à un mal-être qui les use et les pousse à partir. Alors, le schéma se reproduit avec les suivants, qui sont, à leur tour, pris dans le tourbillon d'injustice de Mayotte et l'entretiennent involontairement en se laissant draper par le déni.

4.2.2 Enjeux collectifs, contextuels et historiques

4.2.2.1 Des Blancs et de ce qu'ils représentent à Mayotte. La figure du Blanc, ou plutôt des personnes perçues et désignées comme blanches à Mayotte, renvoie à des représentations ancrées dans le passé de la région. Pendant longtemps, les Blancs présents sur les quatre îles de l'archipel

étaient assez peu nombreux. Il s'agissait principalement de mercenaires, d'enseignants et de soignants. Le regard comparé des personnes issues d'autres territoires ultramarins amènent penser que les positions sociales historiques des Blancs en leur sein conditionnent en partie le regard qu'on leur porte. Dans les anciennes colonies carcérales, comme la Guyane ou la Nouvelle Calédonie, on a vu, jadis, des bagnards occidentaux condamnés aux travaux forcés, travailler dans des conditions difficiles pendant le temps de leur peine, ou solliciter de l'aide, de l'eau, de la nourriture ou un abri lorsqu'ils sortaient de détention. Aux Antilles ou à la Réunion, le Blanc était avant tout celui qui possède: la terre, les êtres humains, les moyens, le pouvoir. De ces passifs locaux découlent des perceptions et des relations différentes aux Blancs.

À Mayotte, on remarque des ambivalences qui sont probablement liées aux rôles sociaux longtemps occupés par les Blancs: répression, soin et éducation. L'entretien avec Sylvia nous apprend que l'éducatif est un préalable nécessaire à toute autre transmission de connaissances. Myriam explique de son côté que les jeunes gens de Mayotte perçoivent les Blancs comme omniscients et leur justice omnipotente. Nidhoimi fait part du regard qu'il portait, enfant, sur les gendarmes, précisant qu'ils suscitaient chez lui et ses copains autant de peur que d'admiration. En 2020, un garçon de onze ans nous avait fait part de sa conviction que les Noirs étaient « *une race pleine de haine* » et que les Blancs étaient « *une race pleine d'amour* ». Touché par cette affirmation qui révélait une introjection précoce de la haine de soi, nous lui avons demandé ce qui l'amenait à cette conclusion. Il nous avait répondu que seuls les Blancs lui apportaient de l'aide et prenaient soin de lui quand il en avait besoin. Au regard de la sociologie des résidents métropolitains de Mayotte, principalement enseignants, soignants ou membres des forces de l'ordre, on trouve une cohérence à ce que les personnes nées et élevées dans l'archipel aient construit des représentations ambivalentes vis-à-vis des Blancs qui, tout à la fois savent, aident, éduquent et répriment. Derrière ces représentations, l'idée de la supériorité du Blanc, dont le corollaire tacite est l'infériorité du Noir. Comme dans d'autres régions du monde, il semble que cette idée pénètre l'esprit humain très tôt et très durablement.

À ces enjeux représentationnels s'ajoutent des dimensions contextuelles, liées à la hiérarchisation de la société locale et aux rapports de pouvoir qui la régissent. Les européens vivant à Mayotte jouissent de moyens financiers supérieurs à ceux des personnes natives de la région. Par ailleurs ils bénéficient, comme l'établit Julien, du clientélisme installé et d'un traitement plus favorable des institutions et autorités, notamment judiciaire. Pour ces raisons, ils se trouvent dans une position de pouvoir qui induit des réactions de crainte, de déférence ou d'intérêt. Elles ne sont pas incompatibles avec une forme de rejet de la part des locaux, qui s'enracine dans la méfiance vis-à-vis du colonisateur historique. Coexistent alors des sentiments qui pourraient, autrement, sembler incompatibles. Par ailleurs, comme les Blancs sont une nécessité face à un quotidien dont ils ont les clés, comme on en a besoin pour accéder aux bénéfices de la modernité, au pouvoir, à l'argent, il faut être en lien avec eux. On notera que ce lien est proportionnel aux besoins des uns et des autres, et qu'on s'en passe quand il est possible de le faire. Les professionnels métropolitains de Mayotte disent bien à quel point ils peinent à établir des relations avec les Maorais, alors que les Comoriens des autres îles se montrent plus accessibles. Les occidentaux y voient une différence culturelle essentielle, estimant que les Maorais sont des racistes rejetants. Cependant, nous gageons que si les Comoriens de Nzwani, Mwali et Ngazidja étaient dans des situations socio-économiques moins défavorisées, ils seraient moins prompts à approcher les occidentaux et maintiendraient plus de distance⁷⁶.

Ces ambivalences de positionnement conduisent à des paradoxes perçus, que les professionnels rencontrent dans leur travail et qui suscitent leur incompréhension. Bon nombre d'entre eux relèvent, par exemple, que les jeunes gens affrontant les forces de l'ordre rêvent souvent de devenir gendarme ou policier. Un début de réponse se trouve, là encore, dans la prévalence des rapports historiques et contemporains de domination. Il y a fort à parier que les jeunes de Mayotte, souvent en guerre contre des autorités partiales qui fonctionnent sur la base d'un rapport dominant-dominé, ne désirent pas tant la chute du système d'oppression que de pouvoir prendre la place de l'opresseur, comme le suggèrait Fanon à son époque (1961/2002, p. 19). En faisant la lumière sur

⁷⁶ Pour illustrer cette idée, on peut se référer à Julien, qui explique bénéficier d'informations de la part de personnes en situation irrégulière, qui pratiquent la délation pour obtenir un traitement de faveur et éviter l'expulsion, mettant en exergue le caractère intéressé d'une part des relations entretenues avec les Blancs.

les ambivalences représentationnelles entre Noirs et Blancs, on comprend aussi plus aisément comment on peut être dépouillé, le soir, par un adolescent qui nous a aidé, le matin même, à porter nos courses. La crainte n'exclut pas la défiance, tout comme le respect n'exclut pas la méfiance.

À ces ambivalences relevées chez les populations locales répondent d'autres ambivalences, portées par l'État: une affirmation humaniste malgré des traitements indignes, la défense des valeurs d'universalité malgré un droit local dérogoire, une volonté d'égalité malgré des entorses répétées à la loi. Contradictions systémiques et paradoxes pratiques se répondent en écho, conduisant à des dysfonctionnements sociétaux dont les individus sont les premières victimes, quelles que soient leurs origines. Des tensions subjectives, affectives et identitaires se donnent alors à voir, face aux représentations inconciliables qui cohabitent pourtant à Mayotte. La plus nettement formulée nous a été amenée par Attoumani en entretien, qui nous confia qu'à tout prendre, il préférerait être l'esclave des Blancs si cela lui permettait d'être libre. *Être esclave, pour être libre*. Probablement la meilleure illustration de ce que peut produire un environnement où tout se mélange: la figure du soignant, du militaire, de l'éducateur, du policier, du gestionnaire, du colonisateur et de l'aidant. S'en suit un fouillis représentationnel au sein duquel il est difficile de se comprendre et d'aborder l'autre sans recourir à la suspicion ou, pire, à la violence.

4.2.2.2 Jeunesse de Mayotte au contact des professionnels et des institutions. La jeunesse est un sujet de discussion et de préoccupation central à Mayotte. Démographiquement majoritaire, elle est sur-représentée dans les affaires pénales. Bien que les jeunes victimes soient tout aussi majoritaires dans les affaires de justice que les jeunes auteurs, ce sont eux qui cristallisent l'opinion et les tensions sociales. Comme on l'a vu, déjà, dans le cadre des études quantitatives de la présente recherche (voir 3.1.1, 4.1.1 et 4.1.2), on trouve à Mayotte de nombreux jeunes en errance et/ou massivement carencés sur les plans familial, affectif et éducatif. Cet état de fait touche autant les victimes que les auteurs présumés.

Les professionnels du milieu police-justice rencontrés en entretien, bien qu'ils évoquent généralement par eux-mêmes l'abandon dont souffrent cette jeunesse, peuvent néanmoins estimer

désirable que plus de dureté leur soit opposée sur le plan procédural: Attoumani considère qu'il conviendrait de multiplier les milieux fermés pour mineurs, de les militariser et de réduire les âges d'éligibilité à leur intégration; Julien estime que les lois françaises sont inadaptées aux mineurs de Mayotte et qu'il serait bon d'en créer de spécifiques pour les gérer; Jean présente un point de vue analogue et souligne l'inadéquation entre la nouvelle justice française des mineurs et les attentes des populations de Mayotte; Charles, enfin, regrette que les renvois en Union des Comores se fassent de manière indifférenciée et se dit qu'une approche au mérite serait plus pertinente, afin d'expulser prioritairement les jeunes qui délinquent.

Outre le traitement qu'il convient, ou non, de mettre en œuvre pour les jeunes de Mayotte, cela vaut la peine de s'intéresser à leurs conditions de vie. Iris nous a fait part de son expérience de terrain et de ses considérations vis-à-vis de la parentalité à Mayotte. Elle explique, comme d'autres professionnels, que de nombreux pères se montrent soit absents, soit investis d'un sens de la paternité qui se limite aux considérations alimentaires, phénomène renforcé par la polygamie et le nombre important d'enfants par homme. Beaucoup d'adolescents se développent, dès lors, sans modèle paternel solide et fiable. Iris a aussi observé un attachement très fort entre les mères de Mayotte et leurs enfants, qu'elle décrit comme une évidence du lien mère-bébé. Cette puissante relation d'attachement, que nous avons aussi remarquée, nous conduit à considérer avec d'autant plus de gravité les multiples ruptures auxquelles sont confrontés les enfants de Mayotte. Pour des raisons migratoires, économiques, familiales ou sanitaires, nombre d'entre eux se trouvent séparés de leur mère, puis de leurs figures - féminines- d'attachement ultérieures. Ces histoires de vie contiennent une portée traumatique (Baubet & Moro, 2000), rarement prise en compte à Mayotte. Pour ceux qui seront, pour une raison ou une autre, placés par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), ces ruptures se succéderont à outrance, sans considération pour leur besoin de stabilité affective. En voulant protéger les mineurs des violences ou négligences familiales, la société les expose aux violences institutionnelles et les précarise plus encore. Une partie d'entre eux connaîtra des dérives existentielles, parmi lesquelles la déscolarisation, la

délinquance, les drogues⁷⁷, l'errance, la prostitution. Les souffrances des jeunes filles, moins publiques et moins spectaculaires, n'intéressent guère l'opinion. Par ailleurs, l'accession au rôle de mère et au statut qui va avec les préserve un peu de la déconsidération et du rejet. Pour les garçons, l'ostracisme est plus franc et l'opprobre totale. Les plus violents sont aussi les plus exclus d'un système où le déni collectif a pris le pas sur la réflexion collégiale, où chacun s'aveugle pour ne pas se vivre comme l'engrenage d'une « *machine à broyer la misère* » (Christophe, Entretien n°6) qui reproduit les injustices passées en les renommant et en leur donnant de nouvelles justifications.

Les garçons et jeunes hommes de Mayotte, qui mettent l'île à feu et à sang, tabassent ce déni systémique et se fracassent contre les violences légitimes de l'État. Ils en veulent à l'autorité. Mais à Mayotte l'autorité est tout. Quand on dit *sircali*⁷⁸, on parle aussi bien de la police, du tribunal, de la préfecture, de l'ASE ou de la PJJ. En l'occurrence, il serait malaisé de reprocher aux gens de Mayotte d'englober toutes ces instances, alors que plusieurs professionnels de justice révèlent que la séparation des pouvoirs n'existe pas à Mayotte, où se joue un efficace mélange des genres qui vise la performance du contrôle administratif et policier. Une fois admise cette acception globalisante, où la linguistique locale et la politique de l'état se répondent en miroir, on peut se dire que les caillassages de gendarmes ne sont pas des explosions pulsionnelles absurdes, mais des réactions désorganisées à un ensemble des souffrances tirées de contacts douloureux et répétés avec les organes de l'État.

4.2.2.3 Mayotte, un laboratoire ? À plusieurs reprises, des professionnels ont évoqué - en entretien et dans des échanges moins formels - l'idée que Mayotte serait un laboratoire. Laboratoire d'anthropologie française, laboratoire de la contractualisation de la fonction publique, des fusions institutionnelles, de la gestion migratoire, enfin laboratoire de l'État de droit, ou plutôt de sa remise en cause. Alexis précise que la séparation des pouvoirs est altérée à Mayotte et estime que les pouvoirs publics font entorse aux règles de droit pour gagner en efficacité. Il s'inquiète de cette tendance et craint que Mayotte soit la première étape d'un processus qui risque de se généraliser: le pré-test d'une logique à l'essai qui, de toute évidence, facilite la gestion du peuple par les autorités.

⁷⁷ Alcool inclus.

⁷⁸ Littéralement *les autorités*.

Les chiffres records de la lutte contre l'immigration clandestine et les taux élevés de résolution des enquêtes à Mayotte sont probablement le signe tangible qu'en transigeant vis-à-vis de l'État de droit, on obtient des résultats.

Du point de vue psycho-social, la vie sur un territoire qui pourrait, selon une partie des professionnels de Mayotte, relever du laboratoire, conduit à s'interroger sur les raisons et les effets d'un tel traitement. L'opportunisme est probablement un début de réponse, puisque Mayotte est si lointaine et si peu prise en compte qu'il est aisé d'y tester telle ou telle politique. Le tempérament peu revendicateur des Maorais est vraisemblablement facilitant aussi, mais il ne nous semble pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, relever du fait culturel. Ayant dû affirmer à tant de reprises qu'elle voulait être française et étant si fréquemment enjointe à dire sa satisfaction de l'être en laissant de côté les revendications, Mayotte est devenue, de fait, le lieu idéal pour déroger, transiger et tester.

Au lendemain du cyclone Chido, le premier ministre français excluait publiquement Mayotte du territoire national (Sergent, 2024). Dans le même temps, son président invitait les gens de l'île à s'estimer heureux qu'elle soit française, au vu de la pauvreté des terres environnantes (Diallo, 2024). L'idée selon laquelle les Maorais doivent une reconnaissance éternelle à la France sous-tend un moindre droit à l'égalité, qui relève du « mépris colonial ordinaire » et perpétue un système inique dont la conséquence première est de brider la parole.

Les individus de Mayotte ont appris de leur ancien colonisateur qu'il ne fallait pas faire de vagues. Et ils s'y astreignent. Les *je-viens*, pour leur part, ne participent pas de ce monde-là et se heurtent, quand ils sont à Mayotte, à une gestion des populations qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu en métropole. Ils se rebiffent contre l'autorité et se heurtent vite aux modes de fonctionnement installés sur leur territoire d'origine. S'ils restent, ils apprennent à se taire. Sinon ils rentrent chez eux, en France, dégoûtés de voir comme les mêmes autorités peuvent, à Mayotte, traiter les personnes d'une manière si différente de celle de la métropole. Les *je-reste*, eux, se sont habitués ou n'ont connu que cela. Ils se soumettent. Les conditions d'un laboratoire de l'efficiencia des pouvoirs publics sont alors posées, sans limites particulières, sans trop d'avocats, sans

organisations spécialisées dans le plaidoyer et sans la possibilité de s'insurger, pour un peuple auquel on demande encore et toujours de prouver sa loyauté et sa volonté d'appartenance par l'obéissance et la soumission.

Les carences du territoire, qu'elles relèvent du manque de moyens matériels ou humains, sont majeures. Nous avons nous-même constaté combien on est amené, à Mayotte, à composer avec cette donnée. Toutefois, si Mayotte est un laboratoire, ce n'est pas toujours pour le pire. Nous avons vu de nombreux professionnels se saisir de la marge de manœuvre offerte par le manque, pour être créatifs, mettre en place des dispositifs novateurs et œuvrer pour le bien-être des populations. S'il est vrai que leur pérennité est souvent empêchée par le turnover, certaines actions ont pu essaimer durablement et même prendre de l'ampleur jusqu'aux échelles nationale et internationale. Celles, notamment, de l'inter-associative portée par *Haki Za Wanatsa*, un acteur local de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, ont acquis une visibilité importante, été primées par l'Europe, inspirant même d'autres structures et institutions ultramarines, jusque dans le golfe des Caraïbes. Toutefois, pour les natifs du territoire comme pour les autres, pour les citoyens comme pour les étrangers en situation irrégulière, vivre dans un laboratoire n'est pas une donnée anodine. Comment se construire quand on n'est pas juste sujet, mais sujet d'expérience ? Comment se développer quand on est mis au test sans même le savoir ? Comment grandir dans un environnement où l'expérimentateur n'assume pas l'existence de l'expérience ? Il n'y a probablement pas de main invisible ou de complot d'État en l'espèce, probablement pas de volonté organisée derrière le laboratoire de Mayotte, mais simplement la reproduction de modes de gestion devenus intuitifs après des siècles de domination, une évidence à utiliser les opprimés de toujours pour parfaire le confort et l'efficacité de nos mondes occidentaux.

4.2.2.4 Dimensions systémiques. Des points de vue systémique, structurel et infrastructurel, le chaos de Mayotte est à la mesure de ses manques. Manque d'argent, manque de rigueur pour gérer le peu qu'il y a, manque d'ambition politique, manque de stabilité, manque d'investissement étatique et humain. Par ailleurs, la lutte contre l'immigration contraint et court-circuite tout, pour

reprendre les mots d'Alexis. Lui et d'autres enquêtés font part de la manière dont elle met en péril la justice: classements sans suite du fait de l'expulsion de la victime, renvoi de personnes sous main de justice, convocation d'un parquetier dans le bureau du sous-préfet pour qu'il se justifie de sa clémence envers les migrants, impossibilité à appliquer les dispositifs d'alternative à l'incarcération ou de réinsertion. La priorité donnée à la lutte contre l'immigration clandestine et l'empiètement de l'exécutif sur le judiciaire représentent, effectivement, un manquement à la séparation des pouvoirs et à l'État de droit. De plus, comme le suggère Charles, elle crée ou renforce la hiérarchisation sociale et la création de castes statutaires dont la fixité a des conséquences sur les relations interpersonnelles et intergroupes. En écoutant les professionnels du milieu police-justice de Mayotte, on peut se demander si le principal problème de Mayotte réside dans l'immigration ou, plutôt, dans les modalités de lutte qu'on lui oppose.

Si cette lutte contre l'immigration clandestine bénéficie de moyens humains, réglementaires et matériels, la justice à Mayotte est en revanche lourdement carencée. Manque de greffiers, cohortes de professionnels non-formés et *faisant fonction de*, personnels en souffrance, fréquents arrêts de travail, burn-outs, suicide, la liste est longue. Nathalie et Alexis notent la longue absence de direction de greffe, la défaillance de la présidence du tribunal et le déséquilibre que cela crée dans un système de gouvernance judiciaire normalement pensé comme un triumvirat équilibré. L'absence - totale ou relative - des deux tiers de la tricéphalie juridictionnelle a conduit à un pouvoir accru du parquet qui, selon plusieurs magistrats dont un parquetier, est acquis à la cause de l'exécutif et inféodé à ses volontés. Sans dire que la gouvernance unique du parquet est voulue par l'exécutif, il est possible qu'elle soit arrangeante au plan opérationnel, en lui conférant un poids accru dans la gestion du territoire.

Les professionnels rencontrés en entretien - et ailleurs - se montrent globalement sensibles, pondérés et attentifs aux personnes du territoire. Ils portent des valeurs humaines, éthiques et déontologiques qui correspondent à celles auxquelles l'Histoire française est attachée. Pourtant, on relève parfois des positionnements radicaux, notamment vis-à-vis du traitement des mineurs délinquants et de l'application de la loi à Mayotte. Ces deux aspects qui, intuitivement, peuvent

paraître difficilement conciliables, coexistent à Mayotte et amènent à penser que les dysfonctionnements observés dans la justice et la police sont principalement systémiques. Pour que des personnes réfléchies, des professionnels dûment formés, des individus mettant en avant des valeurs humanistes, puissent dans le même temps se dire qu'il faudrait créer plus encore de traitements différenciés sur un territoire déjà traité de manière si inégalitaire, il faut probablement qu'ils soient pris dans un mouvement global qui les prive de recul et les embarque dans le déni collectif qui englué Mayotte.

Des professionnels de tous bords considèrent qu'il faudrait déroger à la loi et appliquer de nouvelles exceptions à Mayotte, en réponse à l'extrême violence qui touche l'île. En outre, ils expliquent que la justice républicaine y est jugée illégitime et que les populations ne se sentent pas concernées par les normes qu'elle sous-tend. Enfin, nous avons fréquemment entendu que les personnes de la région ne comprendraient pas bien la loi. Elles seraient, dès lors, moins enclines à s'adresser à la justice d'état et plus promptes aux règlements communautaires ou talioniques. Notre recherche doctorale et les différents dispositifs scientifiques mis en place dans ce cadre nous conduisent à penser que la réalité est plus compliquée et dépasse ces explications, fondées sur une supposée inéligibilité culturelle à la justice française. Proposer de déroger toujours plus à Mayotte, alors qu'à ce jour la France n'a pas essayé de mettre en place une justice aux standards équivalents à ceux de la métropole, apparaît, au mieux, inopportun. Pour le moment, les gouvernements successifs n'ont pas tenté de doter le système judiciaire de Mayotte de moyens équivalents à ceux de la France. Ils n'ont pas non plus entrepris d'appliquer les textes nationaux sans amputer une partie d'entre eux de leur essence, en dérogeant sur tel ou tel point. Pour ces raisons, on peut se demander si c'est bien la justice républicaine que les gens de Mayotte jugent illégitime, ou si c'est son application locale, clientéliste, dérogatoire et carencée, qu'ils rejettent et dont ils se méfient.

Au lieu d'une incompréhension de la justice d'État par les personnes Mayotte, il est possible qu'elles ne la comprennent que trop bien. Du fait de leurs expériences subjectives du clientélisme et de la négligence, peut-être ne tiennent-elles pas à être malmenés par des institutions qui n'ont jamais su gagner leur confiance. Nidhoimi note d'ailleurs que les anciens du territoire sont si

habitués au désintérêt, aux dysfonctionnements et aux malversations, qu'ils gardent plus encore leurs distances avec les autorités. Les jeunes gens, moins aguerris et plus nourris de représentations occidentales, y croient parfois un peu, dans un premier temps. Mais cinq années de travail et sept-cent dossiers de victimes à Mayotte nous ont appris que cette foi initiale ne résiste pas au passage par le système judiciaire local.

L'institution et ses agents reprochent aux habitants de l'île de ne pas comprendre le fonctionnement des organes de l'État, de ne pas les reconnaître et de faire justice par eux-mêmes, sous-entendant que les trois éléments sont liés. Pourtant, les populations issues de Mayotte et des autres Comores ne sont pas si enclines à la justice privée quand elles se trouvent en métropole, suggérant une prééminence des déterminants systémiques locaux et non d'aspects culturels ou normatifs. De plus, les affaires de justice privée instruites à Mayotte montrent clairement que le degré d'habitation à la loi française n'est pas central, puisque ces dossiers font apparaître à la fois des personnes qui ne connaissent pas l'occident et d'autres qui y ont longtemps vécu. Avant de conclure, une fois de plus, à une unicité culturelle de Mayotte qui la rend indigne d'une application normale du droit national, il conviendrait d'essayer, juste pour voir, de lui proposer un traitement équitable, ainsi que des dispositifs légaux et institutionnels à la hauteur des prétentions françaises en la matière.

4.2.2.5 Justice privée: le reflet subjectif d'assignations collectives ? La justice privée est une réalité contemporaine à Mayotte. Elle peut consister en une simple vengeance, proportionnée ou non, à la suite d'un acte subi par soi ou un proche. Elle peut être rendue par des individus, ou par des groupes. Parfois, elle est exercée par un village entier, ou en tout cas une part importante de ses habitants. Dans d'autres cas, il peut s'agir de milices plus ou moins organisées (Duclos, 2024). Certains actes de justice privée n'arrivent pas à la connaissance des autorités judiciaires, ou tardivement. D'autres, notamment quand un cadavre est retrouvé, donnent lieu à une enquête et à une ouverture d'information judiciaire. La plupart des dossiers de justice privée dont nous avons eu connaissance concernaient des voleurs identifiés par les résidents d'un lieu donné. Ces faits divers

sont documentés par la presse, qui nous apprend que les victimes sont généralement de sexe masculin et désignées comme des délinquants. Elles sont souvent jeunes, voire mineures, comme dans le cas du double meurtre de Chiconi en octobre 2022, où deux adolescents ont trouvé la mort, dont un brûlé vif dans un necklacing (Ibrahim, 2023). Dans certains cas, on note des motifs liés à l'origine et à la situation administrative, comme à Hajangua le 8 août 2024, où les premières investigations journalistiques avançaient des motivations relatives au statut d'immigré clandestin de la victime (Onghéna, 2024).

Ces affaires sont très complexes, en particulier quand la quasi-totalité des habitants d'un hameau prend part - au moins passivement - aux violences. Il est alors nécessaire de hiérarchiser les participations des uns et des autres, puisqu'il serait inenvisageable de mettre en examen l'intégralité du village. Aussi, seuls les individus qui ont activement perpétré les violences sont mis en cause. Plusieurs professionnels rencontrés en entretien considèrent que l'un des enjeux de la politique pénale à Mayotte est d'empêcher que les habitants se fassent justice eux-mêmes. Par ailleurs, ils ont tendance à considérer la justice privée comme concurrente à celle de l'État, le privant du monopole de la régulation des litiges en faisant appel à des modes de gestion issus de la culture traditionnelle et communautaire. Cependant, l'analyse des contenus d'entretiens et la veille de la littérature invitent à se distancier de cette interprétation.

Dans son article de 2009, Remi Carayol a consigné des propos tenus par les autorités étatiques locales. À l'époque, le lieutenant-colonel Guillemot expliquait qu'il cherchait activement à « mettre les étrangers en situation irrégulière dans un climat d'insécurité », qui devait leur faire craindre un contrôle à tout moment. Il ajoutait que ce n'est pas aux Maorais et aux métropolitains « d'avoir peur de se faire piquer leurs salades », établissant un lien essentialiste entre l'origine ethnoculturelle et la propension au vol. Pour sa part, le préfet Denis Robin affirmait que l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine ne saurait reposer exclusivement sur l'action de l'État et incitait les Maorais à « apporter leur concours à cette politique ». En résumé: un amalgame entre la figure de l'immigré et celle du voleur d'un côté, une incitation à la participation des Maorais à la lutte contre l'immigration de l'autre.

Nos entretiens de recherche avec les magistrats, policiers et gendarmes de Mayotte révèlent un relativisme qui se structure au contact de la criminalité et de la délinquance locales. De ce relativisme et des contraintes de terrain naît une nécessaire hiérarchisation des affaires, qui conduit les officiers de police judiciaire à prioriser les atteintes aux personnes au détriment des atteintes aux biens, d'autant qu'ils savent par anticipation que ces dernières ne donneront lieu qu'à une réponse pénale mineure. Ils remarquent combien la priorisation des enquêtes d'atteintes aux personnes conduit les victimes de vols à un sentiment de délaissement, mais n'ont matériellement pas les moyens de les traiter plus promptement et plus en profondeur. Les habitants, pour leur part, éprouvent de la colère parce qu'ils vivent comme un laxisme envers les voleurs le moindre investissement des autorités dans les affaires de vol et les faibles taux d'incarcération des petits délinquants. Nidhoimi fait le lien entre cette colère et les actes de justice privée.

À notre connaissance, les actes de justice privée ne visent jamais des meurtriers. Ils sont limités à la gestion des voleurs identifiés par la communauté. Il est possible que cet aspect réponde, pour partie, à un habitus juridique traditionnel. Néanmoins, les raccourcis essentialistes du lieutenant-colonel Guillemot, agglomérant le voleur et le clandestin, couplés aux incitations historiques du préfet Robin à faire participer les administrés à la lutte contre l'immigration clandestine, peuvent avoir non seulement créé le climat d'insécurité voulu, mais aussi les conditions d'un mélange des genres où les habitants ont fini par se saisir de l'idée de chasser l'immigré-voleur. Tout se passe comme si les autorités et la population s'étaient plus ou moins tacitement réparti les rôles: gestion des crimes pour les uns, gestion des délits pour les autres (Figure 6).

Figure 6: Modélisation des liens entre le type d'infraction (vols vs. meurtres) et le mode de régulation du litige (justice privée vs. justice d'État)

Les esthétiques mobilisées par une partie des personnes commettant des actes de justice privée interrogent. On trouve des manières de milices, qui empruntent à l'armée ses modes de fonctionnement, ses codes vestimentaire, son attrait pour les armes ou encore ses techniques d'intervention. Ce constat éloigne de l'idée d'une persistance des modalités coutumières de régulation des litiges et oriente plutôt la réflexion sur la captation de logiques héritées de l'État et de

ses méthodes. Pour d'autres affaires, comme le necklacing de Chiconi, il semble qu'il s'agisse plutôt d'influences régionales, dont les gens de Mayotte se sont saisis en espérant parvenir à impressionner suffisamment les délinquants potentiels pour qu'ils cessent leurs agissements. Comme on l'a vu lors de la campagne d'entretiens, même un policier convaincu par les bienfaits de la loi républicaine peut porter de l'intérêt à ces méthodes et se dire qu'elles ont un impact fonctionnel sur la délinquance et la criminalité. Au total, un schéma émerge, celui d'un usage dysfonctionnel de la force, où la faiblesse perçue de l'État permet la constitution de groupes plus ou moins organisés et pérennes, qui superposent immigration et délinquance et se saisissent des incitations historiques de l'État à l'assister dans la lutte contre les immigrés-voleurs. Les premiers à payer le prix du sang sont les adolescents les plus marginalisés et stigmatisés, ceux dont on ne veut pas entendre parler et qu'on refuse d'éduquer, sauf, éventuellement, à l'essence et au briquet.

4.2.3 Enjeux judiciaires. À Mayotte, les particularités culturelles sont à la fois soulignées quand il s'agit de refuser à Mayotte un traitement social équitable et niées au nom de l'indifférenciation face à la loi quand il s'agit de réprimer. De plus, l'héritage colonial et ses conséquences sont rarement mentionnés, que ce soit dans les conversations du quotidien, dans les médias, en politique, ou dans le milieu judiciaire. L'évocation du passé colonial semble relever de l'interdit tacite, comme si l'appartenance à la France empêchait toute réflexion sur les implications de l'histoire collective. La loi s'applique coûte que coûte, sans avoir connu d'implémentation progressive et en remettant sur les Maorais la responsabilité d'avoir demandé avec force et consistance le statut de département. Il est pourtant établi que cette demande s'est faite pour des raisons géopolitiques et que la réponse favorable de l'état a été motivée par des enjeux géostratégiques. Les résidents de Mayotte sont généralement pris au dépourvu face à une justice qu'ils maîtrisent peu et qui fonctionne selon des modalités très éloignées de la coutume locale. Selon un paradoxe où l'État français cumule velléités de traitement dérogatoire et affirmation de l'indifférenciation face à la loi, des malentendus et des incompréhensions perdurent. Dans un tel contexte social, le faible investissement de l'état à Mayotte parachève une situation de détresse

sociale où les individus sont rarement protégés par la loi. Le sentiment d'abandon est majeur, transverse, et les rapports de pouvoir prévalent là où le droit ne peut, faute d'une entente collective sur la place de Mayotte, prémunir des violences et favoriser le vivre-ensemble.

Par ailleurs, le système judiciaire comprend mal les personnes de l'archipel, tout autant qu'elles peinent à comprendre le fonctionnement formel des institutions républicaines. Sans formation préalable à la culture locale et à ce qu'elle sous-tend, les professionnels venus de métropole n'ont pas les moyens d'agir en comprenant pleinement la portée de leurs actes. Sans imprégnation précoce à la culture occidentale et à ses modalités, les justiciables de Mayotte sont confrontés à l'incompréhension dans des situations où les enjeux sont pourtant lourds. Les affaires judiciaires instruites à Mayotte révèlent, en effet, une importante variabilité des degrés de compréhension de la justice d'État et de ses modalités d'application. Les origines, le background socio-économique, le niveau d'instruction formelle à l'école républicaine et l'accès aux media occidentaux conditionnent pour partie l'entendement relatif à l'institution judiciaire. Du fait de la récence de sa mise en application, la justice française est encore absconse pour de nombreuses personnes et des malentendus persistent (Ralsler et al., 2022).

La culture de l'archipel, ses mœurs et ses modes de fonctionnement sont encore bien ancrés dans la conscience collective et peuvent engendrer de fortes incompréhensions de part et d'autre. La barrière de la langue, par exemple, constitue une difficulté. En plus d'empêcher un face-à-face considéré nécessaire par les magistrats, le recours à un interprétariat globalement peu formé conduit à des inadéquations qui peuvent avoir de lourdes conséquences, pour les victimes comme pour les auteurs présumés. Par exemple, les définitions locale et française de la notion de viol ne se rencontrent pas nécessairement et il peut arriver qu'une personne dépose plainte ou passe aux aveux sans connaître et comprendre les considérations françaises en la matière.

Les pratiques locales traditionnelles de régulation des conflits sont, par ailleurs, essentiellement différentes de celles de la culture occidentale. Dans l'archipel, le village fonctionne comme une juridiction au sein de laquelle les notables et les habitants participent de la régulation des litiges. La coutume disposait, dans un passé pas si lointain, de différents moyens de les gérer.

Parmi ces modes d'action traditionnels, la littérature en anthropologie juridique évoque le dédommagement codifié de la victime, appelé *suluhu*⁷⁹ (Hory, 2004), le *uzina gungu*, rituel généralement décidé par les notables et destiné à humilier publiquement l'auteur d'inceste, sa famille, son clan (Abdallah Chanfi, 2000), ou encore le *murengué*, combat traditionnel codifié, exercé à mains nues, dont pouvait se saisir tout-un-chacun afin de décharger par l'agir, devant la communauté et sous la protection des aînés, le fiel de la mésentente. Ces pratiques sont souvent déconcertantes pour les enquêteurs et magistrats, qui n'en perçoivent pas la logique de fond et les disqualifient dans leur essence. La visée de ces dispositifs de régulation des conflits est, effectivement, profondément différente de celles du droit occidental. Tandis que ce dernier vise la régulation normative du litige via l'opposition d'arguments subjectifs⁸⁰ ou l'étude d'éléments objectifs⁸¹, les logiques traditionnelles d'Afrique de l'Est sont orientées vers la recherche de consensus et le retour rapide à l'équilibre social, sans prioriser les besoins individuels (Attoumani, 2003). Cette approche est également celle de l'Islam, qui invite à la concorde, au retour à l'ordre, et condamne la persistance des revendications individuelles (Sermet, 1999). Accoutumés à ces modes de fonctionnement, les personnes nées dans l'archipel sont souvent désemparées face à la justice française et peu enclines à solliciter une institution complexe dont elles ne maîtrisent pas les codes. Par ailleurs, le manque de considération de la justice occidentale pour le rétablissement de l'entente sociale peut limiter leur volonté d'y faire appel, afin de ne pas troubler l'équilibre communautaire. Subsistent alors des modes de régulation traditionnels, voire des actes de justice privée qui peuvent tomber sous le coup de la loi française et donner lieu à de lourdes condamnations.

La persistance de ces modes traditionnels de régulation des conflits, la silenciation de certains faits ou en tout cas le non recours à la justice d'État, pourraient être renforcés par les difficultés d'accès au droit et l'incertitude sous-tendue par la démarche judiciaire, sur un territoire où son application est faillible. Par ailleurs, le passé colonial de Mayotte et des trois autres îles de l'archipel oriente la réflexion vers de possibles mouvements réactionnels. Selon cette perspective, le

⁷⁹ Encore largement utilisé de nos jours et souvent réduit par les autorités à un arrangement financier.

⁸⁰ Droit de tradition anglo-saxonne de type *Common Law*.

⁸¹ Droit de tradition romano-germanique.

moindre usage de la justice française pourrait être la manifestation d'un espace de résistance issu du contexte postcolonial et de ses conséquences sur les rapports d'altérité et de domination (Renucci, 2016).

Le droit est une manifestation d'une certaine vision du monde, qui a vocation à restituer une cosmogonie culturellement ancrée (Nicolau et al., 2007). À Mayotte, la colonisation a mis en contact deux civilisations distinctes: judéo-chrétienne et bantoue. Ces deux approches de l'existence sont amenées à cohabiter de fait, sans toujours se comprendre. Le système judiciaire met en exergue les malentendus culturels et échoue à concilier des rapports au monde très différents. La philosophie bantoue définit l'être (*mutru*) comme une force, constituée des liens avec la spiritualité, la famille, les ancêtres et le clan. De cette idée de force vitale découle automatiquement une éthique qui se traduit elle-même en un code juridique: l'ontologiquement bon est nécessairement éthiquement sain et sera donc institué comme juste du point de vue juridique (Diagne, 2000). Un tel rapport au monde se heurte nécessairement à la conception judéo-chrétienne de la faute, qui doit donner lieu à la culpabilité, à la contrition, au repentir. Ces deux approches, radicalement différentes, de la vie et du rapport à soi, à l'autre et au groupe, s'entrechoquent dans la pratique du droit français à Mayotte et provoquent du rejet de part et d'autre. Les occidentaux sont tentés de considérer les attitudes des natifs de l'archipel comme une affirmation inopportune de soi et de réprimer les comportements jugés inappropriés, tandis que ces derniers gardent leurs distances avec une justice qui ne les comprend pas dans leur nature profonde.

Possiblement sur la base de ces multiples incompréhensions et d'une méfiance bipartite entre le colonisateur occidental et le colonisé historique, le recours à la justice française est moindre et les modes traditionnels de régulation des litiges perdurent, sans pour autant bénéficier de la solidité passée des structures traditionnelles, aujourd'hui délitées par l'acculturation progressive. Le système républicain, lui, déroge quand il s'agit de protéger et affirme son absolue application quand il réprime, le tout en l'absence des gardes-fous métropolitains, des garanties d'accès aux droits ou d'une procédure véritablement contradictoire. L'absence de moyens financiers, matériels et humains parachève la faillibilité d'un système judiciaire local qui, plus encore que de bafouer régulièrement

les droits des individus en s'arrangeant avec la loi, échoue dans sa mission de limitation des heurts et ne parvient pas à garantir un vivre-ensemble serein.

4.3 Subjectivité du chercheur

4.3.1 Vécu subjectif et affectif vis-à-vis de la recherche

4.3.1.1 Éprouvés de blancheur sous le soleil d'Afrique de l'Est. En faisant le choix de vivre à Mayotte, j'ai intégré un territoire qui m'était étranger et sur lequel je l'étais tout autant. J'ai connu un temps d'émerveillement face à la nouveauté qui m'était offerte après plusieurs décennies en ville. Parce que mon départ de France répondait aussi à un désir d'abandon des environnements urbains, je me suis installé dans un village du sud de l'île. Comme beaucoup de petites communautés dans le monde, celle de Boueni est plutôt cohésive et inhabituée à recevoir des personnes extérieures. J'ai rapidement été identifié comme le nouveau *mzungu* du coin et j'ai constaté, avec surprise, que mon emménagement n'était pas passé inaperçu. Un détail amusant: avant même que j'aie fait la moindre démarche concernant l'adressage, ni même planté ma boîte-aux-lettres à l'entrée du chemin où je résidais, j'ai pu recevoir mon courrier. Étonné, j'en ai parlé au facteur. Il m'a répondu, avec une évidence amusée, qu'il avait simplement demandé à un passant où vivait le nouveau Blanc, puisque mon patronyme trahit aisément mon ascendance.

Comme tout me renvoyait à ma blancheur, du soleil qui brûle la peau fragile au regard de l'altérité sur ce qu'elle supposait de moi, j'ai entrepris de passer en revue les éléments constitutifs de mon rapport au monde. Tout particulièrement avec les personnes du territoire, il m'a fallu réfléchir à ce que je représentais à leurs yeux, afin de lever les incompréhensions et de permettre la rencontre. Pour distinguer ce qui relevait de mon individualité de ce qui résultait de l'exposition prolongée à mon univers culturel d'origine, j'ai tout questionné sans relâche. Ce processus lent et exigeant a donné lieu à un tri existentiel salvateur sur les plans subjectif et affectif. Il a débuté par une réflexion sur ma couleur de peau, puisqu'il s'agissait d'un trait saillant dont découlait une foultitude de conclusions a priori, sur lesquelles j'avais peu de prise.

Défini comme Blanc, il me fallait me demander ce que cela signifie. Je l'étais semble-t-il sans conteste, maintenant que je vivais parmi des Noirs. Jusqu'alors, j'avais vécu selon le privilège de ceux qui naissent sur la terre de leurs ancêtres, c'est à dire sans avoir à se poser la question de la couleur, sans avoir à se définir soi-même et sans être défini par autrui. J'avais, depuis la naissance, simplement eu à être. Je devais, désormais, apprendre ce que c'est d'être Blanc, ou en tout cas me créer une définition personnelle qui me protège des assignations de la société et des personnes. J'ai d'abord abordé la question sous l'angle chromatique, suite à la lecture d'un passage de l'ouvrage de l'artiste peintre Marcel Séjour (2017, p. 178). Mais cette approche est vite apparue infertile et incapable de rendre compte d'une réalité qui, assurément, est plus socio-politique que naturelle. En effet, pour qu'il y ait des personnes dites Blanches, il faut nécessairement qu'il y ait des personnes dites Noires. On n'est pas Blanc intrinsèquement. On l'est parce que d'autres sont perçus et définis comme l'étant moins. Ce n'est d'ailleurs pas une question de couleur, des personnes socialement étiquetées comme Noires pouvant être plus claires sur le nuancier humain que d'autres désignées comme Blanches. Je m'en suis finalement remis à l'idée que la blancheur est un statut social et un mode de vie, une manière d'appartenir au monde qui place dans une situation de domination voulue ou perçue. Ainsi, on ne naît pas plus Blanc qu'on ne naît Noir. On le devient au contact du bain représentationnel et des constructions sociales dans lesquelles on évolue. Rien d'inédit dans cette idée, en tout cas à l'échelle de la pensée, puisque d'autres l'ont exprimée avant moi (e.g., Foner, 2018). Cependant, elle était inédite pour moi, qui ne me l'étais jamais formulée, ou plutôt qui n'avais jamais eu besoin de la formuler. En ce qui me concerne, c'est la vie en Afrique qui m'a fait devenir Blanc, qui m'a renvoyé à cette lactescence qui n'échappait à personne et qui portait avec elle son bagage d'idées toutes faites et de conséquences relationnelles.

De caucasien vivant en occident, j'étais devenu l'un des représentants d'une minorité ethnique au sein d'un territoire africain. Cette place a produit chez moi des sentiments mêlés, très différents de ce que j'avais connu jusqu'alors dans ma vie européenne et citadine. J'ai été confronté au rejet, au racisme, aux préjugés et aux visions stéréotypées. Cela m'a amené à considérer avec plus de sensibilité le vécu des personnes issues des minorités racisées de France, tout en me disant que

j'étais, pour ma part, en situation de privilège et non à une place défavorisée, ce qui me prémunissait de quantité d'effets désagréables et de situations douloureuses.

À chaque instant de ces cinq années passées à Mayotte, à chaque endroit, auprès de chaque interlocuteur et dans toute situation, je me suis senti Blanc. Avant même d'ouvrir la bouche, j'étais jugé crédible. Avant même de faire mes preuves, j'étais jugé compétent. Avant même d'apprendre, j'étais jugé sachant. Pourtant, la méfiance, la réserve, l'hésitation, le rejet, la crainte. Il a fallu du temps, pour que je trouve les moyens de les désamorcer efficacement. Il a fallu vivre avec eux le quotidien des gens de l'île pour identifier les moyens d'outrepasser ces mouvements-réflexes qui empêchaient de se connaître véritablement. Une fois les clés en main, les portes se sont ouvertes une à une et nous avons pu, enfin, nous rencontrer.

Malgré l'agacement que j'ai ressenti, parfois, d'être constamment l'objet de préjugés, malgré l'irritation d'être sans cesse réduit à mon appartenance ethno-culturelle, j'ai fini par y trouver un confort insoupçonné. En effet, j'avais toujours été un peu *en dehors* des gens en Occident. Souvent perçu *étrange* par les Français de métropole, j'éprouvais à Mayotte l'apaisement d'être *étranger*. Certains traits de ma personnalité, dépréciés par les occidentaux parce qu'un peu bizarres à leurs yeux, étaient mis, ici, sur le compte de la distance culturelle. L'extranéité dont je bénéficiais gommait efficacement mes petites particularités en les faisant passer pour les manifestations d'une distance strictement culturelle. Et quel repos! Je n'étais, dorénavant, jugé défavorablement que pour mon appartenance ethno-culturelle et plus pour ce que j'étais profondément. Cela m'a permis de me sentir accepté sans que la normativité intra-culturelle ne vienne parasiter les relations humaines que j'entretenais. En me permettant d'identifier et d'accepter que je serais probablement toujours un outsider là où je me trouve, Mayotte m'a permis de faire la paix avec un sentiment de différence qui m'avait jusqu'ici contraint et qui, maintenant, me libérait. En me percevant comme un Blanc, en me cantonnant à ce titre social sur lequel ils avaient des idées arrêtées, les gens de l'île m'ont fait un cadeau qu'ils n'envisageaient probablement pas. En mettant mes singularités sur le compte de l'écart culturel, ils m'ont permis d'accepter ce que mon monde d'origine me renvoyait comme des anomalies et m'ont libéré de la peine du rejet et de l'incompréhension.

4.3.1.2 De la difficulté de parler pour, sans seulement parler de, ou pire parler à la place.

Au fur et à mesure de l'avancée de cette recherche, année après année, rencontre après rencontre, j'ai éprouvé des sentiments divers à l'idée de rendre compte de phénomènes subjectifs et sociaux rencontrés sur un territoire auquel, à l'évidence, je n'appartiens pas.

J'ai remarqué, ces dernières années, qu'en décrivant ce que j'avais appris à connaître, j'étais généralement écouté avec attention et intérêt. L'auditoire avait tendance à poser des questions, à se montrer activement curieux et à vouloir que la présentation se poursuive. La démarche est tout à fait satisfaisante pour soi et renforce un peu l'égo du jeune chercheur en quête de reconnaissance sociale et interpersonnelle. J'ai surfé un temps sur cette vague, en présentant ce que je connaissais de Mayotte, dans des conversations informelles ou des instances de communication scientifique et médiatiques. Après un temps, j'ai eu moins envie d'explicitier ce que je savais de Mayotte et des gens qui s'y trouvent, me suis trouvé moins enclin à partager les connaissances que j'en avais et me suis lassé de seulement *parler de*. Je finissais par être blasé par la fugacité de l'intérêt suscité chez mes interlocuteurs, qui soulignait probablement le manque de profondeur de mon propos et la futilité de ses perspectives. Par ailleurs, je commençais à éprouver un malaise diffus, que j'ai mis du temps à identifier et qui m'est apparu par voie de personnification: quand je parlais de Mayotte en Occident ou à des occidentaux, je ne pouvais m'empêcher d'avoir à l'esprit les visages de mes proches natifs du territoire. J'en venais à me demander constamment ce qu'ils penseraient, diraient, ressentiraient, éprouveraient s'ils étaient amenés à m'entendre. J'ai donc modifié mon positionnement de communicant, en m'attachant à *parler pour*. Pour eux, pour ces visages qui me sont chers, pour ceux que je ne connais pas encore, pour ceux que je ne connaîtrai jamais, mais dont je me suis attelé à porter la parole. Inévitablement, j'ai dû me demander qui j'étais pour faire porter ma voix à la place de la leur, pour déterminer de quoi parler et comment, pour décider par quelle voies et à quelles fins. Moi, Blanc, blond, occidental urbain, comment me lever et être crédible à évoquer les gens de Mayotte, les Comoriens des différentes îles, les Malgaches chez qui ma famille s'est jadis établie en colons pour maintenir l'ordre ? Comment me tenir droit, sans rougir, solide face à l'incongruité de cette démarche. À une époque où les communautarismes se polarisent, où les identités se rigidifient,

comment oser *parler pour* ceux que je connais sans en être ? À quelle légitimité pouvais-je prétendre ? Face à ces questions, j'ai tranché sans trancher, en parlant des souffrances des individus et des groupes. Là, au moins, j'étais à ma place, celle du psychologue, de l'humaniste que ma professeuse m'a appris à être. Je me suis dit: parle pour eux, ceux que tu rencontres, les plus silencieux, les plus invisibilisés, ceux qui, de toute façon, ne sont pas entendus tant ils ont autre chose à foutre que de se soucier de ce que le monde se dit d'eux. Prends la parole pour eux tous, les gamins des rues que personne ne veut aimer, les minots qui ne savent pas exprimer leurs émois autrement que d'une manière qui les exclut, les enfants de personne, les oubliés de tous. Le problème, c'est qu'en *parlant pour*, en disant sans lissage ce que les jeunes gens de Mayotte vivent, en évoquant sans filtre les terribles réalités de l'île, on choque, on bouleverse, on inquiète. Et pas d'une manière qui amène la réflexion ou permet l'empathie. Au contraire, les vérités de Mayotte, telles qu'elles se donnent à voir aujourd'hui, font surgir en une fraction de seconde et chez la plupart des gens, un déni massif et constitutif de notre histoire. Cet atavisme, constitué de la somme des abnégations successives dont nous nous sommes collectivement rendus coupables, remonte à la surface dès qu'on évoque les souffrances d'opprimés dont personne ne veut rien savoir. Cela, je ne l'avais pas vu venir, je l'admets. Les revues scientifiques françaises qui rejettent des papiers jugés brillants par les experts, sous prétexte qu'ils sont trop politiques. Les universitaires français dans les colloques, qui estiment que toute mention à Frantz Fanon relève du fanatisme. Les reviewers français qui considèrent le mot *colonial* comme une ode à la contestation de principe. Tout cela, je ne l'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu, non plus, de devoir publier à treize mille kilomètres de mon terrain de recherche pour avoir le droit de *parler pour* ceux que je rencontrais au quotidien et qui m'ont tant marqué. Ni d'être lu à Téhéran, Lagos, Singapour, Buenos Aires, Moroni, Dublin, Johannesburg, Kampala, Mumbai, São Paulo, Beyrouth, Dar es Salam ou Wellington. Outre la satisfaction narcissique de diffuser mes idées, j'y ai puisé la certitude qu'il ne s'agissait à aucun moment de *parler à la place*, mais bien de rendre sonores des voix écrasées par les injonctions au silence ou le refus d'entendre. J'en ai compris que si la France n'était pas prête à entendre ce que les (jeunes) gens de Mayotte avaient à dire, c'est probablement que ce qu'ils expriment touche au cœur de ce qui nous contraint en tant que peuple.

Le malaise social de Mayotte est toujours là, mais mon malaise à parler d'elle s'est dissipé. Je ne suis plus, aujourd'hui, troublé par ma position tierce et les enjeux de légitimité qui m'ont un temps contraint. Je ne *parle plus de*. Je ne *parle que pour*. Et il y a tant à dire. Après le passage du cyclone Chido, les pires effets du postcolonial éclosent, couverts par la déformation du réel qu'imposent la distance et le traitement de l'information. Mais les multiples informateurs dont je dispose sur l'île, toutes ces petites voix qui ne portent pas bien loin, me renseignent au quotidien et me donnent à connaître ce que les médias taisent avec plus ou moins de complaisance. Après le désastre apporté par les vents, l'aide alimentaire envoyée par la France est passée inaperçue. On ignore où elle est. Les tonnages annoncés par le gouvernement - et dont je ne doute pas - se sont évaporés après l'atterrissage des avions. Une partie a probablement été captée par les relais locaux responsables de la distribution, les élus qui trustent tout et tout le temps. Ils ont quand même fait quelques vidéos pour montrer qu'on donne des bouteilles d'eau et des boîtes de sardines, mais ont oublié de préciser aux médias qu'ils exigent, pour la plupart, une pièce d'identité française et un justificatif de domicile avant de délivrer la moindre aide. J'avais vu ça de mes yeux pendant la crise COVID et la famine qui avait alors sévi sur l'île. Cinq ans après, on en est toujours là. Charles, le policier aux frontières que j'ai reçu en entretien début 2025, m'a fait part de son écœurement face aux directives de sa hiérarchie au lendemain du cyclone. Lui et ses collègues s'étaient dit qu'après une telle catastrophe, ils seraient mobilisés pour apporter de l'aide aux personnes dans la détresse. Non. On leur a dit d'aller sécuriser les biens, pour éviter que la canaille n'empêche les grands entrepreneurs de faire du cash. Charles explique que le patron d'une chaîne de supermarchés s'est même félicité auprès de lui des bénéfiques records que lui avait permis le drame Chido, en obligeant les gens à s'approvisionner massivement après avoir perdu, faute d'électricité, le contenu de leurs frigos et congélateurs. Les tarifs de l'eau ont évidemment augmenté dans bon nombre de petites boutiques et Charles a dû mobiliser son réseau de connaissances pour avoir accès à quelques packs, venus de Dieu-sait-où, probablement de l'aide étatique détournée par Dieu-sait-qui. La lutte contre l'immigration clandestine a repris derechef, au plus grand étonnement des Comoriens des autres îles qui s'étaient figuré - quelle naïveté ! - qu'un peu d'humanité et de fraternité inviterait le pays des

Droits de l'Homme à leur accorder une trêve. Dans ce contexte trouble, troublé, délétère et polarisé, les pires instincts ont refait surface. Les établissements scolaires, qui avaient offert refuge aux personnes privées de toit, ont été démantelés: on leur a pris le matériel, les chaises, les tôles des toits qui restaient, les poutres. Quand des habitants ont tenté d'empêcher ces pillages, on y a mis le feu, comme à Kaweni, où l'école maternelle n'existe plus aujourd'hui, alors même qu'elle avait résisté à la tempête. L'instruction des jeunes gens, déjà pas fameuse à Mayotte, est aujourd'hui plus que jamais en péril. Les professeurs métropolitains, après qu'Elisabeth Borne a promis deux mille euros aux moins rémunérés, ont exigé que cette somme soit versée à tous au nom de l'indivisibilité de la république (FO-FNECFP, 2025). Nonobstant, ils ont massivement déserté le territoire et on ignore comment l'année scolaire se déroulera. Traumatisés, ils ont demandé à être « rapatriés » (Bescond & Doux, 2024) par l'État et que leurs frais d'avion soient pris en charge. Rien d'étonnant pour une population qui se définit souvent comme *expatriée*. Pendant ce temps, les gens de l'île ignorent qu'ils ne sont pas inclus dans la patrie et sont enjoins à se satisfaire d'être français sans se montrer trop revendicateurs (Louis, 2024).

Dans de telles circonstances et face aux multiples problématiques auxquelles Mayotte fait face, en silence et dans le désintérêt le plus total, j'ai fini par me dire que *parler pour* n'était finalement pas si inconvenant. Ce qui serait inconvenant c'est de se taire quand on a voix au chapitre et des canaux pour s'exprimer. Ce qui serait inacceptable, c'est de se ranger derrière les dérives modernes de la pensée située pour s'interdire de dire l'oppression des populations silencieuses, au nom d'un prétendu respect pour leurs particularismes. Parce que les Maorais sont invités au silence pour faire la démonstration de leur désir d'être français, parce que les Comoriens des autres îles sont niés dans leur existence même et que les Français de métropole ignorent - ou se lavent les mains - des drames qui se jouent sur ce confetti de l'Empire, j'ai conclu, à ma mesure, que parler était la moindre des choses quand on a une bouche pour le faire, des mains pour écrire et l'accès à des oreilles, attentives ou pas, sensibles ou non.

4.3.2 Observations personnelles et méthodologiques. En débutant cette recherche, j'ai voulu comprendre des phénomènes qui m'apparaissaient comme des particularismes et en rendre compte pour des raisons qui m'échappaient. Plus encore, je ne me posais pas la question de ce qui m'amenait à les vouloir comprendre. La curiosité est l'hypothèse la plus simple. La plus insatisfaisante, aussi, puisqu'il y a nécessairement derrière elle des motifs qui meuvent le chercheur. J'ai mis de côté cette question et repoussé le moment où il deviendrait nécessaire de la traiter. Pendant ce temps, je me suis studieusement appliqué à circonscrire mon objet de recherche, à lire ce que d'autres avaient pensé et écrit sur la justice, sur Mayotte, sur la place de l'État dans cette région, le tout afin de mieux comprendre le contexte dans lequel j'évoluais et que j'avais entrepris d'étudier.

J'ai été un bon élève, sérieux et appliqué. J'ai fait des choix d'orientations théoriques et sélectionné des outils méthodologiques. Non par conviction épistémologique, à vrai dire, mais pour satisfaire à la fois les exigences de ma direction de thèse et mes ambitions personnelles. J'ai mis en place un protocole qualitatif, fondé sur l'approche par théorisation ancrée et le complémentarisme, parce que j'étais enjoint à le faire par mon encadrante. J'ai ajouté une dimension quantitative, parce que le travail répétitif de fouille de données me satisfait et m'apaise, mais aussi parce que c'est un moyen efficace d'être publié dans des revues hautement indexées. Chronologiquement, je me suis d'abord focalisé sur ces études quantitatives de dossiers, qui m'étaient peu coûteuses aux plans cognitif et affectif. En parallèle, j'ai conduit les entretiens de recherche et les ai codés de manière itérative, comme le préconise la méthode par théorisation ancrée. Néanmoins, je ne me suis pas attardé sur ce matériau, repoussant et repoussant encore la poursuite de cette partie de la recherche. J'ai, chaque fois, privilégié telle autre chose, estimé qu'il convenait de rédiger d'abord tel article, considéré qu'il y avait lieu de prioriser tel engagement. A posteriori, je peux dire que je n'avais pas le souhait d'y aller. Sans comprendre alors pourquoi, force est de constater que je n'avais aucune envie de poursuivre le processus de traitement des données qualitatives codées. J'ai même, fugacement, envisagé d'abandonner ce versant du protocole, estimant que mes travaux quantitatifs avaient produit des résultats suffisamment satisfaisants.

Par loyauté pour ma direction de thèse et par souci de la parole donnée, j'ai fini par me mettre à la tâche. J'ai repris les codages d'entretiens et me suis attelé à mettre en place les étapes suivantes de la méthode. Une première chose m'a frappée: la distance entre mes perceptions et éprouvés en entretien et la réalité des mots utilisés par les participants. Je m'étais construit, semble-t-il, des représentations des entretiens et de leurs contenus qui ne collaient pas nécessairement à ce que les personnes exprimaient verbalement. Finalement, en repoussant le traitement de ces données, je m'étais détaché de mes réactions sensibles immédiates et pouvais donc les aborder avec un recul favorable à la mise en perspective.

C'est en formalisant les mindmaps que j'ai été saisi par la cohérence du système qui m'apparaissait peu à peu. En reprenant les contenus d'entretiens, les codages, les catégories, en repensant aux multiples dossiers sur lesquels j'avais travaillé, j'entrevois enfin toute la logique d'un système dans lequel j'étais pris et qui, jusqu'alors, m'était invisible. Il faut dire, aussi, que cette phase a eu lieu après mon départ de Mayotte, facilitant l'adoption d'une vue d'ensemble et un pas de côté. Celui-ci a été accéléré par le commentaire - un peu virulent - d'un reviewer de *l'International Journal of Law, Crime and Justice*. Il avait estimé que je participais, par mon vocable, d'un *colonialisme linguistique* qui représente la partie émergée de la problématique socio-politique de Mayotte, de sa souffrance collective et de son incapacité à trouver l'apaisement. Cette critique m'a bousculé. Parce qu'elle frappait fort là où ça fait mal, remettant en question mon engagement personnel et levant le voile du déni dont, vraisemblablement, je m'étais subtilement enveloppé durant cinq années de vie sur l'île.

Face à mon écran d'ordinateur, déplaçant une à une les petites cases des mindmaps, organisant la pensée des autres, j'organisais la mienne. En me soumettant à la rigueur méthodologique qui m'avait été imposée, j'accédais à une compréhension nouvelle, débarrassée des malhonnêtetés intellectuelles de la dénégation et des effets oblitérants du déni. Je comprenais alors comment on peut participer d'un système qu'on réprouve et ne pas voir les contresens qui se jouent chaque jour devant soi. Grâce à une méthode contraignante, je pouvais éliminer les défenses que la

subjectivité du chercheur ne manque pas d'apposer, pour se protéger des remises en questions de son monde intérieur - plus encore que de celui dans lequel il baigne -.

Alors que je prenais la mesure des effets d'un déni collectif qui m'avait embarqué comme tous les autres, qui m'avait renvoyé à mes affiliations sans même que je m'en rende compte, qui m'avait permis de survivre dans un monde brutal qui ne dit pas son nom, je réalisais combien il est vain d'espérer un mieux-être pour la Mayotte contemporaine. À la levée du déni succède le poids de la tristesse et la vacuité à laquelle renvoie l'étude des phénomènes violents dans un environnement qui tourne sur lui-même, où chacun bute sur soi sans s'en rendre compte, se leurre pour survivre à une réalité qui produit ce qu'elle subit et dans laquelle aujourd'hui n'est jamais que l'embryon des détresses de demain.

4.3.3 Étude rétrospective d'un carnet de bord tenu au contact de l'horreur

4.3.3.1 Émergence de la démarche. Les données qui ont servi de base à cette analyse de ma subjectivité sont issues de mes cinq années de travail et de recherche à Mayotte. Depuis 2020, j'ai été désigné comme expert psychologue sur plus de mille affaires - principalement criminelles - dans le département. Cette grande quantité de rencontres cliniques a donné lieu à une phase d'intense activité professionnelle et à une immersion dans la réalité criminologique locale. Cette période a coïncidé avec la mise en œuvre de la présente recherche doctorale, amenant ma pratique expertale à cohabiter d'emblée avec l'effort scientifique. Aussi, j'ai entrepris précocement de tout consigner de mon activité d'expert psychologue, aussi bien les éléments factuels qu'émotionnels ou réflexifs. J'ai ouvert un dossier pour chaque affaire sur laquelle je suis intervenu, conservé mes notes d'entretiens, mes impressions immédiates et mis en place un fichier fil-rouge pour documenter systématiquement mes pensées. Ce carnet de bord m'a été inspiré à la fois par les outils de l'approche transculturelle (Lachal, 2019) et par ceux de l'analyse par théorisation ancrée, notamment les mémos et la boîte à préjugés (Benoit, 2021). L'objectif était de placer la focale sur ma subjectivité: ce que les rencontres cliniques me faisaient penser et éprouver.

Initialement, j'avais engrangé ce matériau brut par souci de rigueur méthodologique et pour profiter des bienfaits de l'écriture. Ce n'est que plus tard que son intérêt scientifique m'est apparu. Avec l'avancement de la recherche, mon esprit a pu progressivement s'extraire du travail judiciaire dans lequel il était engoncé. Cela m'a conduit à une prise de recul et fait naître le besoin de lire, d'analyser, de mettre en lien, de produire de la connaissance, d'écrire, de diffuser. Cette urgence éprouvée face à l'objet d'étude - et le besoin d'en rendre compte - ont trouvé écho dans ma lecture de Georges Devereux. L'auteur exprime comment le chercheur parvient à différer l'angoisse grâce à sa préparation académique et peut continuer à le faire tant que le travail scientifique se poursuit (1967/1994, pp. 130-131). À mon échelle, j'ai constaté comme les affaires sur lesquelles je travaillais m'ont longtemps laissé émotionnellement indemne et combien elles ont pu me bouleverser ensuite, selon une temporalité de l'après-coup qui s'observe parfois dans le « partage du traumatisme » (Lachal, 2007). J'ai aussi remarqué l'efficace moyen de gestion que constitue la production d'objets scientifiques face à ces transports. Les enseignements de Devereux m'ont invité à aborder le besoin intime de multiplier le travail scientifique comme un phénomène issu du processus de recherche, qu'il convient d'analyser. J'ai donc jugé utile de documenter ma subjectivité et de la mettre à l'étude en me replongeant dans quatre années de pensées et d'émotions retranscrites sur papier. Relire ces éléments a posteriori, une fois départis de leur charge émotionnelle initiale, m'a permis de les traiter comme des données de recherche et de m'en servir comme un socle pour la réflexion et la discussion. L'étude retrospective de ce carnet de bord ne constitue pas une démonstration ayant valeur de vérité, mais le recueil d'une situation subjective étudiée avec rigueur et méthode, destinée à me protéger des dérives potentielles d'un travail en trop grande autarcie et à éclairer la recherche sur les conséquences possibles de l'exposition à la violence dans le cadre professionnel. Par ailleurs, partant du principe qu'en sciences humaines les résultats sont co-produits par la rencontre d'un chercheur et d'un objet d'étude (Lachal, 2019), j'ai traité mes notes comme un matériau de recherche à part entière, afin de faciliter la description du processus subjectif qui a conduit à la production de ces résultats. Je rends compte ici de ce travail, en l'éclairant d'une littérature pluridisciplinaire, d'éléments anthropologiques de terrain permettant de faire dialoguer les théories

et la pratique, ainsi que d'une vignette clinique illustrant les conséquences affectives de la rencontre avec ceux dont la détresse tapisse l'existence.

4.3.3.2 Compte rendu. Il y a quelque chose d'étrange à explorer sur le papier ou l'écran ses propres réflexions, dont les plus anciennes ont presque cinq ans. Cela m'a conduit à une impression d'altérité, au sentiment diffus qu'elles ne m'appartenaient pas - ou plus - tout à fait. Si certaines me sont encore familières, d'autres me heurtent aujourd'hui comme des propos étrangers. Elles m'apparaissent comme des idées brutes d'une forme comparable aux miennes, mais dont le polissage final aurait produit des objets radicalement différents. J'ai fait mon chemin parmi ces rémanences de l'évolution de ma pensée, relu mes notes au fil de l'eau et relevé leurs contenus, afin de me renseigner sur moi-même et de protéger cette recherche des effets délétères de l'aveuglement.

Quand je suis venu à Mayotte, en 2019, je me trouvais dans des dispositions très favorables vis-à-vis de ce que je vivais, en un sens, comme une aventure. Curieux et désireux d'apprendre, je me suis enquis de tout, tout le temps, auprès de tous, au risque - peut-être - de fatiguer mes interlocuteurs. Je souhaitais, avant tout, mieux connaître les cultures locales et me renseignais avec une avidité qui, avec le recul, confinait un peu au culturalisme. Cette période a duré environ deux ans, durant lesquels je ne fréquentais, paradoxalement, que des occidentaux. J'avais de solides liens d'amitié avec certains d'entre eux et j'ai vécu une période très agréable de travail associatif et de vie quasi-communautaire avec les métropolitains de l'île, au sein des grandes villas en collocation où nous nous réunissions tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. Tout se mélangeait un peu, entre vie personnelle, collègues, partenaires institutionnels, poussé par l'insularité et l'entre-soi occidental qui facilite tant la vie et préserve si bien de la misère ambiante.

À la base, l'accroissement de mon activité d'expert judiciaire est venu du manque de professionnels formés à Mayotte et de l'impossibilité d'en faire venir de l'hexagone du fait des restrictions de la crise COVID-19. J'ai donc assumé un très grand nombre d'affaires et multiplié les observations cliniques. En tant qu'expert judiciaire en situation interculturelle, il me fallait évoluer

entre deux univers normatifs et représentationnels (Costa Fernandez, 2011), pour créer une interface entre les justiciables et le système de justice (Théodore, 2014). Pour cela, j'ai puisé dans la pluralité disciplinaire les moyens d'aborder et de rendre compte des phénomènes observés. Par ailleurs, j'ai voulu éviter que mon travail clinique ne relève du bricolage, comme cela peut arriver au contact d'une autre culture, non par manque d'intérêt ou de professionnalisme mais du fait de l'absence d'outils idoines (Maqueda, 2007, p. 19). Les réflexions de Marie-Rose Moro (2015) et de Georges Devereux sur la position métaculturelle (1983, p. 29) m'ont accompagné et conduit à explorer mon rapport au monde. Sans chercher à devenir un expert du fait culturel, j'ai tenu compte de la variabilité de la culture afin de mieux saisir dans quelle mesure mon objet de recherche et le regard que je lui portais pouvaient être influencés par mes affiliations et les représentations qui s'y rattachent.

Ce travail personnel et professionnel s'est fait à la fin de ma deuxième année à Mayotte. À cette période, nos deux plus proches amis ont consécutivement quitté l'île pour rentrer dans l'hexagone. J'en ai tiré l'enseignement qu'à Mayotte l'attachement aux métropolitains expose à la perte, à répétition. Je l'avais entendu de collègues maorais, qui m'avaient confié ne plus souhaiter créer de liens avec les *wazungus*⁸², parce qu'ils s'en vont toujours. Désormais je l'éprouvais. En réaction, j'ai coupé tous mes liens avec des métropolitains, emménagé au cœur d'un hameau d'ascendance malgache, au sein d'une famille maoraise, résolu à limiter mes relations aux seules personnes issues de la région. Mes connaissances, mes amis, mes proches, je les ai sélectionnés ainsi: sur des critères ethno-culturels, pour éviter d'avoir à souffrir des relations qui se délitent. Dès cet instant, j'ai vécu une expérience très différente de ce que j'avais connu jusqu'alors. Le temps passé sur l'île a fini par trop accroître le risque statistique d'être victime, m'exposant à la violence que je prétendais étudier jusqu'alors. Par ailleurs, mon choix de ne développer des relations qu'avec

⁸² Pluriel du mot *mzungu*, désignant, dans les cultures Est-Africaines de langues bantoues, les personnes à la peau claire (Githiora, 2002). Du fait de la proximité phonétique entre le terme *mzungu* et le verbe *chercher* en shimaore (u-zunguha), certains occidentaux de Mayotte se sont persuadés qu'ils étaient désignés comme des *chercheurs*, au sens noble du terme. Il semble que l'origine de cette locution soit plus taquine que cela, et renvoie plutôt à l'idée d'errance sans motif apparent, initialement usitée pour parler des explorateurs arabes et européens, qui allaient et venaient sans but identifiable (Che-Mponda, 2013). Ces étrangers qui tournaient en rond sans raison (en Swahili, *tourner en rond* se dit *zungu* ou *zunguka*) ont probablement intrigué et amusé, dans un premier temps en tout cas. Tandis que le terme *chizungu* désigne, à Mayotte, à la fois la langue française et les manières des Blancs, il peut revêtir d'autres significations dans d'autres territoires du continent, notamment au nord et à l'est du Lac Victoria. Dans ces régions, il peut sous-tendre l'idée de *se comporter comme un riche* et s'appliquer indépendamment de la couleur de peau, pour évoquer une personne détenant des moyens financiers ou du pouvoir.

des natifs de la région, bien qu'humainement enrichissant, a accru les chances de voir mes proches violentés⁸³, m'amenant à partager leurs souffrances et leur impuissance.

Dans ce contexte subjectivement différent, j'ai poursuivi mon travail d'expert judiciaire avec un regard *de l'intérieur* sur les réalités du territoire. Les généralités que j'avais observées au début de mon séjour avaient fait place à une perception nouvelle de toute la variabilité inter-individuelle à laquelle j'avais affaire. Mes prises de notes montrent cette évolution de la pensée et le passage progressif d'une acception globalisante à une appréciation différenciée. Dans les notes étudiées, ma position se modifie également avec le temps, et l'on remarque qu'après la deuxième année n'apparaissent plus les *ils* ou les *eux* qui ponctuaient auparavant mes observations. Probablement, le temps aura favorisé l'émergence d'un sentiment d'appartenance à la société de l'île et gommé l'extranéité que l'on retrouve dans les plus anciennes notes.

Une focale sur la notion d'appartenance groupale peut ici nous aider à expliquer deux phénomènes subjectifs relevés. D'abord, percevoir désormais la société locale comme un endogroupe a pu dissiper un potentiel biais d'homogénéité perçue (N'Dobo et al., 2005), ouvrant sur une meilleure prise en compte de la variabilité inter-individuelle. Ensuite, ce même sentiment d'appartenance pourrait m'avoir rendu plus sensible aux violences dont je suis témoin dans mon activité. Les travaux sur les émotions intergroupes suggèrent en effet que l'identification à un groupe favorise l'émergence d'émotions liées aux vécus de ses membres (Devos, 2005; Smith, 1999). Puisque l'affiliation à un groupe donné renforce le partage émotionnel, on peut supposer qu'elle potentialise également les phénomènes de vicariance traumatique. Les notes étudiées évoquent un phénomène de ce type et révèlent une diminution progressive de la distance face aux personnes rencontrées, concomitante d'une hausse de la sensibilité à leurs mal-être. Au fil du temps, les contenus sont plus affectivés, moins intellectualisés et plus fréquemment empreints d'indignation. Cela se traduit par la multiplication d'interjections et de points d'exclamation, qui trahissent généralement de la colère, ou de points de suspension, qui renvoient le plus souvent à la lassitude et à la tristesse. Cette ponctuation agacée et désolée révèle le manque de mots et la difficulté à

⁸³ Puisque les personnes nées dans la région sont les premières victimes des différentes violences de l'île, comme le montrent les données quantitatives présentées en section 3.1.2.

exprimer des situations sans issues. Bien souvent, les personnes que je rencontre font face à cette même incapacité d'exprimer leurs éprouvés autrement que via l'émotion brute, qui a fini par me saisir en miroir.

Parmi mes motifs de lassitude, le caractère répétitif des situations. Les victimes, les mis en cause, les discours se répètent sans cesse malgré la variété des profils personnologiques rencontrés, mettant en lumière le caractère systémique d'une part des violences de l'île. À Mayotte l'expert judiciaire pourrait être confronté à un paradoxe supplémentaire, engagé pour décrire le fonctionnement individuel dans un contexte où les contraintes environnementales pèsent si lourd que chaque situation semble relever du fait social au sens de Durkheim: une force incoercible qui s'impose à l'être et détermine ses comportements (Karsenti, 2001). Affaire après affaire, dossier après dossier, un tableau se dessine, celui d'une île en proie à la peur et à la colère, sur laquelle je vivais et dont je respirais désormais l'atmosphère. En vivant parmi les gens de l'île - parmi ceux qui restent en tout cas - j'ai partagé leurs histoires et leurs vécus. J'ai vu le sang, pansé les blessures, écouté les douleurs et séché les larmes. J'ai ressenti l'influence de la peur sur les comportements face à autrui, face à l'incertitude, face à la nuit. Une fois dans ces dispositions, les motifs de certaines affaires de violences me sont apparus moins insensés qu'auparavant. Finalement, la peur était la variable qui m'avait manqué pour appréhender les mécanismes à l'œuvre dans les crimes sur lesquels je travaillais. Pour comprendre les jeunes hommes sans antécédents judiciaires qui, tout à coup, sont poursuivis pour meurtre ou assassinat. Pour saisir ce qui pousse les victimes de violences sexuelles à retourner voir leur abuseur quand il les somme. Il m'a fallu quelques années de privation de sécurité pour entrevoir un sens derrière le chaos bouillonnant des violences de l'île. Il m'en a fallu une ou deux de plus pour comprendre que sans sécurité, il n'y a pas de liberté possible, seulement des réponses-réflexes face à des déterminants plus grands que soi.

4.3.3.3 Illustration clinique: Aimé ou l'errance faite existence. Aimé est en prison. Il a 14 ans et un physique fluët d'enfant. Il est né ici, ou ailleurs, peu importe. C'est un pur produit de Mayotte, de ses codes, de ses hiérarchies implicites, de sa marge. Il a d'abord vécu au côté de sa mère, mais

son père a décidé de l'en enlever pour le mettre chez une grand-mère. Elle ne l'a jamais scolarisé et le petit garçon a dû apprendre le travail aux champs. Un jour, elle l'a emmené dans un bureau, a parlé avec d'autres grandes personnes et l'a laissé là, avec elles. Aimé a été placé en famille d'accueil et scolarisé tardivement. Placé en classe avec les autres élèves, sans considération pour le fait qu'il n'avait, jusqu'ici, jamais connu l'école, il n'a pas tenu longtemps face à l'échec et s'est vite trouvé, comme tant de jeunes à Mayotte, distant de l'éducation nationale. Il a erré, avec d'autres que lui, d'autres petits exclus, des enfants reconnus par personne. Aimé a souffert de l'approche strictement hôtelière de la protection de l'enfance maoraise, où la plus petite contrainte éducative est évacuée par les familles d'accueil via une demande de sortie du domicile. Il a connu une dizaine de familles d'accueil en quelques années, n'a jamais rencontré d'éducateur référent ou de psychologue, et s'est lassé. Il est allé vivre aux abords du plus grand bidonville de France, dans la carcasse d'une Ford Fiesta sur laquelle il a écrit son nom. Il s'est affilié à un groupe et a commencé à voler pour vivre. Il a finalement été arrêté pour un vol à main armée et placé en détention par les magistrats.

Lors de notre entretien, Aimé montre à chaque instant sa difficulté à envisager l'adulte comme une figure fiable. Entre méfiance et défiance, il parvient tout de même à se raconter. Mais son rapport à sa propre histoire reste flou. Il ignore où il est né, où est sa mère, où est son père, qui était véritablement la vieille dame qui l'a recueilli, combien de temps il a passé chez elle, ou ailleurs. Il n'a plus les noms, plus les visages à l'esprit, de ces adultes qui se sont succédés et qui n'ont pas su prendre soin de lui. En prison, il ne reçoit aucune visite de qui que ce soit, ce qui est très inhabituel au quartier mineur où le maintien des liens familiaux est la règle. Quand nous avons abordé la question, Aimé nous a répondu qu'il n'avait plus de *visages* dehors, mettant en mots l'absence de *figures* d'attachement dont il souffre. Comme de nombreux adolescents de l'île, Aimé doit à la fois se construire en tant qu'individu et naviguer un monde complexe où les enjeux d'appartenance ne répondent pas qu'à des dimensions développementales. À Mayotte comme ailleurs, en l'absence de structures classiques de socialisation, de nombreux jeunes en errance intègrent des groupes de pairs qui vivent en marge de la société. Confronté à des ruptures d'attachement successives, Aimé a vu, peu à peu, sa confiance envers les adultes se réduire, renforçant peut-être son besoin d'affiliation au

sein d'espaces sociaux où les grandes personnes n'ont pas voix au chapitre. L'Aide Sociale à l'Enfance l'a exposé, encore, aux problématiques dont le placement prétendait le protéger. Aussi, il a dû accepter l'idée qu'il était seul face à un monde dans lequel personne ne lui apprendrait à vivre. Si l'on revient sur l'idée que l'adolescence est une période où la dette parentale doit être soldée par un accompagnement vers l'humanité, que dire de la situation d'Aimé et de tous les autres enfants de l'île qui ont des existences comparables ? Pour eux, la formation clinique et la psychologie achoppent face au vide, à l'absence de toute base tangible pour penser un sujet qui souffre avant tout de l'absence historique de réponse à ses besoins les plus fondamentaux. Les interprétations sont alors vaines. Il n'y a plus de proposition thérapeutique à formuler, seul le besoin d'humanité demeure, saillant, dans la rencontre.

Après quelques années dans le département, j'étais incapable de percevoir une perspective d'amélioration pour Aimé. Il finirait par sortir pour être exposé de nouveau à la dureté du territoire et à l'absence de protection dont il avait toujours souffert. J'en ai vu tant, de ces jeunes gens de Mayotte, contraints par les impossibles, vivant sur une terre qui ne veut pas d'eux, le seul endroit au monde qu'ils connaissent. J'ai été profondément heurté par ce violent manque d'espoir, qui a fait claquer l'air de la salle d'entretien comme en écho au flou existentiel d'Aimé. Lui m'a regardé un moment, comme surpris de me trouver pensif et concerné. Ce regard m'a marqué. Et son visage poupon aux yeux d'homme triste. J'ai gardé de cette rencontre un sentiment d'incomplétude, un inconfort, comme une scorie prise dans une plaie cicatrisée, avec laquelle on doit apprendre à marcher tout de même.

4.3.3.4 Conclusion. L'étude clinique des phénomènes violents et la confrontation à la détresse d'autrui, que ce soit dans le cadre de la recherche scientifique ou du travail judiciaire, peut conduire à des réactions difficilement analysables. La violence, par sa dimension archaïque, renvoie l'observateur aux racines de soi, au rapport premier à l'altérité et, par voie de conséquence, à sa propre identité. Dans un contexte pluri-culturel, le clinicien a le devoir complexe de faire non seulement l'analyse de ce que produit la rencontre interpersonnelle, mais aussi de ce que provoque

la rencontre transculturelle. Il doit, certes, trier ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas, mais aussi questionner ses affiliations et les présupposés de sa propre culture, tout ce qui le façonne sans y penser, ces éléments qu'on tient pour acquis et qu'on universalise comme par réflexe. Parmi les motifs de réflexion à privilégier: les représentations sociales à l'égard du groupe d'appartenance et des exo-groupes ethno-culturels.

Vivre à Mayotte confronte nécessairement à la violence, d'une manière ou d'une autre. Pour les professionnels qui travaillent au contact du fait judiciaire, l'exposition est quotidienne et mobilise une imagerie héritée d'un passé qui façonne les représentations et le rapport à l'autre. Dans un contexte massivement insécuritaire, des conséquences comportementales se surajoutent et peuvent conduire à des mouvements de protection divers: empathie collusive, rejet et déshumanisation, désaffectation de la relation à l'autre. Sans une analyse de soi rigoureuse, le professionnel se trouve victime de cet environnement nocif et d'une histoire qui le dépasse. En consignait avec sincérité et spontanéité ce qui vient à l'esprit - pensées, émotions, préjugés, réflexions -, il est possible de traiter avec rigueur ce matériau intangible et de le mettre au service d'une analyse de la situation transculturelle. Ce travail est facilité lorsqu'il se fait sur plusieurs niveaux, en cumulant supervisions, groupes d'étayage et consignation systématisée par exemple. Il devient ainsi possible de donner une place aux contenus émotionnels issus du travail clinique, sans verser dans une neutralité désincarnée qui le priverait de sa dimension humaine. Plutôt que de nier les affects ou de prétendre s'en distancier, les étudier peut aider à les déglutir métaphoriquement, à favoriser leur intégration sans qu'ils ne biaisent le jugement par trop peu de réflexion consciente. En particulier dans le travail auprès de la violence, où les processus de déshumanisation rôdent un peu partout, un abord humaniste qui allie conscience de soi et conscience de l'autre est probablement le meilleur rempart contre l'angoisse qui en émane.

4.4 Mérites, limites et perspectives de la recherche

Cette recherche constitue le premier travail de cette envergure, qui traite de la justice sous un angle psychologique et social. Alliant plusieurs disciplines et les mettant en dialogue, il pourra être utilisé par des professionnels de divers milieux et constituera une base solide à la réflexion et à la conceptualisation d'actions de terrain. Les études quantitatives, fondées sur près d'un millier de dossiers de justice, représentent une première à l'échelle du territoire qui, jusqu'ici, ne disposait d'aucune donnée scientifiquement valide permettant d'objectiver le phénomène violent qui touche Mayotte depuis plusieurs années. La campagne d'entretiens offre, pour sa part, un regard subjectif et intime sur ce que sous-tendent la vie sur l'île et le travail dans le milieu judiciaire de Mayotte.

Cette recherche montre comment les intrications de l'histoire collective produisent des effets sur les êtres, les rapports interpersonnels et les dynamiques de groupe. En mettant en résonance la psychologie, l'histoire, la sociologie et le droit, nous avons voulu façonner une compréhension nouvelle de Mayotte, débarrassée des préjugés du culturalisme et profondément ancrée dans le contemporain. Il s'agit d'un travail rigoureusement mené, dont les professionnels et les institutions pourront se saisir pour penser les politiques publiques de demain.

Malgré ses mérites, la présente recherche comporte plusieurs limites. D'abord, notre travail sur les diagnostics psychiatriques n'a pas donné la voix aux experts judiciaires et il serait intéressant, dans le futur, d'apporter une portée qualitative à nos données en les entretenant. Il serait bon aussi d'interroger les personnes désignées comme psychopathes par le système judiciaire, afin de mieux comprendre les effets de cet étiquetage sur leur vécu subjectif, leur développement identitaire et leur rapport aux institutions.

Ensuite, l'étude de dossiers de victimes que nous avons mise en place révèle des chiffres en cohérence avec les statistiques nationales relatives à la victimation, mais il est reconnu qu'une part d'infractions, notamment sexuelles, ne sont pas signalées, limitant la fiabilité des données. À Mayotte en particulier, les mécanismes traditionnels de résolution des litiges et la méfiance envers le système judiciaire peuvent réduire le nombre de cas remontés aux autorités, renforçant cette problématique. Des populations spécifiques, telles que les victimes porteuses de handicaps, sont

plus encore invisibilisées et probablement plus nombreuses que les quelques cas auxquels nous avons eu accès. Un travail auprès d'institutions spécialisées pourrait donner accès à ces populations et réduire ce biais d'échantillon.

Enfin, la campagne d'entretiens a été conduite auprès des professionnels qui ont accepté de nous parler. Probablement, cela leur aura demandé du courage, a fortiori pour ceux appartenant à des institutions où l'expression de soi n'est pas habituelle et la mise en cause du système réprochée. Plusieurs participants se sont décrits comme atypiques, soulevant la question de la représentativité de l'échantillon. Un nombre plus grand de participants aurait permis de limiter ce biais et il serait intéressant de réaliser d'autres entretiens dans le futur, afin d'obtenir un regard plus fin sur la variabilité et des données longitudinales.

5. Conclusion

Parler de justice revient à traiter un sujet qui ramifie dans le passé, le présent, la société et l'individu, renvoyant à des éprouvés complexes enracinés dans l'expérience intime de chacun. Avant d'être un concept, la justice renvoie à un sentiment qui émerge très précocement à l'échelle de la vie (Piaget, 1932). Chez l'enfant, il est d'abord strictement orienté vers l'égalité, puis évolue progressivement vers une notion plus élaborée d'équité (Richardot, 2014), pour aboutir enfin à la construction d'une définition personnelle de la justice, fruit d'interactions complexes entre des éléments de comparaison sociale (Doise, 2007) et l'expérience subjective. Socialement produit, le sentiment de justice répond aux critères d'une représentation sociale et peut être étudié comme tel.

Au cours de cette recherche, nous sommes passé par différents dispositifs scientifiques pour mieux comprendre comment la justice est envisagée à Mayotte et ce que cela nous apprend des représentations des justiciables et des professionnels qui y participent. Le travail auprès de ces deux populations, initialement pensé pour rendre compte de rapports à la justice potentiellement différents, a révélé une étonnante homogénéité. Victimes, auteurs présumés et professionnels du milieu police-justice apparaissent souvent aux prises avec une souffrance qui, malgré des

déclinaisons individuelles, présente des fondements et des motifs comparables. Notamment, les sentiments d'abandon et de déshumanisation se retrouvent de part et d'autre. Derrière leurs expériences, l'impression d'être victimes d'un système qui les dépasse. Une part des magistrats interrogés décrit une séparation ineffective des pouvoirs, produisant un système judiciaire inféodé à l'exécutif. De leur côté, les justiciables se sentent incompris d'une justice sans justesse, dysfonctionnelle et rendue de manière inique. L'île constitue un environnement stratifié, dans lequel l'origine des personnes est prédictive de leur statut social et de leur niveau de pouvoir. La justice participe de cette compartimentation, en se laissant court-circuiter par la lutte contre l'immigration clandestine et en s'appliquant de manière clientéliste et inégalitaire. Sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence, les rapports de domination sont devenus une évidence de la vie quotidienne. En découle une impossibilité au vivre-ensemble, à la solidarité et à la sérénité.

Comme dans d'autres départements d'outremer, l'assujettissement du judiciaire à l'exécutif représente un vestige daté de l'histoire coloniale (Florenne, 1976), qui contribue à la défiance des populations vis-à-vis de l'État et des institutions. Un regard pragmatique sur l'Histoire constituerait un point de départ pertinent pour expliquer les graves violences qui embrasent Mayotte depuis plus d'une décennie. Pourtant, il est quasiment impossible de soulever ces questions, pour des raisons à la fois sociales et individuelles. Cette impossibilité provient peut-être de la difficile accession de l'île au statut de département et de l'insistance dont ses représentants ont dû faire preuve pour l'obtenir. En consistance avec les injonctions plus ou moins tacites de l'État, ses habitants sont réticents à s'exprimer et acceptent sans se plaindre - publiquement - les inégalités auxquelles ils sont soumis. Parmi ces inégalités, un nombre important de dispositions dérogatoires, qui font de Mayotte un territoire d'exception législative.

L'accoutumance aux dérogations semble avoir pénétré l'identité même de Mayotte, à tel point que la population, les représentants locaux et les agents de l'État trouvent une évidence à déroger plus encore. Notamment, la question des mineurs revient constamment et, avec elle, l'idée qu'ils sont si différents de ceux de la métropole qu'il faudrait créer des lois spécifiques pour les gérer. S'il est vrai que les comportements violents de la jeunesse de Mayotte sont extrêmes et

déstabilisants, leur contexte de vie l'est tout autant. Avant de déroger encore face à la loi, il serait bon d'essayer de proposer aux jeunes gens de Mayotte un environnement comparable à celui de la métropole. Avant de les juger essentiellement différents et nécessairement destinés à des modes de répression spécifiques, il conviendrait de se demander collectivement si ce ne sont pas, précisément, les inégalités et l'évidence de l'injustice qui provoquent leur révolte. En confrontant l'État et la frange perçue privilégiée de la population, les adolescents de Mayotte expriment une souffrance profonde qui n'est, pour l'heure, jamais réfléchi dans ces termes par les pouvoirs publics. Elle est généralement balayée dans ses motifs et décrite comme la manifestation absurde d'une supposée impulsivité personnelle, à laquelle il faudrait opposer plus de marge de manœuvre répressive. Une fois immergés dans la réalité de l'île, magistrats, policiers, gendarmes et professionnels de tous bords adhèrent fréquemment à cette vision, présentant des positionnements évocateurs d'un déni collectif qui emporte l'individu et le prive de recul. L'idée, partagée à Mayotte, qu'il faut agir de manière différente et spécifique, donne lieu à des arrangements avec la loi et son application. Malgré la souffrance éthique que ces entorses peuvent provoquer chez eux, les professionnels voudraient plus de traitements différenciés, sans percevoir que l'injustice sociale et l'iniquité sont probablement à l'origine d'une partie des maux de l'île.

Pour l'heure, Mayotte se dirige vers plus de régimes d'exception. Depuis le cyclone Chido, les différentes lois adoptées en procédures accélérées ont réaffirmé la volonté de mettre en place des traitements différenciés pour l'île. La loi d'urgence du 8 janvier (Assemblée nationale, 2025a) comprend, sur vingt-deux articles, treize occurrences des mots *déroger* ou *dérogations*, tandis que celle du 6 février (Assemblée nationale, 2025b) durcit drastiquement les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte. Le garde des sceaux a saisi cette occasion pour exprimer son désir que le droit du sol soit mis au débat à l'échelle nationale (Barbarit, 2025), accréditant la thèse selon laquelle Mayotte sert de laboratoire des politiques publiques. Pendant ce temps, les habitants tentent de survivre dans des conditions de plus en plus difficiles, après un désastre climatique qui les a privés du peu qu'ils avaient. La jeunesse précarisée continue de caillasser les bus scolaires, les camions de gendarmerie et les voitures de ceux qui possèdent un peu plus qu'elle. Les adolescents

s'entretuent pour défendre leur quartier, leur réputation, leur fierté, tant ils n'ont rien d'autre à défendre. Inconscients, pour l'heure, de la nouvelle exclusion qui les touche, ils poursuivent des luttes intestines jugées insensées, sans se soucier de ce qui se trame à huit-mille kilomètres de là. Lointains des agendas nationaux, ils ignorent malheureusement que leur violence sert les intérêts politiques d'hommes d'État dont il n'ont que faire, tout enfouis qu'ils sont dans la détresse et la brutalité de leur existence quotidienne.

Données mises à disposition

Données relatives à l'étude de dossiers d'auteurs présumés: https://osf.io/tvye8/?view_only=b5267fdc590240d5992963a54ebbe1e4

Données relatives à l'étude de dossiers de victimes: https://osf.io/ukf68/?view_only=1a267abd7a9c450b9df3b03480e86740

Données relatives à la campagne d'entretiens: https://osf.io/42q7b/?view_only=4ad21688891f4629b03d4fc4bcd8985f

Bibliographie

- Abdallah Chanfi, A. (2000). Islam et politique aux Comores: évolution de l'autorité spirituelle depuis le protectorat français (1886) jusqu'à nos jours. L'Harmattan. https://books.google.fr/books/about/Islam_et_politique_aux_Comores.html?id=I6Z-OMgY1CsC&redir_esc=y
- Abels-Eber, J., & Baron, C. (2002). Quel avenir pour les enfants de Mayotte ? *Enfances & Psy*, 18(2), 109-113. <https://doi.org/10.3917/ep.018.0109>
- Achiraf, B. (2005). Chapitre 3: L'aspect informel. In *Les mœurs sexuelles à Mayotte*. L'Harmattan. <https://books.google.com/books?id=s4rKZaERCsAC>
- Airault, R. (2007). Survenir adolescent dans l'entre-deux culturel : l'exemple des bangas de Mayotte. *Enfances & Psy*, 35(2), 147-156. <https://doi.org/10.3917/ep.035.0147>
- Albert, D., Chein, J., & Steinberg, L. (2013). The Teenage Brain: Peer Influences on Adolescent Decision Making. *Current Directions in Psychological Science*, 22(2), 114-120. <http://www.jstor.org.ezproxy.u-paris.fr/stable/44318645>
- Albertini, H., Altéa, M.-J., Besbes, M., Betti, C., Caste, F., Faudon-Lachant, S., Gilles Fidani, C. G., Martial, F., Michel, V., Monsef, A., Nabet, M., Naudy-Fesquet, I., Pauly, J.-N., Poulos, D., Rey-Witz, L., Roosz, P., Simon, G., & Tronyo, J. (2018). *Tableaux de l'économie française Édition 2018*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3353488/TEF2018.pdf>
- Aliloiffa, R. (2021, 1 février). Si l'État faisait son travail à Mayotte, les gens n'auraient pas envie de se faire justice eux-mêmes. *Mayotte Hebdo*. <https://www.mayottehebdo.com/actualite/justice/si-letat-faisait-son-travail-a-mayotte-les-gens-nauraient-pas-envie-de-se-faire-justice-eux-memes>
- Alkhateeb, M., Humphries-Smith, T., & Eves, B. (2015). *The influence of hospitality on the users' spatial patterns inside Saudi houses with reference to the concept of privacy* Arch'Theo, Turkey. <https://www.researchgate.net/publication/>

[286775010_The_influence_of_hospitality_on_the_users%27_spatial_patterns_inside_Saudi_houses_with_reference_to_the_concept_of_privacy](#)

- Allibert, C. (2007). Migration austronésienne et mise en place de la civilisation malgache. Lectures croisées : linguistique, archéologie, génétique, anthropologie culturelle. *Diogène*, 218(2), 6-17. <https://doi.org/10.3917/dio.218.0006>
- Alpers, E. A. (2001). A Complex Relationship: Mozambique and the Comoro Islands in the 19th and 20th Centuries. *Cahiers d'Études africaines*, 41, 73-95. <https://www.jstor.org/stable/4393107>
- Amado, G., & Guittet, A. (2017). Chapitre 10. Rogers et la communication authentique. In *Dynamique des communications dans les groupes* (pp. 109-117). Armand Colin. <https://doi.org/10.3917/arco.amado.2017.01.0109>
- Andjilani, T. (2023, 12 mai). *Journal télévisé du 12 mai 2023, Mayotte la Première* France TV. <https://www.france.tv/la1ere/mayotte/le-19h-a-mayotte/4880413-emission-du-vendredi-12-mai-2023.html>
- Andreoli, A., & Foresti, G. (2011). Revue Médicale Suisse : Pourquoi j'aimais le DSM : les défis du diagnostic médical en psychiatrie. *Revue Médicale Suisse*, 7(282), 402-406. <https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2011/revue-medicale-suisse-282/pourquoi-j-aimais-le-dsm-les-defis-du-diagnostic-medical-en-psychiatrie>
- ANLCI. (2014). *Résultats des tests JDC par département, 2004-2015*. <http://www.anlci.gouv.fr/content/download/8242/295017/version/1/file/Résultats+des+tests+JAPD+par+département+2004-2015.pdf>
- Antoninis, M., April, D., Barakat, B., Barrios Rivera, M. M., Barry, M., Black, K., Bella, N., Calvo Gutierrez, C. E., Caro Vasquez, D., D'Addio, A. C., Dafalia, D., Davydov, D., Endrizzi, F., Ginestra, C., Jain, C., Joshi, P., Kaldi, M.-R., Kiyenje, J., Laird, C.,...Zhou, J. (2022). *New estimation confirms out-of-school population is growing in sub-Saharan Africa* (Global education monitoring report: policy paper, Issue 62). UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382577#:~:text=Report%20model%20estimates>

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5*. American Psychiatric Association. https://ia800900.us.archive.org/0/items/info_munsha_DSM5/DSM-5.pdf
- Arendt, H. (1969). *On violence*. New-York, Harvest/HBJ. <https://grattoncourses.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/12/hannah-arendt-on-violence-harcourt-brace-jovanovich-1969.pdf>
- Agence Régionale de Santé. (2019). *Les bornes fontaines monétiques*. ARS. Retrieved 2025, 6 February from <https://www.mayotte.ars.sante.fr/les-bornes-fontaines-monetiques>
- Agence Régionale de Santé. (2020). *Statistiques et indicateurs de la santé et du social*. <https://www.mayotte.ars.sante.fr/media/98583/download>
- Agence Régionale de Santé. (2024a). *Identification d'un lot d'eaux embouteillées défectueux - 28 janvier 2024*. <https://www.mayotte.ars.sante.fr/identification-dun-lot-deaux-embouteillees-defectueux>
- Agence Régionale de Santé. (2024b). *Identification d'un lot d'eaux embouteillées défectueux - 13 mai 2024*. <https://www.mayotte.ars.sante.fr/identification-dun-lot-deaux-embouteillees-defectueux-0>
- Assemblée Nationale. (1974). *15ème séance du jeudi 17 octobre 1974, compte-rendu intégral*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from <https://archives.assemblee-nationale.fr/5/cri/1974-1975-ordinaire1/015.pdf>
- Assemblée Nationale. (2024). *Proposition de loi constitutionnelle visant à abroger le droit du sol et le double droit du sol à Mayotte, déposée le vendredi 27 septembre 2024, n° 297*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0297_proposition-loi
- Assemblée Nationale. (2025a). *Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n°772*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0772_projet-loi#:~:text=Les%20collectivit%C3%A9s%20territoriales%20et%20leurs,des%20victimes%20d%20cyclone%20Chido.

- Assemblée Nationale. (2025b). *Proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte, T.A. n°43*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0043_texte-adopte-seance
- Assoun, P.-L. (1996). La doctrine pulsionnelle. In A. de Mijolla & S. de Mijolla-Mellor (Eds.), *Psychanalyse* (pp. 170-177). Paris, PUF. <https://www.puf.com/content/Psychanalyse>
- Attoumani, N. (2003). *Mayotte: Identité baffouée (essai)*. L'Harmattan. https://books.google.fr/books/about/Mayotte_identit%C3%A9_bafou%C3%A9e.html?id=n71MzHmhposC&redir_esc=y
- Audoux, L., Mallemanche, C., & Prévot, P. (2020). *Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4622377/IP_1804.pdf
- Autès, M. (1971). Devereux G., Essais d'ethnopsychiatrie générale. *Revue française de sociologie*, 440-441. https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1971_num_12_3_2007
- Bachini, A., Berenguer, É., Abdallah, H., Demassi, S., Gue, Z., & Kassim, M. (2020). La traduction comme médiation créatrice à Mayotte, un espace à réfléchir. *Rhizome*, N° 75-76(1), 132-140. <https://doi.org/10.3917/rhiz.075.0132>
- Bakken, S. (2019). The journey to transparency, reproducibility, and replicability. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 26(3), 185-187. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocz007>
- Balicchi, J., Bini, J.-P., Daudin, V., Actif, N., & Jannick Rivière. (2014). *Mayotte, département le plus jeune de France*. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1281384/ip1488.pdf>
- Ballouard, C. (2016). Penser la violence avec l'expertise psychologique. *Ethics, Medicine and Public Health*, 2(1), 103-111. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jemep.2016.01.018>
- Barbarit, S. (2025). Droit du sol : le gouvernement relance le débat sur l'immigration en ordre dispersé. *Public Sénat*. <https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/droit-du-sol-le-gouvernement-relance-le-debat-sur-limmigration-en-ordre-disperse>

- Barkat, S. M. (2003). Le corps d'exception et la citoyenneté intransmissible dans l'Algérie coloniale. *Tumultes*, 21-22(2), 181-192. <https://doi.org/10.3917/tumu.021.0181>
- Baroukh, B. (2021). Instruire l'intime à Mayotte. Du règlement traditionnel à la judiciarisation des violences sexuelles en contexte postcolonial. *Délibérée*, 14(3), 37-44. <https://doi.org/10.3917/delib.014.0037>
- Barthes, R. (1980). *La chambre claire : Note sur la photographie*. Paris : Gallimard. https://monoskop.org/images/f/f3/Barthes_Roland_La_chambre_claire_Note_sur_la_photographie.pdf
- Bastide, R. (1971). *Anthropologie appliquée*. Paris, Payot. https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1971_num_20_1_1424
- Bat, J.-P. (2019). Bob Denard's presidential guard. French-style mercenarism (1961-1989)? *20 & 21. Revue d'histoire*, 141(1), 143-157. https://www.cairn-int.info/article-E_VIN_141_0143--.htm
- Baubet, T., & Moro, M. R. (2000). L'approche ethnopsychiatrique. *Enfances & Psy*, 12(4), 111-117. <https://doi.org/10.3917/ep.012.0111>
- Belhacel, A. (2023). Circulations de regalia omanaises et de scribes arabophones et *swahiliphones en Afrique de l'Est au XIXe siècle*. Les actualités de la recherche en Afrique [colloque], Aix-en-Provence. <https://www.imaf.cnrs.fr/spip.php?article5110>
- Benazeth, V. (2019). Désistance et institutions : le paradoxe d'un effet limité de l'intervention institutionnelle sur les processus de désistance. In *Comment sort-on de la délinquance ?* (pp. 157-177). Chêne-Bourg: Médecine & Hygiène. <https://doi.org/10.3917/mh.gaia.2019.01.0157>
- Benazeth, V. (2023). Les travaux sur la désistance. Étendre l'examen des parcours de changement pour renforcer le soutien aux trajectoires de sortie. *Déviance et Société*, 47(1), 121-149. <https://doi.org/10.3917/ds.471.0123>
- Benoit, L. (2021). Chapitre 8. La théorie ancrée (Grounded Theory). In *Les méthodes qualitatives en psychologie clinique et psychopathologie* (pp. 127-144). Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.casti.2021.01.0127>

- Bergami G. Barbosa, P. (2014). La représentation de la violence adolescente... dans la culture contemporaine. *Revue de l'enfance et de l'adolescence*, 89(1), 85-101. <https://doi.org/10.3917/read.089.0085>
- Berger, L., & Blanchy, S. (2014). La fabrique des mondes insulaires. *Études rurales*, 194(2), 11-46. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/etudesrurales.10098>
- Bernichi, A. (2013). Enfants de la rue de Casablanca : enfants et adolescents « exilés dehors ». *Adolescence*, T. 31 3(3), 531-540. <https://doi.org/10.3917/ado.085.0531>
- Bert, J.-F. (2004). Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France. 1973-1974. Paris, Gallimard, 2003, 393 p. *Anthropologie et Sociétés*, 28(1), 190-192. <https://doi.org/https://doi.org/10.7202/008595ar>
- Bertella-Geffroy, M.-O. (2012). Les chercheurs dans l'expertise judiciaire. *Hermès, La Revue*, 64(3), 33-36. <https://doi.org/10.4267/2042/48378>
- Bescond, J., & Doux, J. (2024, 19 décembre 2024). Cyclone Chido à Mayotte : plusieurs centaines d'enseignants réclament un rapatriement en métropole. *Ouest-France*. <https://www.ouest-france.fr/mayotte/cyclone-chido-a-mayotte-plusieurs-centaines-denseignants-reclament-un-rapatriement-en-metropole-5e81d208-bdf0-11ef-b5d6-7870d96100f5>
- Besnard, C. (2003). Les bienfaits de l'expertise psychologique précoce. *Enfances & Psy*, 23(3), 74-81. <https://doi.org/10.3917/ep.023.0074>
- Besson, L., & Merceron, S. (2020). Entre 440 000 et 760 000 habitants selon l'évolution des migrations. *La population de Mayotte à l'horizon 2050*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4628193/my_ina_26.pdf
- Bhabha, H. (2007). *Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale*. Paris : Payot. https://books.google.fr/books/about/Les_lieux_de_la_culture.html?id=cv_dGAAACAAJ&redir_esc=y
- Blair, R. J. R. (2008). The Amygdala and Ventromedial Prefrontal Cortex: Functional Contributions and Dysfunction in Psychopathy. *Philosophical Transactions: Biological Sciences*, 363(1503), 2557-2565. <http://www.jstor.org.ezproxy.u-paris.fr/stable/20208665>

- Blanchy, S. (2002). Mayotte : « française à tout prix ». *Ethnologie française*, 32(4), 677-687. <https://doi.org/10.3917/ethn.024.0677>
- Blanchy, S. (2018). Les familles face au nouveau droit local à Mayotte. Continuité, adaptation et redéfinition des pratiques. *Ethnologie française*, 48(1), 47-56. <https://doi.org/10.3917/ethn.181.0047>
- Blanchy, S., & Moatty, Y. (2012). Le statut civil de droit local à Mayotte : une imposture ? *Droit et société*, 80(1), 117-139. <https://doi.org/10.3917/drs.080.0117>
- Blanchy, S., Riccio, D., Roinsard, N., & Sakoyan, J. (2019). Mayotte : de quoi la violence est-elle le nom ? *Plein droit*, 120(1), 12-15. <https://doi.org/10.3917/pld.120.0012>
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism : Perspective and method*. Prentice-Hall. [https://www.google.fr/books/edition/Symbolic_Interactionism/HVuognZFofoC?hl=fr&gbpv=1&dq=Blumer,+H.+\(1969\).+Symbolic+interactionism:+Perspective+and+method.+Englewood+Cliffs,+NJ:+Prentice-Hall.&printsec=frontcover](https://www.google.fr/books/edition/Symbolic_Interactionism/HVuognZFofoC?hl=fr&gbpv=1&dq=Blumer,+H.+(1969).+Symbolic+interactionism:+Perspective+and+method.+Englewood+Cliffs,+NJ:+Prentice-Hall.&printsec=frontcover)
- Boina, R.-A. (2024). *Analyses & Etudes des Caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer - n°1 - Supplément CSS Mayotte - Septembre 2024* <https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/974/PARTENAIRES/Statistiques%20et%20etudes/Analyse%20et%20etude%20Caf%20outremer/ANALYSES%20ET%20ETUDES%20-%20n%C2%B01%20supple%CC%81ment%20976.pdf>
- Bonin, H. (2018). Chapitre 16. Quelles identités coloniales ? In *L'empire colonial français : de l'histoire aux héritages - XXe-XXIe siècles* (pp. 227-242). Armand Colin. <https://shs.cairn.info/l-empire-colonial-francais-de-l-histoire-aux-herit--9782200623067-page-227?lang=fr>
- Bordel, S., Vernier, C., Dumas, R., Guingouain, G., & Somat, A. (2004). L'expertise psychologique, élément de preuve du jugement judiciaire ? *Psychologie Française*, 49, 389-408. <https://doi.org/10.1016/j.psfr.2004.07.004>
- Borne, E. (2023). *Crise de l'eau à Mayotte - Annonce des mesures exceptionnelles pour les habitants de l'île*. Gouvernement français. Retrieved 2025, 6 February from <https://www.info.gouv.fr/upload/media/content/0001/07/8640f746a42f14a8b97fe07feb291edb77725729.pdf>

- Boudon, R. (2008). Le relativisme normatif. In *Le relativisme* (pp. 7-22). Presses Universitaires de France. <https://www.cairn.info/le-relativisme--9782130565772-page-7.htm>
- Bourin, G.-X. (2014). Diversité culturelle et politique criminelle à Mayotte. *Archives de politique criminelle*, 36(1), 113-122. <https://doi.org/10.3917/apc.036.0111>
- Bouveresse, J. (2012). I. Les positivistes. In *Essais VI* (pp. 1-53). Agone. <https://www.cairn.info/essais-vi--9782748900668-page-1.htm>
- Bowlby, J. (1969). Attachement et perte : vol.1. In *Attachement et perte : vol.1*. Paris, Presses Universitaires de France. https://www.puf.com/content/Attachement_et_perte_Volume_1
- Bréant, H. (2021). « Les gens des îles voisines ». Ethnicisation des relations sociales et place des immigrés comoriens dans les mosquées de Mayotte. *Revue européenne des migrations internationales*, 37(3), 109-134. <https://doi.org/10.4000/remi.19259>
- Breugnot, P. (2011). Prévenir la déscolarisation et la désocialisation de jeunes adolescents. *Connexions*, 96(2), 129-142. <https://doi.org/10.3917/cnx.096.0129>
- Brial, F. (2011). Tourisme international et prostitution féminine : le cas de Nosy-Bé (Madagascar). *Annales de géographie*, 679(3), 334-347. <https://doi.org/10.3917/ag.679.0334>
- Briard-Girard, V. (2022). Pédopsychiatrie à Mayotte. Premiers retours d'expérience. *L'information psychiatrique, Volume 98(8)*, 639-644. <https://doi.org/10.1684/ipe.2022.2484>
- Brown, B., & Klute, C. (2008). Friendships, Cliques, and Crowds. In G. R. Adams & M. D. Berzonsky (Eds.), *Blackwell handbook of adolescence* (pp. 330-348). Oxford: Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470756607.ch16>
- Bryson, S. L., Baker, T., Ray, J. V., & Metcalfe, C. (2023). Parents, peers, and low self-control: Exploring the impact of time varying factors associated with deviance in early- and middle-adolescence. *Journal of Criminal Justice*, 84, 102029. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.102029>
- Bugeja-Bloch, F., & Couto, M.-P. (2021). Chapitre V. Panorama des techniques quantitatives. In *Les Méthodes quantitatives* (Vol. 2^e éd., pp. 78-104). Presses Universitaires de France. <https://shs.cairn.info/les-methodes-quantitatives--9782715408296-page-78?lang=fr>

- Buron, L. (2022a, 31 décembre 2022). Aux racines de la violence à Mayotte. *Ouest-France*. <https://www.ouest-france.fr/mayotte/point-de-vue-aux-racines-de-la-violence-a-mayotte-66fdf1fc-887b-11ed-8f2a-20e44de42baf>
- Buron, L. (2022b). Mayotte, quintessence du syndrome insulaire. *L'information psychiatrique*, 98(8), 631-638. <https://doi.org/10.1684/ipe.2022.2485>
- Cadéac, B., & Lauru, D. (2007). L'entretien clinique au téléphone. *Le Carnet PSY*, 121(8), 22-24. <https://doi.org/10.3917/lcp.121.0022>
- Carayol, R. (2007). Mayotte : une société disloquée. *Plein droit*, 74(3), 7-12. <https://doi.org/10.3917/pld.074.0007>
- Carayol, R. (2009). Chasse à l'homme à Mayotte. *Plein droit*, 82(3), 19-23. <https://doi.org/10.3917/pld.082.0019>
- Casoni, D. (2007a). Enjeux contre-transférentiels dans le traitement du délinquant. *Topique*, 99(2), 79-86. <https://doi.org/10.3917/top.099.0079>
- Casoni, D. (2007b). Enjeux contre-transférentiels dans le traitement du délinquant. *Topique*, 99(2), 79-86. <https://doi.org/10.3917/top.099.0079>
- Castillo, M. (1990). VI - Civilisation et culture. In *Kant et l'avenir de la culture* (pp. 109-128). Presses Universitaires de France. <https://shs.cairn.info/kant-et-l-avenir-de-la-culture--9782130428718?lang=fr>
- Cavagnoud, R. (2014). Enjeux moraux et discussion autour de la figure d'enfants des rues en Bolivie. *Autrepart*, 72(4), 165-181. <https://doi.org/10.3917/autr.072.0165>
- Chaliand, G. (2005). VII. Tamerlan. In *Guerres et civilisations* (pp. 261-268). Odile Jacob. <https://www.cairn.info/guerres-et-civilisations--9782738116468-page-261.htm>
- Chapleau, P. (2003). De Bob Denard aux sociétés militaires privées à la française. *Cultures & Conflits*, 52, 49-66. <https://doi.org/10.4000/conflits.977>
- Chaussy, C., & Merceron, S. (2019). À Mayotte, près d'un habitant sur deux est de nationalité étrangère. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3713016/ip1737.pdf>

- Chauvaux, F. (2003). La preuve par l'expertise. In F. Chauvaux & L. Dumoulin (Eds.), *Experts et expertise judiciaire*. Presses universitaires de Rennes. <https://doi.org/10.4000/books.pur.8439>
- Chavis, A., & Johnson, D. (2023). Internalized Racism and Racial Self-Identity Formation in Black Children. *Pediatrics*, 152(2). <https://doi.org/10.1542/peds.2023-061292>
- Che-Mponda, C. (2013). The Meaning of the Word Mzungu - Maana ya Mzungu. *Swahili Time*. Retrieved 2025, 6 February from <https://swahilitime.blogspot.com/2013/02/the-meaning-of-word-mzungu-maana-ya.html>
- Chevalier, F., & Meyer, V. (2018). Chapitre 6. Les entretiens. In *Les méthodes de recherche du DBA* (pp. 108-125). EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.cheva.2018.01.0108>
- Christensen, G., Freese, J., & Miguel, E. (2019). *Transparent and Reproducible Social Science Research: How to Do Open Science* (1 ed.). University of California Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvpb3xkg>
- Clark, K. B., & Clark, M. P. (1947). Racial identification and preference among negro children. In E. L. Hartley (Ed.), *Readings in Social Psychology* (pp. 169–178). Orlando, FL : Holt, Rinehart, and Winston. <https://i2.cdn.turner.com/cnn/2010/images/05/13/doll.study.1947.pdf>
- Cohen de Lara, A. (2004). Risque d'évolution psychopathique chez une enfant agitée. *La psychiatrie de l'enfant*, Vol. 47(2), 511-530. <https://doi.org/10.3917/psy.472.0511>
- Coleman, J. N., & Farrell, A. D. (2021). The influence of exposure to violence on adolescents' physical aggression: The protective influence of peers. *Journal of adolescence*, 90, 53-65. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.06.003>
- Collignon, A., & Schöpfel, J. (2016). Méthodologie de gestion agile d'un projet. Scrum – les principes de base. *I2D - Information, données & documents*, 53(2), 12-15. <https://doi.org/10.3917/i2d.162.0012>
- Collins, W., & Steinberg, L. (2007). Adolescent Development in Interpersonal Context. In *Handbook of Child Psychology*. Hoboken, NJ: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0316>

- Coloma, T., & Ygorra, Q. (2022). Le canal du Mozambique : un espace de compétition crisogène. *Notes de l'Institut Français des Relations Internationales, juin 2022*. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/coloma_ygorra_canal_mozambique_juin2022.pdf
- Combalbert, N., & Andronikof, A. (2007). La place du diagnostic psychopathologique dans les expertises pénales. *Bulletin de psychologie, Numéro hors-série(HS)*, 49-55. <https://doi.org/10.3917/bupsy.hs1.0049>
- Cooke, D. J. (1998). Cross-cultural aspects of psychopathy. In T. Millon, E. Simonsen, M. Birket-Smith, & R. D. Davis (Eds.), *Psychopathy: Antisocial, criminal, and violent behavior*. (pp. 260-276). The Guilford Press. <https://psycnet.apa.org/record/1998-08069-016>
- Cooke, D. J., & Michie, C. (1999). Psychopathy across cultures: North America and Scotland compared. *Journal of Abnormal Psychology, 108*(1), 58-68. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.108.1.58>
- Copans, J., & Adell, N. (2019). Chapitre 2. L'anthropologie d'hier à aujourd'hui. In *Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie* (pp. 31-64). Armand Colin. <https://doi.org/10.3917/arco.opans.2019.01.0031>
- Costa Fernandez, E. (2011). Chapitre 6. L'évaluation psychologique en situation interculturelle. In *Comprendre et traiter les situations interculturelles* (pp. 193-209). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.pirlo.2011.01.0193>
- Coste, C. (2015). J'ai toujours eu envie d'argumenter mes humeurs. Savoir et subjectivité dans La chambre claire et Sur Racine. *L'Esprit Créateur, 55*(4), 86-100. <https://www.jstor.org/stable/26379025>
- Courtaud, P., Convertini, F., & M'Trengoueni, M. (2015). L'ensemble funéraire de Bagamoyo (Petite-Terre, Mayotte) : premiers témoignages des populations musulmanes de l'île. *Thanat'Os, 3*, 41-53. https://www.researchgate.net/publication/326405249_L'ensemble_funeraire_de_Bagamoyo_Petite-Terre_Mayotte
- Coutanceau, R., & Smith, J. (2010). Chapitre 1. Clinique psycho-criminologique. In *La violence sexuelle* (pp. 1-29). Dunod. <https://shs.cairn.info/la-violence-sexuelle--9782100538119?lang=fr>

- Couture, M. (2003). La recherche qualitative : introduction à la théorisation ancrée. *Interactions*, 7, 127-133. https://www.researchgate.net/profile/Melanie-Couture-3/publication/260479153_La_recherche_qualitative_introduction_a_la_theorisation_ancree/links/0046353162714b244e000000/La-recherche-qualitative-introduction-a-la-theorisation-ancree.pdf
- Cuche, D. (2010). III. Le triomphe du concept de culture. In *La notion de culture dans les sciences sociales* (pp. 33-55). La Découverte. <https://www.cairn.info/la-notion-de-culture-dans-les-sciences-sociales--9782707158833-page-33.htm>
- DAAF. (2024). *Danger des pesticides dans les végétaux à Mayotte*. <https://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/danger-des-pesticides-dans-les-vegetaux-a-mayotte-a661.html>
- Dahalani, Z., & Halda, H. (2024, 20 septembre). Un corps retrouvé dans la mangrove de M'Gombani. *France Info*. <https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/un-corps-retrouve-dans-la-mangrove-de-mgombani-1523072.html>
- Damon, J. (2016). Thomas Hobbes. Le contrat contre la guerre humaine. In *100 penseurs de la société* (pp. 113-114). Presses Universitaires de France. <https://www.cairn.info/100-penseurs-de-la-societe--9782130652205-page-113.htm>
- Darwin, C. (1844). *Geological observations on the volcanic islands visited during the voyage of H.M.S. Beagle, together with some brief notices of the geology of Australia and the Cape of Good Hope*. Londres, Smith Elder & Co. <https://wellcomecollection.org/works/u4etpsgp/items>
- Darwin, C. (1859). *On the Origin of Species by means of natural selection, or, The preservation of favored races in the struggle for life*. London : John Murray. <https://wellcomecollection.org/works/ytv5whr6>
- Darwin, C. (1871). *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*. London : John Murray. <https://wellcomecollection.org/works/we7qdjs5>
- Daubigny, C. (2007). Le dernier bastion : du concept de l'homme comme fin en soi. *Le Coq-héron*, 190(3), 15-27. <https://doi.org/10.3917/cohe.190.0015>

- Dayan, J. (2012). Comprendre la délinquance ? *Adolescence*, T. 30 4(4), 881-917. <https://doi.org/10.3917/ado.082.0881>
- de Beaurepaire, C. (2012). La vulnérabilité sociale et psychique des détenus et des sortants de prison. *Revue du MAUSS*, 40(2), 125-146. <https://doi.org/10.3917/rdm.040.0125>
- de Becker, E., François, A., Kinoo, P., & Malchair, A. (2015). La question du diagnostic en psychiatrie infantile-juvénile. *La psychiatrie de l'enfant*, 58(2), 571-594. <https://doi.org/10.3917/psy.582.0571>
- de Brito Amaral, L., & Permal, S. (2020). Différences de travail en psychologie clinique entre Mayotte et la France métropolitaine avant et pendant la phase COVID19. *Psychologie Clinique*, 50(2), 190-199. <https://doi.org/10.1051/psyc/202050190>
- de Greef, E. (1950). *Criminogénèse*. Ile congrès international de criminologie [colloque], Paris-Sorbonne. https://www.persee.fr/doc/bupsy_0242-5432_1950_num_4_1_5692
- Decety, J. (2020). The contribution of forensic neuroscience to psychopathy. *Encephale*, 46(4), 301-307. <https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.02.007>
- Défenseur des Droits. (2019). Établir Mayotte dans ses droits: Constats et recommandations du Défenseur des droits faisant suite au déplacement d'une délégation de ses services à Mayotte les 2 et 3 octobre 2019. https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19556
- Défenseur des Droits. (2024). Décision du Défenseur des droits n°2024-034. https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=22117
- Dehon, M., Grangé, C., Merceron, S., & Thibault, P. (2022). Les femmes à Mayotte. *Insee Dossier Mayotte*, n°3. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6472966/my_ind_03.pdf
- Dehon, M., & Louguet, A. (2022). Mayotte, un territoire riche de ses langues et de ses traditions. *Culture études*, 4(4), 1-16. <https://doi.org/10.3917/cule.224.0001>
- Dejammet, A. (2020). La France et les Nations unies : une histoire critique. In *L'action extérieure de la France* (pp. 409-427). Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.souto.2020.01.0409>

- Delacroix, E., Jolibert, A., Monnot, É., & Jourdan, P. (2021). Chapitre 9. Les analyses de variance univariée et multivariée. In *Marketing Research* (pp. 269-297). Dunod. <https://shs.cairn.info/marketing-research--9782100792993-page-269?lang=fr>
- Delas, J.-P., & Milly, B. (2015). Chapitre 5 - Les culturalismes. In *Histoire des pensées sociologiques* (pp. 253-292). Armand Colin. <https://shs.cairn.info/histoire-des-pensees-sociologiques--9782200601454-page-253?lang=fr>
- Delaye, M., & Soilihi Mouelevou, L. (2019). Consommation de substances psychoactives à Mayotte. De la société traditionnelle à aujourd'hui, quel impact sur la prise en charge des jeunes ? *VST - Vie sociale et traitements*, 143(3), 120-125. <https://doi.org/10.3917/vst.143.0120>
- Delaye, M., & Soilihi Mouelevou, L. (2020). Consommation de substances psychoactives à Mayotte : les actions auprès des jeunes. *VST - Vie sociale et traitements*, 145(1), 119-127. <https://doi.org/10.3917/vst.145.0119>
- Deleuze, G. (1969). *Logiques du sens*. Paris : Éditions de Minuit. https://www.archipress.org/docs/pdf/Deleuze_Logique_du_sens.pdf
- Deleuze, G. (1990). *Pourparlers (1972-1990)*. Paris : Éditions de Minuit. <https://www.furet.com/media/pdf/feuilleter/9/7/8/2/7/0/7/3/9782707318428.pdf>
- Derksen, M. (2019). Open Psychology: transparency and reproducibility [Open science; replication; crisis; performativity]. *2019*, 9(2), 13. <https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/609/408>
- Deroche, C., Fichet, J.-L., Théophile, D., & Cohen, L. (2022). Rapport d'information n°833, au nom de la Commission des Lois du Sénat sur l'accès aux soins à Mayotte. <https://www.senat.fr/rap/r21-833/r21-8331.pdf>
- Derrida, J. (1991). *L'autre cap*. Paris : Éditions de minuit. https://monoskop.org/images/e/ed/Derrida_L_autre_cap_suivi_de_La_d%C3%A9mocratie_ajourn%C3%A9e_1991.pdf
- Devereux, G. (1983). *Essais d'ethnopsychiatrie générale*. Gallimard. <https://dokumen.pub/qdownload/essais-dethnopsychiatrie-generale.html>

- Devereux, G. (1993). *Ethnopsychanalyse complémentariste*. Flammarion. <https://editions.flammarion.com/de-langoisse-a-la-methode-dans-les-sciences-du-comportement/9782081270602>
- Devereux, G. (1994). *De l'angoisse à la méthode dans les sciences du comportement*. Flammarion. https://books.google.fr/books/about/De_l_angoisse_%C3%A0_la_m%C3%A9thode_dans_les_sc.html?id=ODYNzgEACAAJ&redir_esc=y
- Devos, T. (2005). Identité sociale et émotions intergroupes. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, Numéro 67-68(3), 85-100. <https://doi.org/10.3917/cips.067.0085>
- Devos, T., Silver, L. A., Mackie, D. M., & Smith, E. R. (2002). Experiencing intergroup emotions. In D. M. Mackie & E. R. Smith (dir.), *From prejudice to intergroup emotions: Differentiated reactions to social groups* (pp. p. 111-134.). Psychology Press. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315783000/prejudice-intergroup-emotions-diane-mackie-eliot-smith>
- Diagne, S. B. (2000). Revisiter « La Philosophie bantoue ». L'idée d'une grammaire philosophique. *Politique africaine*, N° 77(1), 44-53. <https://doi.org/10.3917/polaf.077.0044>
- Diallo, R. (2024, 20 décembre 2024). À Mayotte, le mépris colonial ordinaire d'Emmanuel Macron. *Politis*. <https://www.politis.fr/articles/2024/12/intersections-rockhaya-diallo-mayotte-ou-le-mepri-colonial-ordinaire-demmanuel-macron/>
- Doise, W. (2007). Psychologie sociale et normes de justice. *Bulletin de psychologie*, Numéro 491(5), 389-396. <https://doi.org/10.3917/bupsy.491.0389>
- Doux, J. (2024, 26 janvier). Mayotte. 50 jeunes tentent de s'introduire dans un collège, le personnel exerce son droit de retrait. *Ouest-France*. <https://www.ouest-france.fr/mayotte/mayotte-50-jeunes-tentent-de-sintroduire-dans-un-college-le-personnel-exerce-son-droit-de-retrait-638e5d4e-bc6f-11ee-96ed-15a2bf803bd0>

- Du Roscoät, E., Léon, C., & Godeau, E. (2016). Entre famille et pairs. Déterminants et effets du soutien social perçu chez les collégiens français. *Agora débats/jeunesses, Hors série*(4), 129-152. <https://doi.org/10.3917/agora.hs01.0129>
- Duclos, A. (2024, 29 juin). Une « pseudo-milice » interpellée en lien avec un corps découvert à Dzoumogné. *Mayotte Hebdo*. <https://www.mayottehebdo.com/actualite/fait-divers/une-pseudo-milice-interpellee-en-lien-avec-un-corps-decouvert-a-dzoumogne/>
- Dufoix, S. (2006). W. E. B. Du Bois : « race » et « diaspora noire/africaine ». *Raisons politiques*, 21(1), 97-116. <https://doi.org/10.3917/rai.021.0097>
- Dumont, G.-F. (2005). Mayotte, une exception géopolitique mondiale. *Outre-Terre*, 11(2), 515-527. <https://doi.org/10.3917/oute.011.0515>
- Dumoulin, L. (2000). L'expertise judiciaire dans la construction du jugement : de la ressource à la contrainte. *Droit et société*, 199-223. https://www.persee.fr/doc/dreso_0769-3362_2000_num_44_1_1508
- Durant, E. (2022, 22 novembre). *La société ne prend pas suffisamment au sérieux la parole des enfants victimes de violences* [Interview]. Radio France. <https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-22-novembre-2022-5987955>
- Eiguer, A. (2013). Le stigmatisme et la haine de soi. *Le Divan familial*, N° 31(2), 71-84. <https://doi.org/10.3917/difa.031.0071>
- Enjolras, F. (2006). La « folie » à Mayotte : initiation d'un psychiatre au-delà des mers. *L'Autre*, 7(2), 267-282. <https://doi.org/10.3917/lautr.020.0267>
- Entreprises Publiques Locales. (2009). L'électricité à la carte à Mayotte, une première nationale. Fédération des Élus EPL. Retrieved 2025, 6 February from <https://www.lesepl.fr/epl-en-action/lelectricite-a-la-carte-a-mayotte-une-premiere-nationale/>
- Eriksson, K. (2019). Self-Stigma, Bad Faith and the Experiential Self. *Human Studies*, 42(3), 391-405. <http://www.jstor.org/stable/45216623>

- Esterle-Hedibel, M. (2007). 4. Controverses théoriques autour des bandes de jeunes. In *Les bandes de jeunes* (pp. 85-96). La Découverte. <https://doi.org/10.3917/dec.mucc.2007.01.0085>
- Ezembe, F. (2013). 4. Les identités prescrites. In *Les adolescents noirs en France* (pp. 85-106). Karthala. <https://www.cairn.info/les-adolescents-noirs-en-france--9782811110413-page-85.htm>
- Fabre, É., & Rivière, J. (2014). *Trois mahorais sur quatre sans diplôme*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1300733/my_inf_21.pdf
- Falissard, B., Loze, J.-Y., Gasquet, I., Duburc, A., de Beaurepaire, C., Fagnani, F., & Rouillon, F. (2006). Prevalence of mental disorders in French prisons for men. *BMC Psychiatry*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-6-33>
- Fanon, F. (2002). *Les damnés de la Terre*. La découverte. https://monoskop.org/images/9/9d/Fanon_Frantz_Les_damnés_de_la_terre_2002.pdf
- Fanon, F. (1963). *The Wretched of The Earth* (C. Farrington, Trans.). Grove Press. https://monoskop.org/images/6/6b/Fanon_Frantz_The_Wretched_of_the_Earth_1963.pdf
- Fanon, F. (1986). *Black Skin, White Masks* (C. L. Markmann, Trans.). Pluto Press. https://monoskop.org/images/a/a5/Fanon_Frantz_Black_Skin_White_Masks_1986.pdf
- Faurec, U. (1970). *L'Archipel aux sultans batailleurs*. P.A.C. https://books.google.fr/books/about/L_archipel_aux_sultans_batailleurs.html?id=CeJuPgAACAAJ&redir_esc=y
- Ferenczi, S. (1949). Confusion of Tongues Between the Adult and the Child (The Language of Tenderness and of Passion). *The International journal of psycho-analysis*, 30, 225. https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Ferenczi_Confusion.pdf
- Fernando, S. (1992). Roots of racism in psychiatry. *OpenMind*, 59(6). <http://www.sumanfernando.com/Roots%20of%20Racism%20in%20Psychiatry.pdf>
- Fernando, S. (2006). Stigma, racism and power. *Aotearoa Ethnic Network Journal*, 1(1). https://www.academia.edu/8655659/Stigma_Racism_and_Power

- Fleuret, A., & Paillole, P. (2019). L'insertion sur le marché du travail à Mayotte: Le diplôme, clé de l'insertion professionnelle. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4210656/my_ina_21.pdf
- Florenne, Y. (1976, Juin 1976). Les Confettis de l'Empire - Jean-Claude Guillebaud. *Le Monde Diplomatique*. <https://www.monde-diplomatique.fr/1976/06/FLORENNE/33817>
- FO-FNECFP. (2025). *Compte-rendu de l'audience intersyndicale du 9 janvier 2025 au sujet de la situation à Mayotte : la situation demeure explosive !* Retrieved 2025, 6 February from <https://www.fo-fnecfp.fr/compte-rendu-de-laudience-intersyndicale-du-9-janvier-2025-au-sujet-de-la-situation-a-mayotte-la-situation-demeure-explosive/>
- Folliot, M. (2017). Amendement n°45, déposé le 28 septembre 2017, dans le cadre des réflexions législatives liées à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures, (2017). <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0174/AN/45>
- Fond Monétaire International. (2019). World Economic Outlook database, Gross domestic product, current prices. Retrieved 2025, 6 February from <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending>
- Foner, N. (2018). Race in an era of mass migration: black migrants in Europe and the United States. *Ethnic and Racial Studies*, 41(6), 1113-1130. <https://doi.org/10.1080/01419870.2018.1411600>
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir : naissance de la prison*. Gallimard. https://monoskop.org/images/2/22/Foucault_Michel_Surveiller_et_Punir_Naissance_de_la_Prison_2004.pdf
- Freud, S. (1909/1975). Lettre du 17 janvier 1909 (R. Fivaz-Silbermann, Trans.). In W. McGuire (Ed.), *Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, Correspondance 1906-1914* (Vol. 1, pp. 271). Gallimard. <https://www.gallimard.fr/catalogue/correspondance/9782070721597>
- Frijda, N. H. (1986). *The emotions*. Cambridge University Press. <https://psycnet.apa.org/record/1987-97938-000>

- Gaïa, A. (2017). Expériences sociojudiciaires et sorties de délinquance. Trajectoires de mineur-e-s pris-e-s en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse. *Agora débats/jeunesses*, 77(3), 121-133. <https://doi.org/10.3917/agora.077.0121>
- Gaïa, A., de Larminat, X., & Benazeth, V. (2019). *Comment sort-on de la délinquance ? Comprendre les processus de désistance*. Médecine & Hygiène. <https://doi.org/10.3917/mh.gaia.2019.01>
- Gallo, C., & Svensson, K. (2019). Victim support and the state in close alliance. In *Victim Support and the Welfare State* (pp. 14). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-mono/10.4324/9780429505744-8/victim-support-state-close-alliance-carina-gallo-kerstin-svensson>
- Galton, F. (1886). Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 15, 246-263. <https://doi.org/10.2307/2841583>
- Gao, I.-A. (2021). Colonialism continues to marginalize Indigenous peoples. *Liikkeessä yli rajojen -blogi*, 2. <https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/colonialism-continues-to-marginalize-indigenous-peoples>
- Garrigues, J., & Lacombrade, P. (2023). Chapitre 2. La monarchie de Juillet (1830-1848). In *La France au XIXe siècle* (pp. 61-94). Armand Colin. <https://www.cairn.info/la-france-au-xixe-siecle--9782200633127-page-61.htm>
- Gauld, C. (2019). *Lettre de Freud à Fliess du 21 septembre 1897*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16223.00165>
- Gay, J.-C. (2021). Chapitre 3. Les populations de l'outre-mer. In *La France d'outre-mer* (pp. 63-133). Armand Colin. <https://www.cairn.info/la-france-d-outre-mer--9782200629182-page-63.htm>
- Geisser, V. (2016). Mayotte, si loin de paris et pourtant si emblématique de nos "hypocrisies françaises". *Migrations Société*, 164(2), 5-18. <https://doi.org/10.3917/migra.164.0005>
- Gekiere, C. (2006). La passion clacifcatrice en psychiatrie : une maladie contemporaine ? Colloque du CEFA : « Passions » [colloque], Paris. https://psychiatrie.crapa.asso.fr/archives/allfiles/theses-etudes-doctrine/GEKIERE_fichiers/GEKIERE-colloque-CEFA-8-9dec06.htm

- Ghaem, M. (2019). Le droit à Mayotte : une fiction ? *Plein droit*, 120(1), 41-44. <https://doi.org/10.3917/pld.120.0041>
- Gillloots, E. (2006). Souffrance et douleur. *Gestalt*, 30(1), 23-32. <https://doi.org/10.3917/gest.030.0023>
- Girard, V. (2014). Le logement social à Mayotte : l'action publique en tension dans le cinquième département d'outre-mer. *Revue française des affaires sociales*(4), 50-71. <https://doi.org/10.3917/rfas.144.0050>
- Githiora, C. (2002). Sheng: Peer language, Swahili dialect or emerging Creole? *Journal of African Cultural Studies*, 15(2), 159-181. <https://doi.org/10.1080/1369681022000042637>
- Glaser, B., & Strauss, A. (1999). *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203793206>
- Goffman, E. (1963/1975). *Stigmaté* (A. Kihm, Trans.). Les Éditions de Minuit. <https://dokumen.pub/qdownload/stigmaté-les-usages-sociaux-du-handicap-9782707300799.html>
- Goinard, N. (2023, 23 avril). À Mayotte, contre la violence qui monte, les lycéens protégés par des barbelés. *Le Parisien*. Retrieved 2025, 6 February from <https://www.leparisien.fr/faits-divers/a-mayotte-contre-la-violence-qui-monte-les-lyceens-protectes-par-des-barbeles-23-04-2023-3PXZ3S5IBBESVOEFFBK45TFAUE.php>
- Golse, B., & Braconnier, A. (2012). Introduction. In *Winnicott et la création humaine* (pp. 7-15). Érès. <https://doi.org/10.3917/eres.golse.2012.01.0007>
- Gori, R. (2010). Flexibilité du diagnostic en psychiatrie. *L'information psychiatrique*, 86(4), 329-337. <https://doi.org/10.1684/ipe.2010.0621>
- Gounongbé, A. (2008). Le psychologue et sa culture : contre-transfert dans la clinique. *L'Autre*, 9(1), 81-99. <https://doi.org/10.3917/lautr.025.0081>
- Graham, J., West, L., Martinez, J., & Roemer, L. (2016). The Mediating Role of Internalized Racism in the Relationship Between Racist Experiences and Anxiety Symptoms in a Black American Sample. *Cultural diversity & ethnic minority psychology*, 22. <https://doi.org/10.1037/cdp0000073>

- Grangé, C. (2021a). Six habitants sur dix se sentent en insécurité in *cadre de vie et sécurité à Mayotte*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/5762720/my_inf_127.pdf
- Grangé, C. (2021). Une délinquance hors norme in *cadre de vie et sécurité à Mayotte*. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/5763061/my_ina_30.pdf
- Gros, D. (2019). Privés d'école. *Plein droit*, 120(1), 28-31. <https://doi.org/10.3917/pld.120.0028>
- Gros, D. (2024). La fiction de la frontière : le cas de Mayotte. *Plein droit*, n° 139, 15-18. <https://doi.org/10.3917/pld.139.0019>
- Guébourg, J.-L. (2002). La France et les outre-mers. CNRS Éditions. <https://www.cnrseditions.fr/catalogue/revues/hermes-32-33-la-france-et-les-outre-mers-lenjeu-multiculturel/>
- Guionnet, S. (2019). Une équipe mobile de crise à Mayotte. Penser un raccord qui soit en accord. *L'information psychiatrique*, 95(6), 393-399. <https://doi.org/10.1684/ipe.2019.1969>
- Gutton, P. (2013). *Le pubertaire*. Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.gutt.2013.01>
- Hachimi-Alaoui, M. (2016). Françaises et Français de Mayotte. Un rapport inquiet à la nationalité. *Politix*, 116, 115-138. <https://www.cairn.info/revue-politix-2016-4-page-115.htm>
- Hachimi-Alaoui, M., Lemerrier, É., & Palomares, É. (2013). Reconfigurations ethniques à Mayotte. Frontière avancée de l'Europe dans l'Océan indien. *Hommes & Migrations*, 1304(4), 59-65. <https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.2641>
- Hachimi-Alaoui, M., Lemerrier, É., & Palomares, É. (2019). Les « décasages », une vindicte populaire tolérée. *Plein droit*, 120(1), 20-23. <https://doi.org/10.3917/pld.120.0020>
- Hachimi-Alaoui, M., Lemerrier, É., & Palomares, É. (2020). « Maintenant, j'ai mes droits, je ne bouge pas d'ici. ». Faire face aux décasages à Mayotte. *Monde commun*, 4(1), 92-113. <https://doi.org/10.3917/moco.004.0092>
- Halasa, K., Séraphin, G., & Avezou-Boutry, V. (2021). Enfance, jeunesse et éducation familiale dans les Dom aujourd'hui : Processus éducatifs intrafamiliaux et interventions socio-éducatives. <https://hal.science/hal-03442845>

- Hamel, C., Debauche, A., Brown, E., Lebugle, A., Lejbowicz, T., Mazuy, M., Charruault, A., Cromer, S., & Dupuis, J. (2016). Viols et agressions sexuelles en France : premiers résultats de l'enquête Virage. *Population & Sociétés*, N° 538(10), 1-4. <https://doi.org/10.3917/popsoc.538.0001>
- Haney, C. (2002). From Prison to Home: The Effect of Incarceration and Reentry on Children, Families and Communities National Policy Conference, U.S. Department of Health and Human Services. <https://aspe.hhs.gov/prison-home-effect-incarceration-reentry-children-families-communities>
- Hangard, M. (2023, 6 décembre 2023). *Le Journal de Mayotte*. Retrieved 2025, 6 February from <https://lejournaldemayotte.yt/2023/12/06/confidences-de-violences/>
- Hangard, M. (2024, 25 juin 2024). Assises : la thèse d'un assassinat gratuit pèse dans la balance de la justice. *Le Journal de Mayotte*. <https://lejournaldemayotte.yt/2024/06/25/assises-la-these-dun-assassinat-gratuit-pese-dans-la-balance-de-la-justice/>
- Hébert, J.-C., & Hébert, O. (2011). Parentalité à Mayotte. Le prisme d'un soignant. In *Parents et bébés du monde* (pp. 79-104). Érès. <https://doi.org/10.3917/eres.besso.2011.01.0079>
- Heenan, M., & Murray, S. (2006). *Study of Reported Rapes in Victoria 2000-2003, Summary Research Report*. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/study-reported-rapes-victoria-2000-2003-summary-research-report>
- Hernandez, L., Oubrayrie-Roussel, N., & Prêteur, Y. (2014). De l'affirmation de soi dans le groupe de pairs à la démobilisation scolaire. *Enfance*, 2(2), 135-157. <https://doi.org/10.3917/enf1.142.0135>
- Hilke, K. (2020). The Freud-Ferenczi "Controversy" and the Historical Reality of Trauma. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22012.77447>
- Hines Shelvin, K., Rivadeneyra, R., & Zimmerman, C. (2014). Stereotype threat in African American children: The role of Black identity and stereotype awareness. *Revue internationale de psychologie sociale*, 27(3), 175-204. <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale-2014-3-page-175.htm>

- Hipolito-Delgado, C. (2010). Exploring the Etiology of Ethnic Self-Hatred: Internalized Racism in Chicana/o and Latina/o College Students. *Journal of College Student Development*, 51, 319-331. <https://doi.org/10.1353/csd.0.0133>
- Holmes, J. (2014). Countertransference in qualitative research: a critical appraisal. *Qualitative Research*, 14(2), 166-183. <https://doi.org/10.1177/1468794112468473>
- Hory, J.-F. (2004). À propos de quelques coutumes mahoraises : les procédures infrajudiciaires de règlement des conflits. In *Laurent Sermet & Jean Coudray (dir.), Mayotte dans la République, actes du colloque de Mamoudzou, 14, 15 et 16 septembre 2002*. Montchrestien. <https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0001016170>
- Hureiki, J. (2005). *Ethnopsychiatrie compréhensive, Anthropologie critique de la psychiatrie*. Paris, L'Harmattan. <https://data.bnf.fr/fr/ark:/12148/cb13571758c>
- Hutchinson, S. A. (1993). Qualitative approaches in nursing research. *Grounded theory: the method. NLN publications*, 19-2535, 180–212. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8247701/>
- Hyst, J.-J., André, M., Cointat, C., & Détraigne, Y. (2008). Rapport d'information n°115, Départementalisation de Mayotte: sortir de l'ambiguïté, faire face aux responsabilités. <https://www.senat.fr/rap/r08-115/r08-1151.pdf>
- Ibrahim, Y. (2023, 14 septembre). Vague d'interpellations à Chiconi sur deux affaires de meurtre. Retrieved 2025, 6 February from <https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/vague-d-interpellations-a-chiconi-sur-deux-affaires-de-meurtre-1428284.html>
- Idriss, M. (2013). « Mayotte département », la fin d'un combat ? Le Mouvement populaire mahorais : entre opposition et francophilie (1958-1976). *Afrique contemporaine*, 247(3), 119-135. <https://doi.org/10.3917/afco.247.0119>
- Idriss, M. (2016). Le mouvement des chatouilleuses : genre et violence dans l'action politique à Mayotte (1966-1976). *Le Mouvement Social*, 255(2), 57-70. <https://doi.org/10.3917/lms.255.0057>

- Inchauspé, D. (2012). Chapitre 11. Le procès pénal anglo-saxon. In *L'innocence judiciaire* (pp. 321-359). Presses Universitaires de France. <https://shs.cairn.info/l-innocence-judiciaire--9782130606994-page-321?lang=fr>
- Interstats. (2024). *Géographie départementale de la délinquance enregistrée en 2023* in Analyse. Retrieved 2025, 6 February from <https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Geographie-departementale-de-la-delinquance-enregistree-en-2023-Interstats-Analyse-n-65>
- Jacopin, S. (2020). Présomption(s) et minorité en droit pénal. Entre fiction(s) et réalité(s), quels repères ? *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1(1), 27-42. <https://doi.org/10.3917/rsc.2001.0027>
- Jaëglé, B. (2023, 16 mai). Blocage dans les établissements de santé de l'île : « C'est de la non-assistance à personne en danger ! ». *Le Journal de Mayotte*. <https://lejournaldemayotte.yt/2023/05/16/blocage-dans-les-etablissements-de-sante-de-lile-cest-de-la-non-assistance-a-personne-en-danger/>
- Jägemar, M., & Dodig-Crnkovic, G. (2015, 16-24 May). Cognitively Sustainable ICT with Ubiquitous Mobile Services - Challenges and Opportunities. 2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering, Florence, Italy, pp. 531-540. <http://dx.doi.org/10.1109/ICSE.2015.189>
- Janvier, M. (2022a, 21 juillet). Meurtre à Vahibe la semaine dernière, un acte de sauvagerie lié à des tensions ethniques. *Le Journal de Mayotte*. <https://lejournaldemayotte.yt/2022/07/21/meurtre-a-vahibe-la-semaine-derniere-un-acte-de-sauvagerie-lie-a-des-tensions-ethniques/>
- Janvier, M. (2022b, 10 février). Une nouvelle victime des affrontements entre Mirereni et Combani. *Le Journal de Mayotte*. <https://lejournaldemayotte.yt/2022/02/10/une-nouvelle-victime-des-affrontements-entre-combani-et-mirereni/>
- Jasmin, B. (1975). Notes sur la contribution de J.-J. Rousseau à l'élaboration des idées de nature et de culture. *Revue des sciences de l'éducation*, 1(2-3). <https://doi.org/10.7202/900010ar>

- Journal du Droit des Jeunes. (2008). Réclamation sur des mesures d'exclusion de l'accès à l'éducation des mineurs ou jeunes majeurs étrangers à Mayotte. *Journal du droit des jeunes*, 278(8), 9-16. <https://doi.org/10.3917/jdj.278.0009>
- Jobard, F., & Névanen, S. (2007). La couleur du jugement. Discriminations dans les décisions judiciaires en matière d'infractions à agents de la force publique (1965-2005). *Revue française de sociologie*, 48(2), 243-272. <https://doi.org/10.3917/rfs.482.0243>
- Jodelet, D. (2011). Dynamiques sociales et formes de la peur. *Nouvelle revue de psychosociologie*, 12(2), 239-256. <https://doi.org/10.3917/nrp.012.0239>
- Jonzo, A. (2023). *Enquête Emploi 2022 à Mayotte*. <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s2119/presentation>
- Journal Officiel. (2001). *Loi 2001-616 du 11 juillet 2001, relative à Mayotte*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006116572>
- Journal Officiel. (2018). *Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036629528/>
- Journal Officiel. (2021). *Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043032513/>
- Jousset, D. (2007). "die Bildung". In *Le vocabulaire allemand de la philosophie* (pp. 34-38). Ellipses. <https://www.editions-ellipses.fr/accueil/5723-vocabulaire-allemand-de-la-philosophie-9782729831660.html?srsItd=AfmBOoroLzrRxI7SO6rQjEZEHR44JtANbxkX2N3djnIXttwQyTcBDLXI>
- Junier, H. (2022). Chapitre 1. Émotion : les théories. In *Les émotions à l'aube de la vie* (pp.5-42). Dunod. <https://www.cairn.info/les-emotions-a-l-aube-de-la-vie--9782100838820-page-5.htm>

- Kammerer, P. (2006). Violence et adolescence. Place et fonction de la violence à l'adolescence. *Le Coq-héron*, 184(1), 136-140. <https://doi.org/10.3917/cohe.184.0136>
- Karsenti, B. (2001). Durkheim (1858-1917) : la mesure du social. In *Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique* (pp. 622-632). La Découverte. <https://doi.org/10.3917/dec.caill.2001.01.0622>
- Kerzazi, M. (15 mars 2007). *L'interview du web: Miloud Kerzazi* [Interview]. Photophiles. <https://www.photophiles.com/index.php/linterview-du-web/675-miloud-kerzazi>
- Kiledjian, L., Bilhou, C., & Heslon, M. (2021). Relation mère-fille en tension à Mayotte. Approche anthropo-psychologique des intolérables lors du viol de jeunes filles. *L'Autre*, 22(2), 211-220. <https://doi.org/10.3917/lautr.065.0211>
- Kotsou, I., Farnier, J., Shankland, R., Mikolajczak, M., Quoidbach, J., & Leys, C. (2022). Introduction. In *Développer les compétences émotionnelles* (pp. 1-13). Dunod. <https://www.cairn.info/developper-les-competences-emotionnelles--9782100823260-page-1.htm>
- Kowal, E. (2011). The stigma of white privilege. *Cultural Studies*, 25(3), 313-333. <https://doi.org/10.1080/09502386.2010.491159>
- L'info.re. (2014, 11 mars). *Mayotte : Record de consommation de riz*. Retrieved 2025, 6 February from <https://www.linfo.re/ocean-indien/mayotte/mayotte-record-de-consommation-de-riz?ps=914775>
- Lachal, C. (2007). Le partage du traumatisme : comment soigner les patients traumatisés. *Le Journal des psychologues*, 253(10), 50-54. <https://doi.org/10.3917/jdp.253.0050>
- Lachal, J. (2019). La subjectivité et le contre-transfert culturel en recherche clinique. *Soins*, 64, 40-44. <https://doi.org/10.1016/j.soin.2019.04.011>
- Lachaux, B., Michaud, L., Houssou, C., & Gautiez, D. (2008). Crédibilité et expertise psychiatrique. *L'information psychiatrique*, 84(9), 853-860. <https://doi.org/10.1684/ipe.2008.0401>
- Laguerra, A., Razafitseheno, H., & Bigot, G. L. (2023, 16 mai). *Le bus des professionnels de santé ciblé par les délinquants*. Mayotte la Première. Retrieved 2025 February, 6 from <https://>

la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/le-bus-des-professionnels-de-sante-cible-par-les-delinquants-1396250.html

Laplantine, F. (2007). *Ethnopsychiatrie psychanalytique*. Beauchesne. https://santepsy.ascodocpsy.org/index.php?lvl=notice_display&id=71077

Larousse. (2024). *Victimation*. Dictionnaire Larousse en ligne. Retrieved 2025, December 7 from <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/victimation/81854>

Laroussi, F. (2015). La transmission des langues et cultures à Mayotte. Enjeux identitaires pour la famille et l'école. *Revue internationale de l'éducation familiale*, 38(2), 27-48. <https://doi.org/10.3917/rief.038.0027>

Laval, C. (2005). *Prévention et prise en charge des adolescents et des jeunes adultes* Prise en charge de la psychopathie, audition publique des jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2005, Paris. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/Psychopathie_rap.pdf

Le Clère, F. (2019). Ados : grandir en cherchant ensemble. *Revue Projet*, N° 368(1), 74-79. <https://doi.org/10.3917/pro.368.0074>

Le Run, J.-L. (2006). La bande à l'adolescence. *Enfances & Psy*, 31(2), 56-66. <https://doi.org/10.3917/ep.031.0056>

Le Yondre, F. (2016). Stigmate, enveloppe-moi ! Sécurité ontologique et institution du stigmate des chômeurs. In *La chute des masques* (pp. 191-207). Presses universitaires de Grenoble. <https://doi.org/10.3917/pug.darge.2016.01.0191>

Lejeune, C. (2019a). Chapitre 1. Qu'est-ce que la recherche qualitative ? In *Manuel d'analyse qualitative* (pp. 21-42). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/manuel-d-analyse-qualitative--9782807323582-page-21.htm>

Lejeune, C. (2019b). Chapitre 3. Étiqueter : des propriétés aux catégories. In *Manuel d'analyse qualitative* (pp. 61-100). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/manuel-d-analyse-qualitative--9782807323582-page-61.htm>

- Lejeune, C. (2019c). Chapitre 4. Articuler : le codage axial. In *Manuel d'analyse qualitative* (pp. 101-116). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/manuel-d-analyse-qualitative--9782807323582-page-101.htm>
- Lejeune, C. (2019d). Chapitre 5. Intégrer : le codage sélectif. In *Manuel d'analyse qualitative* (pp. 117-137). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/manuel-d-analyse-qualitative--9782807323582-page-117.htm>
- Lejeune, C. (2019e). *Manuel d'analyse qualitative. Analyser sans compter ni classer*. De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/manuel-d-analyse-qualitative--9782807323582.htm>
- Lesourd, S. (2001). Violences réelles de l'adolescence. In *Pourquoi la violence des adolescents ?* (pp. 127-138). Érès. <https://doi.org/10.3917/eres.houbb.2001.01.0127>
- Lévi-Strauss, C. (1952). *Race et Histoire*. Paris : Folio. <https://www.anthropomada.com/bibliotheque/LEVI-STRAUSS-Claude-Race-et-histoire.pdf>
- Lisak, D., Gardinier, L., Nicksa, S. C., & Cote, A. M. (2010). False Allegations of Sexual Assault: An Analysis of Ten Years of Reported Cases. *Violence Against Women*, 16(12), 1318-1334. <https://doi.org/10.1177/1077801210387747>
- Liszkowski, H. D. (2002). Le commerce d'escale au XVIIe siècle, dans l'océan Indien, à partir de nouvelles données archéologiques, à Mayotte. *Études de l'océan Indien*(33-34), 33-77. <https://www.africabib.org/rec.php?RID=265390125>
- Loeber, R., & Le Blanc, M. (1990). Toward a Developmental Criminology. *Crime and Justice*, 12, 375-473. <http://www.jstor.org.ezproxy.u-paris.fr/stable/1147443>
- Loir-Mongazon, M. (2023). De « Dieu l'a voulu ainsi » à « Il n'était pas destiné à cette vie » : du narcissisme à l'objectalisation dans le processus du deuil périnatal à Mayotte. *L'Autre*, Volume 24(2), 220-229. <https://doi.org/10.3917/lautr.071.0220>
- Louis, A. (2024, 20 décembre). «Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde !» : les propos de Macron à Mayotte ne passent pas. *Libération*. https://liberation.fr/politique/si-cetait-pas-la-france-vous-seriez-10-000-fois-plus-dans-la-merde-les-propos-de-macron-a-mayotte-ne-passent-pas-20241220_TFRN3C54CJA6VE36Q7BO6MG7II/

- Mackie, D. M., Devos, T., & Smith, E. R. (2000). Intergroup emotions: Explaining offensive action tendencies in an intergroup context. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79, p. 602-616. <https://psycnet.apa.org/record/2001-00438-008>
- MacLin, M. K., & Herrera, V. (2006). The criminal stereotype. *North American Journal of Psychology*, 8(2), 197-208. <https://psycnet.apa.org/record/2006-09074-002>
- Madi-Assani, B. H. (2018). Contre-transfert du chercheur. Le poids du contexte dans la clinique des Mineurs isolés étrangers à Mayotte. *L'Autre*, 19(1), 112-114. <https://doi.org/10.3917/lautr.055.0112>
- Madriz, E. I. (1997). Images of criminals and victims: A Study on Women's Fear and Social Control. *Gender & Society*, 11(3), 342-356. <https://doi.org/10.1177/089124397011003005>
- Malinowski, B. (1968). Une théorie scientifique de la culture et autres essais. Points. https://classiques.uqam.ca/classiques/malinowsli/theorie_culture/theorie_culture.pdf
- Man, M. (2007). La folie, le mal de l'Afrique postcoloniale in *le Baobab fou et la folie et la mort de Ken Bugul* [Thesis dissertation, University of Missouri-Columbia]. <https://core.ac.uk/download/pdf/62761597.pdf>
- Manach, J.-M. (2009). Frenchelon: la carte des stations espion du renseignement français. Retrieved 2025 February, 6 from <https://www.lemonde.fr/blog/bugbrother/2009/06/16/frenchelon-la-carte-des-stations-espion-du-renseignement-francais/>
- Maqueda, F. (2007). *Rivages Identitaires, exercices de passeur*. Éditions du Journal des Psychologues. <https://boutique.jdpsychologues.fr/produit/rivages-identitaires-exercices-de-passeur>
- Margerie, A. (2024, 9 avril). Un jeune lycéen de Mamoudzou blessé à la tête par une machette. *Mayotte Hebdo*. <https://www.mayottehebdo.com/actualite/jeune-lyceen-de-mamoudzou-blesse-tete-par-machette/>
- Marie, C.-V., Breton, D., & Crouzet, M. (2018). Mayotte : plus d'un adulte sur deux n'est pas né sur l'île. *Populations & Sociétés*. https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28626/560.population.societes.novembre.2018.mayotte.fr.pdf

- Marion, C. (2012). Chapitre 3. Approche ethnopsychiatrique. In *L'étude de cas en psychologie clinique* (pp. 161-253). Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.schau.2012.01.0161>
- Marsh, R. M. (2010). Merton's Sociology 215-216 Course. *The American Sociologist*, 41(2), 99-114. <http://www.jstor.org/stable/40664147>
- Marty, F. (2010). Adolescence et émotion, une affaire de corps. *Enfances & Psy*, 49(4), 40-52. <https://doi.org/10.3917/ep.049.0040>
- Marty, F. (2013). Agir à l'adolescence, une autre façon de penser les émotions ? Affect, émotion et pathologie à l'adolescence. In *Affect et pathologie* (pp. 7-20). EDP Sciences. <https://doi.org/10.3917/edk.sami.2013.03.0007>
- Mathieu, Y. (2015). *Mayotte, situation sur les droits et la protection des enfants*. Défenseur des Droits. Retrieved 2025 February, 6 from https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19676
- Mathon Cécillon, T., & Séraphin, G. (2023). Non-scolarisation et déscolarisation à Mayotte : dénombrer et comprendre. Université Paris Nanterre / Cref / Efis. <https://hal.science/hal-04183646>
- McClintock, A. (1992). The Angel of Progress: Pitfalls of the Term "Post-Colonialism". *Social Text*(31/32), 84-98. <https://doi.org/10.2307/466219>
- Mdere, S. (2023, 25 avril). *Journal télévisé du 25 avril 2023* [Interview]. France TV. Retrieved 2024, April 22 from <https://www.france.tv/la1ere/mayotte/journal-mayotte/4834822-emission-du-mardi-25-avril-2023.html>
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self and society*. Chicago : University of Chicago Press. <http://tankona.free.fr/mead1934.pdf>
- Mead, M. (1963). Mœurs et sexualité en Océanie. Plon. https://classiques.uqam.ca/classiques/mead_margaret/moeurs_sexuelles/livre_1/moeurs_1.pdf
- Mekkaoui, J. (2023). À Mayotte, des prix plus élevés de 10 %, jusqu'à 30 % pour l'alimentaire : Comparaison des prix avec la France métropolitaine en 2022. *INSEE Analyses Mayotte*.

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7647767#:~:text=En%202022%2C%20le%20prix%20d,%25>

Meliani, V. (2013). Choisir l'analyse par théorisation ancrée : illustration des apports et des limites de la méthode. *Recherches Qualitatives*, 15, p. 435-452. http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hs-15/hs-15-Meliani.pdf

Meloche, V. (2022). Mayotte : une île métissée en crise d'identité. *L'Autre*, 23(1), 4-6. <https://doi.org/10.3917/lautr.067.0004>

Melvin, K. B., Gramling, L. K., & Gardner, W. M. (1985). A scale to measure attitudes toward prisoners. *Criminal Justice and Behavior*, 12(2), 241-253. <https://doi.org/10.1177/00938548850120020>

Merleau-Ponty, M. (1945). L'homme entre nature et culture. In *Phénoménologie de la perception*. Gallimard. https://monoskop.org/images/8/8f/Merleau_Ponty_Maurice_Phenomenologie_de_la_perception_1976.pdf

Mérot, G. (2022). « Je ne mange pas pour pouvoir nourrir les enfants » : à Mayotte, le désespoir des migrants africains. *Le Monde*. https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/08/24/je-ne-mange-pas-pour-pouvoir-nourrir-les-enfants-a-mayotte-le-desespoir-des-migrants-africains_6138855_823448.html

Michaud, Y. (2023). Chapitre VIII. Violence et philosophie. In *La violence* (pp. 101-119). Presses Universitaires de France. <https://www.cairn.info/violence--9782715417090-page-101.htm>

Ministère de la Justice. (2005). *Circulaire DACG 2005-10 G4/02-05-2005 : Amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from <https://www.justice.gouv.fr/documentation/bulletin-officiel/amelioration-du-traitement-judiciaire-procedures-relatives-aux-infractions-nature>

Ministère de l'Économie et des Finances. (2022). *Document de politique transversale annexe au projet de loi de finances pour 2023, Outre-Mer*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from <https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/19011>

- Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mers (2022). *Résultats de l'élection présidentielle 2022, Mayotte*. République Française. Retrieved 2025 February, 6 from [https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2022/\(path\)/presidentielle-2022/006/006.html](https://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2022/(path)/presidentielle-2022/006/006.html)
- Mohamed, A. R. (2001). *Comores : les institutions d'un État mort-né*. Paris, L'Harmattan. https://books.google.fr/books/about/Comores_les_institutions_d_un_Etat_mort.html?id=N49YJ51H4qoC&redir_esc=y
- Moore, K., Stuewig, J., & Tangney, J. (2013). Jail Inmates' Perceived and Anticipated Stigma: Implications for Post-release Functioning. *Self Identity*, 12(5), 527-547. <https://doi.org/10.1080/15298868.2012.702425>
- Morano, A. (2022). Les mineurs non scolarisés de Mayotte : processus d'exclusions et rapports d'altérité. *Cahiers d'études africaines*, 247(3), 461-485. <https://doi.org/10.4000/etudesafriaines.38944>
- Morelle, M. (2007). *La rue des enfants, les enfants des rues : Yaoundé et Antananarivo*. CNRS Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.5511>
- Moro, M. R. (1998). *Psychothérapie transculturelle des enfants de migrants*. Dunod. https://scholar.google.fr/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=GlaEOxgAAAAJ&citation_for_view=GlaEOxgAAAAJ:sfnaS5RM6jYC
- Moro, M.-R. (2004). *Psychothérapie transculturelle de l'enfant et de l'adolescent*. Dunod. https://books.google.fr/books?id=JW13nQEACAAJ&source=gbs_navlinks_s&redir_esc=y
- Moro, M. R. (2015). La nécessité transculturelle aujourd'hui pour une société « bonne » pour tous. *Le Carnet PSY*, 3(188). <https://doi.org/10.3917/lcp.188.0018>.
- Morrocc, R. (1973). Heritage of Strife: The Effects of Colonialist "Divide and Rule" Strategy upon the Colonized Peoples. *Science & Society*, 37(2), 129-151. <http://www.jstor.org/stable/40401707>

- Moussa, A. (2017, 23 décembre). Msafarini ou pas: Qui l'est et qui ne l'est pas? *Comores-Infos*.
<https://www.comoresinfos.net/msafarini-ou-pas-qui-lest-et-qui-ne-lest-pas/>
- Moyano, O. (2007). Prendre en charge la psychopathie. Étude de la Haute Autorité de santé. *Les Cahiers Dynamiques*, 40(1), 80-83. <https://doi.org/10.3917/lcd.040.0080>
- Mucchielli, L. (2004). Les caractéristiques démographiques et sociales des meurtriers et de leurs victimes. Une enquête sur un département de la région parisienne dans les années 1990. *Population*, 59, 203-232. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3654953>
- Mucchielli, L. (2005). *Réflexions sur les limites de l'utilisation de la catégorie de « psychopathie » dans l'analyse des problèmes sociaux, à partir de l'étude de la délinquance juvénile et des homicides* [colloque]. Prise en charge de la psychopathie, audition publique des jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2005, Paris. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/Psychopathie_rap.pdf
- N'Dobo, A., Gardair, E., & Lacassagne, M.-F. (2005). Accessibilité des catégories et favoritisme endogroupe : comment le discours permet-il d'échapper à la pression normative ? *Bulletin de psychologie*, Numéro 477(3), 339-349. <https://doi.org/10.3917/bupsy.477.0339>
- Nabhane, M. (2020, 13 juillet). Chatouilleuses à l'étude. *Muzdalifahouse*. Retrieved 2025 February, 6 from <https://muzdalifahouse.com/2020/07/13/les-chatouilleuses-a-letude/>
- Nathan, T. (2001). De l'objet et de la chose. In *Nous ne sommes pas seuls*. le Seuil. <https://www.ethnopsychiatrie.net/objets/Lachose&l%27objet.htm>
- Neuburger, R. (2001). Violences sexuelles intra-familiales. De la dénonciation à l'énonciation. *Thérapie Familiale*, 22(1), 39-50. <https://doi.org/10.3917/tf.011.0039>
- Nickel. (2024). *Ouvrez votre compte Nickel en Outre-Mer ! Nickel*. Retrieved 2025 February, 6 from <https://nickel.eu/fr/nickel-outre-mer>
- Nicolau, G., Pignarre, G., & Lafargue, R. (2007). *Ethnologie juridique : autour de trois exercices*. Dalloz. <https://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1//SRCH?IKT=12&TRM=113202970>

- Ninon, J. (2007). La dynamique urbaine à Mayotte : l'étalement de Mamoudzou et la « périphérisation » des centres petits-terriens. *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 240(4), 305-318.
<https://doi.org/10.4000/com.2504>
- Olshansky, E. F. (2014). Overview of Grounded Theory. In (pp. 1-8). Springer Publishing Company.
<https://doi.org/10.1891/9780826134684.0001>
- Onghéna, A.-C. (2024, 27 août). Meurtre suspect à Hanjangoua, des gardes à vue. *L'info Kwezi*.
<https://www.linfokwezi.fr/meurtre-suspect-a-hanjangoua-des-gardes-a-vue/>
- Only. (2024). *Forfait Marahaba / Forfaits sans compte en banque*. Only. Retrieved 2025 February, 6 from <https://only.yt/forfaits-mobiles-marahaba-et-mwaha/>
- Oraison, A. (2009). Nouvelles réflexions sur la conception française du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à la lumière du "cas mahorais". *Revue juridique de l'Océan Indien*, 09, 121-192.
<https://hal.univ-reunion.fr/hal-02544126/document>
- Orange. (2024). *Offre sans compte en banque*. Orange. Retrieved 2025 February, 6 from <https://mayotte.orange.fr/boutique/univers-mobile/puce>
- Ortet-Fabregat, G., Perez, J., & Lewis, R. (1993). Measuring attitudes toward prisoners: A psychometric assessment. *Criminal Justice and Behavior*, 20(2), 190-198. <https://psycnet.apa.org/record/1993-39749-001>
- Paillé, P. (1994). L'analyse par théorisation ancrée. *Cahiers de recherche sociologique*(23), 147-181.
<https://doi.org/https://doi.org/10.7202/1002253ar>
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2008). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Armand Colin. <https://shs.cairn.info/l-analyse-qualitative-en-sciences-humaines--9782200624019?lang=fr>
- Peirce, C. S. (1867/2015). *On a New List of Categories*. Media Galaxy. <https://www.bol.com/be/fr/p/on-a-new-list-of-categories/9200000043464577/>
- Perzo, A. (2022, 11 juin). Nouvelle agression mortelle dans la commune de kougou. *Le Journal de Mayotte*. <https://lejournaldemayotte.yt/2022/06/11/nouvelle-agression-mortelle-dans-la-commune-de-kougou/>

Perzo-Lafond, A. (2014, 24 mai). Du jeune Libanais au jeune Mahorais. *Le Journal de Mayotte*.

<https://old1.lejournaldemayotte.com/2014/05/24/du-jeune-libanais-au-jeune-mahorais/>

Perzo-Lafond, A. (2015, 20 décembre). Réunionnais-Mahorais : pour en finir avec la méfiance. *Le*

Journal de Mayotte. [https://old1.lejournaldemayotte.com/2015/12/20/reunionnais-](https://old1.lejournaldemayotte.com/2015/12/20/reunionnais-mahorais-pour-en-finir-avec-la-mefiance/)

[mahorais-pour-en-finir-avec-la-mefiance/](https://old1.lejournaldemayotte.com/2015/12/20/reunionnais-mahorais-pour-en-finir-avec-la-mefiance/)

Piaget, J. (1932). *Le jugement moral chez l'enfant*. Presses Universitaires de France. [https://](https://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/textes/VE/JP32_JugMoral_Livre_Averts_Idx_Tdm.pdf)

www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/textes/VE/JP32_JugMoral_Livre_Averts_Idx_Tdm.pdf

Pierucci, C. (2022). *Les impensés du droit administratif. Hommage à Jacques Caillosse*. LGDJ. [https://](https://doi.org/10.4000/lectures.57938)

doi.org/10.4000/lectures.57938

Pithon, G. (2018). Complémentarité entre les approches qualitatives et quantitatives en sciences

humaines : le cas de la transmission intergénérationnelle de valeurs. *Études théologiques et*

religieuses, Tome 93(4), 559-576. <https://doi.org/10.3917/etr.934.0559>

Popper, K. (1939). *La logique de la découverte scientifique*. Paris, Payot. [https://books.google.fr/](https://books.google.fr/books/about/La_logique_de_la_d%C3%A9couverte_scientifiqu.html?id=3goBQgAACAAJ&redir_esc=y)

[books/about/La_logique_de_la_d%C3%A9couverte_scientifiqu.html?](https://books.google.fr/books/about/La_logique_de_la_d%C3%A9couverte_scientifiqu.html?id=3goBQgAACAAJ&redir_esc=y)

[id=3goBQgAACAAJ&redir_esc=y](https://books.google.fr/books/about/La_logique_de_la_d%C3%A9couverte_scientifiqu.html?id=3goBQgAACAAJ&redir_esc=y)

Préfecture de Mayotte. (2021). *Lutte contre l'immigration clandestine : Bilan 2021 de l'opération*

Shikandra. Retrieved 2025 February, 6 from [https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/25302/195397/file/Bilan%202021%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf)

[telechargement/25302/195397/file/](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/25302/195397/file/Bilan%202021%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf)

[Bilan%202021%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/25302/195397/file/Bilan%202021%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf)

Préfecture de Mayotte. (2022). *Lutte contre l'immigration clandestine : Bilan 2022 de l'opération*

Shikandra. Retrieved 2025 February, 6 from [https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/25722/231736/file/Bilan%20annuel%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf)

[telechargement/25722/231736/file/](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/25722/231736/file/Bilan%20annuel%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf)

[Bilan%20annuel%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/25722/231736/file/Bilan%20annuel%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine.pdf)

Préfecture de Mayotte. (2023). *Lutte contre l'immigration clandestine : Bilan de l'opération Shikandra*

01/01/2023 - 30/09/2023. Retrieved 2025 February, 6 from [https://www.mayotte.gouv.fr/](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/26839/241952/file/)

[contenu/telechargement/26839/241952/file/](https://www.mayotte.gouv.fr/contenu/telechargement/26839/241952/file/)

[Bilan%20de%20la%20lutte%20contre%20l'immigration%20clandestine%20-01012023%20à%2030092023%20.pdf](#)

- Prike, T. (2022). Open Science, Replicability, and Transparency in Modelling. In *Towards Bayesian Model-Based Demography: Agency, Complexity and Uncertainty in Migration Studies* (pp. 175-183). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83039-7_10
- Protais, C. (2016). Les malades mentaux dans les prisons françaises : le rôle de l'expertise psychiatrique. *Mouvements*, 88(4), 27-33. <https://doi.org/10.3917/mouv.088.0027>
- Rachman, A. W. (1997). The suppression and censorship of Ferenczi's confusion of Tongues paper. *Psychoanalytic Inquiry*, 17(4), 459-485. <https://doi.org/10.1080/07351699709534142>
- Ralser, É., Fulchiron, H., Siri, A., & Cornut, É. (2022). *Rapport n°18-19: La place de la coutume à Mayotte*. Retrieved 2025 February, 8 from https://gip-ierdj.fr/wp-content/uploads/2022/11/18.19_Rapport_rech_final-1.pdf
- Raymond, C., & Forget, M.-H. (2020). Pour un usage judicieux de l'analyse par théorisation ancrée dans le champ des didactiques. *Éducation et didactique*, 14-1, 31-47. [10.4000/educationdidactique.5336](https://doi.org/10.4000/educationdidactique.5336)
- Reed, A. L. J. (1997). Du Bois's "Double Consciousness": Race and Gender in Progressive-Era American Thought. In *W. E. B. Du Bois and American Political Thought* (pp. 93-125). New York: Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/web-dubois-and-american-political-thought-9780195130980?cc=fr&lang=en>
- Renaud, O. (2023, 21 mars). Meurtre de Christophe : les auteurs présumés passent aux Assises. *Mayotte Hebdo*. <http://mayottehebdo.com/actualite/justice/meurtre-de-christophe-les-auteurs-presumes-passent-aux-assises/>
- Rendón, M. G. (2014). How Urban Violence and Peer Ties Contribute to High School Noncompletion. *Social Problems*, 61(1), 61-82. <https://doi.org/10.1525/sp.2013.11237>
- Renucci, F. (2016). Les magistrats dans les colonies : un autre apprentissage des normes juridiques ? *Les Cahiers de la Justice*, N° 4(4), 687-697. <https://doi.org/10.3917/cdlj.1604.0687>

- Reynaud, A. (1994). Jean-Louis Guebourg, La Grande Comore : des sultans aux mercenaires, 1993. *Travaux de l'Institut de Géographie de Reims*, 115-117. [https:// www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_1994_num_85_1_1311_t1_0115_0000_1](https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_1994_num_85_1_1311_t1_0115_0000_1)
- Reynaud-Paligot, C. (2006). Retour à l'anthropologie du début du xxe siècle. In *La République raciale (1860-1930)* (pp. 279-315). Presses Universitaires de France. <https://www.cairn.info/la-republique-raciale-1860-1930--9782130549758-page-279.htm>
- Richardot, S. (2014). Le(s) sens de la justice distributive chez les enfants : revue de la littérature et perspective psycho-sociale. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, Numéro 103*(3), 421-454. <https://doi.org/10.3917/cips.103.0421>
- Riezler, K. (1944). The social psychology of fear. *The American Journal of Sociology*, 49(6), 489-498. <https://www.jstor.org/stable/2771546>
- Rizet, C. (2006). Questions d'éthique pour l'expertise judiciaire. *Le Journal des psychologues*, 238(5), 24-25. <https://doi.org/10.3917/jdp.238.0024>
- Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy*. Boston : Houghton Mifflin. [https://doi.org/10.1002/1097-4679\(195107\)7:3<294::AID-JCLP2270070325>3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/1097-4679(195107)7:3<294::AID-JCLP2270070325>3.0.CO;2-O)
- Roinsard, N. (2014). Chômage, pauvreté, inégalités : où en sont les politiques sociales à Mayotte ? *Informations sociales*, 186(6), 82-89. <https://doi.org/10.3917/inso.186.0082>
- Roinsard, N. (2014). Conditions de vie, pauvreté et protection sociale à Mayotte : une approche pluridimensionnelle des inégalités. *Revue française des affaires sociales*(4), 28-49. <https://doi.org/10.3917/rfas.144.0028>
- Roinsard, N. (2019). Une jeunesse en insécurité. *Plein droit*, 120(1), 32-35. <https://doi.org/10.3917/pld.120.0032>
- Roinsard, N. (2022). La départementalisation vue d'en bas : figures de la pauvreté et de l'exclusion à Mayotte. <https://uca.hal.science/hal-03651785>
- Roiphe, J. (1996). Psychic reality and the Freud-Ferenczi controversy. *The International journal of psycho-analysis*, 77 (Pt 1), 135-139. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8737367/>

- Roman, P. (2007). Le « sujet » de l'expertise judiciaire. *Bulletin de psychologie*, Numéro 491(5), 463-469. <https://doi.org/10.3917/bupsy.491.0463>
- Roseman, I. J. (1984). Cognitive determinants of emotion: A structural theory. In P. Shaver (Dir.), *Review of personality and social psychology: Emotions, relationships, and health* (pp. 11-36). Sage. https://www.researchgate.net/profile/Ira-Roseman/publication/245683603_Cognitive_Determinants_of_Emotion_A_Structural_Theory/links/5753473108ae02ac127af90e/Cognitive-Determinants-of-Emotion-A-Structural-Theory.pdf
- Rouchon, J.-F., Reyre, A., Taïeb, O., & Moro, M. R. (2009). L'utilisation de la notion de contre-transfert culturel en clinique. *L'Autre*, Volume. 10(1), 80-89. <https://doi.org/10.3917/lautr.028.0080>
- Roudot, A. (2014). Intégration territoriale et fractures sanitaires à Mayotte : états de santé du 101e département français. *Revue française des affaires sociales*(4), 72-89. <https://doi.org/10.3917/rfas.144.0072>
- RSMA-Guyane. (2024). *Devenir stagiaire volontaire*. Ministère des Armées. Retrieved 2025 February, 8 from <https://www.rsmaguyane.fr/s-engager-au-rsma/devenir-volontaire-stagiaire.html>
- RSMA-Martinique. (2024). *Les volontaires stagiaires (VS)*. Ministère des Armées. Retrieved 2025 February, 8 from <https://www.rsma-martinique.com/le-rsma/les-engages/les-volontaires-stagiaires-vs.html>
- RSMA-Mayotte. (2024). *Le Régiment RSMA Mayotte*. Ministère des Armées. Retrieved 2025 February, 8 from <https://www.rsma-mayotte.com/>
- Rumen, J.-P. (2001). Pour une clinique de l'expertise. *Journal français de psychiatrie*, 13(2), 46-49. <https://doi.org/10.3917/jfp.013.0046>
- Rumney, P. (2006). False Allegations of Rape. *The Cambridge Law Journal*, 65. <https://doi.org/10.1017/S0008197306007069>
- Saada, E. (2007). Un droit postcolonial. *Plein droit*, 74(3), 13-16. <https://doi.org/10.3917/pld.074.0013>

- Sakoyan, J. (2013). Corps malades, corps insulaires, corps clandestins. Le dispositif des identités enfantines dans les évacuations sanitaires Mayotte-Métropole. *Corps*, 11(1), 233-242. <https://doi.org/10.3917/corp1.011.0233>
- Sakoyan, J., & Grassineau, D. (2015). Des sans-papiers expulsés à leurs enfants « isolés » : les politiques migratoires de la départementalisation à Mayotte. In P. Vitale (Ed.), *Mobilités Ultramarines* (pp. 119-140). Editions des Archives Contemporaines. https://www.academia.edu/17596416/Des_sans_papiers_expulsés_à_leurs_enfants_isolés_les_politiques_migratoires_de_la_départementalisation_à_Mayotte
- Sanz-García, A., Gesteira, C., Sanz, J., & García-Vera, M. P. (2021). Prevalence of Psychopathy in the General Adult Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661044>
- Savan, D. (1980). La sémiotique de Charles S. Peirce. *Langages*, 9-23. https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1980_num_14_58_1844
- Scherer, K. R. (1988). Criteria for emotion-antecedent appraisal: A review. In G. H. B. e. N. H. F. V. Hamilton (Ed.), *Cognitive perspectives on emotion and motivation* (pp. 9-126). Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-009-2792-6_4
- Schluchter, W. (2005). Éléments d'un programme de recherche wébérien. *Revue française de sociologie*, 46(4), 653-683. <https://doi.org/10.3917/rfs.464.0653>
- Séjour, M. (2017). Liberté, Égalité, Magnégné. Denam'neyo. https://books.google.fr/books/about/Libert%C3%A9_%C3%89galit%C3%A9_Magn%C3%A9gn%C3%A9.html?id=5rbWtwEACAAJ&redir_esc=y
- Sénat. (1975). *Rapport d'information N°388 de la Commission des Lois du Sénat de la République Française, annexe au procès verbal de la séance du 13 juin 1975*. République Française. Retrieved 2025 February, 8 from https://www.senat.fr/notice-rapport/1974/i1974_1975_0388-notice.html

- Seoud, A. (2003). Montaigne et la question de l'autre. *Littératures*, 19-33. https://www.persee.fr/doc/litts_0563-9751_2003_num_48_1_2210
- Sergent, A. (2024, 20 décembre). Retour à l'école: Outre-mer : quand les politiques ont du mal avec leur géographie. *Libération*. https://www.liberation.fr/politique/outre-mer-quand-les-politiques-ont-un-peu-de-mal-avec-leur-geographie-20241220_EUWFTFMOYRFEDIP6GW3U6E4EPM/
- Sermet, L. (1999). Regards sur la justice musulmane à Mayotte. *Droit et cultures*(37), 185-201. <https://www.africabib.org/rec.php?RID=188607161>
- Servière, S.-F. (2024). *Mayotte : les chiffres clés d'une situation explosive*. État et collectivités. https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/mayotte-les-chiffres-cles-dune-situation-explosive#_ftn14
- SFR. (2024). *Les offres SFR La Carte - 100% Mayotte*. SFR. Retrieved 2025 February, 8 from <https://www.sfr.yt/sfr-la-carte/>
- Shapland, J., & Bottoms, A. (2019). Offending, victimisation and desistance: the lives of adult young men from the Sheffield Desistance Study. In S. Farall (Ed.), *The architecture of desistance* (pp. 203-227). London & New York, Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429461804-13/offending-victimisation-desistance-joanna-shapland-anthony-bottoms>
- Sibeud, E. (2004). Post-Colonial et Colonial Studies: enjeux et débats. *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, n^o 51-4bis(5), 87-95. <https://doi.org/10.3917/rhmc.515.0087>
- Silverman, D. (2006). *Interpreting Qualitative Data : Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction* / D. Silverman. https://www.researchgate.net/publication/31718316_Interpreting_Qualitative_Data_Methods_for_Analyzing_Talk_Text_and_Interaction_D_Silverman
- Slaouti, O., & Jobard, F. (2020). Police, justice, État : discriminations raciales. In *Racismes de France* (pp. 41-58). La Découverte. <https://doi.org/10.3917/dec.slaou.2020.01.0041>
- Smetena, J. G., Robinson, J., & Rote, W. M. (2014). Socialization in adolescence. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.), *Handbook of Socialization, 2nd Ed* (pp. 60-84). The Guilford Press. <https://>

www.sas.rochester.edu/psy/people/faculty/smetana_judith/assets/pdf/SmetanaEtal_2015_Socialization.pdf

- Smith, E. P. (1990). *Labeling : the process of self-fulfilling prophecy and its effect upon adolescent behavior* [Thesis dissertation Michigan State University]. <https://d.lib.msu.edu/etd/21770>
- Smith, E. R. (1993). Social identity and social emotions: Toward new conceptualizations of prejudice. In D. M. Mackie et D. L. Hamilton (Dir.), *Affect, cognition, and stereotyping: Interactive processes in group perception* (pp. p. 297-315). Academic Press. <https://awspntest.apa.org/record/1993-97388-012>
- Smith, E. R. (1999). Affective and cognitive implications of a group becoming part of the self: New models of prejudice and of the self- concept. In D. Abrams et M. A. Hogg (Dir.), *Social identity and social cognition* (pp. p. 183-196). Blackwell. <https://www.semanticscholar.org/paper/Affective-and-cognitive-implications-of-a-group-a-Smith/270e0653954c2dd5951ed16944b4023b87b107f8>
- Somda, M. A. (2021). Culture et développement selon Kant : pour la culture du développement en Afrique. *Lettres, Sciences sociales et humaines*, 33(2). https://revuesciences-techniquesburkina.org/index.php/lettres_sciences_sociales_et_hum/article/view/335
- Spencer, H. (1851). *Social Statics*. John Chapman. <https://oll.libertyfund.org/titles/spencer-social-statics-1851>
- Spitschan, M., Schmidt, M., & Blume, C. (2021). Principles of open, transparent and reproducible science in author guidelines of sleep research and chronobiology journals [version 2; peer review: 2 approved, 1 approved with reservations]. *Wellcome Open Research*, 5(172). <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16111.2>
- STOI. (2024). *Besoin d'internet ? Contactez Nabou dès maintenant !* STOI. Retrieved 29 novembre 2024 from <https://www.stoinet.com/>
- Stryckman, N. (2001). Adolescents dans la violence. KAMMERER Pierre, Gallimard, 2000. *Cahiers de psychologie clinique*, 17(2), 257-258. <https://doi.org/10.3917/cpc.017.0257>

- Sturm, G. (2011). Chapitre 2. Culture, société, subjectivité : les innovations de l'ethnopsychanalyse française. In *Comprendre et traiter les situations interculturelles* (pp. 37-54). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.pirlo.2011.01.0037>
- Sueur, J.-P., Cointat, C., & Desplan, F. (2012). *Rapport d'information n°675, à la suite d'une mission effectuée à Mayotte du 11 au 15 mars 2012*. République Française. Retrieved 2025 February, 8 from <https://www.senat.fr/rap/r11-675/r11-6751.pdf>
- Suquet, T. (2023). Frontières et flux migratoires à Mayotte : un défi pour le 101 e département et l'État. *Administration*, N° 279, 57-59. <https://doi.org/10.3917/admi.279.0057>
- Tajfel, H. (1972). La catégorisation sociale. In S. Moscovici (Dir.), *Introduction à la psychologie sociale* (pp. 272-302). Larousse. <https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1932190>
- Tavernier, P. (1976). L'année des Nations Unies, questions juridiques - 1976. *Annuaire Français de Droit International*, 336-361. https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1976_num_22_1_1993
- Théodore, C. (2014). 17. Problèmes experts posés en situation interculturelle. In *L'expertise pénale psychologique et psychiatrique* (pp. 208-228). Dunod. <https://doi.org/10.3917/dunod.lopez.2014.01.0208>
- Thiéart, R. A. (2014). *Méthodes de recherche en management*. Dunod. <https://shs.cairn.info/methodes-de-recherche-en-management--9782100711093?lang=fr>
- Thiry, B. (2016). L'expertise mentale en prison : enjeux cliniques et transférentiels. *Cahiers de psychologie clinique*, 47(2), 111-131. <https://doi.org/10.3917/cpc.047.0111>
- Thompson, C., Anderson, L., & Bakeman, R. (2000). Effects of racial socialization and racial identity on acculturative stress in African American college students. *Cultural diversity & ethnic minority psychology*, 6, 196-210. <https://doi.org/10.1037/1099-9809.6.2.196>
- Tort, P. (2013). Selon Darwin, la culture l'emporte sur la nature [Interview]. *Libération*. https://www.liberation.fr/sciences/2013/11/07/selon-darwin-la-culture-l-emporte-sur-la-nature_945376/

- Toussaint, E., Florin, A., & Galharret, J.-M. (2023). Le point de vue des enfants en foyer et famille d'accueil sur leur santé : étude comparative. *Santé Publique*, 35(6), 17-25. <https://doi.org/10.3917/spub.236.0017>
- Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. (1987). *Rediscovering the social group: A self-categorization theory*. Blackwell. [https://scirp.org/S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1798901](https://scirp.org/S(351jmbntvnsjt1aadkposzje)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1798901)
- United Nations. (2017). *GDP and its breakdown at current prices in US Dollars - All countries for all years*. Retrieved 2025 February, 8 from <https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index>
- URSSAF. (2024). *Augmentation du Smic et du minimum garanti au 1er novembre 2024*. Retrieved 2025 February, 8 from <https://www.urssaf.fr/accueil/actualites/augmentation-smic.html>
- Vader, K., Bostick, G. P., Carlesso, L. C., Hunter, J., Mesaroli, G., Perreault, K., Tousignant-Laflamme, Y., Tupper, S., Walton, D. M., Wideman, T. H., & Miller, J. (2021). La définition révisée de la douleur de l'IASP et les notes complémentaires : les considérations pour la profession de la physiothérapie. *Physiotherapy Canada*, 73(2), 106-109. <https://doi.org/10.3138/ptc-2020-0124-gef>
- Van den Avenne, C. (2021). Colonialisme. *Langage et société, Hors série*(HS1), 47-50. <https://doi.org/10.3917/l.s.hs01.0048>
- Van Gijsegem, H. (2003). L'expert psycho-juridique témoins de l'état de la science. *Journal du droit des jeunes*, 222(2), 31-33. <https://doi.org/10.3917/jdj.222.0031>
- Vargas, R. (2011). Being in "Bad" Company: Power Dependence and Status in Adolescent Susceptibility to Peer Influence. *Social Psychology Quarterly*, 74(3), 310-332. <http://www.jstor.org.ezproxy.u-paris.fr/stable/41303985>
- Viaux, J.-L. (2012). Les paradoxes de l'expertise psychologique. *Le Journal des psychologues*, 300(7), 66-72. <https://doi.org/10.3917/jdp.300.0066>
- Vizy, M. (2018). Violences et crises Outre-mer. *Après-demain, N ° 47, NF*(3), 19-21. <https://doi.org/10.3917/apdem.047.0019>

- Voglet, N. (2003). État de la pertinence des expertises médico-psychologiques : aspects statutaires et cognitifs. *Journal du droit des jeunes*, 230(10), 33-43. <https://doi.org/10.3917/jdj.230.0033>
- Votadoro, P., & Piot, M.-A. (2015). Quand les adolescents ont peur. Peurs phobiques à l'adolescence. *Enfances & Psy*, 65(1), 57-70. <https://doi.org/10.3917/ep.065.0057>
- Wacquant, L. (2003). Les rebus de la société de marché : toxicomanes, psychopathes, sans-abri dans les prisons de l'Amérique. *Amnis [online]*, 3. <http://journals.openedition.org/amnis/518>; DOI: <https://doi.org/10.4000/amnis.518>
- Walker, I., & Fouéré, M.-A. (2022). Across the Waves: Strategies of Belonging in Indian Ocean Island Societies. In *Chapter 8 Mayotte, France and the Comoros: Mimesis and Violence in the Mozambique Channel* (pp. 200-223). Brill. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004510104_010
- Warr, M. (2002). *Companions in crime, the social aspects of criminal conducts*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/companions-in-crime/18B28805A899784C8729AC8FC07922F1>
- World Bank. (2018). *PIB (\$ US courants)*. Retrieved 2025 February, 8 from <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD>
- Wilson, M., & Daly, M. (1985). Competitiveness, risk taking, and violence: the young male syndrome. *Ethology and Sociobiology*, 6(1), 59-73. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0162-3095\(85\)90041-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0162-3095(85)90041-X)
- Winkin, Y. (2001). *Anthropologie de la communication*. De Boeck Université. https://books.google.fr/books/about/Anthropologie_de_la_communication.html?id=gCVpAAAACAAJ&redir_esc=y
- Winnicott, D. W. (1989). L'adolescence (J. Kalmanovitch, Trans.). In *De la pédiatrie à la psychanalyse* (pp. 399-408). Payot. https://bsf.spp.asso.fr/index.php?lvl=notice_display&id=73742
- Woods, L., & Porter, L. (2008). Examining the relationship between sexual offenders and their victims: Interpersonal differences between stranger and non-stranger sexual offences. *Journal of Sexual Aggression*, 14(1), 61-75. <https://doi.org/10.1080/13552600802056640>

Wotling, P. (2001). Le vocabulaire de Friedrich Nietzsche. Ellipes. <https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10236-vocabulaire-de-nietzsche-le-9782729880583.html>

Yssouf, R. (2020). Les jeunes Mahorais : entre doute et peur, le choix de la sublimation contre l'effondrement psychique [Thesis dissertation Université de Strasbourg]. <http://www.theses.fr/2020STRAG008/document>

Yssouf, R. (2024). Le déni des souffrances psychiques à Mayotte. *Le Journal des psychologues*, N° Hors-série(HS2), 19-25. <https://doi.org/10.3917/jdp.hs4.0019>

Annexes

Annexe 1: Roue des émotions, utilisée pour accompagner l'identification des émotions par les victimes reçues en entretien d'expertise.

Annexe 2: Exemple de tableau Freeform, représentant la compilation visuelle des données de l'étude de dossiers d'auteurs présumés.

Annexe 3: Récapitulatif de la distribution de l'échantillon avec détail des indicateurs et effectifs.

		n (%)
Age class	18-25	60 (61%)
	≤17	26 (27%)
	≥ 26	12 (12%)
Diagnosis	Neutral	62 (63%)
	Psychopathy	31 (32%)
	Psychotic disorder	5 (5.1%)
Individual s/Group	Group	81 (83%)
	Individual.s	17 (17%)
Judicial status	Incarcerated	85 (87%)
	Judicial supervision	13 (13%)
Occupational status	No activity	55 (56%)
	Student	26 (27%)
	Legal work	11 (11%)
	Illegal work	6 (6.1%)
Previous convictions	No	73 (74%)
	Yes	25 (26%)
Type of offense	2nd degree murder (actual & attempted)	38 (39%)
	Armed robbery	23 (23%)
	1st degree murder (actual & attempted)	18 (18%)
	Rape (actual & attempted)	14 (14%)
	Aiding and abetting a crime	2 (2%)
	Group kidnapping and armed robbery	2 (2%)
	Destruction of goods by a harmful mean	1 (1%)

Annexe 4: Analyse univariable par classe d'âge.

		Age class 18-25 (n = 60)	Age class ≤17 (n = 26)	Age class ≥ 26 (n = 12)	n	p	test
Diagnosis, n	Neutral	36 (60%)	18 (69%)	8 (67%)	62	0.84	Fisher
	Psychopathy	21 (35%)	7 (27%)	3 (25%)	31	-	-
	Psychotic disorder	3 (5%)	1 (3.8%)	1 (8.3%)	5	-	-
Individual s/ Group, n	Group	49 (82%)	25 (96%)	7 (58%)	81	0.016	Fisher
	Individual.s	11 (18%)	1 (3.8%)	5 (42%)	17	-	-
Judicial status, n	Incarcerated	55 (92%)	19 (73%)	11 (92%)	85	0.074	Fisher
	Judicial supervision	5 (8.3%)	7 (27%)	1 (8.3%)	13	-	-
Occupational status, n	No activity	42 (70%)	8 (31%)	5 (42%)	55	<0.001	Fisher
	Student	8 (13%)	18 (69%)	0 (0%)	26	-	-
	Legal work	9 (15%)	0 (0%)	2 (17%)	11	-	-
	Illegal work	1 (1.7%)	0 (0%)	5 (42%)	6	-	-
Previous convictions, n	No	44 (73%)	23 (88%)	6 (50%)	73	0.046	Fisher
	Yes	16 (27%)	3 (12%)	6 (50%)	25	-	-
Type of offense, n	2nd degree murder (actual & attempted)	19 (32%)	14 (54%)	5 (42%)	38	0.39	Fisher
	Armed robbery	17 (28%)	3 (12%)	3 (25%)	23	-	-
	1st degree murder (actual & attempted)	9 (15%)	7 (27%)	2 (17%)	18	-	-
	Rape (actual & attempted)	11 (18%)	1 (3.8%)	2 (17%)	14	-	-
	Aiding and abetting a crime	1 (1.7%)	1 (3.8%)	0 (0%)	2	-	-
	Group kidnapping and armed robbery	2 (3.3%)	0 (0%)	0 (0%)	2	-	-
	Destruction of goods by a harmful mean	1 (1.7%)	0 (0%)	0 (0%)	1	-	-

Annexe 5: Données détaillées par variables, pour l'étude de dossiers de victimes.

• Variable: Âge

	Age at the time of the criminal proceeding [Age (process)]	Age at the time of the offense [Age (facts)]
Average age	17.43 years	16.44 years
Standard deviation	11.28 years	11.31 years
Minimum age	0 years	0 years
25th percentile	11 years	10 years
Median	15 years	14 years
75th percentile	19 years	17 years
Maximum age	97 years	97 years

• Variable: Lieu de naissance

Place of birth	n (%)
Mayotte	337 (55%)
Union of the Comoros	184 (30%)
Mainland France	55 (9%)
Madagascar	15 (2.4%)
La Réunion	12 (2%)
Rwanda	5 (0.82%)
Burundi	2 (0.33%)
RDC	2 (0.33%)
La Martinique	1 (0.16%)

- Variables: Présence ou absence de relation de pouvoir et nature, le cas échéant.

		n (%)
Power relation	Yes	426 (69%)
	No	187 (31%)
Nature of power relation	Statutory authority	198 (32%)
	None	187 (31%)
	Familial authority	128 (21%)
	Economic and/or administrative	49 (8%)
	Educative authority	29 (4.7%)
	Religious authority	12 (2%)
	Hierarchical authority	8 (1.3%)
	Legal Authority	2 (0.33%)

Annexe 6: Détail des auteurs présumés pour l'étude de dossiers de victimes

Annexe 7: Avis favorable du comité d'éthique de la recherche de l'Université de Paris**CER U-Paris Cité**
(Comité d'Éthique de la Recherche)**Présidente : Jacqueline Fagard****N° 2022-37-
LETOURNEUR-
MANSOURI****PROTOCOLE : Représentations et vécu subjectif de la Justice à Mayotte.****Noms du/des chercheur(s) : Elie Letourneur, Malika Mansouri**Email pour la correspondance : elie.letourneur@gmail.com; malika.mansouri@u-paris.fr**Labo / service : laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse; Institut de Psychologie; Université Paris Cité****Évalué à la séance du 17/05/2022****AVIS : Favorable**

L'avis du CER U-Paris Cité n'exonère pas des formalités réglementaires. A cet égard, il vous appartient notamment, si vous traitez des données se rapportant à un individu directement ou indirectement identifiable, de vous conformer au règlement européen sur la protection des données (RGPD) en vigueur depuis 2018. Pour cela, vous devez solliciter les conseils du/de la DPD (délégué.e. à la protection des données) de votre établissement.

Les investigateurs faisant appel aux services du CER U-Paris Cité s'engagent à lui signaler tout événement non anticipé survenant en cours d'étude. Ces éléments seront utilisés aux fins d'amélioration des futurs services et conseils que le CER U-Paris Cité pourrait donner.

N° IRB : 00012022-37

Jacqueline Fagard